

Manual de Formación de Mediadores Sociales

Manual de Formación de Mediadores Sociales

El “Manual de Formación de Mediadores Sociales” ha sido desarrollado en el marco de la colaboración entre el Instituto de Adicciones de Madrid Salud y Servicios Profesionales Sociales S.A.

En la dirección técnica y coordinación de este proyecto han colaborado las siguientes personas:

INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD

Dirección:

José Manuel Torrecilla Jiménez

Coordinación:

Aitor Ugarte Iturrizaga

Coordinación Técnica:

Francisco de Asís Babín Vich

Ana Ordóñez Franco

Ana Palmerín García

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES S.A.

Análisis y redacción:

Ainoa García Barbazán

Carlos García Torres

Cesar Gil Antunez

Álvaro Oliva Arroyo

Cristina Pascual Jiménez

Ángela Pérez Chamorro

Diseño gráfico:

Doblehache Comunicación

Impresión:

Depósito Legal:

Madrid, diciembre de 2006

Sumario

PRÓLOGO	5
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	7
<u>MÓDULO 1. Prevención</u>	<u>17</u>
<u>MÓDULO 2. Drogas y conceptos asociados</u>	<u>31</u>
<u>MÓDULO 3. Adolescencia</u>	<u>43</u>
<u>MÓDULO 4. Educación para la salud</u>	<u>57</u>
<u>MÓDULO 5. Educación afectivo sexual</u>	<u>71</u>
<u>MÓDULO 6. Comunicación (I)</u>	<u>91</u>
<u>MÓDULO 7. Comunicación (II)</u>	<u>99</u>
<u>MÓDULO 8. Actuaciones en prevención: individual</u>	<u>109</u>
<u>MÓDULO 9. Actuaciones en prevención: grupal</u>	<u>129</u>
<u>MÓDULO 10. Educación para el ocio y el tiempo libre</u>	<u>149</u>
<u>MÓDULO 11. Educación sobre el consumo</u>	<u>171</u>
<u>MÓDULO 12. Marco legislativo</u>	<u>183</u>
<u>MÓDULO 13. Recursos de prevención</u>	<u>189</u>
<u>MÓDULO 14. Medios de comunicación y prevención</u>	<u>205</u>
<u>MÓDULO 15. Elaboración de programas de prevención</u>	<u>219</u>
<u>MÓDULO 16. Evaluación de la prevención</u>	<u>231</u>
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN	247
ANEXO DOCUMENTOS	253

Prólogo

En la ciudad de Madrid el tejido social se caracteriza por su gran dinamismo e implicación, tanto en la creación de nuevas plataformas sociales desde las que actuar como en la intervención, cada vez más activa, en sectores complementarios al trabajo de la Administración. Esta colaboración permite la sinérgia de actuaciones desarrolladas en diferentes ámbitos, encaminadas a propiciar la corresponsabilidad social necesaria para que se produzca un cambio de actitudes en nuestra sociedad y se generen contextos que faciliten el desarrollo de comportamientos más saludables en los adolescentes y jóvenes madrileños.

Se establece, por tanto, que el cometido de la prevención comunitaria debe ser, principalmente, el apoyo a mensajes y normas reforzadores de hábitos de salud adecuados, siendo el mediador social el eje central de la aplicación de las actividades preventivas y generando, a su vez, los procesos de cambio social necesarios para la consecución de los objetivos previstos en los programas preventivos de carácter comunitario.

Cuando se interviene con adolescentes y jóvenes para evitar o reducir la frecuencia de conductas inadecuadas, la emisión de mensajes cruzados o contradictorios y la presencia de modelos desadaptativos como referentes, anula la eficacia de dichas intervenciones. De aquí la importancia que adquiere el hecho de que todos los agentes sociales que intervienen en programas de prevención comunitaria se muestren capacitados para llevar a cabo estas actuaciones con la máxima eficiencia, proporcionándoles la formación, orientación y asesoramiento necesarios.

El objetivo de esta publicación es dotar a los mediadores sociales (líderes juveniles, voluntariado, policía municipal, tejido asociativo, profesionales del sector socio-sanitario, profesionales de la educación, etc.), de una formación específica que les permita mejorar su papel preventivo en el trabajo que realizan cotidianamente con distintos grupos en los que intervienen como referentes sociales. Para ello se presentan diferentes módulos temáticos considerados básicos en el conocimiento de lo que constituye la prevención de drogodependencias basada en la evidencia, así como las herramientas educativas necesarias para su desarrollo.

El programa se adapta, además, a las necesidades formativas de cada grupo concreto, permitiendo analizar sus demandas y necesidades y trabajando las unidades desde sus aspectos teóricos y prácticos, utilizando una metodología dinámica y participativa que les permita una mayor comprensión de los contenidos tratados.

Como Concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad y Presidente del Consejo Rector del Organismo Autónomo Madrid Salud y, dado el interés que ha demostrado siempre el Instituto de Adicciones de Madrid Salud por adecuar los mensajes y actuaciones que tienen como destinatarios los menores y jóvenes de la ciudad de Madrid, es para mí una satisfacción prologar este Manual de Formación a Mediadores Sociales, para que pueda ser una herramienta más que garantice la eficacia y efectividad de las acciones preventivas realizadas por este colectivo.

Fdo. Pedro Calvo Poch
*Concejal del Área de Gobierno de
Seguridad y Servicios a la Comunidad
Presidente de Madrid Salud*

Fundamentación Teórica

En lo relativo a la prevención de drogodependencias, y muy especialmente a lo que se denomina el ámbito comunitario, se viene insistiendo en la necesidad de que las acciones preventivas tengan un planteamiento global, que abarquen las máximas esferas sociales con el objeto de incrementar su eficacia, efectividad y eficiencia.

La existencia de modelos en prevención orientados en función de quién hace la prevención, como el modelo de la influencia de iguales (peer education) o el modelo comunitario, son evidencias claras de la necesidad de formación de todos aquellos agentes que se hallan implicados en la tarea preventiva; no sólo estos modelos, aun así, tienen en cuenta todos los agentes que intervienen en esta labor: muchos y muy diferentes modelos teóricos, bastantes de ellos con evidencia científica como soporte, reflejan como importante el papel de los diversos escenarios y agentes sociales en la prevención de drogodependencias, al entenderla como elemento propio del proceso de socialización de las personas.

El modelo de la influencia de iguales ("peer education") constituye un enfoque por el cual se utiliza a una minoría de un grupo para informar e influir activamente en el comportamiento de la mayoría, y "parte de la base de que las intervenciones y los mensajes deben ajustarse a las características de cada grupo, por lo cual es importante que los agentes preventivos sean percibidos como personas que comparten los valores, normas, lenguaje y problemas del grupo al que se dirige" (Palmerín, 2003: 65).

El modelo comunitario se basa en la importancia de la interacción de las personas con su entorno, y parte de la importancia del desarrollo de la Salud Comunitaria, definida por San Martín y Pastor como "el mejoramiento paulatino de las condiciones de vida comunal y del nivel de salud de la comunidad, mediante actividades integradas y planificadas de protección y promoción de la salud, prevención y curación de las enfermedades, incluyendo la rehabilitación y readaptación social, además de las actividades de trabajo social favorables al desarrollo comunal y de la salud en particular. Todo esto con el apoyo, el acuerdo y la participación activa de la comunidad" (cit. en Palmerín, *ibid*: 66). Evidentemente, para este desarrollo se hace imprescindible la participación de la comunidad, no sólo en la colaboración tácita, sino también a la hora de asumir un papel activo en la toma de decisiones, en las tres dimensiones que planteaban Costa y López: ecológica, participación y prevención y promoción de la salud (*ibid*).

Como decía Salvador (1998: 487), "la práctica preventiva requiere la participación de múltiples actores provenientes de distintos terrenos profesionales: educadores, psicólogos, médicos, sociólogos, juristas, profesionales de la comunicación, trabajadores sociales, etc.". Moncada (1998a: 754) insiste en este planteamiento al decir que "hemos de diseñar planes globales de actuación

que abarquen proyectos dirigidos a los medios de comunicación, al movimiento asociativo, a la escuela, a los servicios sociales y sanitarios y otros servicios de la comunidad", dado que "es necesaria la implicación de diversos sectores para lograr un impacto preventivo en la población". Por tanto, parece fuera de toda duda que las acciones preventivas han de contar no sólo con el apoyo, sino muy especialmente con la participación de los diversos agentes sociales que tienen una influencia más que notable en todos los aspectos socio-ambientales que rodean a la población diana de dichas actuaciones. Esta forma de pensar la prevención de drogodependencias queda recogida en los principios de actuación en prevención planteados por la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2000-2008 del PND (2000:41), al pretender "que se posibilite la sinergia de actuaciones en los ámbitos policial, sanitario, educativo, laboral, social, etc.", abogando por una intersectorialidad que abarque "también la actuación de los diferentes niveles de las Administraciones y el movimiento social". Esta perspectiva viene de atrás, dentro de los propósitos del Plan Nacional Sobre Drogas, puesto que ya en 1997, en los "Criterios básicos de intervención en los programas de prevención" (en Moncada, 1998b: 136), se apuntaba como necesaria la contribución de diversos actores desde la esfera de responsabilidad que les era propia.

Aun así, esta intención de acción conjunta desde todas las agencias sociales se ve dificultada por diversos motivos: en primer lugar, la coexistencia de diferentes profesionales dentro de dichos espacios y, por ello, la realidad que supone la existencia de distintos niveles de formación académica e interés profesional (Salvador, *íbid*), así como la inexistencia de una formación específica de los mismos en el campo de la prevención (Acero, 2003: 12); y un segundo obstáculo sería la participación dentro de este campo de sectores no profesionales diversos (Salvador, *íbid*), complementada por la realidad de que "entre los voluntarios existe en términos generales más disposición y buena voluntad que capacitación adecuada sobre la materia" (Acero, *íbid*): estos dos problemas derivan en la generación de acciones preventivas que, en muchos casos, carecen de rigor científico y metodológico, y están orientadas más por la intuición o la buena voluntad que por un conocimiento en profundidad de la materia. A estos dos problemas, cabría añadir un tercero: en el ámbito comunitario se da un alto nivel de dispersión de mediadores sociales y de organizaciones que operan en la comunidad (Acero, 2003: 13), con las consecuencias que ello supone en cuanto a acciones aisladas sin un nexo común por parte de las diversas instituciones.

La consecuencia general de la presencia de estos problemas se resume así: "Esta realidad, a la vez que enriquece las intervenciones, dificulta el encuentro de un espacio, un lenguaje y una formación intersectorial mínima común" (Salvador, *íbid*). Una vez planteados los problemas que dificultan esa acción intersectorial y sinérgica que se propugnaba, resulta necesario indagar para hallar las posibles soluciones.

La principal solución que aparece como más válida, una vez analizadas las intenciones y las dificultades, es la formación específica en prevención de los diferentes agentes sociales: según Moncada (1998a: 745), "la formación de estos agentes es un requisito básico para el diseño de un plan comunitario", una idea respaldada por Acero (2003: 12), que resalta la importancia del "nivel de formación y capacitación específica de los profesionales y voluntarios que trabajan en este ámbito". Para otros autores, "el colectivo de mediadores sociales constituye un recurso prioritario y la pieza clave sobre la cual articular la intervención a la hora de diseñar programas de prevención comunitaria sobre drogodependencias" (Fernández, 2001: 155), y "trabajar con mediadores/as es una manera óptima de implicar a la comunidad en la resolución de sus propios problemas de salud" (García, 1999: 159), por lo que una formación adecuada permitirá no sólo la formación del mediador sino también su reconocimiento como tal en ese entorno para participar en programas y actividades preventivas, desarrollando una actuación correcta y coherente (Fernández, *íbid*; Comas, 1989: 15). Estas afirmaciones se traducen en la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2000-2008 en diversos apartados: uno de los objetivos en el apartado preventivo es promover acciones de formación y reciclaje de animadores socio-culturales, monitores de tiempo libre y otros mediadores sociales, preferentemente juveniles, como agentes preventivos en drogodependencias. Mientras que otro es "impulsar el desarrollo de programas basados en la evidencia científica, difundiendo para ello las mejores prácticas" (PND, 2000: 49).

Ambos objetivos presiden el planteamiento del presente Manual. Añadido a esto, cabe destacar que el mismo documento plantea, respecto a la prevención comunitaria, que debe estar destinada "a propiciar la movilización, la implicación y la participación de instituciones y organizaciones de la propia comunidad en la definición de sus necesidades y la elaboración de las respuestas. Para ello es necesaria la capacitación de mediadores sociales" (PND, 2000: 44). Estos planteamientos, una vez más, vienen de atrás en el tiempo, puesto que ya en 1996 en las "Diez propuestas de consenso en la prevención de drogodependencias", se manifestaba la intención de promover la intervención comunitaria, así como la de incrementar la transferencia de metodología y difundir las mejores prácticas (PND, 1996; citado en Becoña, 2002: 139).

Así pues, todo apunta a que la formación de agentes sociales para su capacitación como agentes de la prevención ha de desarrollarse de la forma más extensa posible; como se planteaba desde la FAD, se entiende como necesario "promover la información y la formación de los mediadores sociales con el objetivo de que éstos desde su capacidad de dinamización multipliquen las oportunidades de promover hábitos saludables en el seno de la comunidad". La Estrategia Nacional Sobre Drogas 2000-2008 plantea, en este apartado, tres niveles de actuación: la formación pre-grado, la formación post-grado, e incide, muy especialmente, en la "formación continuada para profesionales de las drogodependencias y de los servicios generales, considerándose prioritarios los de servicios sociales, educación, salud, justicia e interior, ...", presentando como prioritaria la formación dirigida a los profesionales, puesto que supone un beneficio directo sobre los sistemas de atención y prevención de las drogodependencias (PND, 2000: 88). Esto aparece aún más reforzado si atendemos a las "Recomendaciones sobre acciones que se deben poner en marcha dentro de la prevención de las drogodependencias del Plan de Acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)", donde se manifiesta que uno de los objetivos es "desarrollar programas de formación relacionados con la prevención de la toxicomanía, destinados a desarrollar más intensivamente: (i) estrategias innovadoras de formación que faciliten el hacer frente a nuevos desafíos, y (ii) mecanismos de integración que garanticen una formación en la comunidad" (Comisión Europea, 1999; citado en Becoña, 2002: 143). También en los propios foros de profesionales se propone como algo necesario el "proporcionar a los profesionales y/o agentes de prevención instrumentos y técnicas específicos para llevar a cabo los programas, así como soportes materiales adecuadamente contrastados", como planteaba el apartado 6 del decálogo sobre Prevención consensuado en el congreso "La prevención en España, hoy", celebrado en diciembre de 1997 en Alicante (en García-Rodríguez y López, 1998: 18).

Todo lo anterior encuadra la razón de ser del presente trabajo e invita a considerarlo como una herramienta que facilite la capacitación de los diversos agentes sociales que tienen un papel destacable en las acciones encaminadas a la reducción de la demanda dentro de los programas preventivos.

En lo que se refiere a la didáctica de la formación de mediadores sociales, se ha llevado a cabo un proceso semejante al propuesto en la "Reunión Iberoamericana sobre metodología de prevención educativa sobre drogas", celebrada en 1999, comenzando con una "selección y ordenación de los contenidos generales en prevención" (FAD, 1999: VIII), algo coherente con la propuesta de algunos autores en el campo de la Didáctica como Álvarez Méndez (2001:30), y que ha seguido, en cierta manera, algunos de los contenidos propuestos por Comas (1989: 17). Una vez seleccionados estos contenidos se ha tratado de organizar y planificar los "procesos, tareas y experiencias de enseñanza-aprendizaje" (íbid) entendiendo el estudio de sus características y singularidades como "otra parte fundamental en la formación de formadores" (FAD, íbid), así como los procesos y medios de comunicación, organización, regulación y reflexión crítica de las actividades y tareas (Álvarez, 2001:31).

Así, el planteamiento dentro de este conjunto de acciones de formación de mediadores sociales parte de una concepción de estos procesos como generadores de aprendizaje en tres aspectos diferenciados e interrelacionados, y deudores de los planteamientos educativos de Delors (1996: 16): los procesos relacionados con el saber (conceptos y conocimientos sobre lo que hay que hacer y los motivos para hacerlo), los procesos relacionados con el saber hacer (procedimientos y actuaciones prácticas, mecanismos de mediación concretos) y los procesos relacionados con el saber ser (actitudes necesarias para

desarrollar de forma práctica las actuaciones basadas en conocimientos), siendo estos últimos considerados como importantes porque los programas de formación de mediadores “deben recoger contenidos destinados tanto a la formación para el trabajo preventivo, como fomentar un cambio actitudinal destinado a transformar las prácticas educativas” (FAD, *íbid*).

En cuanto a la metodología, se apuesta por un planteamiento coherente con lo anteriormente reflejado; partiendo más desde la racionalidad práctica que desde la racionalidad técnica (Álvarez, 2001: 277) y desde un concepto de aprendizaje que “implica la construcción o, más frecuentemente la reconstrucción de conocimientos” (De Pablo, 1992: 87), para lo que se propone una metodología con las siguientes líneas básicas:

- Partir de los conocimientos previos de los mediadores que acceden al proceso de formación, y promover el establecimiento de relaciones entre los contenidos y esos mismos aprendizajes. Utilizar ese conocimiento previo para reconstruir el nuevo (*íbid*: 89) facilitando aprendizajes significativos (*íbid*: 127).
- Aprovechar las motivaciones intrínsecas de los mediadores y respetar sus intereses y necesidades, facilitando el acceso a los nuevos aprendizajes con introducciones a cada módulo temático que despierten interés práctico por el mismo (*íbid*: 89).
- Dar una mayor preponderancia al eje de producción por encima del de transmisión (Álvarez, 2001: 269-270): con ello, se pretende que a través de actividades de debate, la expresión de ideas propias, el fomento del pensamiento divergente y complejo, y el aprendizaje cooperativo, se construya el conocimiento de manera activa, promoviendo un estilo metodológico verdaderamente participativo.
- Utilización de la interacción con los demás como estrategia de aprendizaje: entendimiento del trabajo en equipo, el intercambio de ideas, la búsqueda de significados comunes como elementos clave de un proceso de aprendizaje enriquecedor y heterogéneo (De Pablo, 1992: 87).
- Adaptación de los contenidos a las necesidades de los diferentes colectivos de mediadores sociales, porque “los grupos difieren ampliamente unos de otros en lo que respecta a sus capacidades, intereses y necesidades” (*íbid*: 93). Este aspecto se desarrolla algo más en el siguiente punto “Colectivos de mediadores sociales”.

COLECTIVOS DE MEDIADORES SOCIALES

Cuando hablamos de mediadores sociales, nos referimos a los diferentes agentes sociales que pueden ser formados con programas basados en el presente trabajo. Una definición del mediador social sería la de cualquier ciudadano que estando implicado en la vida de su comunidad, cuenta con una posición social estratégica que le otorga el reconocimiento de sus conciudadanos, es sensible a las necesidades y problemas del entorno, y puede recibir informaciones de carácter científico e institucional y transmitir las de manera eficaz a determinados colectivos sociales, lo que le convierte, junto con la capacidad de liderazgo, en un agente de cambio social (Comas, 1989: 14; González de Audikana, 1995: 5-6).

En cuanto a su relación con la prevención de drogodependencias, hace posible que la prevención adopte su dimensión comunitaria, esto es, recoge la preocupación social por el problema de las drogas y actúa con las personas susceptibles de consumo, consiguiendo dinamizar a la comunidad próxima y a la sociedad de modo que sea posible la transformación de valores y actitudes positivas hacia la salud en general y de la prevención de drogodependencias en particular (FAD, 1997: 11; Carrón, 1992: 87; González de Audikana, 1995: 13-14).

Las funciones que se proponen son:

Estar muy próximo o formar parte de la realidad sobre la que desea intervenir

Saber efectuar un análisis de la realidad con la que se ha propuesto emprender la acción preventiva. (Conocer los factores de riesgo y de protección)

Saber evaluar y optimizar los recursos con los que cuenta para desarrollar la acción

Actuar de forma dinámica con la población destinataria de sus acciones en prevención

Conocer de forma realista el fenómeno del consumo de drogas

Manejar eficazmente algunos conceptos básicos relacionados con la prevención

Crear corrientes de opinión alternativas a la cultura de consumo

Estar capacitado para conectar la realidad del entorno con la oferta institucional.

Al llevar a cabo la relación de colectivos que aparecían como posibles destinatarios de esta formación, hemos tratado de sintetizar el esfuerzo en grupos lo más concretos posible, aunque evidentemente esto no es obstáculo para que algunos de los contenidos que aquí se presentan puedan ser aplicados con otras poblaciones con éxito.

Los colectivos que entendemos como posibles destinatarios son:

- **Profesionales que desarrollan su trabajo en el ámbito de los Servicios Sociales Generales** (Educadores/as Sociales, Trabajadores/as Sociales, Psicólogos/as, Mediadores/as Interculturales...) y otros que desarrollan su labor a nivel comunitario desde las instituciones locales (Agente de Igualdad, Educador/a de Absentismo, Técnico/a de Educación, etc.). Debido a que los servicios sociales, "por su inserción local en una comunidad y su carácter polivalente, se han ido convirtiendo en punto de referencia y en lugar privilegiado de articulación de respuestas a las necesidades de una población" y porque "la problemática que suscita el consumo abusivo de drogas ha generado una respuesta desde los servicios sociales que ha ido variando en el tiempo" (Castanyer et al, 1996: 9), con lo que su capacitación y reciclaje en estos temas resulta importante para el desempeño de este papel.
- **Profesionales que desarrollan su trabajo en el ámbito de la salud**, ya sea a nivel autonómico o local (Médicos/as, Psicólogos/as, Trabajadores/as Sociales, Terapeutas Ocupacionales, Educadores Sociales, Enfermeros/as, Auxiliares, etc...) , especialmente en atención primaria pero también desde dispositivos más especializados, como CADs y otros. Dado que, a través de ciertas investigaciones, se constata que, por ejemplo, "los médicos se sienten poco formados y piden corregir esa situación. A su vez vemos que los más formados se sienten más cómodos con sus responsabilidades, actúan más, sienten que lo hacen mejor y están más dispuestos a mejorar los niveles de implicación" (Megías, 2001).
- **Profesionales de la Educación Formal** que desarrollan su labor en diversos centros educativos (Profesores/as, Jefes/as de Estudios, Directores/as, etc...), con especial atención a aquellos que mantienen una relación con el ámbito comunitario (Profesores/as técnicos en servicios a la comunidad, Orientadores/as, etc...) Con esta población resulta de especial importancia que los materiales ayuden a fomentar un cambio actitudinal destinado a transformar las prácticas educativas tradicionales. Se persigue, así, que su labor educativa pueda tener el efecto multiplicador que se perseguía en lo anteriormente planteado (FAD, 1999: VIII). Así, se confiere a los materiales un status de dinamizadores de la comunidad de aprendizaje y se trata de que transmitan un enfoque lo más integral posible. Para ello se lleva a cabo una propuesta pedagógica que sitúe al maestro como

agente preventivo natural del medio escolar y, a la vez, modificar a la figura del profesor como personaje central de la educación, democratizándose la organización escolar, como se planteaba en el texto citado.

- **Agentes de los Cuerpos de Seguridad Local** (Policía Municipal), muy especialmente con los encargados de trabajar de manera cercana a la población diana de la prevención; en este caso, los denominados agentes tutores. Porque desde dichos Cuerpos se demanda una formación en este ámbito que abarque objetivos como “modificar o reafirmar actitudes respecto al uso, los usuarios de drogas y las soluciones al problema”, “sensibilizar sobre el papel que pueden desempeñar como mediadores y modelos sociales positivos”, “orientarles sobre formas de actuación” y “ofrecerles la suficiente información teórica y las habilidades necesarias para detectar factores de riesgo”, entre otros (Molleda et al, 1993: 43-44).
- **Profesionales o voluntarios que desarrollan su labor en el seno de Asociaciones** que componen el tejido comunitario (educadores/as, monitores/as, etc...) Ya que los monitores de ocio y tiempo libre son mediadores, en tanto que tienen un cierto estatus dentro del grupo de chicos con el que desarrollan su labor y mantienen una relación de cercanía y confianza con los mismos. Desde esa posición pueden transmitir información, promover actitudes saludables, el aprendizaje de roles sociales alternativos, etc... Así mismo, la oferta de alternativas en tiempo libre resulta uno de los elementos clave en la prevención de drogodependencias (Sánchez, 1998: 7-8).
- **Mediadores sociales que desarrollan su labor en el seno de instituciones religiosas**, de cualquier credo (catequistas, monitores/as, etc...), en la misma medida que los anteriores.
- **Empresarios o profesionales que desarrollan su labor en el ámbito del tiempo libre y el entretenimiento**, con especial atención a locales y establecimientos que la población diana utilice como recurso de ocio (Dueños y Djs de discotecas, guardias de seguridad de las mismas, etc...), dado que “la prevención del consumo de drogas en espacios de ocio debe pasar por el trabajo conjunto de políticos, organizadores de los eventos, profesionales del tiempo libre, fuerzas de seguridad públicas y privadas, artistas y espectadores, servicios de socorro, Dj's, etc...” (Asoc. Bienestar y Desarrollo, 2003: 7)
- **Voluntarios, pre-monitores o líderes juveniles**, que quieren desarrollar su labor en diversos espacios comunitarios, ya sean asociaciones o instituciones religiosas. Partiendo de la “necesidad de captar y formar para el trabajo preventivo a los “líderes comunitarios” ya que, en un ambiente difícil, parece una estrategia acertada la formación de miembros de la propia comunidad para que puedan afrontar desde dentro los retos de la prevención” (FAD, 1999: IX).
- **Profesionales de los medios de comunicación** que desarrollen su labor en el ámbito local, autonómico o nacional, especialmente los encargados de las secciones de Sociedad, Sucesos y Salud, por la necesidad de “intentar colaborar con los profesionales de los medios, ayudándoles a tener una visión comprensiva de la situación, (...) que les haga tener en cuenta no sólo las variables que son prioritarias para ellos sino también aquellas otras que interesan desde la perspectiva de una posición más constructiva para la evitación de problemas de drogas” (Megías, 1997: 331).
- **Familiares interesados en la prevención de drogodependencias** con dificultades para asistir con regularidad a espacios destinados a tal efecto, como escuelas de padres, u otros interesados en complementar su asistencia a las mismas.
- **Otros.**

ESTRUCTURA

A la hora de presentar los contenidos, hemos optado por una estructura modular: partiendo de la intención de elaborar una herramienta versátil, que pueda servir para dar respuesta a las diferentes necesidades de cada uno de los diferentes colectivos de agentes sociales que hemos señalado anteriormente (De Pablo, 1992: 93), entendemos que esta estructuración era la más adecuada; porque, al hablar de necesidades, no solamente hacemos referencia a la necesidad de aprendizaje o conocimiento de temas relacionados con la prevención: también atendemos a un criterio de realidad relacionado con las demandas que se puedan dar, las limitaciones espacio-temporales y los intereses de cada colectivo. Por ello, el Manual se compone de 16 Módulos que, aun guardando cierta consistencia interna, pueden aplicarse de forma independiente: en ellos, se abordan los temas que consideramos como más necesarios para la capacitación de los agentes sociales implicados en la prevención.

Esta clase de estructuración supone una serie de características que interpretamos como beneficiosas para el proceso formativo:

- permite una mayor libertad de elección al formador, al ser él el que puede decidir qué módulos son más convenientes para dar respuesta a la demanda recibida.
- permite elaborar programas de formación internamente coherentes y personalizados, adaptados a las necesidades de cada colectivo
- permite un cierto margen de flexibilidad, pudiendo incorporarse temáticas o contenidos que en el transcurso del programa puedan aparecer como más necesarios de lo inicialmente previsto.
- ofrece la posibilidad de hacer segundos programas, programas de formación complementarios, etc... si se considera que el programa inicialmente diseñado ha resultado incompleto o si surge la oportunidad de completar la formación con posterioridad.

Aparte de la flexibilidad planteada, proponemos una serie de Módulos troncales u obligatorios que nos parecen necesarios como hilo conductor o introductor a los contenidos preventivos. Aun así, queda en manos del formador la decisión de no desarrollarlos si considera que dichos contenidos ya son conocidos por el colectivo al que va a formar, o si no le parecen tan necesarios como a los diseñadores del Manual.

Los Módulos en que se estructura el Manual son los siguientes:

Módulo I. Prevención	Módulo IX. Actuaciones en prevención: grupal
Módulo II. Drogas.	Módulo X. Educación para el Ocio y el Tiempo Libre
Módulo III. Adolescencia	Módulo XI. Educación sobre el consumo
Módulo IV. Educación para la Salud	Módulo XII. Marco legislativo.
Módulo V. Educación afectivo-sexual.	Módulo XIII. Recursos de prevención.
Módulo VI. Comunicación (I)	Módulo XIV. Medios de comunicación y prevención
Módulo VII. Comunicación (II)	Módulo XV. Elaboración de programas de prevención
Módulo VIII. Actuaciones en prevención: individual	Módulo XVI. Evaluación de la prevención.

Cada uno de estos módulos, a su vez, está organizado en sesiones: aun así, el número de sesiones de cada uno de ellos está abierto a las posibilidades o limitaciones del formador, y al peso que quiera dar a cada uno de los contenidos. Lo que figura dentro de cada módulo en este sentido es meramente orientativo, por tanto.

PROPUESTA DE CONTENIDOS POR COLECTIVOS

A continuación, se presenta una propuesta aproximada (ver cuadro en página siguiente) de lo que serían contenidos recomendables en función del colectivo demandante de formación: se han tenido en cuenta dos variables de dichos colectivos:

- si dan o no atención directa a la población diana
- su formación previa

Añadida a esta propuesta, se incluye un instrumento que permita elucidar la demanda concreta para conocer los intereses concretos del colectivo a formar: un perfilador que ofrece información añadida sobre las demandas específicas de formación que realizan los mediadores de dicho colectivo. El perfilador se encuentra en la página xx.

	Profesionales de atención directa				Profesionales que no dan atención directa			
	Bio	psico	social	Ninguna	Bio	psico	social	Ninguna
Formación previa								
Módulo I. Prevención	X	X	X	X	X	X	X	X
Módulo II. Drogas		X	X	X		X	X	X
Módulo III. Adolescencia	X		X	X	X			X
Módulo IV. Educación para la Salud		X	X	X		X	X	X
Módulo V. Educación afectivo-sexual	X	X	X	X				
Módulo VI. Comunicación (I)	X	X		X				
Módulo VII. Comunicación (II)		X	X	X				
Módulo VIII. Actuaciones en prevención: individual	X	X	X	X				
Módulo IX. Actuaciones en prevención: grupal		X	X	X				
Módulo X. Educación para el Ocio y el Tiempo Libre	X	X	X	X		X	X	X
Módulo XI. Educación sobre el consumo	X	X	X	X		X	X	X
Módulo XII. Marco legislativo	X	X	X	X		X	X	X
Módulo XIII. Recursos de prevención	X	X	X	X		X	X	X
Módulo XIV. Medios de comunicación y prevención	X	X	X	X	X	X	X	X
Módulo XV. Elaboración de programas de prevención			X	X				
Módulo XVI. Evaluación de la prevención								

Por favor, puntúe de 1 (nada interesado) a 5 (completamente interesado) cada uno de los siguientes temas en función del interés que tiene su colectivo en recibir formación al respecto:	
1 Prevención	
2 Drogas.	
3 Adolescencia	
4 Educación para la Salud	
5 Educación afectivo-sexual	
6 Comunicación (I)	
7 Comunicación (II)	
8 Actuaciones en prevención: individual	
9 Actuaciones en prevención: grupal	
10 Educación para el Ocio y el Tiempo Libre	
11 Educación sobre el consumo	
12 Marco legislativo	
13 Recursos de prevención	
14 Medios de comunicación y prevención	
15 Elaboración de programas de prevención	
16 Evaluación de la prevención	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Acero Achirica, Alicia** (2003): *Guía práctica para una prevención eficaz*. Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales/ Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Álvarez Méndez, Juan Manuel** (2001): *Entender la Didáctica, entender el Currículum*. Miño y Dávila editores. Madrid.
- **Asociación Bienestar y Desarrollo** (2003): *Guía preventiva y de seguridad para espacios de música y baile*. Energy Control. Barcelona.
- **Becoña Iglesias, Elisardo** (2002): *Bases científicas de la prevención de las drogodependencias*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Carrón Sánchez, José** (1992): "Los mediadores sociales como figura clave en las intervenciones comunitarias", en *Encuentros municipales sobre drogodependencias, Bilbao*. Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao.
- **Castanyer Vila, Montserrat** (coord.) (1996): *Actuar es Posible: Servicios Sociales y Drogodependencias*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Comas Arnau, Domingo** (1989): "La formación de mediadores", en *Guía para realizar programas de formación de mediadores*. Comisión Interministerial para la Juventud y la Infancia. INJUVE. Madrid.

- **Delors, Jacques** (1996): *"La educación o la utopía necesaria"* en *Delors, J: La educación encierra un tesoro: Informe de La UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Santillana. Madrid.
- **Fernández López, Rocío** (2001): "Incidencia de la formación en prevención de drogodependencias dirigida a mediadores sociales". Comunicación, en *V Jornadas sobre Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento de Alcorcón: Ponencias y Comunicaciones*. Ayuntamiento de Alcorcón. Madrid.
- **Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción** (1997): *Guía abierta de actividades para la prevención de drogodependencias*. Cuaderno 3: "Prevención del consumo de drogas en el ámbito asociativo". Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid.
- **Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción** (1999): Dossier "Metodología de prevención educativa sobre drogas". Reunión Iberoamericana, 1-5 Febrero de 1999. En revista *Intercambio*, nº 4 (Separata). Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid.
- **García Lalinde, G.** (1999): "A través de los mediadores, la comunidad reflexiona sobre la salud y las drogas", en *IV Jornadas sobre prevención de drogodependencias del Ayuntamiento de Alcorcón*. Ayuntamiento de Alcorcón. Madrid.
- **García-Rodríguez, Jose A.; López Sánchez, Carmen** (1998): *Nuevas aportaciones a la prevención de las drogodependencias*. Síntesis. Madrid.
- **González de Audikana, M.** (1995): *Guía para mediadores juveniles de tiempo libre: prevención de drogodependencias*. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid.
- **Megías Valenzuela, Eusebio** (1997): "Drogas y medios de comunicación", en *Drogas: fundamentos para la prevención de las drogodependencias*. Kronos. Sevilla.
- **Megías Valenzuela, Eusebio** (Coord.) (2001): *La Atención Primaria de Salud ante las drogodependencias*.: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid.
- **Molleda García, V; Monteagudo Parralejo, E; Rodelgo Fominaya, M.A.; Alcalde Martín, E.** (1993): "Mesa redonda: experiencias de las policías locales en la prevención", en *Jornadas Técnicas sobre el papel de las policías locales en la prevención de las drogodependencias*. Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- **Moncada Bueno, Sonia** (1998a): "Intervenciones de prevención en el entorno comunitario relacionadas con las drogodependencias", en *Libro de Ponencias del V Encuentro Nacional Sobre Drogodependencias y su Enfoque Comunitario*. Chiclana de la Frontera, Cádiz, 11-13 de Marzo de 1998. Diputación de Cádiz.
- **Moncada Bueno, Sonia** (1998b): *Prevención de las Drogodependencias: Análisis y Propuestas de Actuación*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Palmerín García, Ana María** (coord..) (2003): *Manual Práctico sobre el Uso de la Información en Programas de Prevención del Abuso de Alcohol en Jóvenes*. Colegio Oficial de Psicólogos. Madrid.
- **Pablo López, Paloma de** (1992): *Diseño del currículo en el aula*. Mare Nostrum. Madrid.
- **Plan Nacional Sobre Drogas** (2000): *Estrategia nacional Sobre Drogas 2000-2008*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Salvador Llivina, Teresa** (1998): "Políticas preventivas en la Unión Europea", en *Libro de Ponencias del V Encuentro Nacional Sobre Drogodependencias y su Enfoque Comunitario*. Chiclana de la Frontera, Cádiz, 11-13 de Marzo de 1998. Diputación de Cádiz.
- **Sánchez Pardo, Lorenzo** (1998): *Tiempo de ocio: Guía para mediadores juveniles*. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Madrid.

1

Prevención

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende promover una visión global sobre la prevención de drogodependencias: qué es y qué componentes tiene, qué tipos existen y qué objetivos persigue. También dotar a los mediadores sociales de una serie de contenidos, habilidades y procedimientos, desde unas actitudes concretas, que sirvan para abordar la prevención de las drogodependencias en adolescentes, desde los enfoques Biopsicosocial y Ecosistémico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y significar el concepto Prevención de drogodependencias.
- Conocer diferentes enfoques preventivos existentes
- Conocer los diversos componentes de la prevención
- Conocer que tipos y modos de prevención se dan actualmente
- Conocer que se entiende por factores de riesgo y factores de protección
- Conocer la percepción social del fenómeno de las drogas y como influye en la prevención.
- Manejar un lenguaje común con respecto a la prevención

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- ¿Qué es prevención?
- Diversos enfoques sobre la prevención
 - Ético jurídico
 - Médico sanitario
 - Sociocultural
 - Psicosocial
- El modelo Multidimensional
- Tipos de prevención
 - Universal
 - Selectiva
 - Indicada

- Modos de prevención
 - Específica
 - Inespecífica
- Concepto de riesgo y protección
- Factores de riesgo / factores de protección
- Como afecta el discurso social a la prevención de drogodependencias

CONTENIDOS

Es necesario que los mediadores sociales sepan qué es y para qué sirve la Prevención en drogodependencias con menores y manejar una serie de factores para favorecer la implementación de este tipo de prevención.

En primer lugar, como no todo el mundo maneja el mismo concepto de Prevención, se cree conveniente precisar todo lo que se pueda acerca de ello. Prevenir es anticiparse, adelantarse, actuar para evitar que ocurra algo que no queremos que pase, en este caso, que se consuman drogas. Pero si ya se están tomando drogas, prevenir es evitar que el problema vaya a más y, en caso de existir alguna situación de dependencia, ayudar a la persona a recibir tratamiento para superarla y salir de ella (Plan Nacional Sobre Drogas –PNSD-, 2005).

Deseamos exponer, analizar y manejar de modo adecuado los diferentes componentes de los paradigmas más correctos a la hora de trabajar en prevención con menores. En este módulo pretendemos dotar a los mediadores de los conocimientos básicos sobre los que trata la prevención de drogodependencias.

Es importante para una persona que se dedica a la mediación social conocer contenidos y procedimientos que le ayuden a enfrentar situaciones cotidianas, alejándose de los estereotipos sociales o prejuicios al uso y manejando un enfoque más serio y profundo.

La prevención implica una actitud abierta, receptiva y participativa. Ejercer la prevención es abordar diversas facetas de lo personal, de lo grupal, de lo comunitario, aportando al individuo herramientas y sentido, para que vea que el consumo de drogas no es la muleta imprescindible con la que afrontar situaciones cotidianas, ni en el ocio, ni en el trabajo, ni en ningún contexto. Significa ser crítico y conocer las limitaciones de una situación donde el consumismo (Becoña, 2002) es pieza fundamental de la maquinaria. Significa mostrar la posibilidad de que la persona puede tomar sus propias decisiones, pese a las presiones y modos sociales mayoritarios.

ENFOQUES HISTÓRICOS DE PREVENCIÓN

A lo largo de la Historia nos encontramos con distintos enfoques de la prevención, respondiendo en según que casos a una visión jurídica, biologicista, crítica... de la realidad (FAD, 2000). Las teorías, pues, proporcionan la base para diseñar las intervenciones, no solo en el ámbito preventivo sino también en el de reducción de consumo o del abuso de drogas (Gorman, 1996)

Estos son los más importantes:

ENFOQUES HISTÓRICOS EN PREVENCIÓN			
ÉTICO-JURÍDICO	MÉDICO-SANITARIO	SOCIOCULTURAL	PSICOSOCIAL
<ul style="list-style-type: none"> – Se limita la oferta – Se controla el tráfico – Se discrimina entre unas drogas y otras – Se definen conductas atentatorias contra el orden social – Se legisla entre sustancias legales e ilegales 	<ul style="list-style-type: none"> – Efecto de la sustancia sobre el individuo – No distingue entre drogas legales e ilegales 	<ul style="list-style-type: none"> – Aspectos indeseables de la organización social – Desigualdades sociales – Diferencias de roles sociales – Cuotas de poder mal repartidas 	<ul style="list-style-type: none"> – El sujeto es responsable de su proceso – La sustancia tiene significado y función para la persona – Papel importante de las agencias de socialización
Drogodependiente = Delincuente	Drogodependiente = Enfermo	Drogodependiente = Víctima	Drogodependiente = Corresponsable

El modelo de actuación actual es un modelo integrador de algunos de los anteriores. Se basa en la interacción que se produce entre tres elementos que mantienen relación en el fenómeno del consumo de drogas.

Estas tres dimensiones son:

- La sustancia
- El individuo.
- El contexto.

Desde este modelo podemos observar como los efectos de una sustancia no tendrán que ver únicamente con sus características farmacológicas, sino también con las características del sujeto que la consume, el contexto en el que se produce esta relación entre el sujeto y la sustancia y el momento histórico en el que se produce la interacción (Salvador y Martínez, 2000).

Este paradigma argumenta que la prevención de drogodependencias debe tener en cuenta la relación que articula la persona con la droga y en un entorno determinado y las influencias que interaccionan entre los tres.

El modelo está basado en dos planteamientos integrados. El primero es la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1982), que trata de explicar el origen de la conducta humana (en este caso el consumo de drogas), en función de su pertenencia a un ámbito relacional, en el que varios sistemas interactúan dando lugar a sistemas más complejos. En este caso el sistema complejo sería el consumo de drogas y los subsistemas que lo conforman serían los vinculados a la persona, el contexto y la sustancia.

El segundo planteamiento es el modelo de salud que defiende la OMS, que explica que la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino la combinación positiva, en la persona, de factores biológicos, psicológicos y sociales (enfoque biopsicosocial). Este enfoque es la base actual de los programas de educación para la salud y, por ende, de los programas de actuación sobre drogas. Es el llamado Modelo Multidimensional o Multisistémico, circunscrito en el triángulo de Zimberg (1984). Este enfoque dispone del modelo que aparece en el siguiente cuadro con sus correspondientes factores:

EL MODELO MULTIDIMENSIONAL

INDIVIDUO

Genéticos
Neurofisiológicos
Estilos cognitivos y conductuales
Patrones de personalidad
Proceso de socialización

SUSTANCIA

Tipo y efecto de la sustancia
Patrón de consumo
Uso/abuso
Legal/ilegal
Dosis
Tiempo de consumo

CONTEXTO

Estereotipos sociales
Factores históricos
Marcos culturales
Valores y actitudes de los grupos sociales
Disponibilidad real de la sustancia en el entorno
Aceptación social del consumo
Grupos sociales de relación
Percepción de uso y disponibilidad

NO ME OLVIDES...

El modelo de salud que defiende la OMS, que explica que la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino la combinación positiva, en la persona, de factores biológicos, psicológicos y sociales (enfoque biopsicosocial).

TIPOS PREVENCIÓN

Los tipos de prevención de drogodependencias también han cambiado con el tiempo. En los años 80 se acuñaron tres tipos de prevención que venían a ser los siguientes (Caplan, 1980):

PREVENCIÓN PRIMARIA	Su acción se basa en evitar que aquellas personas que no han tenido experiencias de consumo las tengan
PREVENCIÓN SECUNDARIA	Su acción se basa en evitar el consumo problemático, por lo que actúa en población que ya ha tenido el primer contacto
PREVENCIÓN TERCIARIA	Busca evitar que la situación de consumo empeore y disminuir los daños asociados a éste.

Esta clasificación equivalía más o menos a lo que desde la medicina se entiende por PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN.

• Prevención primaria	Prevención
• Prevención secundaria	Tratamiento
• Prevención terciaria	Rehabilitación

Actualmente se usa otra clasificación de tipos de prevención que responde al tipo de interacción que la persona o los grupos articulan con el riesgo para el consumo de sustancias, más que a un enfoque epidemiológico, como el anterior. Sería el siguiente (Gordon, 1987):

PREVENCIÓN UNIVERSAL	se dirige a toda la población que se desea prevenir, no consumidora y es un tipo de prevención que desea fomentar habilidades, clarificar valores, dotar de habilidades para la vida, etc.
PREVENCIÓN SELECTIVA	se dirige a grupos que tienen más posibilidades de consumir que la media de sus pares, los llamados grupos de riesgo. No consumen, pero el riesgo de que lo hagan es muy evidente.
PREVENCIÓN INDICADA	se dirige a algún grupo en concreto de la comunidad que ya cuenta con miembros consumidores o experimentadores y que además, presentan problemas de comportamiento que les afectan.

¿Hasta donde hablamos de prevención indicada y desde donde de abuso o dependencia en el consumo de drogas? En este sentido sería oportuno clarificar la diferencia entre riesgo (posibilidad de que ocurra algo nocivo) y daño (seguridad de que éste se está produciendo).

LOS FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

El Enfoque multidimensional, como ya hemos visto, enmarca al individuo, a la sustancia y al contexto en una relación interactiva. La posibilidad de que esta interacción sea perniciosa o no, depende de la presencia y combinación de unos factores, los llamados Factores de Riesgo.

El Riesgo se define, básicamente, desde tres características básicas: debe haber una exposición consciente a daños, los daños deben ser eventuales y existe libertad de decisión para asumirlos o no. (Ramos, 1999).

Los Factores de Riesgo son características del individuo, de su entorno o de la sociedad en su conjunto que incrementan la posibilidad de que se produzca el consumo de drogas; frente a ellos, existen los Factores de Protección, que son características del individuo o condiciones ambientales que reducen dicha posibilidad.

Los Factores de Riesgo no son determinantes en si mismos, sino posibilitantes. Sobre el consumo de drogas los factores de riesgo se pueden encontrar en el contexto (entorno macrosocial y microsocioal), en el individuo y en menor medida, vinculados a la sustancia (Plan Nacional sobre Drogas, 2005). Según este planteamiento la prevención será más acertada cuantos más Factores de Protección puedan potenciarse frente a los Factores de Riesgo ya definidos. En la siguiente página ofrecemos un cuadro resumen que recoge diverso factores de riesgo y de protección aparecidos en diversas fuentes (CSAP, 2001; Becoña, 2002; ADES, 2002; PNsD, 2005) en los últimos años.

NO ME OLVIDES...

La prevención será más acertada cuantos más Factores de Protección puedan potenciarse frente a los Factores de Riesgo.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE USO PROBLEMÁTICO O CONSUMO ABUSIVO DE DROGAS EN ADOLESCENTES FRENTE A LOS FACTORES DE PROTECCIÓN

	FACTORES DE RIESGO	FACTORES DE PROTECCIÓN
FACTORES CONTEXTUALES MICROSOCIALES		
LA FAMILIA	Desestructuración familiar Rigidez en las normas familiares Padre/madre drogodependiente(s) Abuso de drogas en la familia Ausencia de límites Exceso de protección Falta de comunicación Falta de reconocimiento	Familia de comportamiento saludable Estilo democrático de educación Dar confianza, cercanía y apoyo Núcleo familiar estable Promoción de la autonomía Habilidades de comunicación y de negociación Establecimiento de normas claras, razonables y consistentes
LA ESCUELA	Autoconcepto del joven como fracasado Bajo rendimiento escolar Actitudes educativas rígidas por parte de los profesores Modelo permisivo de las sustancias adictivas	Apropiado rendimiento escolar Buen autoconcepto Modelado educativo desde el profesorado Modelo educativo que favorezca el análisis crítico de la realidad
EL GRUPO DE PARES	Dependencia del grupo Presión del grupo El grupo es consumidor de sustancias	Mantiene su propia personalidad dentro del grupo El grupo respeta las decisiones individuales El grupo no consume sustancias
FACTORES CONTEXTUALES MACROSOCIALES		
SOCIEDAD	Competitividad Superficialidad Mercantilismo Consumismo Sobrehedonismo Creación de necesidades desde los deseos	Cooperación Definición real de necesidades Análisis Correcta gestión emocional
FACTORES INDIVIDUALES		
EN LA PERSONA	Falta de autoestima Actitud pasiva ante la vida Impulsividad Agresividad Desconfianza Incapacidad para resolver problemas	Adecuada autoestima Autocontrol Asertividad Adecuada resolución de los problemas Confianza
FACTORES VINCULADOS A LA SUSTANCIA	Oferta de la sustancia Propiedades farmacológicas de la sustancia Vía de administración Capacidad adictógena de la misma	Reducción de la oferta

MODOS PREVENCIÓN

La prevención se puede hacer de modo Específico o Inespecífico (Calafat, 1992; Comas, 1992; Ferrer, 1991; Vega, 1992, 1993).

INESPECÍFICO	apunta al sentido de minimizar las condiciones contextuales que aboquen al uso indebido de drogas, desde un planteamiento más generalista y cercano a la Animación Sociocultural o a la Educación Social. La principal característica es que no se habla de drogas de forma directa y clara ni los participantes son conscientes de que se está haciendo prevención, aunque sí quien desarrolla la actuación
ESPECÍFICO	trata sobre la prevención que habla claramente de las drogas y todos los elementos asociados o de la que se presenta explícitamente como relativa al consumo de drogas

Actualmente hay autores englobados en cierta perspectiva que defienden que esta división no es correcta, ya que no hay modo de establecer una relación comprobable entre lo que se dice que es una actividad preventiva inespecífica y la evaluación o medición de dicho cambio en el consumo de drogas después de dicha actividad (Becoña, 2002). A la inversa, también podría criticarse que en la evaluación de los programas de prevención específica tampoco se contemplan, en la mayoría de los casos, el posible efecto de otras variables contextuales que influyen, como pueden ser factores de riesgo y/o protección ambientales.

Sin embargo, desde un enfoque socioeducativo, toda aquella acción que se oriente hacia objetivos de mejora social y que defina indicadores de evaluación que sirvan para comprobar el nivel de consecución de estos objetivos, permite hablar de prevención inespecífica, ya que la acción educativa no se limita a la focalización en un solo plano de la persona (en este caso, el consumo de drogas o la posibilidad de hacerlo) dado que se entiende la realidad como un todo complejo e interrelacionado.

Dice Quintana (1984): "La pedagogía social enseña a preparar a los individuos para su vida social y a intervenir educativamente en algunas circunstancias sociales especialmente conflictivas para la calidad básica de la vida humana de ciertos grupos sociales".

De hecho, la naturaleza de los factores de riesgo es múltiple y se los define como factores de riesgo para el consumo de drogas, pero muchos de ellos tienen naturaleza social, de modo que son factores de riesgo no ya para el consumo de drogas, sino para un número mayor de situaciones de conflicto y/o desadaptación social.

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL FENÓMENO DE LAS DROGAS Y SU INFLUENCIA EN LA LABOR PREVENTIVA

Desde la Prevención de las drogodependencias existe un factor interferente a la hora de implementarla, y es la percepción social del fenómeno de las drogas.

La tolerancia social hacia algunas drogas (las legales), los mitos sobre otras, los mensajes poco significativos que reciben las personas, la experiencia personal, que los individuos suelen extender a los demás (y que al ser personal, casi nunca es transferible), conforman una amalgama de ruido que no ayuda precisamente a la labor preventiva.

Así, se identificarían diversos aspectos como los siguientes (PPD, 1995):

- **Se percibe de más alto riesgo el consumo de drogas ilegales.**
Esta circunstancia reafirma la idea errónea de drogadicto igual a delincuente. Es algo muy común en extensas capas sociales, donde personas con abuso o uso problemático de drogas legales se perciben diferentes a las personas que consumen drogas ilegales.
- **Una alta percepción de riesgo sobre una droga contribuye a minimizar esa percepción sobre otras (p. ej. La cocaína sobre el tabaco).**
Esta visión se refleja en el estereotipo diferenciador entre drogas duras y drogas blandas. Esta clasificación, además de ser errónea, por no tener en cuenta ningún factor del modelo biopsicosocial que define las condiciones de la interacción entre sustancia, individuo y contexto y no solo a la sustancia, contribuye, decimos, a mantener el anterior estereotipo.
- **Las sustancias más aceptadas socialmente son también las más consumidas.**
Esta circunstancia responde a la propia dinámica social en la que las drogas con mayor aceptación social (baja percepción de riesgo, moda, uso potenciado por líderes mediáticos, novedad en el mercado, baja amplificación sobre efectos adversos en los medios de comunicación, etc.), son más consumidas que las que caen en desgracia. La fama también afecta a las drogas.
- **Los jóvenes se drogan más que los mayores.**
En este aspecto, aparece una trampa, que Elzo (2002) califica como de doble moral de la sociedad, a través de la cual los adultos, de forma muy crítica, proyectan en los jóvenes la responsabilidad en el consumo problemático de sustancias y, de forma paralela, justifican dicho consumo en otros momentos defendiendo que la juventud es el momento en el que uno puede hacerlo. La propia paradoja se retroalimenta de manera continuada, de esta forma.
- **Todas las drogas generan dependencia desde el primer consumo.**
Dejando aparte las características farmacodinámicas de cada sustancia y el mayor o menor potencial adictivo que pueden tener, esta creencia no tiene en cuenta las variables del sujeto del contexto que se integran en el modelo multidimensional anteriormente explicado.
- **El inicio en el cannabis es determinante para el consumo de otras drogas ilegales o más perjudiciales.**
Esta creencia se asocia a la hipótesis de la escalada, formulada por Kandel (1975), que afirma que se da todo un proceso que va desde el inicio en el consumo de drogas legales hasta el de drogas ilegales. Aun así, se tiene en cuenta sólo una parte de esta hipótesis, dado que en el planteamiento original se plantea el consumo de drogas como un proceso secuencial en el que se producen cuatro estadios de desarrollo: 1) consumo de bebidas alcohólicas fermentadas; 2) consumo de bebidas alcohólicas destiladas o tabaco; 3) consumo de cannabis; y 4) consumo de otras drogas ilegales. Cabe clarificar que, desde este planteamiento, si bien se ha identificado una secuencia clara en el desarrollo de las relaciones con las drogas, el consumo de una droga es un estadio particular en la secuencia, que no conduce siempre al uso de otras drogas que se encuentran en una posición superior en la jerarquía de esa secuencia. Muchas personas se quedan en un determinado estadio y no progresan a otros (Vázquez y Becoña, 2000).

Otras creencias populares erróneas:

- Las personas que consumen drogas menos aceptadas socialmente son marginadas por la mayoría.
- Las drogas más perjudiciales son las ilegales.
- Los drogadictos son siempre gente marginal...

ESTRATEGIAS PREVENCIÓN

Torjan Sherri (1986) plantea cuatro tipos de estrategias complementarias en las que se deben basar los programas de prevención:

ESTRATEGIAS DE INFLUENCIA	Incremento de conocimientos y cambio de actitudes
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS	Mejora de los recursos y habilidades para el afrontamiento de lo cotidiano (autoconocimiento, valores, toma de decisiones, autocontrol...)
ESTRATEGIAS DE CONTROL	Dirigidas al individuo o a su contexto. Medidas legislativas, judiciales, policiales... Para reducir la exposición a riesgos y la aparición de daños o peligros.
ESTRATEGIAS DE ADECUACIÓN DEL MEDIO	Mejora de los entornos en los que viven los individuos, creando recursos, desarrollando los existentes, fomentando la participación social, etc....

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	El modelo multidimensional
DURACIÓN APROXIMADA	45 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Rotuladores finos, papel continuo, tijeras y 4 tacos de post-it
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se divide el gran grupo en cuatro subgrupos. 2) A cada grupo se le da un taquito de post-its y se apuntan factores relacionados, a juicio del grupo, con el consumo de drogas en la juventud (cada factor en un post-it). 3) Cada grupo nombra un portavoz y este se encargará de pegar sobre un trozo de papel continuo adherido previamente a la pared, todos los post-its de su grupo y explicará a los otros grupos por que han considerado que esos que aparecen ahí son factores incidentes en el consumo de drogas. 4) Se puede generar debate a este respecto entre el gran grupo. 5) Luego, el formador o formadora separará todos los post-its de sus papeles continuos y los concentrará en tres grupos diferentes (los relacionados con el individuo, los relacionados con el contexto y los relacionados con la sustancia), pegándolos en otro papel continuo. 6) El gran grupo debería deducir la respuesta, reconociendo al final los tres factores que conforman el modelo multidimensional.
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	El formador o formadora debe dinamizar y dar pistas al gran grupo, sobre todo en la última parte de la actividad

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	¿...Y esto cómo se arregla?
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Pizarra, rotuladores de pizarra, papelógrafo, rotuladores gruesos
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>El gran grupo se divide en cuatro. Seguidamente cada uno de estos subgrupos elige un caso que conozca bien y que sea difícil. Se elige un portavoz que expone el caso. Una vez todos los grupos han expuesto el suyo, el gran grupo elige el caso más interesante de los expuestos. Seguidamente se definen todos los factores de riesgo que el caso pueda presentar. Se van apuntando en la pizarra y se irán definiendo según su naturaleza agrupándolos en las diversas clases de factores de riesgo que existen. De nuevo, los grupos debatirán los factores de protección para reducir la influencia de los factores de riesgo definidos. Se debatirá al final sobre la viabilidad de los factores de protección propuestos</p>
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	<p>El formador debe dinamizar y dar pistas al gran grupo, sobre todo en la última parte de la actividad. En el caso de que no exista conocimiento previo de casos de estas características, se facilitan dos casos ejemplo que pueden servir para el desarrollo de la sesión, en el ANEXO I.</p>

ACTIVIDAD	3
TÍTULO	El cuento de la cueva
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Bolígrafos, pizarra, tizas o rotuladores de pizarra y 3-4 copias del Cuento (en el ANEXO I)
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>Se divide al grupo en 3-4 subgrupos, en función del número de asistentes, y se le da a cada grupo una copia del Cuento. Se les pide que, en un tiempo aproximado de 15-20 minutos, busquen las estrategias más adecuadas para resolver el problema planteado en el cuento.</p> <p>Pasado ese tiempo, se hace una puesta en común donde los grupos comentan las soluciones propuestas; el formador va colocando cada propuesta en la pizarra en función del enfoque preventivo (ético-jurídico, médico-sanitario, socioambiental o psicosocial) en el que se enmarcarían.</p> <p>Cuando todos los grupos han planteado sus propuestas, el formador explica cada uno de estos enfoques históricos en prevención, señalando sus características, ventajas, inconvenientes y el paradigma de drogodependiente al que se asocian.</p> <p>Acabada la exposición de los enfoques, se discute de manera grupal la tendencia que ha dominado en cada subgrupo y se revisa la complementariedad de las diferentes propuestas, relacionándola con las diferentes estrategias de prevención.</p>
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	El formador debe dinamizar y dar orientaciones a los grupos, sobre todo en la primera parte de la actividad

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. La prevención es sólo evitar que ocurra algo		✓
2. Hay tres tipos de prevención	✓	
3. Solo se puede hacer prevención desde el ámbito individual		✓
4. Cada uno domina su vida, el ambiente no le influye		✓
5. Los drogadictos lo son solamente porque lo han elegido así de forma libre y voluntaria		✓
6. Es posible la ausencia total de riesgo		✓
7. Conocer las consecuencias negativas de un comportamiento es suficiente para no realizarlo		✓
8. La prevención es sólo para los jóvenes		✓
9. Sólo pueden hacer prevención los especialistas en el tema de las drogas		✓
10. La prevención no es efectiva ni eficaz		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Aguilar Gil, Inmaculada** (coord.) (1995): *El educador social y las drogodependencias*. GID. Madrid.
- **Alvira Martín, Francisco** (2002): *Manual para la elaboración y evaluación de programas de prevención*. Comunidad Autónoma de Madrid, Agencia Antidroga. Madrid.
- **Arbex Sánchez, Carmen** (2002): *Guía de Intervención: Menores y consumo de drogas*. Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales. Madrid.
- **Becoña Iglesias, Elisardo** (2004) *Bases científicas de la prevención de las drogodependencias*, Plan Nacional Sobre Drogas.
- **Bertalanffy, L Von.** 1982. *Perspectivas en la teoría general de sistemas*. Madrid. Alianza.
- **Calafat, A.** (1995). "Los factores de riesgo como fundamento de programas preventivos". En E. Becoña, A. Rodríguez e I. Salazar (coord.), *Drogodependencias. 4. Prevención* (pp. 75-103). Santiago de Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Santiago de Compostela.
- **Caplan, G.** (1980). *Principios de psiquiatría preventiva*. Buenos Aires: Paidós.
- **Center for Substance Abuse Prevention, CSAP** (2001). *Prevention work! A practitioner's guide to achieving outcomes*. Rockville, MD: U. S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Substance Abuse Prevention.
- **Comas, D.** (1992), *Las drogas, guía para mediadores juveniles*, Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales.
- **Ferrer, X. y cols.** (1991). Panorámica actual y tendencias futuras en la prevención. *Revista de Serveis Socials*, 15-16, 19-28.
- **Gordon, R.** (1987). "An operational classification of disease prevention". In: J. A. Steinberg & M. M. Silverman, (Eds). *Preventing mental disorders* (pp. 20-26). Rockville, MD: Department of Health and Human Services.
- **Gorman, D.M.** (1996). Etiological theories and the primary prevention of drug use. *Journal of Drug Issues*, 26(2), 505-520.
- **Grup Igia y cols.** (2000): *Contextos sujetos y drogas, un manual sobre drogodependencias*. FAD. Madrid. Ajuntament de Barcelona.
- **Quintana, JM** (1984): *Pedagogía social*. Madrid: Dykinson.
- **Ramos, Ramón.** (1999). "Prometeo y las flores del mal: el problema del riesgo en la sociología contemporánea" en Ramos, R y García Selgas (comp.) *Globalización, reflexividad y riesgo*, Madrid: CIS.
- **Salvador, T. y Martínez, I.** (2002). "De la magia a la evidencia: desarrollo de las actuaciones preventivas en España." En Autores Varios (2002). *Sociedad y drogas: una perspectiva de 15 años*. Madrid: FAD.
- **Torjman Sherri, R (1986):** *Prevention in the Drug Field. Monograph 1. Essential Concepts and Strategies*. Toronto: Addiction Research Foundation.
- **VV.AA.** (2000): *Programa de Prevención de Drogodependencias. (PPD)*. Materiales de Formación en Prevención de Drogodependencias. Módulo Formación de Mediadores. Ministerio de Educación y Ciencia. Comunidad de Madrid.
- **Vega Fuente, Amando** (1988): *Los educadores ante las drogas*. Santillana.

- **Vega Fuente**, Amando (1989): *Pedagogía de inadaptados sociales*. Narcea.. Madrid.
- **Vega Fuente**, Amando (1993) *La acción social ante las drogas : propuestas de intervención socio-educativa*. Madrid : Narcea.
- **Zimberg**, NE (1984), *Drug, set and setting*. New Haven, Yale University Press.

2 Drogas y conceptos asociados

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende facilitar el conocimiento de las diversas sustancias, sus efectos, características y acciones a emprender ante ciertas situaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y significar el concepto droga y diferenciar las diversas clases y tipos que hay.
- Conocer diferentes conceptos asociados a las drogas.
- Diferenciar entre uso, uso problemático, abuso, intoxicación y dependencia.
- Conocer que es un patrón de consumo
- Conocer que debe hacerse al encontrarnos con cuadros de intoxicación por algunas drogas
- Manejar un lenguaje común con respecto a las drogas

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- ¿Qué es droga?
 - medicina
 - droga
- Conceptos asociados a las drogas
- La abstinencia, el uso, el uso problemático, el abuso
- La intoxicación
- La dependencia
- Tipos de drogas según efectos
- Patrones de consumo
- Que hacer en caso de intoxicación según las sustancias

CONTENIDOS

Tratar la prevención de drogas desconociendo las más usadas en el Estado Español y más concretamente en Madrid no tendría mucho sentido, sobre todo porque una de las acusaciones más repetidas (infundada o no) desde el mundo de los menores es el desconocimiento de los adultos sobre todo lo relacionado con las drogas (efectos inmediatos, modos de administración, embriaguez, abuso, efectos a corto y largo plazo...).

Entendemos que para que la información en prevención sea significativa para cierto perfil de jóvenes, con los que se ha de trabajar a menudo, los mediadores han de conocer cierta información que facilite la comunicación entre ellos y los menores, les permita discriminar entre abstinencia, uso, uso problemático y abuso, para poder abordar de modo útil aspectos de la prevención que solo se pueden trabajar cuando el/la adolescente recibe un mensaje creíble, es decir cuando el mediador o mediadora demuestra que sabe de qué está hablando y es una referencia para el/la menor.

En este módulo se quiere conseguir un objetivo muy claro: Dar a conocer las características de las drogas más consumidas en el contexto actual. Las drogas existen y están presentes a nuestro alrededor en múltiples contextos y presentaciones y cuanto más adecuada sea la información que se posee sobre ellas, más y mejor se podrá hacer frente a los problemas derivados de su consumo problemático y/o abusivo.

Conocer las drogas, no consumirlas o consumirlas de manera más responsable, saber que hacer ante cuadros de abuso... Estas situaciones se pueden convertir en factores de que reduzcan los riesgos asociados. Este programa de formación se plantea el trabajo desde la localización de los factores de riesgo que rodean al individuo o que él presenta y el desarrollo de los factores de protección que puedan contrarrestarlos.

Las personas que ejercen tareas de mediación social deberían manejar información sobre las drogas más consumidas por la sociedad que les rodea. El mundo que rodea al consumo de drogas es dinámico, cambiante, y se encuentra en un proceso de constante modificación y evolución, lo que obliga a manejar de forma constante información actualizada con respecto a este tema.

Así pues, entendemos que un mediador social ha de estar capacitado para hablar, de forma natural e indicada, sobre todos aquellos temas que puedan afectar a los menores, grupal o individualmente, con los que esta persona mantiene contacto.

NO ME OLVIDES...

El mundo que rodea al consumo de drogas es dinámico, cambiante, y se encuentra en un proceso de constante modificación y evolución, lo que obliga a manejar de forma constante información actualizada con respecto a este tema.

¿QUE ES DROGA?

Una droga es una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía, hace que este organismo perciba su interior y/o su entorno de forma diferente a como los percibiría en ausencia de la sustancia.

Hay fuentes o autores que hablan de la sustancia ligada indefectiblemente a la dependencia (OMS, 1964) "Toda sustancia que introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste, capaz de generar dependencia, caracterizada por la pulsión a tomar las sustancia de un modo continuado o periódico, a fin de obtener y, a veces, de evitar las molestias de su falta".

También se pueden encontrar otras definiciones como ésta: "sustancia que, por su naturaleza química, afecta a la estructura o el funcionamiento de un organismo vivo, por lo que, desde el punto de vista farmacológico, una droga es siempre una droga, independientemente de cómo y por qué se le use y como se le llame" (Nowlis, 1975). Como puede verse en esta definición, la condición legal, el efecto o el uso no influyen en la consideración de una sustancia como droga.

Esta última es interesante, ya que en nuestro entorno existen dos sustantivos que pueden definir la misma sustancia y que diferencian dos formas de relación de la persona con esa sustancia.

medicina	una sustancia que se administra bajo las instrucciones de un médico, con una posología (modo de administración) definida, para atajar una patología o enfermedad determinada
droga	puede ser la misma sustancia, administrada por cualquier sujeto a otro o hacía si mismo, con el único fin de sentir percepciones o estados de ánimo deseados a priori por el sujeto y con la esperanza de lograrlos.

CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS DROGAS

Hay algunos términos que aparecen en documentación, artículos o publicaciones referidos a las drogas o a conceptos asociados a ellas que a veces hay que conocer. Los siguientes no vienen de definiciones de autores, sino que más bien son adaptaciones de muchas de ellas a un lenguaje más accesible, sin otro fin que el de aclarar lo más posible su significado:

DROGA	Cualquier sustancia que, introducida en nuestro organismo, por cualquier vía, nos hace percibir la realidad que nos rodea, o nuestro interior, de forma diferente a como los apreciaríamos en ausencia de la misma. Su uso sistemático puede producir dependencia física, psíquica y social.
TOLERANCIA	Capacidad del organismo humano de admitir mayor cantidad de droga en cada consumo, para obtener los mismos efectos
DEPENDENCIA	Cuando la persona no ejerce autocontrol en el consumo y ha de consumir, lo desee o no, para paliar un cuadro sintomático (síndrome) no deseado.
ABSTINENCIA	No consumo.
SÍNDROME DE ABSTINENCIA	Cuadro sintomático de efectos producidos por la ausencia de sustancia en el organismo, existiendo una dependencia física previa.
INTOXICACIÓN	Cuando se produce un consumo por encima del nivel de tolerancia admitido por el organismo y se alcanza a un estado de embriaguez.
HABITUACIÓN	Cuando el individuo ha incorporado la ingesta de una sustancia de manera continuada a su comportamiento cotidiano.
DESHABITUACIÓN	Proceso seguido para abandonar el consumo problemático de una sustancia.
REINSERCIÓN	Proceso por el cual una persona se socializa pertinentemente según el contexto donde vive y el cuerpo legal que lo define.
TOXICIDAD	Capacidad de una sustancia para producir efectos en el organismo, una vez consumida.
DOSIS	Cantidad unitaria de consumo personal.
PUREZA	Proporción (medida en porcentaje) de sustancia pura que lleva la dosis.
ABUSO	Consumo de la sustancia que genera consecuencias negativas para el individuo.
POLITOXICOMANÍA	Consumo de varias drogas con posibles cuadros de dependencia física y/o psíquica, o abuso.
ADICCIÓN	Relación establecida con una sustancia que supone la repetición de su consumo y condiciona la forma de desenvolverse física, mental o socialmente.

NO ME OLVIDES...

Una droga es una sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía, hace que este organismo perciba su interior y/o su entorno de forma diferente a como los percibiría en ausencia de la sustancia.

CLARIFICACIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS

En muchas ocasiones no está clara la frontera entre uso y uso problemático, abuso, intoxicación y dependencia.

Por uso de drogas, se puede entender aquel consumo que no reporta consecuencias negativas para el sujeto (CREFAT, 1994: 20). Es decir su cuerpo no acusa los efectos tóxicos, ni siquiera de forma moderada, de la sustancia. Existen sustancias cuyas posibilidades de uso son reducidas por la rápida tolerancia que provocan y por su elevado "riesgo de uso" (Melero, 1993). Aquí hablaríamos de sustancias de alto poder tóxico o de muy alta capacidad adictógena, para la media de las personas, por ejemplo la cocaína o la nicotina.

El uso problemático y el abuso, hoy día no están específicamente diferenciados. Un patrón patológico de uso, el deterioro de la actividad laboral y social y la duración de la alteración (producida por la droga), definen para Sans (1988), la categoría de abuso. Para otros esta sería la definición perfecta de uso problemático, mientras que una intoxicación (sin más consecuencias) cuadraría más con la de abuso. Según otros (CREFAT, 1994: 20) el abuso se refiere a usar excesiva, injusta, impropia o indebidamente una sustancia. Se podría entender de nuevo abuso, como uso excesivo y uso problemático.

Una definición más ajustada se referiría al abuso como la relación cantidad/tiempo/tolerancia. Para comprender mejor esta relación, se incluye la siguiente tabla con la relación entre los elementos.

-
- En el mismo espacio de tiempo, una mayor cantidad puede suponer abuso con más probabilidad que una menor.
 - La misma cantidad, en un tiempo menor, puede suponer abuso: consumir 7 vasos de vino semanales puede ser un consumo abusivo si todos se consumen en una sola tarde de esa semana, mientras que no lo sería si se consumiera uno cada día.
 - Para dos personas con umbrales de tolerancia diferentes, la misma cantidad en el mismo tiempo puede suponer abuso en un caso y no en el otro.
-

Es éste, posiblemente, uno de los ejemplos más claros de la presencia del planteamiento de Zimberg, al aparecer factores de la sustancia (cantidad), del individuo (tolerancia) y del contexto (tiempo) a la hora de precisar qué es el abuso.

El uso problemático haría referencia al consumo de sustancia (s) que afecta a una o varias áreas de la persona de forma negativa, sin que llegue a existir dependencia o abuso.

La intoxicación se produce cuando se toma una cantidad excesiva de una droga y el cuerpo es incapaz de transformarla o eliminarla (CREFAT, 1994: 25). También puede darse, aunque la cantidad de droga sea pequeña, porque la dosis esté adulterada con sustancias tóxicas que puedan dañar al organismo en cierta concentración, o porque el organismo sea muy sensible a la sustancia en sí.

La Dependencia se define como la necesidad de seguir tomando la droga, una querencia, una compulsión que conduce al usuario a seguir utilizando tal sustancia (CREFAT, 1994). Desde el enfoque médico-sanitario se suelen utilizar las definiciones que para cada caso apunta el DSM-IV-TR, o a otras clasificaciones diagnósticas, como la CIE-10 (OMS). En el trabajo cotidiano, a veces es más complicado definir de modo cerrado, ya que el estatus de riesgo de un chico o de un grupo es inestable a lo largo del tiempo, los grupos son mixtos (aparecen varios diversos perfiles de chicos en un mismo grupo) y sobre todo las variables pueden llegar a ser tantas o a mezclarse que a veces (no siempre) es francamente difícil determinar si un chico/a responde a un perfil de prevención indicada o un perfil de abuso.

A continuación incluimos los criterios de abuso de sustancias y de dependencia de sustancias según el DSM-IV-TR:

CRITERIOS PARA EL ABUSO DE SUSTANCIAS

A) Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresados por uno (o más) de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses:

1. consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (por ejemplo ausencias repetidas o rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la sustancia; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa).
 2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso (por ejemplo conducir el automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia).
 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (por ejemplo, arrestos por comportamiento escandaloso debido a la sustancia).
 4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia (por ejemplo, discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación o violencia física).
-

CRITERIOS PARA LA DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS

A) Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresados por tres (o más) de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses:

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:
 - a) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado.
 - b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado.
 2. Abstinencia definida por cualquiera de los siguientes ítem:
 - a) el síndrome de abstinencia característico de la sustancia (...)
 - b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia).
 3. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía.
 4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia.
 5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (por ejemplo, visitar varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (por ejemplo, una dosis tras otra) o en la recuperación de los efectos de la sustancia.
 6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia.
 7. Se continua tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes (que aparecen y desaparecen) o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (por ejemplo, consumo de cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera).
-

NO ME OLVIDES...

El uso problemático haría referencia al consumo de sustancia (s) que afecta a una o varias áreas de la persona de forma negativa, sin que llegue a existir dependencia o abuso.

La dependencia psíquica está directamente relacionada con el triángulo de Zimberg (1984), a través de factores físicos, psíquicos y sociales.

LAS DROGAS SEGÚN SUS EFECTOS

Existen muchas clasificaciones de drogas. Algunas se basan en los diferentes tipos de dependencia física y psíquica que crean (Varenne, 1973, basada en la de Isbell, 1959), otras nos hablan de la peligrosidad de la sustancia (OMS, 1975), otras de su legalidad o ilegalidad... pero parece especialmente interesante para un mediador social que conozca las drogas por sus efectos (Laporte, 1976), en la medida en que están muy asociados a las expectativas del colectivo destinatario de la prevención. Según esta clasificación resultan tres tipos diferentes de sustancias:

DEPRESORAS (PSICOLÉPTICOS)	sustancias que bloquean el funcionamiento del cerebro provocando reacciones que pueden ir desde la desinhibición, la sensación de relajación y la disminución de la ansiedad hasta el coma, en el abuso, en un proceso progresivo de adormecimiento cerebral.
PERTURBADORAS (PSICODISLÉPTICOS)	sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones perceptivas, alucinaciones, malos viajes, en el abuso.
ESTIMULANTES (PSICOANALÉPTICOS)	sustancias que activan el funcionamiento del cerebro proporcionando sensaciones de excitación y euforia, pudiendo llegar a problemas de hiperactivación, ataques de ansiedad, taquicardia..., en el abuso.

Esta última clasificación puede ser la más clarificadora para los agentes sociales, mediadores, técnicos, etc. que trabajan en prevención de drogodependencias.

En la siguiente tabla aparecen las drogas más comunes según esta clasificación.

DEPRESORAS	PERTURBADORAS	ESTIMULANTES
Alcohol	Cannabis	Cocaína
Opiáceos (Heroína, morfina)	LSD	Anfetaminas
Benzodiazepinas	Setas alucinógenas	Metaanfetaminas (Speed)
GHB	Inhalantes (pegamentos, disolventes)	Nicotina
Nitritos de alquilo (Poppers)	MDMA (Éxtasis)	Cafeína
	Ketamina	

Es importante, aun así, matizar una cuestión: en muchas ocasiones, los efectos experimentados no se corresponden necesariamente con los reflejados en esta clasificación; esta circunstancia tiene que ver con dos variables bastante influyentes en el consumo, como son las expectativas asociadas al mismo y el entorno en el que se produce. Así, si un adolescente consume cannabis con su grupo de amigos buscando un efecto asociado a la euforia y la diversión, es más probable que lo experimente, al igual que otra persona que lo consuma solo, y que espere relajarse, es más probable que obtenga dicho efecto.

NO ME OLVIDES...

“Si un adolescente consume cannabis con su grupo de amigos buscando un efecto asociado a la euforia y la diversión, es más probable que lo experimente, al igual que otra persona que lo consuma solo, y que espere relajarse, es más probable que obtenga dicho efecto.”

PATRONES GENERALISTAS DE CONSUMO

Una de las consecuencias de la interacción producida entre La Sustancia, El Individuo y El Contexto es el patrón de consumo que muestra el individuo, siendo este patrón difícilmente extrapolable de una persona a otra. Los factores que inciden en la definición de un patrón de consumo son múltiples y no se repiten con la misma intensidad y cantidad en las personas, en los contextos y en las sustancias. Un patrón de consumo es producto de una combinación aleatoria de factores de riesgo y factores de protección y de la interacción entre ellos.

En el Documento 2 del Anexo Documental se muestran posibles trazados adictivos en relación a patrones de consumo, que no son determinantes pero sí clarificadores. No obstante, aunque es cierto que cada persona es única y que no hay dos modos de consumo exactamente iguales, se pueden mostrar patrones de consumo generalistas que ayuden a determinar modos de uso y abuso, que nos permitan tener una perspectiva de posibles trazos procesuales hacia las drogodependencias. Esto no quiere decir que las diferentes progresiones que aparezcan en el cuadro sean inexorables. Hay personas que permanecen años o siempre en uno de los estadios, otras fluctúan en unos pocos, hay personas que ascienden y descienden de unos cuadros a otros, etc.

Mención especial merece últimamente el consumo de ciertas drogas legales como son las benzodiazepinas, tranquilizantes que se venden en farmacias vía prescripción facultativa y que se encuentran en multitud de hogares y al alcance de los ocupantes de la casa, adolescentes incluidos. Las benzodiazepinas se dividen en dos tipos diferentes: Tranquilizantes e hipnóticos. Los tranquilizantes se recetan para estados de ansiedad, depresiones.... Los hipnóticos son inductores al sueño, para personas que padecen insomnio.

Son tóxicos que gozan de muy baja percepción de riesgo por parte de la población, ya que no están consideradas como drogas al ser legales. Pero tiene alta capacidad adictógena, desarrollan mucha tolerancia y su falta, en un organismo habituado produce síndrome de abstinencia. Las benzodiazepinas son consumidas, como el tabaco, prevalentemente por la población femenina y se han convertido en la sexta droga en orden de precocidad en el inicio de consumo, antes que el éxtasis y detrás del tabaco, el alcohol, los inhalantes, la cocaína y el cannabis. (DGPNSD: Encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias, 2004)

Otro patrón de consumo de reciente aparición es el llamado Consumo Recreativo o uso recreativo, en el que nos encontramos con una cada vez más frecuente forma de consumo abusivo, en el tiempo libre de los menores en fines de semana. Es un patrón de consumo que puede producir intoxicaciones, ingresos hospitalarios, violencia, descontrol... Es un tipo de consumo muy ligado a pasar la noche, a aguantar el tirón, a resistir horas y horas en lugares de diversión que además, mantienen horarios muy distorsionados: los llamados after hours, discotecas que abren por la mañana...(Becoña, 2002). Este tipo de uso recreativo es peligroso en dos aspectos: en la medida impactiva de las intoxicaciones que produce, y también, porque con el tiempo, el consumo puede extenderse a más jornadas, entre semana, o "comenzando" el fin de semana el jueves, con los problemas asociados a un abuso sistemático cada vez a más días, hasta poder convertirse en cotidiano.

MANEJO DE SITUACIONES DE URGENCIA RELACIONADAS CON LA INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE SUSTANCIAS

Es importante que los formadores conozcan las medidas a tomar en situaciones de urgencia asociadas al consumo de sustancias. En muchas ocasiones las personas consideradas en los ámbitos de la mediación social, pueden encontrarse con situaciones de abuso de drogas en muchos de los lugares dónde actúan.

No todo el mundo sabe hacer lo correcto cuando se presentan estas situaciones. En muchas ocasiones se tiene la sensación de que si no se sabe de algo, esa ignorancia va a evitar que ocurra ese algo.

No es muy abundante la información, fuera de la literatura clínica o alguna publicación que hable sobre reducción del riesgo, sobre como se debe atender a alguien que está intoxicado con alguna o algunas de las drogas, que son de uso más común entre los consumidores con los que nos podemos encontrar. La experiencia indica que si se dispone de información sobre algo, este algo se manejará de mejor forma que de modo contrario.

Como Documento 3 en el Anexo Documental, se incluyen ciertos consejos que pueden evitar el empeoramiento de alguna mala situación derivada del consumo abusivo de sustancias y que proporcionan información sobre las medidas a tomar en estas situaciones.

NO ME OLVIDES...

"Los factores que inciden en la definición de un patrón de consumo son múltiples y no se repiten con la misma intensidad y cantidad en las personas, en los contextos y en las sustancias."

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Aclarando conceptos...
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, rotuladores, cinta adhesiva, pizarra y material para escribir sobre ella
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se parten los folios por tantas mitades como participantes haya y se reparten seguidamente. 2) Los participantes escribirán en letra grande la primera palabra que les venga a la cabeza al pensar en el término droga (pueden ser dos palabras). 3) Se pegan los papeles en la pared, con la cinta adhesiva y se copian las palabras en la pizarra. 4) Finalmente se comentan todas las palabras aparecidas en los escritos, aclarando dudas, rectificando opiniones sesgadas, colocando conceptos...
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	Es muy importante que los participantes se expresen con absoluta libertad. Si en lugar de palabras se desea escribir una frase o dos, o dibujar, se puede hacer.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Servicio de urgencias
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra y material para escribir sobre ella
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se hacen 5 subgrupos y se les entrega a cada uno un folio. 2) Los participantes escribirán en el folio las acciones a emprender ante una posible intoxicación de cada una de las 5 siguientes sustancias: alcohol, cannabis, alucinógenos, pastillas o pegamento. 3) Se hace una puesta en común de las acciones propuestas, aprovechando la misma para que otros grupos den su opinión también. 4) El mediador/a irá aprovechando la puesta en común y las aportaciones de los participantes para dar la información adecuada con respecto a qué hacer en cada una de las situaciones. 5) Finalmente se comentan todas las acciones adecuadas, analizando dificultades e inconvenientes que puedan presentarse y alternativas a los mismos.
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	Pueden utilizarse casos prácticos con características especiales (los amigos no quieren que se llame a los padres, etc.), para que las situaciones sean más realistas.

ACTIVIDAD	3
TÍTULO	Cada mochuelo a su olivo
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, papel celo, pizarra, materiales para escribir en ella y tarjetas como las que aparecen en el Documento 4 del Anexo Documental.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se divide al grupo en 3-4 subgrupos y se les hace entrega a cada subgrupo de un tercio de las tarjetas con los nombres de las drogas. 2) Cada subgrupo debate a qué categoría pertenecen las drogas que les han tocado: "estimulantes", "perturbadoras" o "depresoras". Mientras, el formador divide la pizarra en tres apartados, correspondientes a cada uno de estos tres tipos de sustancias. 3) Por turnos, los miembros de cada grupo van saliendo uno por uno a la pizarra y colocan la tarjeta en el apartado que su grupo ha decidido conveniente, explicando los motivos para su inclusión en dicho apartado. El formador pregunta al resto del grupo si están de acuerdo. En caso contrario, se discute hasta llegar a un consenso. El formador aprovecha este espacio para explicar los efectos básicos de cada sustancia y su clasificación correcta. 4) Una vez acabada la puesta en común, se evalúa el desarrollo de la actividad conjuntamente.
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	Es importante que las drogas que pueden resultar más equívocas (alcohol, cannabis, tabaco) estén repartidas en subgrupos diferentes.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Las drogas son sustancias ilegales		✓
2. La medicina cura y la droga no, así que han de ser forzosamente sustancias diferentes		✓
3. La intoxicación con una droga es lo mismo que la dependencia		✓
4. El uso de una droga siempre es peligroso		✓
5. Un patrón de consumo es una moda que cambia cada cierto tiempo		✓
6. El alcohol no es una droga		✓
7. El consumo abusivo de alcohol no puede producir la muerte		✓
8. El iniciarse en el consumo de cannabis supone llegar a consumir otras drogas ilegales como la cocaína		✓
9. El abuso es perjudicial en todos los casos	✓	
10. Los efectos de las sustancias son los mismos siempre, sin que influyan el ambiente o las expectativas del que las consume		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Aguilar Gil**, Inmaculada (coord.) (1995): *El educador social y las drogodependencias*. GID. Madrid.
- **Becoña Iglesias**, Elisardo (2004) *Bases científicas de la prevención de las drogodependencias*, Plan Nacional Sobre Drogas.
- **Grup Igia** y cols. (2000): *Contextos sujetos y drogas, un manual sobre drogodependencias*. FAD. Madrid. Ajuntament de Barcelona.
- **Laporte**, J. (1976): *Les drogues*. Edicions 62. Barcelona.
- **Melero**, Juan Carlos (1993). *ABC de las Drogodependencias*. Sanidad y Consumo. EDEX Kolektiboa. Zaragoza.
- **Mowbray**, Rosario (1994). *Los programas comunitarios de prevención de las drogodependencias*. CREFAT/PNSD. Madrid.
- **Nowlis**, Helen (1975). *Drugs demystified: drug education*. Unesco. Paris.
- **PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS** (2005): *Encuesta Estatal sobre uso de drogas en enseñanzas Secundarias 2004*. PNSD. Madrid.
- **PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS** (2004): *Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas en España 2003*. PNSD. Madrid.
- **Sans**, J. (1988). "Drogodependències: conceptes bàsics y classificació", en Varios: *Drogodependències: experiències d'intervenció a Catalunya*. Diputació de Barcelona. Barcelona.
- **Stockley**, David; **EDEX** y cols. (2000): *Drogas. Guía ilustrada*, EDEX. Bilbao.
- **Torrecilla**, José Manuel y **Cabrera**, Ramón (2004): *Manual de drogodependencias*. Plan Nacional Sobre Drogas. Comunidad Autónoma de Madrid. Agencia Antidroga. Madrid.
- **Varenne**, G. (1973): *El abuso de las drogas*. Guanabara. Madrid.
- **Zimberg**, NE (1984), *Drug, set and setting*. New Haven, Yale University Press.

3 Adolescencia

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende facilitar el conocimiento de las características de la población diana, los y las adolescentes: la comprensión de la situación vital en que se encuentran, sus necesidades, sus potencialidades... para así poder actuar de una manera más ajustada a las mismas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar que los mediadores sociales analicen la adolescencia como proceso y sus implicaciones en diferentes aspectos.
- Favorecer la adquisición y el manejo de conceptos relacionados con la adolescencia y la visión evolutiva de este periodo, en cuanto a cambios fisiológicos, psicológicos y sociales.
- Promover una actitud empática respecto a la adolescencia y práctica con respecto a las posibilidades de actuación al respecto.
- Proporcionar una visión realista y actual de los adolescentes y favorecer un análisis en profundidad de los motivos que subyacen a la situación social de los mismos, para favorecer los procesos de empatía.
- Propiciar la reflexión sobre la relación existente entre la adolescencia y la prevención de drogodependencias.
- Capacitar para la intervención con adolescentes a través del conocimiento más profundo de este momento vital.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- La adolescencia: ¿qué es?
- Cambios en la adolescencia:
- Fisiológicos:
 - la pubertad
- Psicológicos:
 - la abstracción, la identidad
- Sociales:
 - La responsabilidad
 - La independencia

- La relación con el grupo de pares
- Las relaciones afectivas y sexuales
- La búsqueda de referentes
- La conciencia de la adolescencia como proceso de cambio:
 - Ajuste de la exigencia de crecimiento a la realidad
 - Acompañamiento para promover la maduración
- Reflexión sobre la propia adolescencia
- La adolescencia en la sociedad actual
- Influencia del entorno social:
 - Individualismo
 - Estimulación
 - Imagen
 - Consumo

CONTENIDOS

¿POR QUÉ LA ADOLESCENCIA?

La inclusión de este módulo viene dada por la necesidad de conocer con la mayor profundidad posible a una de las poblaciones con la que se lleva o se va a llevar a cabo la acción preventiva. Como plantea Becoña (2002), la importancia concedida al conocimiento de esta fase vital se debe a que “para el consumo de drogas la adolescencia puede ser considerada el periodo crítico ya que es en esos años cuando se dan los primeros consumos y cuando se pueden producir los procesos de abuso y dependencia”. Ahora bien, una consideración que hay que tener en cuenta desde el principio es que “no existe la adolescencia, sino adolescentes diferentes” (Funes, 1990).

¿QUÉ ES LA ADOLESCENCIA?

La adolescencia se define por parte de algunos autores como una etapa de la vida que ocupa aproximadamente el periodo que va de los 10 a los 19 años (Kimmel y Weiner; Arnett, citados por Becoña, 2002); más allá de lo que son definiciones que podríamos llamar temporales, otros se decantan por definirla, especialmente, como una época de cambio, de transición, variable según individuos, contextos y culturas, “un conjunto de años vitales sin límite preciso y con el encargo oculto de ser adolescente” (Funes, 1990). El mismo autor defiende que “sólo podemos definir la adolescencia como un proceso de transición entre la vida infantil y la vida adulta [...] Lo sustancial de la adolescencia es, por lo tanto, ser un proceso de transición” (íbid).

Esta transición de la que habla Funes no se queda en un mero proceso acumulativo, ni en una especie de “evolución ontogénica, algo que se producirá pase lo que pase”. El adulto que resulte del proceso de transición al que se hace referencia será consecuencia de su experiencia (pensamientos, sentimientos, actos, relaciones) adolescente. Entre otras cosas, porque, abundando en lo planteado más arriba, “cada adolescente vive esta etapa de una manera particular y subjetiva. En este sentido, podemos afirmar que no existe “el adolescente” sino “los adolescentes”, ya que cada uno de ellos es resultado directo del medio social en que se desenvuelve, es decir, espacios y comunidades humanas que producen diferentes maneras de ser adolescente.” (Arbex, 2002).

Este periodo de cambios citado se divide en tres aspectos cambiantes: los fisiológicos, los psicológicos y los sociales, cambios que se producen en diferentes parcelas de la persona pero que mantienen entre sí una relación importante.

CAMBIOS

FISIOLÓGICOS:
Pubertad. Duración: unos 4 años.
 “proceso por el que se llega a ser física y sexualmente maduro y se desarrollan las características de adulto de un género concreto” (Becoña, 2002)

Aspecto exterior
 Forma corporal
 Órganos reproductivos
 Crecimiento
 Menarquía (mujeres)
 Primera eyaculación (varones)

PSICOLÓGICOS:
 Desarrollo de la personalidad

Desarrollo del pensamiento abstracto
 Individuación
 Incertidumbre vital
 Formación de la identidad
 Actitudes opuestas: oposición/imitación

SOCIALES:
De la familia al grupo

Sube la exigencia de responsabilidad
 Desvinculación respecto a la familia
 Aproximación al grupo de pares
 Mayor interés por el sexo opuesto: sexualidad y afectividad
 Búsqueda de referentes y modelos

NO ME OLVIDES...

“El adulto que resulte del proceso de transición al que se hace referencia será consecuencia de su experiencia (pensamientos, sentimientos, actos, relaciones) adolescente.”

CAMBIOS FISIOLÓGICOS

En lo corporal, se producen cambios tan radicales como los expuestos, en un margen de tiempo corto, que a veces no permite la adecuada integración de los mismos; y no hemos de olvidar que son cambios referentes no sólo a la fisonomía aparente, sino también a la sexualidad como mundo íntimo, con todo lo que ello conlleva de inquietud asociada, por ser éste un tema que resulta difícil de compartir con los referentes más cercanos –la familia o algunos amigos- debido a su percepción social. Ello nos encamina a otro tipo de efectos, los de carácter psicológico. Los cambios corporales a los que hacíamos referencia suponen para el adolescente la necesidad de hacerse con una nueva identidad, con la que no tiene necesariamente que sentirse a gusto. “Los cambios hormonales que se producen durante la pubertad cambian totalmente a la persona. Se siente distinta y puede hacerse distinta también por dichos cambios. Esto incide directamente en sus emociones y en sus conductas” (Becoña, 2002). Es una nueva persona, partiendo del niño que era, pero está sufriendo transformaciones en su físico que pueden ser difíciles de aceptar: en el caso de las mujeres, la aparición de problemas de alimentación puede estar relacionada con los cambios experimentados y la difícil aceptación de los mismos, dado que la maduración temprana en las mujeres tiene un efecto negativo en su autoestima y están más preocupadas por su peso y por su imagen. Otra cuestión a tener en cuenta es que en esta etapa, el adolescente está muy atento a su cuerpo y a los estereotipos de belleza propios de su cultura (Alonso et al, 1996).

CAMBIOS PSICOLÓGICOS

La formación de la personalidad -o "la conquista", según Calafat y Amengual (2003)-, por tanto, se ve mediatizada por diversas circunstancias. Esta formación de la personalidad viene favorecida por lo que Alonso (et al, 1996) denomina el desarrollo del pensamiento abstracto y, con él, "la posibilidad de trabajar con operaciones lógico-formales, lo que permite la resolución de problemas complejos", siguiendo los planteamientos de Piaget. Pero también aparece una necesidad: la de representación de sí mismo, que pasa a constituir un tema fundamental, puesto que el adolescente tiene una gran necesidad de reconocimiento y aceptación para formarse un concepto positivo de sí mismo. Atravesar esta etapa de incertidumbre, en la que uno ya no es un niño, según manifiesta su físico, pero tampoco un adulto, porque, entre otras cosas, aún no tiene claro quién es, resulta complicado si no se cuenta con el apoyo necesario. El de la formación de la identidad es un proceso continuado, que se va desarrollando de forma paulatina, y que culmina al final de la etapa adolescente. Como dice Becoña (2002), "cuando la persona ha formado su identidad es cuando sabe quien es, sabe lo que piensa, en lo que cree y lo que puede hacer en la vida por sí mismo". Y no es hasta el final de esta etapa que todas estas posibilidades son reales. Otra cuestión a tener en cuenta es cómo se va dando este proceso. Y según Funes (1990) es, al mismo tiempo, una necesidad y un problema: "la única manera de conseguir identidad es identificándose, encontrándose con personas que lleguen hasta ellos, que consigan "prestigio", que despierten su interés"; pero para llegar hasta aquí, Funes plantea la búsqueda de la identidad a través de la "dualidad inevitable entre oposición e imitación"; es decir, los adolescentes van adquiriendo su identidad a través de una de estas dos opciones: o se oponen al adulto o lo toman como modelo y referente, algo que será desarrollado posteriormente.

CAMBIOS SOCIALES

En este periodo de transición, de cambio, el adolescente se halla en una situación de cierta perplejidad, por diferentes motivos:

Mayor exigencia de responsabilidad

- Cambios físicos: imagen externa de adulto
- Las demandas deben acompañarse de un proceso de responsabilización paulatina
- La sobreprotección reduce las posibilidades de responsabilizarse
- El concepto de salud de un adolescente no es el de un "estado ideal al que se accederá algún día", sino "llegar a encontrarse bien consigo mismo y con los demás en ese momento, no como algo futurible que otros le sugieren" (Funes, 1990).

Independencia frente a la familia

- No es real la percepción de que el adolescente para obtener la independencia tenga que generar conflicto (Becoña, 2002)
 - Dependencia en la niñez y Proceso de individuación y Proceso de autonomía personal
 - Los adolescentes actuales son mucho más autónomos, o pretenden serlo, que los adolescentes de generaciones anteriores (Elzo, 2003)
-

Cercanía al grupo de pares

- Las relaciones interpersonales con personas de la misma edad ganan en calidad y profundidad
- La relación con el grupo de iguales se intensifica al identificarlos como más cercanos a la comprensión del momento vital
- El adolescente necesita “encontrarse entre iguales que pasan por la misma situación, que le sirven de referencia sobre su normalidad y de mecanismo de defensa ante los que no son como él” (Funes, 1990)
- “los amigos conforman el espacio en el que las relaciones están menos formalizadas, son más horizontales, son más próximas” (Elzo , 2003)
- participación de experiencias comunes, muchas veces en un marco no normativo (socialización desde espacios informales), percepción de vivir en libertad (Elzo, 2003)

Interés por el sexo

- Relacionado con los cambios físicos y hormonales
- La identidad también se forja en el terreno sexual y afectivo
 - dificultades a la hora de:
 - establecer relaciones de pareja
 - vencer la timidez
 - superar complejos personales
 - experimentar las primeras relaciones sexuales

Búsqueda de referentes

- Los referentes pueden ser:
 - Adolescentes más mayores
 - Adultos cercanos
 - Si consumen o no drogas, tendrán un papel determinante para el joven
 - Existe la necesidad de referentes saludables para el adolescente, modelos de comportamiento que supongan una referencia positiva
 - Figura que transmita tranquilidad, comprensión, seguridad...
 - “un adulto que se aproxima a un adolescente es un educador, alguien que ejerce una influencia educativa, aunque acabe siendo negativa y a regañadientes” (Funes, 1990)
-

LA CONCIENCIA DE LA ADOLESCENCIA COMO PROCESO DE CAMBIO

El que la adolescencia sea un proceso de cambio tiene una influencia, como hemos visto, muy importante en la estabilidad de los adolescentes: el objetivo, en este caso, no sería tanto hacerles conscientes del proceso por el que están pasando, sino más bien, que los adultos que los rodean, al serlo, sepan llevar a cabo las actuaciones necesarias para que este proceso se desarrolle de la manera menos traumática y más adecuada posible. Existen dos líneas básicas de acción en este sentido.

1. Ajuste de la exigencia de crecimiento a la realidad

- Este ajuste ha de darse, especialmente, por la propia dificultad que entraña para los adultos el situar al adolescente en el momento vital real en el que se encuentra: los cambios fisiológicos a los que se hacía referencia anteriormente, el crecimiento, la apariencia como adulto, en algunos momentos confunden a quienes están cerca, haciéndole pensar que se encuentra ante alguien que ya ha pasado por los procesos anteriormente descritos.
 - En algunos momentos, las dificultades vienen dadas por la actitud percibida en los adolescentes por parte de los adultos, como retadora, amenazante, y hay que tener en cuenta que en bastantes ocasiones sólo provocan, esperan, buscan la escucha ecuánime por parte de los adultos.
 - Otro aspecto a tener en cuenta es la irregularidad de los cambios descritos: en la adolescencia hay momentos que presentan una mayor complejidad; la transición adolescente, aun interpretándola como una etapa global, no es uniforme y cabe tener en cuenta que “no es fácil salir así de la adolescencia para entrar en el mundo adulto. Dos mundos cuyos confines están confusos y contaminados” (Funes, 1990).
 - Es necesario que los adultos que rodean al adolescente tengan conciencia de la irregularidad de este proceso, ya que durante el mismo se producen transformaciones y, por lo tanto, organizaciones y desorganizaciones. “Se deja de ser y se intenta ser; se avanza y se retrocede; se busca la seguridad para paliar la más perenne de las inseguridades; se tiene la sensación de que algo de uno mismo se va con cada una de las crisis cotidianas” (Funes, 1990).
 - La demanda de crecimiento que los adultos llevan a cabo con los adolescentes, así, debe ajustarse, y tener muy en cuenta el momento personal por el que el adolescente atraviesa: no debe apresurarse la exigencia, ni eliminarse. Sencillamente, adaptarse a la realidad adolescente que se tiene al lado.
-

2. Acompañamiento para promover la maduración

- El proceso de maduración al que antes se hacía referencia no es algo casual, ni que se da espontáneamente, como quedaba planteado: ese proceso se va produciendo a través de la educación; y no se debe olvidar que, en el fondo, educar a un adolescente es “posibilitar la evolución y el desarrollo de sus capacidades, intentar que vaya obteniendo un balance positivo de sus experiencias vitales (que se sienta bien dentro de su piel), procurar que logre un conjunto de conductas sociales que no le reporten excesivos conflictos con la sociedad en la que está y, finalmente, que se sienta miembro de un grupo social, de una comunidad, que tenga la vivencia de que “pertenece”, que es miembro de algo” (Funes, 1990).
 - Esta labor educativa –y ha de recordarse que, como se decía anteriormente, todo adulto que se acerca a un adolescente es educador, mal que le pese- ha de ser una suerte de acompañamiento; Funes, para ello, apuesta por el concepto de mentor del adolescente, definiéndolo como “aquel que siendo vivido como cercano y disponible actúa desde la distancia –sin intromisiones y confiando en la evolución positiva- para ordenar las crisis y las dudas del adolescente, ofreciéndole propuestas, recursos, líneas de salida; aquel que le ayuda a que incorpore en su persona las experiencias, los elementos positivos que se decantan de su paso por las instituciones, los servicios, los recursos”. No tanto apostando por la “creación” de una figura de estas características, sino basándose en la “necesidad de conseguir que los adultos que inciden en la adolescencia ejerzan esas funciones; a la necesidad de potenciar (crear, estimular, enseñar...?) entre esos adultos, que están o deberían estar presentes, la parte de personaje empático, de personaje que conecta [...] con la realidad adolescente”.
 - Para él, esta cuestión está en relación con el papel del educador no para transmitir simplemente conocimientos, sino para “responder” a las preocupaciones adolescentes, preocupaciones e implicaciones que surgen incluso de la supuesta simple transmisión de conocimientos asépticos, algo muy relacionado con la búsqueda de referentes de la que anteriormente se hacía mención.
 - En cuanto a la manera en que el mediador social ha de llevar a cabo este proceso, Funes afirma que debe basarse en lo conocido por los educadores que tienen experiencia de trabajo en este campo: se trata de ser un adulto entre los adolescentes, no de ser uno más ni un amigo: “se trata de ponerse en el lugar del adolescente sin ser un adolescente”.
 - Aun así, hay que señalar con respecto a la aparición de los adultos en el medio adolescente que cabe tener en cuenta que “la razón de nuestra posible intervención [...] debe basarse en la necesidad de ofrecerle la posibilidad progresiva de que construya su propia identidad”, y que para ello hemos de respetar su propio ritmo de maduración, manteniendo una actitud de espera, de esperanza de cambio, de evitar intervenciones prematuras o precipitadas que contribuyan a fijar al adolescente en su condición problemática.
 - Como conclusión de este apartado, cabe afirmar que la intervención de los adultos que mejor puede facilitar la maduración del adolescente es la de acompañarle en ese camino sin paternalismos ni exigencias desmedidas, sencillamente ofreciéndose como posible consultor en determinados momentos y respetando que su proceso de crecimiento es propio e intransferible y, como mucho, puede ser contemplado desde la cercana distancia, ofreciendo alternativas ante situaciones de crisis o bloqueo.
-

REFLEXIÓN SOBRE LA PROPIA ADOLESCENCIA

Una de las circunstancias que habitualmente contribuyen a que se dificulte el proceso que se describe en el apartado anterior es la tendencia de los adultos a evaluar la adolescencia actual comparándola con la propia. Es éste un error a considerar debido a que “cada medio social y cada época tienen su adolescencia, los escenarios de los diversos recorridos van cambiando, la socialización está sometida a un gran devenir no exento de dificultades” (Funes, 1990). Esto es, la adolescencia de los años 60 o 70 no era parecida prácticamente en nada a la de la primera década del siglo XXI: las circunstancias políticas, sociales y económicas determinan ineludiblemente el contexto de desarrollo de los adolescentes, que no pueden sustraerse a esta realidad.

Aun así, la relación entre las características del macrosistema (utilizando términos propios del modelo eco-sistémico) y el colectivo de adolescentes no se da de una manera directa en todos los casos: existen mediadores entre un sistema y el otro que condicionan la vivencia, las experiencias y los perfiles de esta etapa vital, porque “la realidad adolescente es fundamentalmente una realidad definida por los adultos que la envuelven”; así, son los propios adultos que rodean al adolescente los que condicionan la actitud del mismo, a través de ese papel mediador al que se hacía referencia.

Dentro de este esquema de pensamiento, cabe señalar que, para Funes, existen seis elementos a estudiar en cada adolescente:

1. Percepción del adolescente sobre el mundo adulto.
2. Percepción de su futuro.
3. Estilo y capacidad de manejo intelectual de su realidad.
4. Vías de expresión de tensiones y conflictos.
5. Influjo del grupo juvenil cercano a él.
6. Momento concreto que cada adolescente vive de su transición.

En el análisis de estos aspectos individuales podrá basarse parte de la intervención, aunque se hace necesario también tener en cuenta los aspectos sociales que rodean a los adolescentes en la época actual, revisar las redes sociales que traman su época (Núñez, 1990), para promover una educación más adecuada a sus necesidades. En el siguiente apartado se tratará este aspecto.

LA ADOLESCENCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Dado que la adolescencia, teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, no es un proceso único ni uniforme, y que la estructura social tampoco lo es, no sólo en cuanto a clases sino también en cuanto a metas sociales, fines, valores y medios, llega el momento de reflexionar sobre el momento actual. Algunas características determinan ciertas tendencias entre los jóvenes del momento histórico que vivimos: uno de los más importantes es la puesta en marcha de leyes educativas, en el ámbito formal, que abogan por una finalización más tardía de la educación obligatoria: “la adolescencia en la actualidad estaría definitivamente condicionada por una larga permanencia en el sistema escolar [...] Grupos muy numerosos de los adolescentes que están en el sistema escolar permanecen en él a su pesar; están reproduciendo y repitiendo su fracaso escolar anterior” (Funes, 1990).

ESPACIOS

“La gran cantidad de tiempo “disponible”, así como la pérdida de significación de las instituciones más tradicionales, confieren peso y significación a las actividades en relación con el ocio, con las relaciones de grupo, con la diversión, con la información y la cultura que llegan por otros canales. Es en esos espacios y contextos donde surgirán una gran parte de sus identificaciones, de sus estilos de vida” (Funes, 1990).

Esto supone, implícitamente, que muchos y variados sectores de adolescentes sean socializados por lo que llamamos las “nuevas instituciones educativas”: la calle, los espacios que se viven como tranquilos, los lugares donde se sienten relativamente acogidos, los lugares de diversión, los terrenos de nadie entre edificios, o en los límites sin urbanizar de las manzanas urbanas. Pero también algunos bares y salas de juego, así como lugares más masivos, desde el metro hasta las discotecas o los polideportivos, convertidos por un día en espacios roqueros. Espacios en los que el adolescente no se siente fracasado y conflictivo con los sistemas dominantes, el escolar y el productivo. La alarma adulta asociada a este fenómeno también es tratada por este autor, manifestando que “la mayor parte de esa nueva socialización se va a producir fuera de las instituciones clásicas, y será vivida por los adultos como extraña y conflictiva”. Se produce fuera de la escuela, de la familia, “se va a producir en un contexto de sospecha y recelo continuo por parte de los adultos que le rodean” (Funes, 1990).

Como conclusión, resulta fácil entender que “la calle es a menudo el único lugar en el que pueden estar –o al menos que pueden estar como les gusta estar- cuando abandonan, o son excluidos, de la escuela; o cuando la casa es un lugar conflictivo y en otros lugares más “normales” no son vistos con buenos ojos” (Funes, 1990).

NO ME OLVIDES...

“La mayor parte de esa nueva socialización se va a producir fuera de las instituciones clásicas, y será vivida por los adultos como extraña y conflictiva”.

INFLUENCIAS SOCIALES

Los adolescentes en la sociedad actual están sujetos a mensajes continuos que influyen definitivamente su forma de ser, de pensar y de comportarse. Los medios de comunicación influyen, de forma decisiva, en este aspecto: “esta influencia [la de los medios de comunicación] no es un mero impacto propagandístico sobre modas, gustos o estilos juveniles. [...] estabiliza al adolescente como sujeto consumidor (sujeto que difícilmente será algo si no consume), por otro añade componentes básicos a determinados comportamientos”. Y no puede aislarse esta evidencia de lo que es el mundo interior y próximo del adolescente, dado que “la dependencia respecto a los productos se inscribe en un contexto de dependencia social y personal. Personalizarlo, estimularlo a ser él, conseguirle un espacio de decisión y autonomía, supone posibilitar su independencia con respecto a los consumos”. Y resulta importante no olvidar que al hablar de consumo, también se está haciendo referencia al consumo de drogas, en la medida que cubra la función de pertenencia al grupo de iguales, de herramienta relacional o de otro tipo.

El objetivo de trabajo que se planteaba con los adolescentes se ve entorpecido, irremediablemente, porque “se viven a sí mismos también en función de los medios de comunicación. Son vividos más por como son presentados en sociedad que por lo que realmente son y hacen” (íbid). La importancia de la imagen no sólo que dan, sino también y muy especialmente que tienen de sí mismos, como se comentaba con anterioridad, tiene un peso indiscutible en esta cuestión. Los adolescentes se comportan como se espera de ellos: y si los medios los muestran como transgresores, consumidores, individualistas, ellos tenderán hacia la profecía autocumplida, porque necesitan identificarse como algo, y ese algo es ser adolescente tal y como se entiende socialmente. Y si los medios ofrecen una imagen del adolescente como consumidor abusivo de alcohol en espacios abiertos, el adolescente tenderá a adaptarse a esa imagen.

Esta invalidación se da también en otros aspectos: el decremento progresivo de la lectura frente a la utilización de medios audiovisuales y nuevas tecnologías limita en gran manera la capacidad de los adolescentes para encontrar alternativas. Este fenómeno requiere de una explicación en profundidad: la profusión de películas sobre libros juveniles (el "fenómeno" Harry Potter, por ejemplo), de videoconsolas con juegos de carácter supuestamente interactivo (algunos de ellos de contenido violento), la utilización cada vez más frecuente de la informática y los teléfonos móviles (todo ello promovido por fines puramente comerciales disfrazados de "desarrollo" tecnológico) está popularizando una cultura de la imagen que supone que la capacidad de abstracción, la imaginación y la creatividad disminuyan en relación inversamente proporcional a la utilización de estos medios. La lectura requiere de un esfuerzo cognitivo consistente en representar mentalmente las imágenes que se describen en el texto, los personajes, establecer una relación verdaderamente individual con la historia; la sustitución progresiva de los estímulos del lenguaje por los de la imagen van suponiendo, progresivamente, una disminución de esas capacidades, que acaba derivando en una dificultad real para imaginar alternativas a lo "normal". Y, si en un determinado contexto, lo "normal" es el consumo de drogas, resulta difícil encontrar otras posibilidades creativas y que resulten verdaderamente alternativas.

Otro efecto asociado a lo anteriormente comentado es la dependencia estimular: muchos adolescentes aficionados a este tipo de tecnología se encuentran a la espera de los estímulos que los movilicen, por el tipo de actividades que se asocian a estas prácticas; la cultura audiovisual que se promueve desde la sociedad de consumo se está mostrando abiertamente incompatible con valores que, por otra parte, se defienden de manera teórica como el esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina... No hemos de olvidar que esta necesidad de estimulación externa se puede cubrir, entre otras cosas, con el consumo de drogas, ya sea de drogas decididamente estimulantes como la cocaína u otras con un efecto euforizante en bajas dosis, como el alcohol.

NO ME OLVIDES...

Los adolescentes se comportan como se espera de ellos: y si los medios los muestran como transgresores, consumidores, individualistas, ellos tenderán hacia la profecía autocumplida, porque necesitan identificarse como algo,

VALORES

Es éste uno de los asuntos más discutidos, por lo general desde una perspectiva puramente adulta: se dice de los jóvenes que no tienen valores, que los valores tradicionales han sido sustituidos por otros de carácter "postmoderno". Como dice Elzo (2003), "la ausencia de modelos exteriores claros, la constante experimentación, hace que, a la postre, el último referente [...] sea el propio joven, según las cosas le vayan o no bien. [...] el adolescente y joven español de hoy construye su identidad, en gran medida, teniéndose a sí mismo como modelo, hasta que lo que vaya construyendo en su puzzle particular, autónomo, le satisfaga, le centre, le de identidad, consistencia, seguridad. Obviamente, en este proceso, no es fácil llegar a construir sistemas de valores relativamente potentes, relativamente estables y seguros". Pero tampoco hemos de caer en una trampa tan sutil como la de ser críticos con los adolescentes sin revisar el papel que los adultos juegan a nivel social en esa dificultad para establecer un sistema de valores sólido.

Se plantea que "algunas notas características del joven de hoy son las del "presentismo", la dificultad de proyectarse en el futuro, así como la casi imposibilidad de adquirir compromisos duraderos", pero no ha de olvidarse que lo que está naufragando es la responsabilidad de los adultos a la hora de transmitir otro modelo: los estímulos a los que antes nos referíamos determinan irremediabilmente que los jóvenes más vulnerables a esos estímulos, entren en el juego consumista, de inmediatez, de escaso valor de lo anterior, de lo "antiguo", de lo que permanece, y valoren con mayor intensidad todo lo que suponga "novedad", inmediatez y riesgo. En el fondo, los adolescentes son como los adultos estamos diciéndoles que deben ser en la práctica.

NO ME OLVIDES...

Pero tampoco hemos de caer en una trampa tan sutil como la de ser críticos con los adolescentes sin revisar el papel que los adultos juegan a nivel social en esa dificultad para establecer un sistema de valores sólido.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Entre dos aguas...
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra, tiza/rotulador, una copia de cada uno de los gráficos del Documento 1 del Anexo Documental.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se forman 5 grupos con los asistentes: a cada uno de los grupos se les dan dos gráficos de los incluidos en el Anexo y se les pide que analicen detenidamente lo que en él aparece, y lo relacionen con las características que ellos conocen de los adolescentes. (20 minutos) 2) Se lleva a cabo una exposición de cada lámina y se pone en común las características que se han ido señalando; el formador aprovecha para ir introduciendo información sobre los Cambios en la adolescencia, tanto fisiológicos como psicológicos y sociales. (40 minutos) 3) Se abre un turno de debate, partiendo de una reflexión sobre lo recogido y los mensajes ambivalentes que los adolescentes reciben desde diferentes ámbitos. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar del tema La adolescencia en la sociedad actual. Así mismo, servirá como breve evaluación de la sesión (30 minutos)
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio. Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Perfil contraestadístico del adolescente
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	4 copias de los listados de estadísticas sobre consumo en adolescentes (Documento 2 del Anexo Documental), 4 copias de la hoja de soluciones en blanco, folios y bolígrafos.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se forman 4 grupos con los asistentes. A cada grupo se le da una copia de los listados de estadísticas y otra de la hoja de soluciones en blanco. A continuación se les pide que analicen en profundidad el listado estadístico y se les propone hacer el perfil "normal" del adolescente respecto al consumo de drogas: para ello, han de llevar a cabo dos tareas: la primera, responder "sí" o "no" en función de si la respuesta a la pregunta excede o no el 50% estadísticamente (parte superior de la hoja); la segunda, calcular, cuántos de cada 10 adolescentes responden a la pregunta correspondiente (parte inferior de la hoja). (30 minutos) 2) Se pone en común el resultado obtenido y se elabora el perfil de los adolescentes por edad y sexo respecto al consumo de drogas. A partir de ahí se procede a analizar los resultados y se abre un turno de debate. El papel del formador será el de canalizarlo e ir aprovechando las diversas opiniones para promover una Reflexión sobre la propia adolescencia. También aprovechará para fomentar una comparación entre la adolescencia que recuerdan los mediadores, usos y costumbres de ese momento, y relación con sus actividades en aquel momento. Así mismo, servirá como breve evaluación de la sesión.(30 minutos)
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	En caso de que el nivel cultural de los mediadores sociales limite las posibilidades del cálculo estadístico, se puede realizar la actividad utilizando únicamente la parte superior de la hoja de soluciones.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. La adolescencia es un proceso evolutivo que se da por igual en todas las personas		✓
2. Los adolescentes están dejando de esforzarse por culpa de la educación que reciben en la escuela		✓
3. Los adolescentes españoles, según los últimos estudios, tienden a ser cada vez menos presentistas		✓
4. La adolescencia es un proceso diferente en cada cultura	✓	
5. La adolescencia es un periodo muy vulnerable a la presión sobre el consumo	✓	
6. Los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales no están interrelacionados		✓
7. La capacidad para las operaciones complejas se ve incrementada en la adolescencia a través de procesos lógico-formales	✓	
8. Pubertad es sinónimo de adolescencia		✓
9. La proliferación de nuevas tecnologías está sirviendo para mejorar la educación de los adolescentes		✓
10. Algunos adolescentes son transgresores, entre otras cosas, por la imagen social que se transmite y a la que tratan de ajustarse	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Alonso, David; Freijo, Elisa; Freijo, Aurora (1996):** *Actuar es posible: la prevención de las drogodependencias en la comunidad escolar*. Ministerio del Interior, Plan nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Arbex Sánchez, Carmen (2002):** *Guía de Intervención: menores y consumo de drogas*. ADES. Madrid
- **Becoña Iglesias, Elisardo. (2002):** *Bases Científicas de la prevención de las drogodependencias*. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid..
- **Calafat Far, Amador; Amengual Munar, Miguel (2003):** *Actuar es posible: educación sobre el alcohol*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Elzo Imaz, Javier (2003):** *Más allá del botellón: análisis socioantropológico del consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes*. Agencia Antidroga, Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- **Funes Artiaga, Jaume (1990):** *Nosotros, los adolescentes y las drogas*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
- **Núñez Pérez, Violeta María (1990)** *Modelos de educación social en la época contemporánea*. PPU. Barcelona.

4 Educación para la salud

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se facilita al mediador social el desarrollo de conceptos y contenidos relacionados con la Educación para la Salud y las implicaciones que éstos tienen en la población destinataria (adolescentes y jóvenes) y la prevención en el consumo de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Impulsar la importancia de la Educación para la Salud entre los mediadores sociales en la prevención de drogodependencias enfocada a la adolescencia y juventud.
- Recordar y/o aumentar la información sobre la necesidad del mediador social en conocer los parámetros conductuales que determinan la salud, los que incrementan la posibilidad de enfermar o de iniciarse en el uso de las drogas.
- Ayudar a los mediadores sociales a incorporar en su plan de actuación la EpS a través de una metodología transversal y continua con los adolescentes y personas susceptibles al uso de drogas.
- Incentivar una actitud reflexiva y crítica sobre la comprensión de la adquisición de conductas y hábitos saludables para alcanzar un óptimo nivel de salud y su implicación en la prevención de drogodependencias.
- Facilitar una visión actual de las líneas de actuación en los programas de EpS y reducción del daño en nuestra comunidad.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Concepto de Salud y desarrollo
- Educación para la Salud: definición, características y objetivos
- Comportamientos y estilos de vida saludables. Hábitos de autocuidado
- Enfoques y modelos de Educación para la Salud
- La Educación para la Salud y los jóvenes
- Educación para la Salud y prevención en reducción del daño

CONTENIDOS

CONCEPTO DE SALUD Y DESARROLLO

Salud no es ausencia de enfermedad; ya en 1948, la OMS la definió como estado completo de bienestar físico, mental y social, y más recientemente se la considera como una condición de armónico equilibrio funcional, físico y psíquico, del individuo dinámicamente integrado en su medio natural y social.

Salud y enfermedad son conceptos dinámicos, existiendo diferentes niveles de salud positiva y enfermedad, formando un continuo cuyos extremos serían la muerte y el estado óptimo de salud respectiva. Desde el punto de vista dinámico, salud se puede definir como “el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la colectividad” (Salleras, 1985). Así mismo, desde una perspectiva de salud, en un sistema bien cohesionado e integrado (auto-regulado), el proceso de enfermedad (alteración, trastorno...) permite al sistema, una vez superada la dificultad, funcionar a niveles superiores de adaptación.

Actualmente, la Educación para la Salud interviene como herramienta de promoción de la salud, como proceso de comunicación interpersonal e intervención social, dirigido a proporcionar las informaciones necesarias y movilizar actitudes positivas, con el objetivo último de instaurar, mantener o modificar el comportamiento de manera consciente y duradera en relación con los problemas de salud.

Es por todo esto que, además de las acciones para promover un medio ambiente sano y asegurar servicios de atención de calidad, hay que proporcionar a la población **conocimientos, capacidad y motivaciones** necesarias para preservar y mejorar su salud.

La OMS, en su Declaración Alma-Ata de 1978 define la salud “un estado de completo bienestar físico, mental y social que no consiste sólo en la ausencia de enfermedades”. Esta descripción idealista fue reformulada por la OMS en su “Carta de OTTAWA” para la promoción de la salud. En Noviembre de 1986 todos los gobiernos miembros de la OMS se comprometen mediante dicha Carta a la promoción de la salud: “Reconocer que la gente es el principal recurso de la salud, apoyarles y capacitarles para que se mantengan sanas a sí mismas, a sus familias y a sus amigos...”, “...No se trata sólo de vencer la enfermedad sino de conquistar la salud y, para ello, hay que abordar la salud y la enfermedad desde el punto de vista colectivo y no exclusivamente individual. Es necesaria la colaboración y participación de todos los ciudadanos en el análisis y propuesta de soluciones con el fin de alcanzar un mayor nivel de salud”.

Así, la noción de salud ha ido evolucionando hacia una educación sanitaria que debería encaminarse a lograr el desarrollo pleno de las capacidades del individuo (físicas, mentales y sociales), en armonía con su entorno. Por tanto, el fomento de esta actitud positiva hacia la iniciativa individual, tiene el objeto de:

Hacer que cada individuo sea consciente de su propia responsabilidad hacia el mantenimiento y la promoción de la salud

Animar a cada individuo a desarrollar y alcanzar la plenitud física, emocional y social

Ayudar a cada sujeto a integrarse en la vida laboral y en la sociedad y lograr su autorrealización

Animar a cada sujeto que participe responsablemente y de forma constructiva en la vida comunitaria

Apoyar a la familia y la escuela como estructuras sociales dedicadas a la enseñanza de los patrones de conductas deseables en niños y jóvenes.

Por **Educación para la Salud** (EpS) se entiende, siguiendo a Green (1976), cualquier combinación de oportunidades de aprendizaje encaminadas a facilitar la adopción voluntaria de comportamiento que mejoren o sirvan al sostenimiento de la salud. La EpS no se superpone ni coincide con la simple información acerca de la salud, es decir, que la EpS no se limita a la aplicación de recursos pedagógicos, en su sentido tradicional. Entre otras cosas, porque tales recursos han demostrado ser ineficaces. La EpS supone un nuevo conocimiento que se dirige a la formación y adquisición de habilidades para la toma de decisiones por parte del educando, de manera que se adopte y refuerce la implantación de hábitos o comportamientos sanos. La EpS supone un derecho, que no es algo impositivo, sino algo que permite, a la vez que garantiza la libre elección del comportamiento más adecuado por parte de los educandos.

Se han dado muchas **definiciones de la EpS** (Salleras, 1985; Costa y López, 1986), pero la mayor parte de ellas coinciden en señalar que se trata de procesos y experiencias de aprendizaje con la finalidad de influir positivamente en la salud.

Algunas **características de la EpS** son las siguientes (Mendoza, 1990):

- 1 No es un acto, es un proceso que requiere de situaciones de aprendizaje continuada en el tiempo.
- 2 Pretende proporcionar las informaciones que permitan un análisis crítico de los problemas de salud. Esto supone utilizar la información como un recurso para tomar decisiones con respecto a la salud, pero nunca como un fin en sí mismo.
- 3 Debe relacionarse con políticas saludables. El que niños/as y jóvenes puedan elegir las opciones más saludables en su vida cotidiana, dependerá de que el entorno físico y social haga fácil el elegir dichas opciones.

Así, el objetivo básico de la Educación para la Salud es pues la promoción de la salud. Pero, ¿cómo conseguirlo? Para inducir el cambio, lo primero es conocer lo que hay que potenciar, y lo que es susceptible de mejora y lo que hay que eliminar. En segundo lugar procede el diseño y elaboración de las medidas educativas necesarias para conseguir los objetos identificados en el primer paso. En tercer lugar, y como consecuencia necesaria, será la puesta en marcha de los programas o intervención.

La mayor parte de las definiciones de EpS asumen dos objetivos grandes: enseñar conocimientos adecuados sobre la salud y proporcionar conductas o comportamientos facilitadores de salud.

No obstante, el complejo entramado económico, político y social en que se enmarcan los determinantes de la conducta, señalan la insuficiencia de las estrategias puramente educativas para lograr los objetivos de la EpS. Por ello, al hablar de objetivos de la EpS se debe aludir también necesariamente a objetivos de promoción de salud. Son estos objetivos (Costa y López, 1986; Salleras, 1985):

- 1 Hacer de la salud un patrimonio de la colectividad, y para ello, ésta habrá de asumir responsabilidades y control de muchas circunstancias y condiciones que le afectan.
- 2 Desarrollar hábitos y costumbres sanos en la gente.
- 3 Modificar las pautas de comportamiento de la gente cuando los hábitos o costumbres individuales y sociales son insanos o peligrosos para la salud.
- 4 Promover la modificación de aquellos factores externos al individuo que influyen negativamente en su salud.
- 5 Lograr que los individuos y los grupos organizados de la comunidad acepten la salud como un valor fundamental y capacitarles para que puedan participar en la toma de decisiones sobre la salud de su comunidad.

El conocimiento no implica necesariamente sabiduría, y ésta requiere un contexto positivo para poder progresar. Los objetivos de la EpS no deben limitarse a la simple transmisión del conocimiento, sino que deben abordar cuestiones tales como valores, actitudes, responsabilidad y cometido.

Así, es necesario diseñar acciones que actúen a **nivel familiar, escolar y comunitario** en cualquiera de los ejes de la prevención: primaria, secundaria y terciaria. Se espera que el nuevo concepto de salud y la duración para la misma, integrado a nivel de escuelas, familias y comunidades, conduzca al logro de un cambio fundamental: **permitir al individuo estar a cargo de su propia salud**, en lugar de ser simplemente un consumidor pasivo de los servicios sanitarios, y tener capacidad de tomas de decisiones en cuestiones sociales y de salud.

Sin embargo, promover **comportamientos saludables** no es tarea fácil. Bayes (1985), identifica tres tipos de obstáculos que dificultan el que las personas desarrollen hábitos y comportamientos sanos.

- A Algunos comportamientos no saludables suelen proporcionar una satisfacción inmediata y real (inactividad, algunas comidas, drogas, etc.) y por el contrario, los efectos nocivos son remotos y sólo probables (especialmente entre los y las adolescentes). En estas condiciones lo más posible es que a las personas, si se les da a elegir escogerán la estimulación placentera cierta e inmediata, a no ser que hayan aprendido desde pequeños a demorar sus satisfacciones o a encontrar satisfacciones igualmente placenteras e inmediatas a través de comportamientos alternativos.
- B Los valores y el estilo de vida de nuestra cultura consumista occidental no tienen mucho que ver con la cultura de la salud que proponemos desde nuestro sistema social.
- C La salud no es un valor preponderante para la población adolescente. Por tanto, la salud no puede ser "la palabra mágica" de la prevención.

No hay que olvidar la importancia de los **Hábitos de Salud y Autocuidado** en los que toman importancia la propia forma de crear dicho hábito y mantenerlo. Se debe cuidar los hábitos de sueño, la salud bucodental, la alimentación, la sexualidad, los exámenes periódicos de salud y la toma de medicamentos, sustancias tóxicas o drogas.

Es importante indicar que la EpS no sólo tiene como población objetiva a aquellos sujetos que no tienen problemas de "salud" (entendida ésta de manera global), sino, también a aquéllos que están "enfermos"; tomando como ejemplo el consumo de drogas, se dirigiría a los no consumidores, a los que se encuentran en el inicio de su abuso y a quienes ya han desarrollado tolerancia y dependencia a la/s droga/s.

Con relación a la prevención del uso de drogas, se anota que tratar aspectos aislados de la EpS no es por sí preventivo: una actuación que se limite a intervenir, por ejemplo, sobre la salud bucodental, no puede influir por sí sola sobre el complicado sistema de factores que intervienen en el uso de drogas y, por otro lado, existen grupos que, por su cercanía a las drogas precisan de una intervención que las contemple de forma específica y no sólo a través de la salud. Sin embargo, muchos factores asociados al uso de drogas son comunes a otros problemas de salud. Igualmente, los factores de protección correlacionan en muchos casos con la búsqueda de un desarrollo integral y equilibrado de la salud individual y comunitaria. Por tanto, la EpS, si tiene en cuenta las características específicas del uso de drogas, se convierte en una estrategia fundamental para la educación sobre drogas. No obstante, conviene recordar "que el objeto central de los programas preventivos en drogodependencias no es la salud, y como derivado de ello, las drogas. Es al revés; el objeto central es las drogas o la prevención de las drogodependencias y, el enfoque o estrategia, la salud, o la EpS" (PPD, 1992).

NO ME OLVIDES...

Se espera que el nuevo concepto de salud y la duración para la misma, integrado a nivel de escuelas, familias y comunidades, conduzca al logro de un cambio fundamental: permitir al individuo estar a cargo de su propia salud, en lugar de ser simplemente un consumidor pasivo de los servicios sanitarios, y tener capacidad de tomas de decisiones en cuestiones sociales y de salud.

ENFOQUES Y MODELOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Modificar un sistema de salud en el sentido de compatibilizar la especialización y tecnificación para llegar a un estilo más psico-pedagógico ha llevado diferentes enfoques y modelos.

Enfoques socio-ambientalistas

Enfoques psicologicistas (Teoría Sociocognitiva, Teoría del Conductismo Social y Modelo Interconductual)

Enfoques biologicistas

Enfoques integradores

Con el tiempo aparecen **modelos de actuación** más integradores, que respetan las aportaciones de las diferentes disciplinas y los diferentes niveles de análisis e intervención.

Modelo de “Creencias para la Salud”

Formulado por Rosenstock en 1966, que a través de una teoría de expectativas de valores, intenta predecir y explicar el comportamiento de salud. Según este autor, los seres humanos generaríamos nuestro “comportamiento de salud” en función de la susceptibilidad y severidad percibido, esto es, en función de la expectativa que tengamos de cómo/cuánto/ y en que medida nos puede afectar una enfermedad.

Este modelo de creencias para la salud ha recibido críticas que apuntan a que se soporta sobre la mera información como estrategia fundamental para cambiar el comportamiento de salud de las personas, y que se basa en la necesidad de que se tomen decisiones cognitivas, siendo poco eficaz. Sin embargo, aportó un avance decisivo en la EpS al proporcionar un método sencillo y racional para que, a pesar de la complejidad del comportamiento humano, el profesional tuviese una guía para ir construyendo un programa coherente.

Modelo “Precede”

Ideado por Green (1980) se refiere a los factores que predisponen, que refuerzan, que facilitan el desarrollo del programa. Este modelo insiste sobre la fase previa de estudio de las necesidades, y se ha constituido no solamente en herramienta de conceptualización, sino que rebasa ampliamente el marco de la Educación para la Salud para alcanzar al de toda la problemática de los servicios de salud y de los cambios sociales. Hace ver así que los resultados esperados deben ser definidos antes, y esto “precede” a la elaboración del programa de actuación.

Existen otros modelos, pero no se trata en este módulo de analizarlos todos. Así, a modo de conclusión, los modelos se pueden agrupar en tres categorías: unos insisten sobre el proceso de cambio personal que se consigue a través de la educación, otros subrayan la importancia de responsabilizar a la gente de su estado de salud, y por fin otros que se preocupan de modificar aspectos culturales de la comunidad.

Sin embargo, en un proyecto de formación global no parece deseable que el interés se centro sólo en uno de ellos. El tratamiento educativo de la prevención de la drogodependencia ha de ser global e interdisciplinario. Por eso desde la EpS, es preciso enfocar este problema desde una perspectiva más amplia de manera que abarque la promoción de un estilo de vida adecuado.

EPS Y DESARROLLO EVOLUTIVO CENTRADO EN LOS JÓVENES

La EpS con niños y adolescentes plantea dos consideraciones de especial relevancia con respecto a otras poblaciones, consideraciones que están en estrecha relación con el desarrollo evolutivo de los menores y con los escenarios relevantes de su socialización y desarrollo.

Con respecto a la naturaleza evolutiva del proceso de aprendizaje hay que destacar, por un lado, la fase evolutiva de la dependencia-independencia y responsabilidad de los niños (padres, responsables de su tutela...) que actuarán de mediadores críticos de cuantas acciones educativas se programen y se realicen, con quienes, en lo fundamental, habrá que negociar y tomar decisiones conjuntamente con relación a los objetivos, contenido y estrategias utilizadas en la EpS, y ante quienes habrá que rendir cuentas de los resultados y efectos del programa. Queda claro que cualquier intento por modificar los hábitos de toda una vida debería iniciarse a edad temprana preferiblemente antes de que las conductas perjudiciales puedan enraizarse. Así, muchos programas de prevención deberían centrarse en el escolar, en el adolescente y en el adulto joven (de 6 a 23 años) y en su entorno.

La adolescencia es la única etapa en la que prevalece una importante tasa de patología relacionada con un estilo de vida en el que predomina un comportamiento nocivo, responsable de la creación de problemas de salud en la segunda década. Son conductas que surgen de la interacción entre el proceso de maduración biopsicosocial del adolescente y su ambiente. Los individuos sin experiencia se embarcan en formas de vivir que de antemano parecen beneficiosas, sin entender ni pensar en las consecuencias inmediatas o a largo plazo. Los principales comportamientos de riesgo para la salud en los y las adolescentes son los siguientes (Brañas, 2001: 18):

Hábito de fumar

Consumo de alcohol

Consumo de sustancias psicoactivas

Conducción temeraria de vehículos

Actividad sexual temprana

Hábitos dietéticos inadecuados

Así, algunos factores que afectan adversamente a los jóvenes para el bienestar de su salud son:

Sociales y psicológicos: Valores cambiantes (falta de certeza ética), dificultades de integración y de adaptación, desempleo y escasez de trabajo, presiones de mercado, conductas violentas.

Peligros para la salud: malnutrición y alteraciones nutricionales, accidentes, enfermedades de transmisión sexual, adicciones precoces, servicios sociales y de salud mal organizados y presentados.

Es importante que todas las personas que están en contacto con los y las jóvenes estimulen la creación de valores. Tienen un gran poder de motivación y sirven para distinguir lo principal de lo accesorio. La figura del educador, tiene un papel relevante; debe reunir unas características básicas. Es necesario trabajar los aspectos positivos y desechar los negativos e inculcar estilos de vida saludables.

NO ME OLVIDES...

Queda claro que cualquier intento por modificar los hábitos de toda una vida debería iniciarse a edad temprana preferiblemente antes de que las conductas perjudiciales puedan enraizarse. Así, muchos programas de prevención deberían centrarse en el escolar, en el adolescente y en el adulto joven (de 6 a 23 años) y en su entorno.

EPS Y PREVENCIÓN EN REDUCCIÓN DEL DAÑO

Es importante rescatar los siguientes aspectos:

- Gran parte de los problemas actuales en materia de sociedad y salud no responden a las medidas de curación existentes, ni a las medidas tradicionales de prevención. Se requiere de un nuevo enfoque con un origen multifactorial en el que para afrontar dichos problemas tendrá que contar seguramente con acciones en varios frentes.
- Actualmente las necesidades individuales y colectivas sólo se pueden cubrir si se incorpora una auténtica política de **promoción de la salud al mismo tejido de la comunidad** en su conjunto, convirtiéndola en una parte integral de los esfuerzos de la comunidad por mejorar la calidad de vida. Esto conlleva igualmente a ayudar a todo el mundo a entender sus propias aspiraciones y capacidades de automejora.
- Esta forma de integración no puede lograrse imponiendo soluciones, o tomando medidas que ignoren las **expectativas tanto individuales como colectivas**. Al contrario: los métodos a adoptar deberían tener en cuenta estas aspiraciones, en su vertiente constructiva.
- Las responsabilidades gubernamentales en materia de salud tendrían que verse reflejadas en una **transferencia específica de recursos del sector curativo al preventivo**, y desde otras actividades estatales al área de la salud. Sólo de esta manera cabe hacer realidad las nuevas iniciativas educativas y programas de prevención.

Hay que prestar una atención especial a **los y las jóvenes**. Para resolver estos problemas, se requieren medidas que abarcan a toda la comunidad y el entorno, no sólo a los jóvenes como tales. Estas medidas preventivas deberían asociarse a la educación en temas de salud. La sociedad en general, y los jóvenes en particular, deberían poder edificar una actitud positiva ante la vida, y cada sociedad deberá satisfacer las necesidades fundamentales de trabajo productivo, vida familiar y mejoras en la calidad de vida.

La propuesta preventiva, se realiza teniendo en cuenta que la información y consejos están disponibles para las personas que los buscan; que dichas propuestas informativas toman en consideración las necesidades y experiencias expresadas por los consumidores y participantes más asiduos de los espacios de ocio; que la actividad informativa está implicada con la propuestas cultural, la música, la imagen, etc.; se respetan los diferentes estilos de vida, sobre todo en términos de sexualidad y uso de drogas; se mantiene un escrupuloso respeto a la confidencialidad de las personas a quienes se ofrece servicios.

La EpS se plantea como promoción del desarrollo personal y social:

- 1 La salud como promoción del bienestar personal y social: condiciones personales y sociales de la salud y recordando que la salud depende en gran parte de nosotros mismos.
- 2 Promoción de procesos y habilidades que mediatizan la salud: factores estables de personalidad (autoestima...), proceso afectivos mediadores (empatía...), mediadores cognitivos (toma de decisiones...), y habilidades sociales e interpersonales.
- 3 Satisfacción de necesidades básicas: alimentación adecuada, sueño, actividad física e higiene.
- 4 Prevención de los principales riesgos para la salud física: alcoholismo, tabaco, otras drogas y riesgo de accidente
- 5 El estilo de vida personal como determinante de la salud
- 6 Los recursos de la comunidad con los que colaborar y a los que se deben recurrir.

Aludiendo a estas medidas preventivas, se observa que desde la segunda mitad de los años 90 han aparecido en nuestra comunidad diferentes asociaciones y/o proyectos que bien desde una vertiente de acción comunitaria y de proximidad, bien desde la pertenencia al movimiento techno y de clubs o desde una vertiente de aproximación al medio festivo de fin de semana, se han movilizad y organizado para promover propuestas pragmáticas de reducción de riesgos. La acción de éstas ha pretendido producir un proceso aperturista en los modelos de acción preventiva a fin de que éstos fuesen más acordes con la realidad y necesidades de los jóvenes que acuden a espacios de música y baile.

La amplitud del fenómeno de consumo en el medio festivo, el desconocimiento existente hacia las particularidades de identidad y representación cultural que existen de éste y la dificultad por parte de los profesionales para introducirse en este medio, ha hecho que la mayoría de los poderes públicos hayan decidido acompañar y sostener estas iniciativas comunitarias.

Todas las iniciativas existentes en España presentan peculiaridades que las diferencian. Aún así, cabe destacar que muchas comparten las siguientes líneas:

- Su trabajo preventivo lo realizan a partir de la relación y contacto entre iguales.
- Su propuesta preventiva se realiza a menudo a partir de una dinámica entre la expresión artística, el compromiso cultural y la reducción de riesgos.
- La mayoría de estos grupos elaboran y editan materiales de información objetiva relacionados con el uso de drogas y entablan una comunicación directa con el público.
- Algunos grupos complementan esta actividad con otras muchas propuestas, como pueden ser, la creación de espacios chill-out, el análisis de sustancias, intervenciones en situación de crisis, las técnicas de comunicación multimedia y los talleres de DJ.

En todas estas acciones, la labor del agente de intervención social es fundamental, en la que no debe actuar bajo clichés ni modelos preestablecidos y someterlos a un análisis crítico, y sí reflexionar sobre la coherencia que con los cambios se pretenden provocar. Es fundamental generar conciencia en las personas con las que se intervienen sobre la multicausalidad de las necesidades, ser conscientes de las posibilidades de incidencia de cambios propuestos, y proponer la construcción de modelos de salud propios de acción colectiva mediante el cual la participación de los y las diferentes agentes, personas, colectivos e instituciones implicados es imprescindible.

NO ME OLVIDES...

Queda claro que cualquier intento por modificar los hábitos de toda una vida debería iniciarse a edad temprana preferiblemente antes de que las conductas perjudiciales puedan enraizarse. Así, muchos programas de prevención deberían centrarse en el escolar, en el adolescente y en el adulto joven (de 6 a 23 años) y en su entorno.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Un viaje por mi organismo
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Papel continuo, rotuladores de diferentes colores, post-it de diferentes colores
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sobre papel continuo colocado en el suelo se tumba a un voluntario. El resto del grupo dibuja el contorno de su silueta sobre el papel con ayuda de un rotulador. Una vez perfilada la silueta de la figura humana, el resto de los miembros/as del grupo, dibujan con rotuladores de diferentes colores los órganos del cuerpo, el cerebro y el Sistema Nervioso Central, Sistema Circulatorio y Sistema Digestivo. 2) A continuación, se elige una sustancia y una vía readministración a modo de ejemplo. A través de pequeñas pegatinas de color o representada con puntitos, se dirige el recorrido de la sustancia elegidas, desde su punto de administración y absorción, hasta el punto de eliminación. 3) Si el tiempo de la sesión lo permite se escribirá al lado de cada órgano el efecto que la sustancia tiene sobre cada uno de los órganos afectados. 4) Se concluye la sesión analizando y reflexionado sobre el conjunto de órganos por donde ha pasado la sustancia y lo que le va ocurriendo al organismo con la introducción de dicha sustancia. También se podrá hacer alusión a los riesgos y daños en la salud asociados a los estimulantes y se darán pautas para su prevención. 5) Durante todo el desarrollo de la dinámica el formador va aportando la información correcta que sea necesaria y da una visión holística del funcionamiento del organismo.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Efectos a corto y largo plazo
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Tres cartulinas, papel celofán, un rotulador, bolígrafos y post-it de dos colores diferentes.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Previamente, se pegan en una pared de la sala dos cartulinas. En una de ellas se escribe "Efectos a corto plazo", y en la otra "Efectos a largo plazo". El educador repartirá posits de un color entre los/as miembros del grupo en los que deberán escribir los efectos a corto plazo de malos hábitos de salud y los pegarán en la cartulina de "Efectos a corto plazo". Después, el educador repartirá posits de un color distinto al anterior en el que los/as asistentes escribirán efectos a largo plazo sobre la permanencia de un mal estilo de vida; los/as participantes colocarán dichos posits sobre la cartulina de "Efectos a largo plazo".</p> <p>2) El formador irá clarificando con el grupo y escribiendo en una nueva cartulina, los efectos a corto y a largo plazo señalados anteriormente sobre comportamientos poco saludables, pero graduándolos por gravedad. Con esta dinámica se refuerza la visión de que a más tiempo se mantenga malos hábitos o consumo de sustancias, más riegos y más daños reproducen en la salud.</p>

ACTIVIDAD	3
TÍTULO	¿Qué me pasa?
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	–
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Se pide a todo el grupo que piense en un hábito relacionado con la salud (si son pequeños por ejemplo: lavarse los dientes, circular con la bici, la alimentación... si son mayores: usar casco con la moto, emborracharse, no dormir lo suficiente, beber coca cola, uso de preservativo...) y se divide al grupo en subgrupos. Se pide un hábito de salud al azar, y unos grupos trabajaran sobre los efectos a largo y corto plazo positivos, otros negativos, y otro observara (pueden ser dos personas). Posteriormente, un representante de cada grupo contará al grupo observador sus conclusiones, siendo éste el que decidirá que hacer.</p> <p>2) Posteriormente, se realizará una reflexión en el grupo acerca de las impresiones que ha generado esta dinámica en los miembros, las posibles consecuencias que tienen los distintos hábitos de salud, y la interferencia que producen en la vida cotidiana.</p> <p>3) El formador mantendrá una actitud positiva, animadora y reforzante con respecto a los/as participantes a lo largo del transcurso de la sesión.</p>

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. La salud es ausencia de enfermedad		✓
2. Actualmente, la EpS esta dirigida a proporcionar las informaciones necesarias y movilizar actitudes positivas, con el objetivo último de instaurar, mantener o modificar estilos de vida saludables	✓	
3. La EpS no es un proceso, es un acto para adoptar y reforzar la implantación de hábitos o comportamientos sanos		✓
4. Para que la EpS sea eficaz es necesario diseñar acciones que actúen a nivel familiar, escolar y comunitario en cualquiera de los ejes de la prevención	✓	
5. Según el modelo de "Creencias para la Salud" los seres humanos generaríamos nuestro "comportamiento de salud" en función expectativa que tengamos de cómo/cuánto/ y en que medida nos puede afectar una enfermedad	✓	
6. Cualquier intento por modificar los hábitos de salud puede iniciarse a edad temprana o con personas de mayor edad consiguiendo resultados de efectos similares		✓
7. La adolescencia es una etapa en la que si no se interviene sobre comportamientos poco saludables hay mayor probabilidad de que se consoliden en la etapa adulta	✓	
8. La EpS requiere de un nuevo enfoque multifactorial en el que para afrontar handicaps tendrá que contar con acciones en varios frentes	✓	
9. La mayoría de los últimos programas preventivos de la EpS no están demasiado relacionados con el uso de drogas y no conceden importancia a entablar una comunicación directa con el público		✓
10. En la EpS no es demasiado importante que las personas que están en contacto con los y las jóvenes estimulen la creación de valores		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Brañas Fernández, Pilar** (2001): "La juventud y los comportamientos de riesgo para la Salud", en *Revista de Estudios de Juventud. Educación para la salud y juventud*. Editorial Instituto de Juventud. Madrid.
- **García Rodríguez, J.A.; Ruiz Fernández, J.** (1993): *Educación para la Salud en la prevención de las drogodependencias*. F.A.D. Madrid.
- **García Rodríguez, J.A.; Ruiz Fernández, J.** (1993): *Prevención y Educación en la Salud: Elementos de discusión*. F.A.D. Madrid.
- **Planchuela, M^a Ángeles** (2001): "Juventud y Drogadicción (Prevención del Tabaquismo)", en *Revista de Estudios de Juventud. Educación para la salud y juventud*. Editorial Instituto de Juventud. Madrid.
- **Polaino-Lorente, Aquilino** (1987): *Educación para la Salud*. Editorial Herder, S.A. Barcelona.
- **Programa de Prevención de Drogodependencias (PPD)** (1995): *Materiales de Formación en Prevención de Drogodependencias. Módulo Contenidos Generales*. Ministerio de Educación y Ciencia. Ayuntamiento de Madrid. Madrid.
- **Sainz Martín, María** (2001): "Educación para la Salud: un reto de futuro en la juventud", en *Revista de Estudios de Juventud. Educación para la salud y juventud*. Editorial Instituto de Juventud. Madrid.
- **Serrano González, M.** (1990): *Educación para la Salud y participación comunitaria: una perspectiva metodológica*. Editorial Díaz de Santos. Madrid.
- **VV.AA.** (1994): *Guía didáctica de Educación para la Salud*. Ayuntamiento de Sevilla (Delegación de Salud). Ayuntamiento de Sevilla.

5 Educación afectivo sexual

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende que el mediador social asuma una visión objetiva de la sexualidad, su relación con lo afectivo y con el consumo de drogas; y capacitarle de herramientas para el posterior trabajo de esta materia con jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Tratar la sexualidad de una manera natural, entendiendo ésta como la forma de vivirse, de conocerse, de comunicarse, de ser fuente de salud, placer, afectividad y, en su caso, de reproducción.
- Comprender los procesos por los que atraviesa la población diana con respecto a este tema.
- Expresar de manera adecuada mensajes, sentimientos y emociones en relación con la sexualidad humana.
- Incorporar un vocabulario preciso y no discriminatorio, que favorezca el diálogo sobre temas sexuales con los adolescentes.
- Propiciar la reflexión sobre actitudes negativas y prejuicios propios, para evitar la transmisión de los mismos a la población diana.
- Dotar de técnicas, estrategias y recursos más apropiados para el posterior trabajo de la sexualidad con jóvenes
- Conocer los procesos por los que se asocian conductas de riesgo como las relaciones sexuales sin protección y los consumos abusivos de sustancias.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Los jóvenes y la sexualidad
- Relaciones de pareja
- Perspectiva de género
- Comportamientos de riesgo en el ámbito de la sexualidad y consecuencias
- Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)
- Relaciones entre comportamientos de riesgo en la sexualidad y consumo de drogas
- Actuaciones preventivas en Educación Sexoafectiva
- Educación y sexualidad
- Inteligencia emocional y educación afectiva
- Educación afectivo sexual y drogas

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

En el devenir histórico, el consumo de drogas (incluido el alcohol) ha estado fuertemente asociado a las relaciones sexuales. Aun así, “casi todos los esfuerzos por mejorar la salud sexual y reducir los niveles de consumo de drogas y alcohol se ocupan de ambos problemas como si fueran independientes” (Bellis y Hughes, 2004). Con una disponibilidad potencialmente mayor que nunca de sustancias que tienen efectos relacionados con el sexo, analizar los vínculos entre sexo y consumo de drogas se ha convertido en un factor crítico para tratar ambos problemas. (...)

Los servicios de asistencia para el consumo de drogas y la salud sexual pueden beneficiarse de un acercamiento entre ambos problemas. (...) En el área de prevención los servicios de salud sexual pueden utilizar las imágenes relacionadas con la droga para dirigirse a quienes corren el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, y cómo esas iniciativas cada vez mayores en la prevención de drogas deben desafiar la imagen sexual de muchas sustancias a fin de reducir su atractivo. (ibid.).

LOS JÓVENES Y LA SEXUALIDAD

Un aspecto muy importante en la educación es tener en cuenta **a quien se está educando**, y más tratándose de una población diana tan especial como la adolescencia, etapa de transición de niño a adulto). Se tiende a realizar programas desde la perspectiva sexual adulta, sin tener en cuenta la manera en que los jóvenes se acercan al sexo y se relacionan con él. Diversos estudios demuestran que estos programas mejoran cuando se fundamentan en las necesidades expresadas y sentidas por los y las adolescentes.

Megías, en un estudio publicado en la Revista de estudios de Juventud (2003) explica la importancia de implementar cualquier estrategia de educación o prevención sexual conociendo los términos en que se interpretan las relaciones sexuales y la sexualidad por parte del público diana.

Madrid y Antona (2003) reflejan la experiencia en el diseño y desarrollo de un programa de salud que se realiza con adolescentes en el Ayuntamiento de Madrid, donde concluyen argumentando que este tipo de programas mejora cuando se fundamentan en las necesidades expresadas y sentidas por los adolescentes.

Existen algunas características comunes en todos los adolescentes; una de ellas es la búsqueda de novedades y exposición a riesgos, tanto físicos como para su salud psíquica. Esta tendencia a experimentar con conductas de riesgo, puede llevar a conducir de forma temeraria, a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, al consumo abusivo de alcohol, tabaco y otras drogas... Si a esto se añade la evidencia de que en la adolescencia se producen cambios importantes a nivel psicológico, físico y social que contribuyen a la construcción de la persona, parece lógico que esta especificidad suponga una especial atención a las necesidades en salud sexual de los adolescentes.

Estos cambios que se producen en esta etapa de la vida, a veces son difíciles de comprender para los adolescentes. Suelen comenzar entre los 9 y los 12 años y dura hasta los 17 o 18, aunque cada persona se desarrolla a un ritmo distinto. El crecimiento puede ser progresivo o de golpe y al principio suele ser un poco caótico (las extremidades crecen más rápido que el resto del cuerpo), y por eso algunos adolescentes se sienten un poco torpes durante algún tiempo. Psicológicamente, los adolescentes empiezan a “sentirse maduros” y diferentes. No quieren que les traten como a unos niños. Para demostrar que son mayores empiezan con las conductas de riesgo, entre ellas el consumo de drogas (tabaco, alcohol,...). Socialmente los adolescentes también cambian mucho. Poco a poco, y a veces más bruscamente, las relaciones con sus familias cambian. Ya no quieren pasar tanto tiempo con sus familias, sienten que en casa no son comprendidos, que les siguen tratando como a un niño, controlándoles, etc. Ahora el grupo de amigos es una parte fundamental en sus vidas. Con ellos lo comparten todo: el tiempo, la forma de vestirse, de hablar, de comportarse, los buenos y malos momentos, etc.

RELACIONES DE PAREJA

La primera reacción de los jóvenes al reflexionar sobre el sexo es afirmar su importancia, y lo fundamental del papel que desempeña en una relación de pareja. Tener relaciones sexuales se asume como un hecho; no se conciben las relaciones de pareja (estables o no) sin sexo. Se interpreta como algo natural que forma parte de la condición humana. (Megías, 2003).

Una vez que los jóvenes se inician sexualmente (para los varones esa experiencia se producía como media a los 17,4 años; y para las mujeres a los 18,4 años de media.)¹, es poco frecuente que pasen grandes periodos de tiempo sin repetir la experiencia. Por otra parte, hay que señalar que los más activos sexualmente son los que tienen pareja estable (Martín Serrano y Velarde, 2001).

Es en el periodo de la adolescencia cuando el cuerpo comienza a estar preparado biológicamente para mantener relaciones sexuales completas, por lo que la existencia de prácticas sexuales en la juventud ha de ser considerado como algo normal y natural. Por ello, es necesario insistir en la necesidad de una educación sexual en este periodo de la vida para que disfruten su sexualidad y sus relaciones de pareja, así como para evitar conductas de riesgo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La educación sexual no puede ser entendida al margen de una concepción de género que respete la diversidad y cuestione la ideología dominante, de carácter patriarcal, que ha impregnado también los programas de educación sexual.

Cualquier propuesta de Educación Sexual desde la perspectiva de género debe superar las relaciones de poder asimétricas, la división sexual del trabajo en los ámbitos privado y público como espacios excluyentes en función del género o la contraposición entre agresividad y afectividad como características jerarquizadas de las personas. (Barragán, 2003). El respeto por la diferencia es un elemento fundamental en toda educación planteada hoy en día. En este sentido, la coeducación se convierte en una de las piezas clave del sistema educativo además de ser un instrumento básico de primer orden en la educación afectivo sexual. (Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja)

En la investigación llevada a cabo por Megías (2000), se ponen de manifiesto ciertas diferencias por género, señaladas por las chicas pero que no asumen los chicos. Las chicas afirman que el sexo es algo fundamental en el inicio de una relación, principalmente por lo que contribuye para conocer mejor a tu pareja y alcanzar la confianza adecuada.

Al hablar de sexo sin que exista una relación estable, los varones muestran, de forma mucho más abierta y desenfadada, su predisposición a participar en este tipo de encuentros sexuales casuales y furtivos, en los que no se sienten atrapados por ningún tipo de sentimiento que vaya más allá de la satisfacción inmediata del instinto". Las mujeres, sin renunciar a este tipo de encuentros, ven el sexo como una relación mucho más cercana que va más allá del instinto y de la mera satisfacción física.

NO ME OLVIDES...

"La coeducación se convierte en una de las piezas clave del sistema educativo además de ser un instrumento básico de primer orden en la educación afectivo sexual."

¹ Información del INJUVE correspondiente del año 2000.

COMPORTAMIENTOS DE RIESGO EN EL ÁMBITO DE LA SEXUALIDAD Y CONSECUENCIAS

Cuando se habla de riesgos en relación al sexo se parte de tres tipos de riesgos: Afectivos, Embarazos y Enfermedades de transmisión sexual. Estos riesgos, que son inicialmente reconocidos y que llevan a resultados no deseados por nadie, se plantean como una lotería, a la que hay que enfrentarse en términos de azar. (Rodríguez, 2003).

La manera que tienen los adolescentes de plantearse los riesgos, es totalmente distinta según el género. En el estudio realizado por Megías anteriormente señalado, se realizaron dos grupos de discusión: uno de varones y otro de mujeres, entre 18 y 20 años. Desde el punto de vista de las mujeres, la exposición al riesgo a la que ellas están sometidas es mayor. Los más interiorizados son los riesgos afectivos y los embarazos. También declaran que la percepción peyorativa (el etiquetaje) que, según ellas mismas, se pueda seguir teniendo de las mujeres promiscuas resultaría ser un mecanismo social protector contra los riesgos.

Los hombres lo ven de forma muy diferente. Para empezar, ellos no están sometidos a la posibilidad de sufrir una decepción emocional, sólo en el caso de ser rechazados o no cumplir adecuadamente, casos en los que se pone en juego es una cuestión de honorabilidad, no de sentimientos.

Tanto unos como otras piensan que están bien informados y que existen suficiente medios para conseguirlo. Pero también expresan que algo debe estar fallando porque, a pesar de toda la información, del conocimiento de los riesgos y de la disponibilidad de medios para protegerse, sigue habiendo jóvenes que no los usan (estás informado pero no crees que te vaya a pasar a ti, igual que conducir bebido..).

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son un tipo de enfermedades que normalmente se transmiten o contagian durante las relaciones sexuales. Incluyen varios tipos de enfermedades diferentes y pueden afectar al mismo sujeto repetidamente porque no generan protección y no hay vacunas contra ellas. Pueden ocasionar serias consecuencias como la ceguera o la esterilidad.

Los adolescentes son más vulnerables a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, ya que las relaciones son cada vez más frecuentes entre la juventud y no hay información suficiente sobre los síntomas que producen estas enfermedades facilitando su propagación. Además muchos de los síntomas no son fácilmente detectables, y con el tiempo se pueden extender a diversas partes del organismo. También, si se padece alguna de estas enfermedades se suele ocultar por miedo o vergüenza, facilitando el contagio a otras personas.

El 80 por 100 de los casos de ETS aparecen entre los 15 y los 30 años.

ETS más frecuentes (MSC, 2004)

Gonorrea (gonococia)

Es una enfermedad contagiosa causada por un microbio, que vive en las áreas más templadas y húmedas del organismo. Sólo se contagia mediante contacto sexual y nunca por el uso de toallas, baños, etc. Los síntomas no siempre existen, pero pueden aparecer de tres días a tres semanas después de la relación sexual con una persona infectada. Aunque pueden desaparecer la enfermedad continúa en el cuerpo.

Estos síntomas son diferentes en los hombres que en las mujeres, y estos pueden ser: en los hombres, secreción purulenta por el pene y sensación de escozor al orinar; en las mujeres, aumento de la secreción vaginal, sensación de escozor al orinar, dolores abdominales o sensación de cansancio.

Sífilis

Es una enfermedad contagiosa y peligrosa causada por un germen microscópico. Es transmitida casi siempre mediante relaciones sexuales, y también puede transmitirse al feto a través de la placenta. Esta enfermedad evoluciona por etapas con síntomas diferentes que pueden desaparecer dando la sensación de curación, aunque la enfermedad puede continuar evolucionando si no se trata.

1ª etapa (de 1 a 12 semanas después del contacto): ulceración rojiza en el área de contacto (genitales, boca o ano). Dura de 1 a 5 semanas.

2ª etapa (de 1 a 6 meses después del contacto): erupción en pecho, espalda y extremidades; nódulos linfáticos en cuello, axilas, etc; fiebre; dolor de garganta, etc.

3ª etapa (de 3 años o más después de contacto): úlcera en la piel y en órganos internos; artritis, pérdida de sensibilidad en brazos y piernas; lesiones en corazón, vasos sanguíneos, etc.

Herpes simple

Es una ETS causada por un virus y transmitida por contacto sexual, normalmente vaginal, anal u oral-genital, aunque también puede ser por contacto a través de las manos. Los síntomas son dolores e inflamaciones con picores alrededor de los genitales entre los 2 y 20 días después del contacto sexual y durante 2 o 3 semanas. También puede provocar fiebre y escozor al orinar.

Chlamydia

Es una ETS causada por una bacteria que afecta a la uretra en los hombres y al cuello uterino en las mujeres. Es transmitida por contacto con las mucosas de la vagina, boca, ojos, uretra o recto. Los síntomas son reconocibles más fácilmente en el hombre que en la mujer, y suelen ser: secreción transparente al principio y más tarde cremosa por el pene; frecuente necesidad y, a veces, dolor al orinar. En las mujeres son: secreción vaginal y dolores en el bajo vientre.

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Es una enfermedad producida por el virus llamado "Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); que se manifiesta tras 8 a 10 años de infección latente, se caracteriza por el deterioro del sistema defensivo natural del organismo que facilita la aparición de infecciones y procesos cancerosos resistentes a los tratamientos habituales. Las vías de transmisión del virus del SIDA son sangre, semen y flujo vaginal.

Tricomonas

Es una ETS causada por un parásito protozoo que puede sobrevivir algunas horas en ropas y toallas húmedas, etc, aunque o más frecuente es que se transita mediante contacto sexual. Los síntomas en las mujeres son: secreción vaginal espumosa, amarillenta y maloliente que causa irritación y picores. Los hombres tienen pocos o ningún síntoma.

Candidas

Es un hongo que coloniza las mucosas húmedas y calientes y que se puede transmitir por ropas, objetos, etc, y también por contacto sexual. Produce un aumento de la secreción vaginal que se vuelve blanca y espesa, y a veces va acompañada de un picor intenso.

Condilomas

Es una ETS que se adquiere por vía sexual y la causa un virus altamente contagioso. Los hombres pueden no presentar síntomas y las mujeres, a veces, presentan lesiones verrugosas o aplanadas en la vagina, en el cuello del útero o en los genitales externos.

PRÁCTICAS SEXUALES PRECOCES

El Informe de Juventud Española 2000 en la encuesta realizada preguntaba sobre la utilización de anticonceptivos y profilácticos en la última relación sexual mantenida. El 85% de la población de jóvenes de 15 a 29 años decía utilizar alguno de estos métodos. La iniciativa del uso solía ser compartida, ya que el 74% de los jóvenes afirmaba que son ambos miembros de la pareja quienes la toman. Cuando no es conjunta la utilización de estos métodos surge más de los chicos, 16%, que de las chicas, 11%.

El método anticonceptivo más utilizado, en un 80% de los casos, por uno u otra de los miembros de parejas heterosexuales es el preservativo, seguido de la píldora anticonceptiva. El resto de las técnicas aparecen de forma muy escasa entre la gente joven. El preservativo es el método más utilizado para las relaciones pasajeras; mientras que la píldora suele utilizarse en relaciones estables aumentando el número de usuarias a partir de los 25 años de edad. La utilización mayoritaria del preservativo podría deberse a su función profiláctica y anticonceptiva. Sin embargo, según la opinión de los encuestados prima la función anticonceptiva, ya que lo utilizan para prevenir el embarazo, y tan sólo la mitad de los encuestados lo utiliza también para prevenir el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. En el Sondeo periódico de opinión y situación de la gente joven del INJUVE realizado en el primer trimestre del 2002, aparecen algunos datos sobre este tema. Nueve de cada diez jóvenes se consideran muy o bastante informados acerca de su uso, mientras que 1 de cada 10, tiene una notable falta de información. La mayor parte de los jóvenes que mantiene relaciones sexuales completas, el 85%, dice haber utilizado algún método anticonceptivo la última vez que las tuvo.

A pesar del uso mayoritario de algún método anticonceptivo en la última relación, cuando se les preguntaba sólo a los jóvenes que habían tenido relaciones en el último año, el 12% declaraba que, en alguna ocasión, hubiera querido utilizar algún método anticonceptivo y no lo había hecho, por no disponer de preservativo (en el 58% de los casos). Es importante señalar que el 9% de las jóvenes que había mantenido relaciones sexuales completas, declaró haberse quedado embarazada en alguna ocasión sin haberlo deseado.

NO ME OLVIDES...

“El método anticonceptivo más utilizado, en un 80% de los casos, por uno u otra de los miembros de parejas heterosexuales es el preservativo, seguido de la píldora anticonceptiva. El resto de las técnicas aparecen de forma muy escasa entre la gente joven.”

RELACIONES ENTRE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO EN SEXUALIDAD Y CONSUMO DE DROGAS

La relación entre sexo y drogas se remonta mucho tiempo atrás. Por ejemplo Shakespeare, en su novela “El sueño de una noche de verano”, escrita en 1595 habla de pócimas mágicas. Este tipo de pócimas eran sustancias con efectos psicoactivas destinadas a excitar o desorientar a quien las tomara.

Hoy en día son muchas las sustancias que se usan para desinhibirse (alcohol), para mantener la excitación o la erección (cocaína), para incrementar el deseo sexual y prolongar el orgasmo (anfetaminas), por sus fuertes propiedades afrodisíacas (como el GHB) o por su supuesta capacidad para aumentar los sentimientos táctiles (éxtasis). Sin embargo, ya se ha demostrado en diferentes investigaciones (Bellis, 2002) que muchas de estas sustancias tienen efectos negativos en la salud sexual. En un brote de sífilis, el 61% de los hombres infectados reconoció haber consumido GHB como potenciador sexual, también reconocieron haber consumido para olvidar los mensajes de sexo seguro, a fin de poder disfrutar con tranquilidad de un gran número de parejas diferentes.

A continuación expondremos brevemente los efectos reales que tienen algunas de estas sustancias en el funcionamiento sexual:

Alcohol

Droga utilizada para la desinhibición y el incremento de la confianza a la hora de aproximar a una persona que resulta atractiva; sí es ciertamente un incentivador del deseo sexual, pero no un afrodisíaco. El alcohol tiene propiedades amnésicas que permiten a los individuos olvidar sus acciones o las consecuencias de estas antes, durante y después de la actividad sexual. Cuando los jóvenes se emborrachan, se duplican sus probabilidades de practicar sexo desprotegido (Traeen y Kvaem, 1996). La investigación médica ha demostrado que esta droga legal ejerce un efecto depresivo sobre el cerebro y las glándulas sexuales. En el hombre dosis incluso inferiores a las que se establecen como límite legal para determinar si está o no embriagada (0,03 %) producen efectos de supresión de la erección. También disminuye la eficacia masturbatoria y el goce y la intensidad del orgasmo masculino. En las mujeres dificulta la respuesta orgásmica. Como ya decía Shakespeare “El alcohol enciende la pasión y apaga la práctica del sexo”. En las campañas publicitarias de casi todas las bebidas alcohólicas sugieren en sus mensajes que consumir alcohol aumenta el atractivo sexual del consumidor y su habilidad social (Eurocare, 2001)

Cannabis

Ha sido una planta usada como medicinal desde hace más de 300 años. Actualmente tiene un uso más recreativo, y también lleva mucho tiempo vinculada a la conducta sexual, se consume con frecuencia antes y después de practicar el sexo. Se considera que aumenta el placer sexual al estimular la relajación y aumentar el sentido del tacto. (Buffeum, Moser y smith, 1998). En estudios de laboratorio, no centrados en la respuesta sexual, se ha encontrado que la marihuana reduce las sensaciones táctiles y alarga mucho el tiempo de los reflejos. Realmente el cannabis reduce la testosterona y la producción de espermatozoides anómalos, disminuye la habilidad manual y corporal, distorsiona la vista y la percepción del tiempo. Por ser depresor del sistema nervioso central, inicialmente libera la respuesta sexual de inhibiciones, pero en dosis mayores bloquea todas las conductas, entre ellas la sexual. Un consumo persistente suele concluir con un desinterés por el sexo. En algunos casos, las mujeres pierden lubricación, lo que puede hacer un coito más doloroso o menos satisfactorio. También puede suprimir la ovulación y facilita irregularidades en el ciclo menstrual, además de alteración hormonales, aunque parecen reversibles. En dosis altas puede producir alteraciones en el embrión, retardo del desarrollo fetal y aumento de la probabilidad de aborto espontáneo.

Cocaína

Tiene también una larga historia sexual, y tiene fama de ser un afrodisíaco con propiedades que ayudan a retrasar el orgasmo (Buffum, 1998). Es cierto que con esta droga se puede seguir practicando el sexo a pesar de las abrasiones sexuales que se puedan producir, pero también esto facilita la transmisión de infecciones. En un trabajo realizado por Kolodny y Bush en 1980, se observó que el 17% de los cocainómanos de su muestra presentaba disfunciones eréctiles cuando consumía cocaína y el 4% había padecido priapismo (erección mantenida y dolorosa que ocurre sin estimulación sexual. El pene comienza a llenarse de sangre que no sale fuera como en una erección normal y la erección no desaparece) al menos una vez inmediata después de haber consumido coca. Algunos consumidores también piensan que frotando el clítoris con cocaína aumenta la sensibilidad y la excitación de la mujer, esto es un poco contradictorio si pensamos que la cocaína se usa, en medicina, como un potente anestésico local.

Anfetaminas

Actúan como estimulantes al liberar epinefrina y norepinefrina de las glándulas adrenales y el sistema nervioso central respectivamente. La probabilidad de tener alguna historia de disfunción eréctil en los consumidores de drogas es diez veces mayor que en otros varones de la población general (La Pera, Giannotti, Taggi et al., 2003). Es por eso que estos individuos están empezando a tomar drogas para la disfunción eréctil, y estas drogas se han incorporado rápidamente en la vida nocturna. El Sextasy es el nombre popularmente utilizado para llamar a la mezcla del éxtasis junto a medicamentos prescritos para la disfunción eréctil, como lo son Viagra, Cialis y Levitra. Esta modalidad de droga recreativa se ha hecho cada día más popular, por la accesibilidad de conseguir estos medicamentos, que aunque requieren de prescripción, son frecuentemente adquiridos sin los requerimientos adecuados. El uso de esta droga se ha extendido en discotecas frecuentadas por hombres gays y fiestas reaves, en las que se utiliza éxtasis junto a una píldora para la disfunción eréctil. La popularidad que ha adquirido es fácil de explicar: esta combinación del éxtasis con un medicamento para la disfunción eréctil aumenta el deseo sexual, tradicionalmente provocado por el consumo de sustancias controladas, lo cual mantiene una erección constante y firme por mucho tiempo. El peligro del consumo de estas drogas es muy grave. Al usarse en combinación (según la modalidad) estas sustancias pueden alterar el funcionamiento esperado en los seres humanos, lo que a su vez afecta el mantenimiento de la salud. A través de la droga, se despierta un deseo sexual inusual, comportamiento que pueden inducir a prácticas sexuales inseguras, violentas y/o dolorosas y, desde luego, sin protección. Desde 1998, existen en el mercado varios medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil. Como medicamentos de uso controlado, requieren prescripción y supervisión médica para asegurar que su uso sea adecuado.

Por eso, si un hombre que no tenga problemas de disfunción eréctil utiliza estos medicamentos, podría sufrir consecuencias muy graves, ya que el protocolo para manejar la disfunción eréctil radica en alterar los procesos de circulación sanguínea, lo que a su vez puede alterar el ritmo cardiaco (Rodríguez Díaz).

En el estudio realizado por Bellis y Hughes (2004), se indica que quienes consumen más drogas y alcohol no sólo tienen más probabilidades de practicar el sexo, sino que también de tener más parejas distintas y de practicar el sexo sin protección. De igual modo, aquellos que comienzan a consumir drogas más jóvenes se inician antes en la práctica del sexo y algunos estudios europeos muestran que un tercio de los jóvenes se encuentran bajo la influencia del alcohol o de las drogas al tener su primera experiencia sexual; y recordarla con posterioridad se lamentan a menudo.

La tarea de mejorar la salud sexual y de reducir el consumo de drogas podría simplificarse si, al igual que los jóvenes, los profesionales de la salud enfocaran estos temas tan difíciles como dos partes ligadas de un fenómeno social más amplio. (Bellis y Hughes, 2004).

Actualmente, también existen otros usos diferentes a los explicados hasta ahora de las drogas relacionados con el sexo. Algunas drogas (Rohipnol, GHB, Ketamina..) se están empleando cada vez con más frecuencia para dejar a las víctimas semiinconscientes e incapaces de oponerse a un ataque sexual. Además, la amnesia es un efecto secundario de estas drogas que se suelen administrar mezcladas con la bebida en lugares de reunión (Schwartz et al.,2000).

También en algunas circunstancias, es el sexo el que se convierte en un medio para conseguir las drogas. Es el caso de la prostitución callejera, que suele realizarse sólo por conseguir la droga. Un 80 % de las mujeres que trabajan en las calles de Liverpool, en el Reino Unido, son adictas a la heroína y un 75 % al crack. (Clark, Bellis, Cook et al., 2004). Con frecuencia estas mujeres se ven envueltas en la espiral de trabajo sexual y consumo de drogas, ya que el único modo de conseguir el dinero para la droga es vendiendo sexo, pero el sentimiento de indignidad y los malos tratos que reciben les empujan a aumentar el consumo de drogas y, por ese motivo, a trabajar más.

NO ME OLVIDES...

“La tarea de mejorar la salud sexual y de reducir el consumo de drogas podría simplificarse si, al igual que los jóvenes, los profesionales de la salud enfocaran estos temas tan difíciles como dos partes ligadas de un fenómeno social más amplio.”

ACTUACIONES PREVENTIVAS EN EDUCACIÓN SEXOAFECTIVA

Métodos anticonceptivos

Durante muchos años, principalmente en Europa y EEUU las políticas públicas de “educación sexual” han estado enfocadas exclusivamente a evitar los embarazos adolescentes, disminuir los abortos, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA.

Estos métodos educacionales basados en la transmisión de información no han dado el resultado esperado. En España en el año 1998 la tasa de embarazos en la población adolescente (15-19 años), fue del 13.37 por mil, según el Instituto Nacional de Estadística (1998), y la tasa de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el mismo año y en el mismo grupo de edad fue del 5.60 pasando al 7.49 en el año 2000. Esto nos lleva a observar que un 40-50 % de todos los embarazos producidos en este grupo de edad en el año 1998 sufrió el malestar físico, psicológico y/o social de realizar una Interrupción Voluntaria del embarazo.

Existen muchos tipos diferentes de anticonceptivos; para mujeres o para hombres; con más o menos efectos secundarios; más o menos seguros. A continuación exponemos algunos de los métodos anti-conceptivos que se utilizan hoy en día con una pequeña descripción y con sus ventajas y desventajas:

Ritmo (u Ogino)

consiste en abstenerse de realizar el coito durante los días que preceden y siguen a la ovulación. Este método, además de ser poco seguro y condicionar nuestra vida sexual, supone efectuar una serie de cálculos muy complicados para hacerlo bien y determinar cuales son esos días. Supone apuntar por lo menos durante 12 meses las fechas de tu ciclo menstrual, y evitar el coito durante los 5 días anteriores a la ovulación y el día siguiente a esta.

Temperatura

consiste en otro sistema para averiguar los días fértiles y abstenerse de realizar un coito durante ellos. También es poco seguro y engorroso; ya que tienes que tomarte la temperatura cada mañana en ayunas antes de levantarte. En los días siguientes a la regla la temperatura es baja, y baja más justo antes de la ovulación, para aumentar inmediatamente después hasta la siguiente menstruación.

Moco cervical o Billings

también hay que determinar los días fértiles pero mediante la observación de los cambios que se producen en el moco cervical. Después de la menstruación hay unos días de sequedad (ausencia de moco cervical), y luego empieza a aparecer una mucosidad pegajosa y sensación de humedad (es cuando ha empezado el periodo fértil). El moco va volviéndose cada día más elástico y lubricante (máxima fertilidad). Cuando el moco vuelve a ser más opaco y pegajoso son días de fecundidad posible pero decreciente. Este método también es poco seguro, ya que el moco cervical se puede ver alterado por diversos factores (uso de preservativos, diafragmas o espermicidas, DIU o píldora; el estrés, los viajes, una enfermedad...)

Dispositivo intrauterino (DIU)

es un pequeño objeto que se introduce en el útero que tiene tres efectos: dificulta el paso de los espermatozoides, aumenta la movilidad de las trompas dificultando la fecundación e impide la anidación del óvulo si hubiera habido fecundación. Este método no es muy recomendable para mujeres que nunca han tenido un embarazo, ni para las que han tenido más de 5. Puede haber rechazo al ser colocado y no es conveniente usar tampones durante la regla. Es un método muy seguro.

La píldora

es un medicamento compuesto por dos sustancias: estrógenos y progesterona sintéticos similares a las hormonas femeninas. Estas sustancias se expanden por todo el cuerpo a través de la sangre impidiendo que los ovarios produzcan un óvulo. Tiene muchos efectos secundarios y hay que tomarla siempre bajo control médico. Es el método más seguro para prevenir embarazos no deseados pero muy expuesto a contraer ETS.

Diafragma con espermicida

es un capuchón de goma flexible que se introduce en la vagina de forma que quede cubierto el cuello del útero. Debe usarse siempre con una crema espermicida con la que hay que impregnarlo por fuera y por dentro antes del introducirlo. Se utiliza cada vez que va a ver una penetración, y debe introducirse 10 minutos antes y permanecer colocado 8 horas después. Si se hacen varios coitos hay que introducir crema con el aplicador antes de cada uno y contar 8 horas a partir del último. Este sistema carece de efectos secundarios y es bastante seguro. Para adquirirlo hay que ir a un centro sanitario.

Preservativo

es una funda de goma lubricada que se coloca cuando el pene está erecto. Hay que desenrollarlo un poco para comprobar que se ha cogido por el lado correcto y continuar desenrollándolo hasta cubrir totalmente el pene. Hay que colocarlo de forma que quede espacio libre en la punta para que se deposite el semen. Tras la eyaculación y antes de perder la erección, hay que sujetarlo por la base con la punta de los dedos para evitar que salga el semen. Este sistema carece de efectos secundarios. ES uno de los métodos más fiables tanto para la prevención de embarazos no deseados como para prevenir la transmisión de ETS. Como podemos comprobar existen muchos tipos diferentes de anticonceptivos. No existe ningún anticonceptivo perfecto para todas las mujeres y para todos los hombres. Cada persona, y según el momento en el que se encuentre de su vida, deberá escoger el anticonceptivo más adecuado a su situación. Conviene siempre dejarse orientar por un médico, y así debemos de transmitírselo a los jóvenes con los que trabajemos.

EDUCACIÓN Y SEXUALIDAD

La **educación** consiste en la formación integral de la persona, es decir, en todos los aspectos de su vida. A ello tienden en el fondo, expresa o tácitamente, los diversos planes de estudio que se están elaborando en distintos lugares y países.

En 1990, la creación de la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (**LOGSE**) supone un avance con respecto a las anteriores aplicadas en nuestro país: propone como meta última proporcionar a los alumnos y a las alumnas una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Para ello señala seis objetivos o metas parciales: aprender a pensar con rigor, razonar de modo persuasivo y fundamentado, convivir de forma grata y fecunda, tomar decisiones lúcidas, comportarse de modo adecuado a las exigencias del propio ser personal. Dentro de los siete temas transversales a través de los que se plantean estos objetivos, aparece, por vez primera, la Educación Sexual; esta transversalidad debe entenderse no sólo en cuanto a las diferentes áreas formativas, sino también en base a los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores.

No obstante, sería un error dejar caer todo el peso de la educación sólo en la formación reglada. Para realizar una completa educación integral del individuo se hace necesario que lleguen los mismos mensajes desde todas las fuentes de información de la persona, y éstas son todas las que están en relación con el adolescente, desde los medios de comunicación hasta la asociación del barrio, pasando por los agentes tutores o los profesionales de distintas entidades. Los medios de comunicación acosan diariamente al ciudadano con un alud de comunicaciones de todo orden y, con bastante frecuencia, los temas decisivos de la vida humana son tratados de forma frívola y tendenciosa. Resulta extremadamente difícil para niños y jóvenes contar con ideas claras ante esta avalancha de ideas contrastadas e incluso a veces opuestas. Una posible vía de solución es dotar a niños y jóvenes de un elevado poder de discernimiento y fortalecer su voluntad.

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN AFECTIVA

Cuando tratamos de poner un rumbo a nuestra vida pensamos que es suficiente con elegir las opciones más adecuadas pero, sin embargo, no nos damos cuenta de que esas decisiones dependen en gran medida de cómo nos sentimos emocionalmente en ese preciso momento. Cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción.

En nuestra cultura se acostumbra a ignorar o negar los mensajes que continuamente son enviados por las emociones, tal vez porque presenten un cierto grado de dificultad para la comprensión, porque se intuye que los demás no los entenderían o porque simplemente resulte difícil aceptarlos. Los sentimientos son una fuente de información sobre la relación con el mundo que rodea al individuo, un mundo que muchas veces despierta en el sujeto un mecanismo psicológico defensivo e inconsciente de represión debido al temor de ser rechazado y/o maltratado.

No es fácil expresar y controlar los sentimientos. Cuando aparecen las pasiones el equilibrio se rompe y la mente emocional desborda y secuestra a la mente racional (Goleman, 1996), pero es necesario entender que nuestro cuerpo se comunica con nosotros y con los demás para indicarnos lo que necesitamos, que cuanto mejor sea nuestra comunicación emocional mejor nos sentiremos y que la **inteligencia emocional** es necesaria como brújula interna moral y ética.

Comprender el papel del afecto y la estima en las relaciones interpersonales puede considerarse como un elemento imprescindible, en el desarrollo de los adolescentes, cara a una comprensión global de la sexualidad.

Desde un punto de vista pedagógico, afectividad y sexualidad deben estar unidas, no tanto como condición indispensable sino como objetivo deseable. Desarrollar actitudes positivas en el terreno de la sexualidad facilitará las relaciones personales de los adolescentes. (Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. 2003).

Tratar los temas de la sexualidad y la afectividad por separado, retrotrae a los métodos educacionales más tradicionales, en los que se trabajaba –si se hacía- la sexualidad como un aspecto de la vida totalmente aislado de los demás. Este material apuesta por una educación afectivo sexual que mejore las relaciones interpersonales de los jóvenes y contribuya al respeto hacia uno mismo y los otros.

A la hora de afrontar los acontecimientos cotidianos, incluida la posibilidad de relación social y/o sexual con otros, cada individuo muestra un cierto “estilo afectivo”, que desarrolla durante la infancia y que cristaliza en la etapa adolescente, como un componente más de la formación de la identidad personal.

Según Marina (2003), el estilo afectivo se ve influido por cuatro componentes que, hasta cierto punto, son reeducables; éstos serían:

- 1 La situación real de la persona, a nivel biológico, psíquico y social
- 2 El sistema de deseos, expectativas y proyectos
- 3 El sistema de creencias acerca de cómo es el mundo y de lo que podemos esperar de él
- 4 La idea que tenemos de nosotros mismos y de nuestra capacidad para resolver los problemas

NO ME OLVIDES...

“Desde un punto de vista pedagógico, afectividad y sexualidad deben estar unidas, no tanto como condición indispensable sino como objetivo deseable. Desarrollar actitudes positivas en el terreno de la sexualidad facilitará las relaciones personales de los adolescentes.”

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DROGAS

Al ser un tema educativo claramente relacionado con las actitudes, los sentimientos y las vivencias, es fundamental que la educación afectivo-sexual ayude a los adolescentes fomentando la reflexión crítica que les capacite para la toma de decisiones, a través del análisis de las alternativas posibles y de la valoración de sus consecuencias. Este proceso debe realizarse tanto personalmente como en grupo, generando actitudes positivas que junto a las habilidades necesarias contribuyan a establecer un **estilo de vida saludable** y un sistema de valores coherente. (Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja).

En función de los discursos juveniles, las noches de marcha, unificadas en torno a bares, discotecas, alcohol y otras drogas, conforman un ambiente en el cual el sexo estará flotando como un elemento más, de manera más o menos explícita pero siempre presente en las expectativas de los jóvenes. (Megías, 2003).

Diferentes estudios en contextos socioculturales diferenciados ofrecen datos que vinculan claramente, por ejemplo, el consumo de alcohol con los comportamientos sexuales de riesgo: en un estudio realizado en Noruega (Traeen y Kvaem, 1996), se recogieron datos mostrando que un 75% de los jóvenes utilizaban medios anticonceptivos estando sobrios; y que este porcentaje descendía al 59% cuando había un consumo moderado, y al 13% cuando el consumo era abusivo. Otros estudios, como el de Flanigan y otros (1990), hallaron que, en Estados Unidos, casi un tercio de las jóvenes embarazadas entre 14 y 21 años habían consumido alcohol cuando se quedaron embarazadas. Otras investigaciones muestran que un 20% de los varones y un 13% de las mujeres entre 15 y 19 años señalan al alcohol como una razón principal para su primera relación sexual; o que, como este mismo estudio plantea, el 48% de los varones y el 61% de las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con un desconocido aportaban como motivo el uso de alcohol u otras drogas (Ingham, 2001). Al fijar el análisis en edades aún más bajas (13 y 14 años), se detecta que un 40% de estos menores habían consumido alcohol o cannabis en su primera experiencia sexual (Wight et al, 2000). Asociado a esto, estudios en jóvenes (entre 14 a 21 años) consumidores de sustancias muestran diferencias significativas entre éstos y los controles en cuanto a una mayor frecuencia de relaciones sexuales, mayor precocidad en la primera relación, menor uso de preservativos, y mayor número de relaciones mediante el uso de la prostitución (Scivoletto et al, 2002). Y otros (DuRant et al, 1999) señalan el inicio en el consumo de tabaco como precursor de conductas muy diversas de riesgo para la salud, incluidas las que aquí se tratan.

El control de los impulsos relativo a la conducta sexual y la posterior aparición de sentimientos de culpa se ven aparentemente influidos por el consumo de alcohol, como muestra el estudio de Hibell y otros (2001), en el que el 10% de jóvenes entre 15 y 16 años que, bajo los efectos del alcohol, mantuvieron relaciones sexuales, se mostraban arrepentidos de haberlo hecho. En el estudio de Ingham (2001) anteriormente citado, este porcentaje se incrementaba hasta un 33% en el caso de las mujeres y más de un 25% en el de los hombres entre 15 y 19 años. A este respecto cabe destacar que, como plantean Rhodes y Stimson (1994), las conductas y creencias individuales sobre el uso y los efectos de las drogas sobre el comportamiento sexual están influenciados por una compleja interacción entre la cognición y la cultura dominante. Si ésta no promueve una vivencia natural y adecuada de la sexualidad, acompañada con el desarrollo evolutivo, influirá de forma determinante en las creencias y actitudes de los jóvenes hacia las relaciones sexuales y en la posible instrumentalización del consumo de sustancias para paliar cuestiones afectivas indisolublemente asociadas a la sexualidad, como los sentimientos de culpa posteriores; de este modo, se corre el riesgo de que una conducta socialmente más tolerada (el consumo de alcohol) se utilice como puerta de acceso a otra menos tolerada (las relaciones sexuales) y que la presencia de tabúes o complejos impidan el abordaje de estas cuestiones con los jóvenes.

En la experiencia directa, los educadores sociales del Instituto de Adicciones – Madrid Salud (anteriormente, Plan Municipal Contra la Droga del Ayuntamiento de Madrid), en su trabajo de Prevención de las Drogodependencias en el contexto educativo que se realiza desde el año 92, recogen que el consumo abusivo de sustancias se utiliza como facilitador de las relaciones sexuales (“para ligar más”, “para perder la vergüenza”, ...) en un gran número de casos. De la misma manera, el consumo abusivo de alcohol y otras drogas aparece como una conducta instrumental en dos sentidos: en primer lugar, la justificación de un comportamiento deseado pero socialmente no aceptado o cuestionado (“lo hice porque había bebido mucho”); y, en segundo lugar, la apariencia de carencia afectiva exacerbada por el consumo de alcohol, asociada a la imagen de desprotección, y con la intención de suscitar una conducta de acercamiento afectivo por la persona deseada.

Aun así, otras investigaciones señalan una relación de influencia a la inversa, a través de variables mediadoras: según Castillo Mezzich y otros (1997), la menarquía precoz incrementa en las jóvenes las posibilidades de establecer relaciones con una pareja masculina adulta y ésta, a su vez, las de comportamientos de riesgo no sólo en cuanto a las relaciones sexuales sino también al consumo de sustancias.

Los estudios realizados tienden a buscar relaciones causales entre unos y otros comportamientos, lo cual quizá resulta erróneo de base, dada la relación interactiva que Rhodes y Stimson planteaban entre estas conductas y la cognición y la cultura. Rashad et al (2004) se encargan de demostrarlo al analizar críticamente dos estudios contradictorios en sus conclusiones: en primer lugar, uno de Rees et al (2001) que concluye que no hay relación causal entre el consumo de drogas y el comportamiento sexual; y, en segundo lugar, otro posterior de Sen (2002) en el que se afirma que el alcohol tiene un efecto real sobre la tendencia a mantener relaciones sexuales por parte de los adolescentes. Al ser ambos comportamientos de riesgo –tanto el consumo abusivo de sustancias como las relaciones sexuales sin protección-, aparece una tercera vía explicativa: este tipo de conductas se deben, desde un modelo general de desviación, al hecho de que las conductas de riesgo son unidimensionales y vienen influidas por factores muy similares (Jessor y Jessor, 1977). Dicho de otro modo, podría pensarse que el modelo de factores de riesgo propuesto para el consumo problemático de sustancias sería válido también a la hora de explicar comportamientos sexuales de riesgo, actos violentos y otras conductas-problema.

Katz y otros (2000) llevan a cabo un análisis crítico de este planteamiento y muestran que la solución más acertada es un modelo multidimensional de conductas de riesgo: renuncian a la jerarquización o a la aparición en el tiempo como criterios y, a través de su estudio, detectan que ciertos factores de riesgo son comunes a ambas conductas de riesgo, mientras que otros tienen una naturaleza más específica para cada uno de ellos: en el caso de las conductas sexuales de riesgo, serían la búsqueda de sensaciones, la no conformidad social y la experiencia previa, mientras que en el consumo de sustancias serían sólo la conformidad social y la experimentación en el consumo.

Todo lo anteriormente reflejado invita a considerar la necesidad de incluir dentro de las actuaciones preventivas desarrolladas con jóvenes tanto los contenidos básicos de educación afectivo-sexual como la facilitación de espacios en los que se pueda abordar con ellos esta temática y la relación entre los diferentes comportamientos de riesgo.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Busco trabajo...
DURACIÓN APROXIMADA	120 minutos. (se puede realizar en dos sesiones de 60 minutos)
MATERIALES NECESARIOS	Post-it, bolígrafos y folios, pizarra y tizas.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Antes de que lleguen los asistentes al curso, escribiremos en los posits mensajes del tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soy travestí - Soy gay - Soy estudiante de medicina - Soy una mujer amenazada por su exmarido maltratador. - Soy lesbiana y tengo el SIDA - Soy madre soltera con 3 hijos de 2, 4 y 6 años - Soy abogado y por las noches me gusta ir a bailar a Chueca - Soy Brad Pitt - Soy homosexual... <p>Tendrá que haber más mensajes negativos que positivos</p> <p>2) Según vayan llegando los participantes se les dará un postit del que no pueden ver el mensaje, y se lo pondrán en la frente.</p> <p>3) A 3 ó 4 de los participantes se les dirá que están montando una empresa y tienen que buscar trabajadores para los próximos 2 años.</p> <p>4) Los "empresarios" tenderán a elegir, probablemente, según las características de cada personaje. Así, se tenderá a producir una cierta rivalidad por unos personajes y rechazo hacia otros.</p> <p>5) Cuando estén los grupos formados y pueden leer su personaje; comenzamos a trabajar con el gran grupo con preguntas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Porque creen que los grupos se han formado así? - ¿Sucede también así en la realidad? - ¿Por qué tendemos a rechazar lo diferente? ¿Por qué nos asusta? <p>6) Después los grupos que se han formado con el juego se sentarán a reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Qué es la sexualidad? ¿Por qué es necesaria la educación afectivo sexual? ¿Cómo vive el adolescente su sexualidad? ¿Qué relación existe entre la sexualidad y las drogas? Tomaran notas y nombraran un portavoz por grupos.</p> <p>7) Cada grupo expondrá sus ideas, mientras que algún participante toma nota de todo. Se abrirá un debate entre los grupos donde el formador actuara de moderador e irá aclarando ideas y desmitificando mitos.</p>

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Anticonceptivos
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Un pene de plástico, preservativos, pizarra y tiza, bolis y folios
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1) Comenzaremos realizando una lluvia de ideas sobre los métodos anticonceptivos que conocemos y su eficacia. (siempre algún participante recogerá la información).2) Según el nivel del grupo, abriremos un debate sobre los métodos anticonceptivos existentes, su aplicación y su eficacia.3) Posteriormente se realizara una practica con el pene de plástico colocándole el condón. Es bastante positivo que todos los miembros del grupo realicen la experiencia, destacando la eficacia de esta dinámica en el trabajo con jóvenes.

ACTIVIDAD	3
TÍTULO	Juegos de rol
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Bolígrafos y folios, pizarra y tizas
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1) Se divide el gran grupo en dos o tres subgrupos (según el nº de participantes). Cada subgrupo tendrá unos personajes con unas características concretas (ver anexo 1).2) Cada grupo representara sus personajes, mientras que el resto observa y toma notas. A continuación preguntaremos a cada personaje como se ha sentido en su papel.3) Se realizara una puesta en común general sobre las principales ideas que han surgido.

ACTIVIDAD	4
TÍTULO	Los recursos
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Bolígrafos y folios, pizarra y tizas
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se dividirá al gran grupo en 2 subgrupos. El subgrupo A tendrá que pensar en los servicios generales que conoce y para que sirven, el subgrupo B tendrá que pensar en los recursos de Planificación familiar y atención interdisciplinar que conocen y como funcionan. 2) El formador estará constantemente pendiente de los dos subgrupos orientando y facilitando la labor. 3) Los dos subgrupos tendrán que buscar una forma original para exponer al otro grupo lo que han trabajado. 4) Cada grupo expondrá lo trabajado y se realizarán preguntas y aclaraciones. 5) Algún participante (o el formador), recogerá toda la información; que completará el formador con teléfonos y direcciones de interés.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Actualmente es mucho más fácil hablar de sexo con los jóvenes porque hay información de sobra		✓
2. Las dificultades para hablar de sexualidad favorecen la aparición de creencias erróneas que se instalan en el pensamiento de algunas personas	✓	
3. A los adolescentes les da mucha vergüenza hablar de sexo, y no les gusta que les cuenten nada: prefieren la información por escrito		✓
4. Para muchas personas las conductas sexuales alternativas al coito son las que más placer proporcionan	✓	
5. Los adolescentes suelen desligar las relaciones sexuales de la afectividad		✓
6. Las ETS son importantes como problema de salud pública por su elevada frecuencia y las complicaciones en quien las padece	✓	
7. Hablar de grupos de riesgo a la hora de contraer ETS resulta muy positivo, ya que así sabremos con quienes no debemos mantener relaciones sexuales		✓
8. Resulta costoso modificar hábitos de conducta hechos rutina a pesar de que exista una clara intención de adoptar la conducta preventiva	✓	
9. Se debe utilizar un preservativo cada vez, en ningún caso reutilizar uno y nunca utilizar más de uno a la vez	✓	
10. Es un hecho que el consumo de drogas propicia las prácticas sexuales de riesgo		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Bellis, Mark; Hughes, Karen.** (2004). "Pociones sexuales. Relación entre alcohol, drogas y sexo". Revista Adicciones. Vol. 16, num 4. Pag 251-160
- **Bellis, M.A., Clark, P.** (2002). "Re-emerging syphilis in gay men: a case-control study of behavioural risk factors and HIV status". Journal of Epidemiology and Community Health, 56(3):235-6.
- **Boffum, J., Moser, C, and Smith, D.** (1988). "Street drugs and sexual function". En Sitsen, J. MA (ed.), *Handbook of Sexology* (Vol. VI) Elsevier, New York, pp. 462-477.
- **Castillo Mezzich, A; Tarter, RE; Giancola, PR; Lu, S; Kirisci, L; Parks, S** (1997): "Substance use and risky sexual behavior in female adolescents". Drug and Alcohol Dependence, 44: 157- 166
- **Clark, P; Bellis, M.A.; Cook, P.A.** et al. (2004). "Consultation on a managed zone for sex trade workers in Liverpool". Views from residents, business and sex trade workers in the City of Liverpool. Centre for Public Health, Liverpool John Moores University (Liverpool).
- **Dulanto, E.** (2000). *El adolescente*. Mc Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. México.
- **Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.** (2003). No te lías con chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas. Edición Creativa Gráfica. Madrid
- **Eurocare** (2001). *Marketing alcohol to young people*. St Ives: Eurocare.
- **Flanigan, BJ; McLean A, Hall C, Propp V.** (1990): "Alcohol use as a situational influence on young women's pregnancy risk-taking behaviours". Adolescence, 25: 205-214.
- **Grijalvo, Jorge** (coord) (2003). *Curso de educación para la salud*. Ayto. Madrid. PMCD. Madrid.
- **Hibell, B; Andersson, B; Ahlström, S; Balakireva, O; Bjarnason, T; Kokkevi, A; Morgan, M** (2001): *The 1999 ESPAD Report; Alcohol and other drug use amongst students in 30 European countries*. Stockholm: Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs.
- **Ingham, R** (2001): *Survey commissioned by Channel Four for the series 'Generation Sex'*.
- **Jessor, R; Jessor, SL** (1977). *Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth*. New York: Academic Press.
- **Katz, EC; Fromme, K; D'Amico, EJ** (2000): "Effects of Outcome Expectancies and Personality on Young Adults' Illicit Drug Use, Heavy Drinking, and Risky Sexual Behavior". Cognitive Therapy and Research, 24 (1): 1-22.
- **Megías, Eusebio y Méndez, Susana** (2003) (Coords) Juventud y sexualidad. Revista de estudios de Juventud. Nº 63. Instituto de la Juventud. (Madrid).
- **Rashad** (2004): "Teenage sex, drugs and alcohol use: problems identifying the cause of risky behaviors". Journal of Health Economics, 23: 493-503.
- **Rees, DI; Argys, LM; Averett, SL** (2001): "New evidence on the relationship between substance use and adolescent sexual behavior". Journal of Health Economics, 20: 835-845.
- **Rhodes, T; Stimson, GV** (1994): "What is the relationship between drug taking and sexual risk? Social relations and social research". Sociology of Health & Illness, 16 (2): 209-228.
- **Schwartz, R.H., Milteer, R. y LeBeau, M.A.** (2000). "Drug-facilitated sexual assault". Southern Medical Journal, 93(6):558-61.

- **Scivoletto, S; Tsuji, RK; Abdo, CH; Queiroz, S; Andrade AG** (2002): "Use of psychoactive substances and sexual risk behavior in adolescents". *Substance Use and Misuse*, 37(3) : 381-398.
- **Sen, B.** (2002): "Does alcohol-use increase the risk of sexual intercourse among adolescents? Evidence form the NLSY97". *Journal of Health Economics*, 21: 1085-1093.
- **Shakespeare, W.** (2000). *Obras Selectas*. Edimat Libros (Madrid)
- **Traeen, B. y Kvaalem, I.L.** (1996). "Sex under the influence of alcohol among Norwegian adolescents". *Addiction*, 91 (7): 995-1006.
- **Wight, D; Henderson, M; Raab, G; Abraham, C; Buston, K; Scott, S; Hart, G** (2000): "Extent of regretted sexual intercourse among young teenagers in Scotland: a cross-sectional survey". *British Medical Journal*, 7244: 1243-1244.

PÁGINAS DE INTERNET

- www.androsex.cl/art/dys.htm
- www.cogam.org
- www.interactua.net
- www.abcsexologia.com
- www.socidrogalcohol.org
- www.ictnet.es/+iesp
- www.orgulloboricua.net/comunidad/2004simbolos/sextasy_120104.html

6 Comunicación (I)

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende promover habilidades, herramientas y recursos que faciliten la relación con la población social con la que se interviene.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Entender la comunicación como un recurso interpersonal entre el educador y el joven
- Reflexionar sobre situaciones que favorecen la comunicación interpersonal
- Analizar estrategias para la relación de ayuda
- Poner en práctica las habilidades necesarias del mediador social

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- La comunicación
- Dimensiones de la comunicación
- Principios básicos del modelo de potenciación
- Funciones que facilitan la intervención con jóvenes
- Las habilidades del mediador para comunicarse
- Habilidades y recursos
- Experimentando desde la práctica

CONTENIDOS

En la comunicación humana están implicadas las funciones intelectuales y cognitivas, pero también las emociones como elementos consustanciales al ser humano. Las habilidades de comunicación implican esencialmente un repertorio de destrezas que son útiles de aprender y mejorar ya que de ellas van a depender cuestiones tan fundamentales como la calidad de las relaciones interpersonales que mantengamos (Acero et al, 2002). Es por ello que el mediador social debe de manejar estrategias para establecer relaciones y comunicarse de un modo efectivo con las personas o grupos de personas con las que interactúa, su forma de ser, la manera de dirigirse al grupo, la habilidad para dinamizar y motivar, la "capacidad" para "enganchar", son aspectos y facetas de la personalidad, que van a servir como herramientas para establecer relaciones exitosas en el entorno donde se desenvuelven.

La intervención realizada por el profesional que interviene con jóvenes ha de tener en cuenta los diferentes espacios donde se socializan, ya que en la mayoría de los casos son lugares donde se producen situaciones que son ajenas a los padres y profesionales de la educación formal. El mediador debe conocer y manejar adecuadamente su modo de pensar, sentir y comunicarse, para establecer una relación de ayuda valiosa y cualificada. Pero detrás de estas herramientas se esconde una propuesta ética, un modelo de persona y de relación educativa que les da sentido.

DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN (COSTA Y LÓPEZ, 1991)

La comunicación es el proceso de interacción entre dos o más personas con la intención de transmitir mensajes, en el que entran en acción emisor y receptor como piezas fundamentales del mismo.

Es un proceso de intercambio cuyas características o dimensiones más notables son:

Sus reglas y objetivos

- Los objetivos guían y orientan nuestras acciones
- Hacer compatible el logro de un objetivo con el logro de los restantes
- Cada situación impone unas reglas
- El logro de un objetivo, puede impedirnos alcanzar otros

Su naturaleza comportamental: La comunicación no es posible sin el comportamiento...

- **Verbal:** Tiene la función de servir de vehículo a los contenidos explícitos del mensaje
- **No verbal:** Expresión facial, mirada, postura, gestos, proximidad, contacto físico, claves vocales, la apariencia personal
 - Enfatiza el mensaje verbal
 - Expresa el afecto del interlocutor
 - Indica los sentimientos del interlocutor en relación al otro
 - Regula la interacción
 - Sustituye las palabras
 - Orienta la manera en que el mensaje verbal será interpretado

Su función interactiva e interdependiente

- Cada uno tiene cierto control sobre el comportamiento del otro
- Influencia en el proceso educativo y en el desarrollo de socialización

Su dimensión recompensante

- Lo que decimos y hacemos cuando nos comunicamos tiene consecuencias y resultados

DEL MODELO DE COMPETENCIA AL MODELO DE POTENCIACIÓN: UN ESTILO DE INTERVENCIÓN CENTRADO EN LA PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS

El Modelo de Competencia ha sido una de las principales referencias en la formación de los mediadores sociales en una época que apenas había de referencias teóricas relacionada con las estrategias de intervención. La misión era poner en la práctica destrezas y habilidades que se desarrollaban desde los diferentes programas de prevención de los años 80.

En la actualidad, en relación con los avances en el conocimiento generados en este terreno, se le da la nueva denominación de Modelo de Potenciación.

Principios básicos del modelo de potenciación

- Define un estilo de intervención y que va más allá de un modelo conceptual o una guía práctica para desarrollar acciones.
 - Se asienta en el valor y la creencia de que los niños y adolescentes son competentes para crecer y desarrollarse e influir en su entorno.
 - Se trata de un modelo pedagógico y educacional cuyo objetivo de transmisión de conocimientos y aprendizajes son los recursos personales y sociales del sujeto de índole intelectual, emocional y socio-relacional (habilidades para relacionarse con el entorno, para afrontar dificultades, para resistir la presión social y de grupo, para la búsqueda de información, para la toma de decisiones, etc.).
 - Utiliza y se asienta en los principios que emanan de la Teoría de Aprendizaje Social para articular los procedimientos de adquisición, incorporación y multiplicación de las destrezas que forman parte del baluarte de recursos de la persona.
 - Su objetivo es aportar el mayor número posible de habilidades a los individuos, los grupos y las comunidades de manera que los factores de protección superen a los de riesgo.
-

Finalidades del modelo de potenciación

- potenciar procesos de maduración adaptativa en los jóvenes que contribuyan a un mejor equilibrio biopsicosocial, ayuden a superar dificultades
 - Hacer el tránsito por etapas evolutivas críticas y a reforzar el control personal sobre el entorno.
 - favorece la activación de conductas de participación y control sobre los acontecimientos del entorno
-

Estas experiencias de éxito construyen una autoestima más sólida y aumentan las expectativas de autoeficacia.

LAS HABILIDADES DEL MEDIADOR

La metodología de trabajo con los individuos y los grupos requiere la obligada participación-implicación activa de éstos. Por ello, el mediador social debe emplear procedimientos concretos que promuevan experiencias de aprendizaje significativo, ejecución y práctica de la habilidad y componentes necesarios para la generalización a todos los contextos de la vida de los individuos de las competencias sociales.

El fin último de la intervención es dejar en manos del sujeto herramientas para que actúe y decida adecuadamente de forma autónoma y sin necesidad de la tutela constante del "experto" en salud o prevención.

El mediador debe ser competente para ejercer como tal. Para llevar a cabo el proceso de comunicación-transmisión de aprendizajes de salud, es necesario poseer y ser capaz de desplegar un repertorio de destrezas que suponen poner en práctica de modo constante capacidades muy estrechamente ligadas a la filosofía de aplicación de este modelo: la capacidad de detección de potencialidades no desarrolladas en los individuos, la capacidad de escucha y comprensión de las dificultades que se presentan en los procesos de aprendizaje y la capacidad para devolver valoraciones positivas y reforzar el logro de metas.

La intervención por parte de mediadores desde lo formal o no formal se desarrolla en la mayoría de los casos desde una interacción e implicación que va más allá de lo formativo ya que se manifiestan conductas y comportamientos que facilita la comunicación con los participantes.

FUNCIONES QUE FACILITAN LA ACTUACIÓN CON JÓVENES:

Conocimiento del entorno próximo

- Analizando la realidad y las necesidades de la persona o grupos de personas con las que se interviene

Nos proporciona información para comprender mejor la complejidad del entramado social y pasar a la acción educativa posible. (tenemos que tener claros 3 aspectos)

- Los fenómenos sociales y relacionales que intervienen
- Los mecanismos de respuesta que se generan (Negativos/Positivos)
- Los recursos sociales, materiales y humanos que puedan favorecer el trabajo socioeducativo.

Cercanía a los jóvenes

Facilitando y apoyando todas aquellas condiciones que favorezcan un crecimiento personal y grupal en cuanto actitudes, hábitos, etc...

NO ME OLVIDES...

“La intervención por parte de mediadores desde lo formal o no formal se desarrolla en la mayoría de los casos desde una interacción e implicación que va más allá de lo formativo ya que se manifiestan conductas y comportamientos que facilita la comunicación con los participantes.”

HABILIDADES Y RECURSOS

Educar desde la espontaneidad

Es hacer de cada momento un momento educativo, aprovechando la interacción cotidiana, utilizando la capacidad de improvisar respondiendo a unos planteamientos previos programados con anterioridad.

Asertividad

Consiste en expresar de forma clara y directa lo que piensas, sientes o deseas de la otra persona, y comunicarlo de forma que resulte respetuoso con ella. Es por consiguiente un estilo que promueve cambios pero a la vez no deteriora la relación.

Escucha activa

Cuando se deja los pensamientos a un lado y se realiza una escucha verdadera de los pensamientos y sentimientos de la otra persona

Refuerzos positivos

Son los premios, elogios y aprobaciones que se hacen para apoyar una conducta adecuada.

Devolución Positiva

Se destaca los aspectos positivos de la persona con la que se interactúa

Modelado

Es el aprendizaje que se realiza por la observación de una persona influyente. Desde la mediación social, hay que tener en cuenta la situación de privilegio desde donde se parte y a que es fácil ser referente de las personas con las que se actúa.

Vinculo y afectividad

Se aprende de aquellas personas que son significativas, con las que se tiene una relación de cercanía y proximidad significativas.

Preguntar

Ayudan a pensar, dan información para poder actuar de forma consecuente

Resumir

El resumen de los aspectos más destacados de lo que se cuenta en una conversación, ayuda al destinatario a que reconozca y aclare su propio discurso.

Mensajes yo

Si se quiere dar información de lo que se opina del otro es preferible decírselo en primera persona, así de esta forma el mensaje se acepta más fácilmente. Son esenciales para la acción educativa, se adquieren mediante un proceso de formación y trabajo personal que integra una forma determinada de actuar a la vez que se pone en práctica las capacidades que se desarrollan.

Algunas recomendaciones para facilitar la interacción

- Estar próximo a la población con la que se interviene
 - Conocer sus problemáticas, características y necesidades
 - Formar parte del entorno social
 - Ser modelo de referencia, en cuanto al comportamiento
-

Caja de herramientas

- Saber (Información y conocimientos)
 - Querer (Necesidades y motivación)
 - Poder (Habilidades, recursos y medios)
 - Hacer (Modelo de comportamiento)
-

Reglas para ser un mediador eficaz

- Elegir a la población diana
 - Conocer quién es, dónde se mueve, cuál es su estilo de vida
 - Intentar comprenderla, sentir con ella
 - Descubrir sus puntos débiles y fuertes
 - Facilitar el descubrimiento de alternativas
-

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	La relación de ayuda
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra, tiza/rotulador, fotocopias del Documento 1 del Anexo
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se les pide a los asistentes que, realicen una lectura comprensiva desde el grupo, (10 minutos) 2) Se forman 3 grupos con los asistentes: (15 minutos) <ol style="list-style-type: none"> a) Tendrán que releer otra vez el texto, analizando la situación que se describe y cada uno de los personajes que aparecen. b) Se tendrá que llegar a una conclusión grupal respecto al significado del texto El grupo tendrá que nombrar un portavoz que se encargará de recoger las aportaciones e ideas desde una visión global. c) Los grupos , una vez acabada la fase anterior, expondrán, en turnos de cinco minutos cada una de sus conclusiones. 3) El formador irá apuntando en la pizarra los aspectos más relevantes de los argumentos y conclusiones ofrecidos por cada uno de los grupos (20 minutos) 4) A continuación, el formador a modo de resumen expondrá todas las conclusiones fomentando el intercambio de opiniones desde el grupo general. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones (15 minutos). 5) Como conclusión el formador encadenará las conclusiones para explicar el proceso de comunicación, los principios básicos del modelo de potenciación (30 minutos)

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Las habilidades del educador
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Fotocopias del Documento 2 del Anexo, folios y bolígrafos
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) El formador hace una lectura sobre el texto de la fábula y del pez; al terminar la lectura, se hacen preguntas al grupo referidas a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Características de los personajes- Estrategias- Relacionar la fábula con situaciones de la vida cotidiana <p>El formador relaciona el texto con experiencias de la vida cotidiana que se dan desde la educación no formal. Se fomenta la participación y el debate respecto a las diferentes formas de enfocar la fábula por parte de los participantes: (20 Minutos)</p> <p>2) El formador reparte una hoja con las principales habilidades que debe tener un el mediador para comunicarse, a la vez que explica cada una de ellas. (15 minutos)</p> <p>3) Partiendo de las habilidades se piden voluntarios para representar situaciones de la vida real el resto tendrá que valorar si se cumplen esas habilidades expuestas con anterioridad, se repetirá la situación tantas veces como se estime necesario varando los personajes con otros voluntarios. (25 minutos)</p>

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. En la comunicación humana están implicadas las funciones intelectuales y cognitivas, pero también las emociones	✓	
2. La capacidad del educador para relacionarse y comunicarse de un modo efectivo constituye la herramienta más valiosa de que dispone	✓	
3. Educar desde la espontaneidad es hacer de cada momento un momento divertido		✓
4. El objetivo de todo educador es convertirse en una persona significativa que infunda respeto		✓
5. El Modelo de Potenciación se asienta en los principios de la teoría del aprendizaje social	✓	
6. Si se quiere dar información de lo que se opina del otro es preferible decirlo de forma indirecta, de esta forma el mensaje se acepta más fácil		✓
7. Uno de los objetivos del modelo de potenciación es aportar el mayor número posible de habilidades a los individuos, los grupos y las comunidades de manera que los factores de riesgo superen a los de protección	✓	
8. La comunicación no es posible sin el comportamiento verbal y no verbal	✓	
9. El Modelado es el aprendizaje que se realiza por la observación de una persona que no es influyente		✓
10. Para facilitar la interacción desde una visión profesional, es importante mantener distancia con la población con la que se interviene		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Acero, A.; Moreno, G.; Moreno, J.; Sánchez, L.** (2002): *La prevención de las drogodependencias en el tiempo de ocio*. Asociación Deporte y Vida. Madrid.
- **Costa Cabanillas, Miguel; López Méndez Ernesto** (1991): *Manual para el educador social*. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.

7 Comunicación (II)

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende capacitar a los mediadores para el trabajo sobre las habilidades de comunicación de la población diana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar espacios de análisis y reflexión respecto a la importancia de desarrollar habilidades de comunicación en el grupo de destinatarios .
- Favorecer la adquisición de herramientas metodológicas que posibiliten el desarrollo de sesiones de habilidades sociales con los grupos con los que se intervienen .
- Practicar e interiorizar las diferentes estrategias metodológicas para su posterior desarrollo.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- La importancia de la comunicación social
- Obstáculos a tener en cuenta en el proceso de socialización
- La Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura
- Definición y concepto de las habilidades sociales
- El entrenamiento en habilidades sociales

CONTENIDOS

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

En el proceso de comunicación social es importante tener en cuenta la pertenencia de las personas a una sociedad con características socioeconómicas determinadas, y una cultura específica portadora de valores, creencias y tradiciones. La habilidad para comunicarse eficazmente tiene una gran importancia en el sano desarrollo de las personas. Un niño que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida a comunicarse con los demás será un adolescente con más capacidad de relaciones sociales gratificantes con capacidad para aprender a escuchar, ponerse en el lugar de los otros (empatizar) y expresar las emociones y opiniones propias, son habilidades claves en la comunicación. Así mismo, la capacidad de generar alternativas y el respeto a las opiniones de otros, garantizan la buena calidad de la interacción con los demás.

Es por ello que contextos en los que se favorezca la relación, el intercambio de ideas y el contacto personal en la familia, con los profesores y amigos facilitan que los chicos y chicas aprendan a comunicarse, y de esa manera se esta facilitando el poder sentirse a gusto con uno mismo y con los demás.

El desarrollo de esta habilidad contribuye a resolver con eficacia situaciones muy cercanas al consumo de drogas, como puede ser manejar la presión de grupo, saber decir "no" o defender posición de abstinencia.

OBSTÁCULOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

Partiendo del análisis y evaluación del programa de prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela (Luengo et al., 1999), Se tiene en consideración las bases teóricas centradas en los ámbitos microsociales y en especial el modelo integrador de Elliot (1985) y la teoría de la anomia o la tensión estructural de Merton (1957) donde se da especial relevancia a las causas de que un individuo no se "vincule" al mundo convencional por factores como:

La tensión entre metas y medios	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo: el sujeto carece de oportunidades para lograr una adecuada relación con los padres o por lograr éxito académico
La desorganización social	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo: si el sujeto pertenece a vecindarios conflictivos, con escasos lazos comunitarios y dificultades socioeconómicas, se implicara escasamente con las instituciones convencionales
Fallos en la socialización primaria	<ul style="list-style-type: none"> • por parte de la familia o de la escuela; también resultan determinantes de la falta de apego a estos ambientes
Influencia del grupo de iguales	<ul style="list-style-type: none"> • de los que puede recibir refuerzo, reconocimiento y le pueden inducir a realizar conductas problema como el consumo de drogas

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación y los obstáculos que pueden aparecer en el desarrollo de la socialización se partirá desde modelos teóricos que sustenten programas de intervención promotores de habilidades para interactuar con el entorno más próximo.

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA (EN BECOÑA, 2002)

La fundamentación se sustenta dentro de la teoría cognitivo-social, siendo este uno de los modelos teóricos más reconocidos dentro de la intervención psicosocial.

La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Bandura (1977b, 1986), se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Es una teoría psicológica basada en los principios del aprendizaje, la persona y su cognición junto a los aspectos del ambiente en que lleva a cabo la conducta.

Propone la existencia de tres sistemas implicados en la regulación de la conducta (Bandura, 1977 b):

acontecimientos o estímulos externos	<ul style="list-style-type: none"> • afectan a la conducta principalmente a través de los procesos de condicionamiento clásico
consecuencias de la conducta en forma de refuerzos externos	<ul style="list-style-type: none"> • ejercen su influencia a través de los procesos de condicionamiento operante o instrumental
procesos cognitivos mediacionales	<ul style="list-style-type: none"> • regulan la influencia del medio, determinando los estímulos a los que se presta atención, la percepción de los mismos y la propia influencia que éstos ejercerán sobre la conducta futura

El aprendizaje vicario, observacional o mediante modelos es un tipo de aprendizaje que se define como "el proceso de aprendizaje por observación en el que la conducta de un individuo o grupo – el modelo- actúa como estímulo de pensamientos, actitudes o conductas similares por parte de otro individuo que observa la actuación del modelo" (Perry y Furukawa, 1987). Para que pueda producirse el aprendizaje por observación es necesario que se produzca la adquisición de esa conducta simbólica. Esto se produce si la persona presta atención y tiene capacidad de retener dicha información. Finalmente, se produce la ejecución si la persona realiza realmente dicha conducta en el proceso denominado de reproducción motora.

Es de destacar el concepto de autoeficacia como el elemento explicativo más importante relacionado con la adquisición, mantenimiento y cambio de la conducta. Es una teoría comprensiva de la conducta humana que considera a un tiempo tanto los factores de aprendizaje (condicionamiento clásico, operante y vicario), los procesos cognitivos, y la parte social en la que vive y se desarrolla la persona.

NO ME OLVIDES...

La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Bandura (1977b, 1986), se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Es una teoría psicológica basada en los principios del aprendizaje, la persona y su cognición junto a los aspectos del ambiente en que lleva a cabo la conducta.

HABILIDADES SOCIALES

De acuerdo con Monjas (1999), las habilidades sociales son las "conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas".

1. Definición y concepto

No podemos hablar de que exista un consenso entre los distintos autores acerca de lo que es considerado el término habilidades sociales, sin embargo existen una serie de conceptos como conducta, o aceptación social, que aparecen asociados a las diferentes acepciones que se dan de habilidades sociales.

Tal como dicen Ballester y Gil Llario (2002), cualquiera que entienda lo que son las habilidades sociales, estarán pensando en consenso social, efectividad y carácter situacional, esto nos puede servir de base en un primer acercamiento teórico.

Consenso social

- Una de tantas formas de aprendizaje, es el aprendizaje por imitación, por el que adquirimos una conducta por observación de un modelo. En el ámbito de las relaciones interpersonales es muy común este tipo de aprendizaje, y tendemos a reproducir aquellas conductas que vemos que están valoradas o bien vistas socialmente, por lo que en cierta medida, nuestro comportamiento social se va moldeando según el ambiente en el que nos desarrollamos.

Efectividad

- Vamos a considerar dos formas diferentes de ser efectivo. Primeramente está la efectividad en cuanto al logro del objetivo personal, que no tiene porque coincidir con la efectividad para mantener o mejorar la relación. Ballester y Gil Llario hablan de una tercera forma de efectividad, que sería la efectividad para mantener la autoestima.

Carácter situacional

- Es importante atender a este aspecto de las habilidades sociales, porque resulta explicativo de la dificultad que entraña el hacer una definición plausible de habilidad social. El carácter situacional se refiere a que el comportamiento que es apropiado en una determinada situación, no tiene por qué serlo en otra, por lo tanto, para ser socialmente hábil hay que aprender una serie de conductas, y además un conocimiento acerca de cuando hay que poner en marcha una u otra conducta dependiendo de la información que recibimos del contexto, o de la situación.
-

DEFINICIÓN DE MICHELSON, L. ET AL (1983)

- 1 Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información).
 - 2 Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos.
 - 3 Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.
 - 4 Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social).
 - 5 Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos).
 - 6 La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es decir, factores como son la edad, el sexo y el estatus del receptor, afectan la conducta social del sujeto.
 - 7 Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y objetivados a fin de intervenir.
-

¿CÓMO ENTRENAR LAS HABILIDADES SOCIALES?

El mediador, sabrá en cada caso qué técnicas serán las más apropiadas en función de las características del grupo a intervenir, sus dificultades, habilidades a entrenar y necesidades específicas.

El entrenamiento en habilidades sociales depende de una valoración previa que determine las características del grupo con el que se interviene, teniendo en cuenta las posibles interferencias y déficit a la hora de asimilar las habilidades necesarias para su desarrollo tanto a nivel individual como grupal.

Desde la intervención que se propone se considera apropiado utilizar técnicas cognitivo conductuales con control del contexto pues ya sabemos que el repertorio de habilidades interpersonales de un sujeto va a estar condicionado, en cierta medida, por los factores externos propios del ambiente.

Para reforzar el módulo de comunicación y dotarle de mayor eficacia se ve conveniente incidir de forma significativa en el grupo con el que se interviene ya que las opiniones y comentarios de los propios compañeros va a hacer que se interioricen mejor los contenidos (Luengo, 1999), los amigos constituyen un entorno de iguales que viven experiencias semejantes y que pueden proporcionar puntos de referencia para la autodefinición. Además, en este momento en el cual la autonomía personal adquiere valor y se comienza a sentir incomodidad ante las relaciones jerárquicas con los adultos, el grupo de amigos ofrece oportunidades para establecer interacciones relativamente simétricas o "igualitarias".

NO ME OLVIDES...

"Los amigos constituyen un entorno de iguales que viven experiencias semejantes y que pueden proporcionar puntos de referencia para la autodefinición."

TÉCNICAS GENERALES DE ENTRENAMIENTO (BALLESTER Y GIL LLARIO, 2002)

Se pueden aplicar diferentes estrategias en la puesta en práctica del entrenamiento de las habilidades sociales. Las técnicas que se proponen a continuación pueden realizarse de forma individual o en grupo y son de fácil aplicación si se controlan las variables del entorno.

TÉCNICAS CONDUCTUALES

Ensayo de Conducta

El ensayo de conducta, role-playing o representación de papeles permite conocer de forma directa cómo se comporta la persona o el grupo con el que se interviene, una vez que se ha instruido acerca de lo que se va a trabajar en la sesión, los participantes tendrán que intentar aplicar la nueva habilidad, para ello debe describir perfectamente la escena.

Retroalimentación y reforzamiento

Una vez que los participantes han ensayado una conducta, llega el momento de proporcionarle información acerca de las discrepancias de su ejecución y el estándar que se había fijado previamente. La retroalimentación es lo que hace ver si su ejecución ha sido adecuada o si necesitan seguir intentándolo hasta acercarse más a la conducta deseable.

TÉCNICAS COGNITIVAS

DetECCIÓN DEL PENSAMIENTO

Tiene como objetivo entrenar en la capacidad para dejar de pensar alguna idea que tiene consecuencias negativas para los participantes. El mediador enseña a parar o a dejar de pensar.

Entrenamiento atencional y técnicas de distracción

Tienen como objetivo entrenar para que puedan dirigir su atención hacia aspectos ajenos a aquello que temen o les preocupa.

Análisis y cuestionamiento de las creencias irracionales

Se derivan de la terapia racional-emotiva de Ellis (Ellis y Grieger, 1990) y tiene como objetivo modificar las creencias irracionales que presentan los participantes y sustituirlas por otras que pueden resultar más adaptativas.

Discusión de los pensamientos negativos

Se trata de detectar los pensamientos negativos, tanto antes como durante y después de la interacción social, y someterlos a crítica, cuestionarlos a través de una serie de procedimientos de manera que puedan resultar un pensamiento, más acorde a la realidad.

Entrenamiento autoinstruccional

Son auto instrucciones positivas que preceden, guían y suceden a la conducta social, ya sean en respuesta a los pensamientos negativos, sustituyéndolo o simplemente apoyando la actuación del grupo.

TÉCNICAS DE CONTROL DE LAS VARIABLES AMBIENTALES

Para la aplicación de las técnicas anteriormente citadas es importante tener un control del entorno, para ello se tendrá en cuenta la idoneidad de un contexto facilitador y reforzador, donde se favorezca un clima de relación entre los componentes del grupo, posibilitando la realización de Dinámicas de grupos y la cooperación entre los participantes.

PASOS PARA ENSEÑAR HABILIDADES INTERPERSONALES

Basándonos en el Modelo de Merrell y Gimpel (1998) se propone un sistema de entrenamiento estructurado en pasos de fácil aplicación, pudiendo ser utilizados con fines preventivos o rehabilitadores.

Para su puesta en marcha es aconsejable implicar al mayor número de participantes para así poder disponer de diferentes aportaciones significativas, en su desarrollo y posterior resolución.

- 1 Definir el problema de inicio
- 2 Identificar las soluciones mediante instrucciones concretas de la conducta social que se desea
- 3 Exponer un modelo que resuelva la habilidad en cuestión
- 4 Ensayar y representar la conducta siguiendo los pasos propuestos por el mediador y adaptándolo a situaciones de la vida real
- 5 Informar sobre la actuación realizada mediante el refuerzo de las conductas sociales deseadas y la corrección de las no deseadas
- 6 Eliminar de problemas de conducta mediante técnicas basadas en el manejo de contingencias.
- 7 Auto instrucción y auto evaluación por parte de los participantes mediante la reflexión grupal, modificando las actitudes disfuncionales
- 8 Entrenar para generalizar y mantener lo aprendido en sucesivas representaciones

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Los amigos
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Cámara de video, cinta de video, monitor de TV
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza una tormenta de ideas sobre situaciones cotidianas que se dan entre los adolescentes <ul style="list-style-type: none"> – Se apuntan en la pizarra aquellas situaciones que generan situaciones deficitarias en la relación interpersonal 2) Se pide a los participantes que se dividan en subgrupos entre 3 y 5 personas y elaboren guiones sobre los temas señalados en la pizarra 3) Se representa y se filma la escena de forma simultánea 4) Después de visualizar en el video las escenas grabadas se hace un Comentario general con todo el grupo sobre: <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del problema 2. Análisis de roles 3. Consecuencias 5) Entrenamiento en búsqueda de respuestas adaptativas <ul style="list-style-type: none"> – Se generan alternativas a la conducta de los protagonistas. – Se reconstruyen los guiones hechos por los grupos: – Se ponen límites y normas que favorezcan relación en el grupo. 6) Representación y grabación de los nuevos guiones 7) Se discriminan las respuestas disfuncionales de las adaptativas <p>Intervención de los ponentes, reforzando cambios positivos mediante el visualizado de forma contigua de la 1ª y 2ª historia.</p>

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	La presión en grupo
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Papel y lápiz
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se realiza una tormenta de ideas sobre situaciones referidas al coste que supone pertenecer a un grupo. <ul style="list-style-type: none"> – Se apuntan en la pizarra aquellas situaciones que generan situaciones deficitarias en la relación interpersonal en el grupo. 2) Se pide a los participantes que se dividan en 2 Subgrupos <ul style="list-style-type: none"> (A) Realizan funciones de observadores (B) Son los actores de la situación a representar 3) Se le da pautas a cada subgrupo <ul style="list-style-type: none"> (A) Elabora guión en el que el grupo intente convencer a todos para hacer un acto ilegal. (B) Observa la representación de A y averigua los roles que ejercen. 4) Representación y filmación de (B) toma de notas de (A). 5) Análisis de roles. Sacar conclusiones individuales y grupales respecto a la presión de grupo, analizando y diferenciando los roles de grupo. Responderán a estas preguntas sobre la "persona presionada": <ul style="list-style-type: none"> – ¿Ha dejado claro su parecer? – ¿Se ha puesto agresivo? – ¿Como ha respondido a las críticas? – ¿Ha dado alternativas? – ¿Alguien le ha apoyado y seguido? 6) Practicar técnicas para resistir la persuasión

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. El concepto de autoeficacia se entiende como la percepción que uno tiene de si va a ser capaz o no de realizar una acción	✓	
2. El modelo de Merrell y Gimpel parte de la definición del problema	✓	
3. Las habilidades sociales, están relacionadas con el consenso social, la efectividad y el carácter situacional	✓	
4. Las técnicas conductuales en el entrenamiento de habilidades sociales pueden ser: el modelado e imitación, el role-playing o representación, y el reforzamiento	✓	
5. La práctica de las habilidades sociales está influida, entre otras, por las características del medio como son: la edad, el sexo, y el estatus del receptor	✓	
6. Si nos referimos a lo que incide directamente sobre la conducta o habilidad e la persona estaremos hablando de una técnica cognitiva		✓
7. Para enseñar habilidades sociales tendremos que empezar por identificar las soluciones y posteriormente definir el problema		✓
8. La capacidad para evaluar las soluciones planteadas en función de sus efectos positivos y negativos Se le denomina pensamiento consecuencial	✓	
9. Las condiciones básicas para crear un clima de relación favorables son: aceptación condicional del menor con el que se interviene, modelado continuo del mediador, el establecimiento de metas y objetivos, y organización de las sesiones	✓	
10. Para eliminar una conducta problemática no tenemos que actuar de forma contingente sino que mostraremos diferentes alternativas para solucionar el problema		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- Ballester Arnal, Rafael; Gil Llarío, M^a Dolores (2002): Habilidades sociales : evaluación y tratamiento. Síntesis. Madrid.
- Bandura, Albert (1987): Pensamiento y acción : fundamentos sociales. Martínez Roca. Barcelona.
- Ellis, A. y Grieger, R (eds) (1990): Manual de terapia racional emotiva: vol. 2 Bilbao, DDB.
- Elliott, D.S., Huizinga, D. y Ageton, S.S. (1985). Explaining delinquency and drug use. Beverly Hills, California: Sage.
- Luengo, A., Romero, E., Gómez-Fraguela, J.A., Garra, A. & Lence, M. (1999). La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela: análisis y evaluación de un programa. MEC. Madrid.
- Merrell, Kenneth W., Gimpel, Gretchen A (1998): Social Skills of Children and Adolescents: Conceptualization, Assessment, Treatment. Lawrence Erlbaum Associates. London
- Merton, R.K. (1957). Social theory and social structure. Nueva York: Free Press.
- Michelson, L. et al. (1987): Las Madric ión sociales en la infancia. Martínez Roca. Madrid ci.
- Monjas MI. (1999): Programa de enseñanza de Madric ión de Madric ión social para niños y niñas en edad escolar (PEHIS). CEPE. Madrid.

8 Actuaciones en prevención: individual

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende capacitar para la aplicación de estrategias de actuación preventiva en el ámbito individual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer los fundamentos metodológicos que rigen la intervención socioeducativa individualizada en la prevención de drogodependencias.
- Diferenciar los paradigmas educativos existentes en la actualidad.
- Identificar la intervención socioeducativa individualizada en la prevención de drogodependencias en los paradigmas educativos más próximos a ella.
- Definir la educación desde la espontaneidad
- Instruir acerca de los componentes de una relación de ayuda socioeducativa individualizada en prevención de drogodependencias
- Conocer las áreas de actuación con respecto a los factores de riesgo
- Instruir acerca de la planificación del trabajo
- Analizar diversos aspectos de la relación preventiva
- Conocer como debe ser el/la mediador/a
- Diferenciar las fases del proceso preventivo

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- La relación de Ayuda en la Prevención de Drogodependencias
- Paradigmas psicológicos y educativos
- Educar desde la espontaneidad
- Componentes de la relación de ayuda individualizada en prevención de drogodependencias
- Las áreas y la planificación del trabajo

- La relación preventiva
 - Características del mediador
 - Bases de la relación preventiva
- El concepto de proceso
 - Fases del proceso preventivo
- Comentarios útiles sobre la intervención individualizada en prevención de drogodependencias.

CONTENIDOS

La mediación social puede trabajar las actuaciones en prevención individual desde diversos enfoques, tantos como los que participan de la teoría y la práctica del trabajo en prevención, que son variadas. Los programas de prevención de drogodependencias tienen como base, en bastantes casos, el paradigma psicológico cognitivo conductual y las actuaciones en prevención se realizan muy a menudo desde esos planteamientos cognitivo-conductuales, la psicología humanista, el aprendizaje social y los principios y métodos de la pedagogía social.

Se tiene en cuenta este paradigma por tres particularidades principalmente:

-
- SISTEMATIZA EL TRABAJO.
 - MANEJA LA TÉCNICA LLAMADA DE MODELADO.
 - MANEJA EL CONCEPTO LOCUS DE CONTROL.
-

Según Gambrill (1985) la labor es sistematizada porque:

Dota de confianza a las conclusiones empíricas, más que a la especulación, para elaborar la intervención y la evaluación.

Identifica recursos personales y ambientales a los que poder recurrir para conseguir los resultados deseados.

Describe unos niveles iniciales de resultados y de habilidades pertinentes.

Describe claramente los procedimientos de evaluación e intervención

Relaciona estrechamente la evaluación y la intervención

Describe claramente los resultados deseados.

Los relaciona con la valoración.

El modelado supone una manera eficaz de producir cambios en la conducta de la persona, aunque está más relacionado, en su origen, con la psicología conductista. Supone animar a un individuo a que adquiera un comportamiento imitando las acciones o conducta de otros (Bandura, 1969). Este planteamiento en la tarea de hacer prevención es muy significativo desde el trabajo directo con las personas, desde la mediación social.

El llamado Locus de Control se basa en el nivel de creencia que presenta una persona sobre el control de su vida, el destino y la conducta (Lefcourt, 1976) y por ende el grado de internalización de ese concepto en la persona. Si se tiene muy internalizado (escala de Lefcourt) es una persona con mucho control sobre su vida. Si por el contrario el locus de control es muy externo, la persona cree que le pasan cosas "desde fuera" y no controla ningún aspecto de su vida por sí misma. Este elemento resulta de alto interés para abordar los factores de riesgo en la prevención individual.

Un modelo más aplicado del paradigma cognitivo sería la Educación Racional Emotiva (Vernon, 1983); basada en la Terapia Racional Emotiva de Ellis (1962), se trata de un modelo cuyo objetivo final sería la reducción de los malestares y problemas a través de procesos de racionalización. Para ello, se detectan las ideas irracionales y se resitúan desde un análisis más objetivo que permita la búsqueda de alternativa. Este planteamiento, aplicado al trabajo individual en prevención de drogodependencias, permite orientar el trabajo de una manera más adecuada, en la medida en que operativiza la labor. Para ello, podemos aproximar una serie de ideas irracionales relacionadas con el consumo que suelen presentar los adolescentes y jóvenes que conforman la población diana:

Característica	Descripción	Ejemplo
Absolutización	Transformar los deseos en necesidades: los demás deben ser como yo quiero, no debo tener problemas...	"Mis padres tienen que darme más libertad" "Consumir drogas no me va a suponer problemas"
Tremendismo	Interpretación exagerada de los aspectos negativos como la no cobertura de las necesidades	"Si mi padre me echa la bronca, es que no me quiere" "Si dejo de consumir, nunca podré volver a hacerlo"
Análisis deficiente/partidista	Extraer conclusiones incorrectas de los datos	"Como la TV dice que la edad de inicio en el consumo de cannabis es de 14 años, es normal que yo lo consuma"
Generalización errónea	Sacar conclusiones generales de datos escasos	"La mayoría de los jóvenes fuma porros, porque la mayoría de la gente que conozco lo hace"
Atribución negativa	Atribuir a lo que hacen otros intenciones negativas	"Si quieres que hablemos de drogas, es porque me vas a obligar a que deje de consumirlas" "Los profesores y mis padres se dedican a fastidiarme"
Autodesprecio	Detectar sólo cualidades negativas de uno mismo	"No creo que sea capaz de sacar adelante los estudios" "Si no consumiera, no sabría relacionarme con la gente"

El proceso recomendado dentro de esta formulación sería el siguiente:

- 1 Identificación de emociones negativas y las creencias irracionales que las sustentan
- 2 Desmontar las creencias irracionales e identificar las creencias alternativas racionales
- 3 Afianzar las alternativas racionales y reducir las resistencias del sujeto (cansancio, ansiedad ante el cambio...)
- 4 Fortalecer y consolidar la práctica de alternativas racionales

Otro de los paradigmas de referencia sería la psicología humanista; desde la misma, se rescata para las actuaciones en prevención individual un enfoque llamado Relación de Ayuda (Rogers, 1951), cuyo objetivo es crear las condiciones para que las personas venzan las limitaciones provocadas por el impacto e interiorización de experiencias críticas negativas e invalidantes (Trevithick, 2002) Se aplicaría, en este caso a la superación de los factores de riesgo y proporcionarle el poder a la persona para superarlos. (Algo así como el locus de control del enfoque cognitivo conductual).

La psicología humanista (Kurt Lewin), defiende que el comportamiento humano es consecuencia de las circunstancias ambientales. Ese entorno, ese ambiente o campo, tiene un carácter dinámico, por lo que el comportamiento es fruto de la interacción de los individuos y los grupos en un espacio y un momento dados. Este planteamiento enlaza con el enfoque sistémico del enfoque multidimensional (Triada o triángulo de Zimberg) y la mayoría de los factores de riesgo.

Otro paradigma psicoeducativo sería el constructivista (más aplicable en cuanto a las actuaciones grupales en prevención), que parte de la perspectiva del individuo como constructor de su aprendizaje y responsable del mismo, especialmente a través de la interacción con otros y el intercambio de opiniones y experiencias; por último, el paradigma sociocultural, da la casi total responsabilidad del aprendizaje al entorno, asumiendo que los individuos aprenden en grupo y forman su conocimiento a través de la historia y el medio social.

Desde la Pedagogía Social, las actuaciones en prevención individual se trabajan desde dos expresiones de la Educación: La Educación No Formal y la Educación Informal; se le llama Educación Formal a la que constituye una forma colectiva y presencial de enseñanza y aprendizaje; la definición de un espacio propio (la escuela como lugar), el establecimiento de unos tiempos prefijados en actuación (horarios, calendario lectivo...), la separación institucional de dos roles asimétricos y complementarios (maestro-alumno), la preselección y ordenación de los contenidos que se trafican entre ambos por medio de planes de estudio, currículos, etc.; y la descontextualización del aprendizaje (los contenidos se enseñan y aprenden fuera de los ámbitos naturales de su producción y aplicación (Trilla, 1985).

Este no es el modelo educativo desde el que se ejercen las actuaciones en Prevención. Por el contrario las otras dos expresiones, la Educación No Formal y la Educación Informal, son las que responden al esfuerzo pedagógico en Prevención. En el siguiente cuadro aparecen características de las tres expresiones de la educación con un concepto nuevo:

EDUCACIÓN FORMAL	EDUCACIÓN NO FORMAL	EDUCACIÓN INFORMAL
<ul style="list-style-type: none"> • Sistema educativo reglado • Espacio propio: la escuela • Enseñanza jerarquizada • Conocimientos institucionalizados • Tratamiento colectivo • Estructuración cronológica de los acontecimientos • Limitada en su duración • Regulada por la administración educativa • Dirigida a la obtención de títulos 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollada fuera del marco escolar • Destinada al aprendizaje individual y colectivo • Regulada a veces por la administración no educativa • Sus objetivos no están dirigidos directamente a la provisión de grados propios del sistema educativo reglado 	<ul style="list-style-type: none"> • Establecido en ambientes familiares o sociales • Tiene relación con el medio • El aprendizaje es vivencial • No se encuadra institucionalmente como tal, en ningún sitio

EDUCAR DESDE LA ESPONTANEIDAD

¿Qué significa Educar desde la espontaneidad?

Significa que cualquier momento puede ser educativo y que es educativo porque hay comunicación y esta es significativa, Intencional y con ánimo de producir variaciones o cambios en las personas guiados por unos valores (Arroyo, 1984; Feroso, 1981 y Ferrandez/Sarramona, 1984).

Esto no quiere decir que las actuaciones en prevención individual o la mediación social no estén planificadas, al contrario, solo con la sistematización del trabajo, la definición de objetivos, actividades, contenidos, indicadores e instrumentos de evaluación de evaluación, etc. se puede saber que ese momento, espontáneo, es adecuado para incorporarlo a la consecución de los objetivos que nos hayamos propuesto

Todo momento de interacción entre personas es susceptible de ser un momento educativo ya que la capacidad de aprender está indefinidamente ahí, aunque no siempre está la intención de educar. Por ello, hay momentos en que se producen aprendizajes pero éstos no son estrictamente educativos –si entendemos la educación como “proceso **perfectivo** intencional” (Castillejo, 1980)-, relacionados en multitud de ocasiones con los factores de riesgo en la escuela, en la familia, en el grupo de pares, en la comunidad...

Educación desde la espontaneidad significa hacer del momento que percibamos como oportuno, un momento educativo, ya que la educación tiene lugar (esencialmente) en persona humanas, es decir, en individuos libres, racionales, de naturaleza humana, cuya misión esencial consiste en realizar (hacer reales) las facultades esenciales (razón, voluntad...) que al principio de la vida existen solamente como disposiciones y posibilidades. (Henz, 1976).

AMBITOS DE PREVENCIÓN

Hacer prevención de drogodependencias significa abordar diversos aspectos que, de forma conjunta, contribuyen a que ésta obtenga resultados satisfactorios. Algunos de esos aspectos de la prevención de drogodependencias son los llamados ámbitos de actuación.

Estos pueden ser (Sánchez Vidal, 1991):

ÁMBITO INDIVIDUAL

ÁMBITO GRUPAL

ÁMBITO COMUNITARIO

SOCIEDAD

El ámbito individual y el ámbito grupal son los más próximos al mediador social por una mera cuestión de cercanía a los menores. El ámbito comunitario permite al mediador establecer contacto con las entidades y recursos que conforman el propio contexto barrial o distrital y establecer relaciones o coordinaciones que contribuyan al desarrollo de su función. Pero no es un contexto de actuación directa en prevención de drogodependencias con los jóvenes.

El ámbito de actuación más extenso, la sociedad, es tan inmenso y depende de tantos macrofactores que nos puede servir de referencia para contextualizar nuestro trabajo y disponer de una amplia visión de campo. Pero tampoco es el ámbito de actuación directa para la prevención con jóvenes.

Así pues, entendemos de utilidad dedicar un módulo del presente Programa de Formación a las actuaciones en prevención individual y otro módulo a las actuaciones en prevención grupal, en las que se produce el contacto más directo con la población destinataria del trabajo en prevención. En este módulo abordamos el plano individual.

SISTEMATIZACIÓN DE LA LABOR EN PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO INDIVIDUAL

Si partimos del modelo multidimensional de prevención y de su triángulo definitorio, entendemos que pueden aparecer factores que faciliten el consumo de drogas asociados a cada uno de los componentes del triángulo.

FACTORES DE RIESGO

Como ya se recogía en el Módulo I: Prevención (pág. 20), existen diversos factores de riesgo que se agrupan en función de los contextos en los que se dan (individuales, microsociales, macrosociales) y del espacio más concreto en cada uno de ellos (familiares, escolares, grupo de pares, sociedad, sustancia o individuo). Desde la actuación social centrada en la prevención, interesan sobre todo los factores variables –y no tanto los estáticos- ya que es sobre los que podemos trabajar en las actuaciones en prevención individual.

La prevención individual abordaría especialmente factores de riesgo vinculados a la persona, y a su relación con la familia, la escuela y el grupo de pares. La prevención en el ámbito individual se enmarcaría en las llamadas prevención selectiva e indicada, al referirse a un perfil concreto de jóvenes:

Jóvenes con mayor nivel de riesgo respecto al promedio normal en su entorno	Prevención Selectiva
Jóvenes con consumos experimentales	Prevención Indicada
Jóvenes con consumos abusivos, sin llegar a la dependencia	Prevención Indicada • Tratamiento
Jóvenes con comportamientos conflictuados con su entorno	Prevención Indicada

La prevención se lleva a cabo cuando, en el proceso de conocimiento que trabajamos con el joven con quien estamos trabajando, definimos los diferentes factores de riesgo a los que está expuesto, e identificamos los que podrían ser abordables desde un trabajo individual y cuáles no.

El objetivo general en las actuaciones en prevención individual es potenciar factores que se opongan a los llamados factores de riesgo, que son los llamados **Factores de Protección**, también explicados en el Módulo I.

Así, cada vez que se revisa un indicador de evaluación podemos reajustar las estrategias marcadas en un proceso vivo de actuación del que seremos testigos. Es lo que se entiende por Retroalimentación.

COMO SE AFRONTA EL TRABAJO INDIVIDUAL EN PREVENCIÓN

La relación preventiva

Después de lo anteriormente reflejado, entraremos a analizar más profundamente la relación preventiva. Podrían considerarse guías para la misma los principios de la acción pedagógica preventiva que proponía Merino (1994) cuya referencia se incluye al final del módulo. A partir de ahí, entraremos a analizar las características del mediador, las bases de la relación preventiva, el concepto de proceso y las estrategias más adecuadas en cada una de sus fases.

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR EL MEDIADOR

Valverde (2002: 55-57) propone una serie de características que debe poseer el educador para la actuación individual en el ámbito de los centros de reforma. Estas características, sin embargo, pueden ser extensibles a otros ámbitos, como el trabajo de los mediadores sociales en la prevención de drogodependencias, adaptando su significado a esta labor. Son las siguientes:

Madurez

entendida como la capacidad del mediador para dar respuesta a las situaciones desde una perspectiva amplia, sin caer en un exceso de afectividad en la vivencia de la relación preventiva.

Resistencia a la frustración

entendida como la capacidad del mediador para superar la percepción de fracaso ante algunas situaciones y mantener expectativas ajustadas y realistas (aunque no tengan por qué dejar de ser ambiciosas).

Creatividad

entendida como la capacidad del mediador para generar estrategias, actuaciones y propuestas alternativas, que rompan con lo estandarizado o con un estilo de funcionamiento completamente previsible por parte del sujeto.

Compromiso

entendido como la capacidad del mediador para desarrollar su labor con competencia y profesionalidad, facilitando que el sujeto pueda confiar en su motivación, interés e implicación.

Flexibilidad

entendida como la capacidad para adaptar la labor preventiva a la realidad del sujeto (subjetiva y objetiva), así como la capacidad para reorientar los procesos preventivos en función de la evolución y las situaciones que se van produciendo.

Formación

entendida como la capacitación para el desarrollo de la labor preventiva, contando con técnicas, estrategias y conocimientos generales sobre la tarea preventiva y la población destinataria. En esta característica se incluiría el conocimiento de la realidad social de la población destinataria y del sujeto.

Capacidad de empatía

entendida no sólo como una habilidad conductual sino también como una de carácter cognitivo-afectivo. En las páginas siguientes se profundizará sobre este término.

A lo que plantea Valverde, añadiríamos una última característica:

La estabilidad/seguridad del mediador

Entendida como la capacidad para mantener un estilo de comportamiento estable (nunca rígido), que permita transmitir al sujeto una cierta sensación de seguridad. No debe olvidarse que la seguridad del mediador se muestra de una forma mucho más explícita cuando éste se presenta como una figura falible o perfectible, incrementando así su papel como referente y la confianza del sujeto.

Las características del mediador han de aparecer acompañadas, en la relación preventiva, por una serie de bases que funcionan como coordenadas en dicha relación: los tres elementos básicos en este espacio preventivo serían:

autoridad • control-crítica

empatía • apoyo-refuerzo

modelado • referencia-ejemplo

1. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo

Cuando hablamos de autoridad, hemos de diferenciar entre dos tipos de autoridad: lo que los griegos denominaban potestas y autoritas. La potestas sería la autoridad formal, la que emana del mero hecho de ser profesor frente a un alumno, de ser jefe frente a un subordinado; viene dada por una estructura determinada que sitúa a una persona por encima de la otra en términos jerárquicos. No es ésta la autoridad de la que ha de hacer uso el mediador, puesto que no resulta, en muchos casos, efectiva. Esencialmente, porque conlleva el uso de un poder asignado por esa estructura, y el uso inadecuado de ese poder puede resultar contraproducente. La autoritas se refiere más a la autoridad moral, al respeto ganado, a la influencia basada en el conocimiento, en el buen hacer, en la formación y en la experiencia: un uso adecuado de estas características hará que el sujeto se muestre mucho más dispuesto a escuchar, a atender a lo que el mediador pueda ofrecer. Como dice Valverde (2002), el mediador "debe saber que tiene poder, pero que, para educar, lo que necesita es prestigio, autoridad, y eso se lo ha de ganar".

2. Empatía no es lo mismo que simpatía

La referencia a la empatía viene dada por un entendimiento adecuado de lo que este término supone: no se queda en mera simpatía, buen carácter o apoyo incondicional a las decisiones, comportamientos, actitudes u opiniones del sujeto, en aras de mantener la relación a toda costa. No es necesario que el mediador sea simpático, que simpatice con todo lo que el sujeto supone. Pero sí es necesario que lo entienda, y cuando hablamos de entender, nos referimos al entendimiento del joven en sus circunstancias, en su situación, con sus recursos... "con sus ojos". Entender la visión del mundo del joven sólo puede darse desde su visión subjetiva del mismo; pero, y esto no hay que olvidarlo, entender el por qué sufre no significa que el mediador tenga que sufrir con él: sencillamente, que entiende mucho mejor cómo es ese sufrimiento, en qué consiste, qué lo genera, cómo lo vive; sin perder su capacidad objetiva, pero desde esa perspectiva, el mediador puede ofertar, llegado el momento, las alternativas más válidas y efectivas.

3. Modelado no es lo mismo que exhibicionismo

Cuando se habla de modelado, a veces se confunde lo que este término significa: el modelado es una estrategia concreta de actuación que debe presidir cada movimiento, cada acción del mediador en la labor preventiva: su práctica ha de ser tan habitual como para no requerir un esfuerzo concreto. La clave está en interpretar de manera adecuada que ser un modelo, un referente, es algo que está continuamente siendo observado por el sujeto: no es algo en lo que fije de manera puntual, sino que es algo que se produce de manera espontánea (Bandura, 1987). Así, algunas tendencias de carácter exhibicionista no resultan efectivas como modelado, dado que el sujeto distingue perfectamente entre el comportamiento habitual del mediador y lo que lleva a cabo en ese momento. La coherencia preventiva es una de las bases de la actuación individual, por ello. Esto aparece íntimamente relacionado con una de las actitudes que Rogers (1987) propone como básicas para el mediador: la congruencia, la autenticidad. Entendida como la presentación del mediador como persona con deseos, límites, exigencias, justo lo contrario del exhibicionismo al que se refería lo anterior.

4. Sobre la naturaleza de la relación y el posicionamiento del MEDIADOR. Gráfica de posicionamiento.

Diversas polémicas han surgido a lo largo del tiempo con respecto a la horizontalidad y la verticalidad de la relación entre los mediadores y los sujetos de la prevención. A continuación, tratamos de ofrecer una visión general sobre los tres esquemas básicos de relación, en términos de posicionamiento del mediador con respecto al sujeto en las actuaciones preventivas.

Desde algunas posturas, se avala la **posición autoritaria** (vertical) del mediador en esa relación, defendiendo un carácter marcadamente directivo de la misma, sin tener en cuenta que este posicionamiento supone un progresivo desplazamiento del mediador hacia el centro de la relación, cuando esta posición siempre debe quedar reservada al sujeto. La representación gráfica de este tipo de relación sería la que se muestra en la gráfica de la parte derecha.

Otras posturas abogan por una relación de **igualdad**, mero acompañamiento y apoyo (horizontal), en las que el mediador tiene un papel tan absolutamente no directivo, que la evolución en la relación preventiva se da con muchas dificultades, dado que la ausencia de conflicto supone que no se produzcan cambios apenas (recuérdese lo anteriormente mencionado respecto a la simpatía). La representación gráfica de este tipo de relación sería la que se muestra en la parte izquierda de la página.

La experiencia nos anima a plantear un esquema de relación diferente, más dinámico y circunstancial, que permita ajustar las respuestas en función de diversas variables. Así, la posición del mediador sería más bien diagonal, pudiendo fluctuar en una u otra coordenada en función de diferentes factores. La representación gráfica de este tipo de relación sería ésta:

¿Qué factores influyen en el posicionamiento del mediador?

- **Perfil de la persona:** no es igual la respuesta del mediador ante una persona con tendencia a comportarse de manera inhibida que ante una persona con tendencia a hacerlo de manera impulsiva.
- **Momento de la persona:** no es igual que el sujeto esté al inicio de la relación preventiva, que en pleno desarrollo o en la parte final; su edad, sus circunstancias vitales, etc... marcan diferencias; posteriormente se dedicará un espacio a hablar del concepto de proceso y sus implicaciones.
- **Momento en que se produce la situación:** no es igual que la situación se produzca en un momento importante para el sujeto (tras una discusión con sus padres, por ejemplo) que en otro menos importante.
- **Espacio en que se produce la situación:** no es igual que la situación se produzca en un ambiente individual y de cierta intimidad que en otro de carácter grupal o público.
- **Antecedentes directos de la situación:** no es igual que la situación se produzca de manera espontánea a que se haya dado algún tipo de situación que la ha provocado, directa o indirectamente.
- **Consecuencias previstas de la actuación:** no es igual que de la actuación del mediador se derive la ruptura de la relación o que se produzca una continuidad artificiosa basada en la permisividad.

EL CONCEPTO DE PROCESO

Se hace necesario entender el término "proceso" como una sucesión de fases, como una labor extendida en el tiempo, muy relacionada con lo que Funes (1990) planteaba respecto a la adolescencia: un camino repleto de idas y venidas, de avances y retrocesos, de crisis y cambios. En el que para el mediador es tan importante el ir definiendo un final como el dar los pasos adecuados en cada momento del camino. Por otro lado, es importante precisar que la duración de estas fases no es igual en todos los sujetos ni relaciones, y que está sujeta a variables muy diversas.

FASES DEL PROCESO PREVENTIVO

1.- Aceptación y conocimiento: empatía.

En esta primera fase, el mediador debe tender más hacia la aceptación incondicional del otro (Rogers, 1987), a poner en marcha los procesos de empatía tal y como se comentaba anteriormente, sin juicios de valor y sin prejuicios, asumiendo que el otro es como es, y que interpreta la realidad y el mundo que le rodea de una determinada manera: es esto y no otra cosa lo que el mediador habrá de entender. Las estrategias más adecuadas en esta fase serán la escucha activa, la formulación de preguntas sin juicios de valor (ya sean explícitos o implícitos), la recogida paciente de información, la facilitación de opciones sin que se ejerza ningún tipo de presión en un sentido u otro. Digamos que la relación en esta fase estaría marcada por una tendencia a la horizontalidad que promueva una paulatina cercanía.

2.- Establecimiento y consolidación del vínculo.

Esta fase estará más dedicada a que tanto el mediador como el sujeto se vayan conociendo, de forma progresiva, para facilitar que ambos sepan qué pueden esperar del otro. En este momento, el mediador mostrará confianza en lo que el sujeto dice, escuchará cómo lo cuenta, formulará preguntas que permitan aclaraciones, e irá buscando que el sujeto le perciba como alguien interesado no sólo en él, sino también en la perspectiva que tiene sobre el mundo, alguien que trata de apoyarle y ayudarle; en esta fase es importante que el mediador consiga fomentar en el sujeto la sensación de estar a gusto con la relación, y la de posibilidad de trabajo conjunto y compartido. En esta fase, la tendencia del mediador ha de ser la de ir alcanzando una posición diagonal de mayor cercanía.

3.- Apoyo y control: heteronomía.

La tercera fase se caracterizaría por una posición más activa del mediador: en ella debe fomentar el alcance de acuerdos y pequeños compromisos concretos, el análisis conjunto de situaciones y toma de decisiones, la oferta de alternativas y el ajuste de expectativas compartidas, transmitir información sobre lo socialmente adecuado, y poner en marcha refuerzos y críticas basadas en la confianza acumulada en las anteriores fases, además de ir fomentando un análisis crítico de creencias erróneas e ideas irracionales (Ellis y Becker, 1989).

4.- Autorrefuerzo y autocontrol: autonomía.

Esta fase, en algunos procesos (especialmente en aquellos marcados por un carácter meramente asistencial), se omite o se descuida y podríamos decir que es una de las más importantes, junto con la siguiente, del proceso. En ella, la tarea del mediador vuelve a pasar a un segundo plano en cuanto a su acción: el mediador debe propiciar que lo que se daba en la fase anterior comience a producirse de forma espontánea en el sujeto, facilitando que sea él el que detecte recursos, se haga preguntas, lleve a cabo compromisos motu proprio, analice situaciones de forma independiente y tome decisiones en consecuencia: si la fase anterior era en la que los procesos del sujeto estaban basados en una mayor heteronomía, en ésta resulta importante que cada vez sean más numerosos los que se basan en la autonomía.

5.- Despegue y separación.

Esta última fase es una de las más complicadas en el proceso: en el fondo, consiste en rematar lo iniciado en la anterior fase, una vez que el sujeto ha alcanzado el nivel adecuado o necesario de autonomía. La tarea básica sería el fomentar un progresivo distanciamiento temporal de las actuaciones y hacer explícito el nivel de autonomía alcanzado para el propio sujeto. Recordemos que la actuación en este ámbito es provisional y, sobre todo, debe ser consciente de su propia provisionalidad.

COMENTARIOS SOBRE LA ACTUACIÓN DIRECTA CON LOS MENORES

Seguidamente recogemos diversas recomendaciones de dos autores que nos parecen de sumo interés a la hora de actuar directamente con los menores con los que estemos haciendo nuestra labor de mediadores sociales.

Mejorar la información de los menores cualitativamente más que ampliarla (Díez, 2000)

Nuestra labor no consiste en transmitir toda la información de que disponemos en torno a las drogas y aspectos relacionados con su consumo. Incluso, en ocasiones se ha considerado peligroso informar sobre sustancias que el individuo no conoce o que no tiene cercanas, en la creencia de que esto puede suscitar curiosidad entre los jóvenes hacia sustancias que desconocen. Es importante reconocer su saber y experiencia, esto facilita una actitud igualmente respetuosa por su parte. Debido a que el consumo de drogas es un fenómeno que cambia rápidamente, y a la distancia que puede existir entre su estudio y la realidad del momento, es muy frecuente que los jóvenes tengan más información que nosotros o al menos más adaptada a la jerga y usos actuales, pero esto no debe preocuparnos.

Partir de sus inquietudes e intereses reales (Díez, 2000)

Consecuentemente con lo comentado en el punto anterior, se puede entender que una parte importante de nuestra función es dar respuesta a sus planteamientos en torno a las drogas. En muchas ocasiones basta con aclarar las dudas e inseguridades de los jóvenes (...). Es fundamental tener en cuenta que muchas veces no coinciden los intereses reales de una persona con la explicitación que hacen de ellos en un primer momento. Debemos tener inquietud por "leer entre líneas" e indagar que hay detrás de la verbalización (...). Si desconocemos alguna pregunta que nos realicen, debemos admitirlo tranquilamente y documentarnos para responder en un encuentro posterior.

Respetar los ritmos personales. incidir en los momentos de crisis (Arquero, 1995)

Nosotros debemos estar siempre receptivos. Habrá días en la que la comunicación fluirá más y otros menos, pero al joven le debería quedar claro que nuestra puerta siempre está abierta, sobre todo si percibimos que el menor está en un trance delicado.

Provocar la reflexión más que responder (Díez, 2000)

Lo importante no es dar respuestas sino crear preguntas. Nuestra principal función es provocar la reflexión. Propiciar que el/a usuario/a se cuestione su propio discurso. Ayudarle a realizar un proceso personal que poco a poco ajuste las posibles ideas erróneas con respecto al uso de drogas. No debemos obsesionarnos con responder; mejor lanzar nuevas preguntas que obliguen a argumentar. Nuestras respuestas pueden girar en torno a: ¿Tú que piensas al respecto?; ¿Por qué?; ¿Por qué lo preguntas, qué quieres saber exactamente?; ¿Qué respuesta esperas por mi parte?; ¿Me lo preguntas para saber mi opinión o porque tú no lo sabes?; ¿Qué te parecería si te respondiera que ...?; Vamos a ponernos en situación ¿qué pasaría si...?... Además, sabemos que de la información que recibe, cada persona interioriza aquella que mejor se acomoda a sus esquemas mentales (Coll y otros, 1997). Cuando una persona pregunta, frecuentemente, más que una información espera la confirmación de sus suposiciones. Cuando ya se haya promovido la reflexión individual o grupal, se puede resumir exponiendo las ideas más importantes que han surgido, aportando información y matizando y aclarando las dudas, mitos y estereotipos que aparezcan en el debate.

Estar atentos a sus intereses, inquietudes, motivaciones..., utilizándolas educativamente con ellos.**(Arquero, 1995)**

La labor en prevención parte de un factor decisivo, que es la Comunicación. Esto solo se logra si esta es significativa. Esto quiere decir que, además de lo que nosotros podamos hacerles llegar a los menores, ver que nos pueden hacer llegar ellos a nosotros y devolvérselo de un modo útil, aparte de hacer que les entendamos mejor y ellos a nosotros. Esto favorece la vinculación y hace percibir a la persona que es significativa para "el otro", que lo que piensa, ve o siente es importante. Este punto es de suma importancia, ya que una de las acusaciones más comunes de los adolescentes a los adultos es que no les escuchan. Una actitud como esta evita la realización de este reproche, o por lo menos lo suaviza.

Cuidar nuestro lenguaje**(Díez, 2000)**

Debemos esforzarnos por que nuestras expresiones se ajusten a los conocimientos técnicos sobre el tema, sean respetuosas y no favorezcan prejuicios. Por ejemplo si hablamos de "las drogas" en vez de "la droga", contribuimos a evitar que se piense que todas las drogas son iguales, en efectos, toxicidad, etc. También resulta irrespetuoso decir "yonqui" en lugar de "drogodependiente" o "persona con problemas de drogas" o llamar "drogas de diseño" a las "drogas de síntesis" puede añadirle unas perjudiciales connotaciones de moda, modernidad e inocuidad... Por otro lado debemos evitar que los tecnicismos y las expresiones demasiado rebuscadas nos desvíen del contenido que queremos transmitir o nos generen distancia con respecto a los jóvenes. No suele ser adecuado escandalizarse por sus formas de expresión aunque utilicen la jerga o estuvieran cargadas de incorrecciones técnicas o lingüísticas. Resulta absurdo fingir no entenderles con comentarios como "no entiendo lo que quieres decir con 'pillarse un pedo', ¿te refieres a estar embriagado?". Por supuesto, esto no debe traducirse en que nosotros debamos utilizar un lenguaje incorrecto. Pero, ante todo, nuestro lenguaje debe estar adaptado a nuestros interlocutores/as, expresarnos de forma que nos puedan entender.

No generar falsas expectativas**(Arquero, 1995)**

En muchas ocasiones llevados por falsos entusiasmos, por "vender la moto", por motivar al joven, etc. podemos prometer aspectos, actividades, logros o desarrollos que luego no se puedan realizar. Es muy importante "tener palabra" y si se dice que se va a hacer algo, hacerlo (si no, deberemos tener una batería argumental irrefutable). Generar falsas expectativas nos puede costar un retroceso muy importante en nuestro trabajo con el menor. Esta actitud influye decisivamente en la imagen que los adolescentes tienen de nosotros y hay que mantenerla en toda circunstancia, sobre todo en la aplicación de sanciones si se diese el caso. Es uno de los momentos más difíciles para emplear este concepto, pero muy importante ya que el menor también va a medirnos en ese espacio y hay que responder de manera adecuada.

No polarizar**(Díez, 2000)**

Los mensajes extremos no son realistas ni apropiados (por ejemplo "drogas no" o "drogas sí"). Ante un mensaje directivo (como: "no bebas alcohol"), es fácil que se den dos tipos de actitudes: aceptar el mensaje de forma sumisa ("no bebo por miedo"), lo cual es contrapreventivo por que debilita a la persona; o, por el contrario, rebelarse contra ese mensaje ("pues ahora voy a beber más"), con lo que estamos consiguiendo el efecto contrario.

No dramatizar o asustar**(Díez, 2000)**

Asiduamente, en un afán protector tendemos a desproporcionar los efectos negativos de las drogas. Esto es una forma de mentira, igual que lo sería el discurso de "no pasa nada". Si los jóvenes advierten que nuestros mensajes no son realistas se invalidará toda la información que ofrezcamos posteriormente, aunque sea cierta. Si mandamos un mensaje exagerado (como: "si pruebas eso te mueres"), el receptor posiblemente lo contrastará con sus conocimientos y experiencia ("un amigo mío lo probó y no ha muerto"), descubrirá que no es real, al menos en su totalidad, y a partir de ahí no se fiará del resto de nuestras informaciones.

No entrar en polémicas**(Díez, 2000)**

Un discurso de oposición a nuestro interlocutor favorece poco su proceso de reflexión. Puede incluso ayudarle a afianzar sus argumentos presuntamente desajustados. Probablemente incorpore con más fuerza los argumentos que él verbaliza que los que nos escucha a nosotros. Es más inteligente, aunque también más difícil, incitar a su propia contra-argumentación. Por ejemplo, ante la afirmación "Fumar "porros" no es malo", podemos preguntarle "¿Se te ocurre algún caso en el que si lo fuera?". Utilicemos la provocación y la disonancia cognitiva (Festinger, 1957), intentemos que enuncien razonamientos saludables.

No caer en estereotipos**(Díez, 2000)**

Debemos reconocer que nuestra visión del tema no es aséptica e identificar los estereotipos en los que nos movemos. Intentar "objetivar" la información en la medida de lo posible. Son habituales los pensamientos generalizados ("como yo consumo alcohol ocasionalmente y cannabis no, pienso que el alcohol es menos perjudicial que el cannabis") y los pensamientos filtrados ("no tengo la certeza de que esta chica consume drogas pero habiéndose divorciado sus padres, no me extrañaría"). La contestación debe estar basada en la teoría que conocemos, pero en esto siempre incluimos, a veces inconscientemente, nuestra propia visión del tema. Esto no es negativo, pero debemos ser conscientes de ello.

No "etiquetar" o "estigmatizar"**(Díez, 2000)**

El autoconcepto de una persona es clave en su desarrollo. Si una persona confía en sus capacidades (Locus de Control. Lefcourt, 1976), tiene mayor facilidad para marcarse metas con posibilidades de éxito. Si "etiquetamos" a alguien ("futuro drogodependiente", "joven en situación de riesgo", "pre-delincente"...), corremos el riesgo de que se considere como tal y actúe en consecuencia; la llamada "**Profecía Autocumplida**" (Díaz, 1996). Estemos atentos de no dar por hecho que "todas las personas consumen drogas"; expresiones como "¡Quién no ha probado nunca un porro!" o "En nuestra cultura todo el mundo bebe alcohol", se nos "escapan" a menudo.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	En la realidad
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Pizarra y tiza, mobiliario de aula y copias del Documento 1 del Anexo Documental.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>Se hacen grupos de trabajo. A cada uno de ellos se les da una situación supuesta de las recogidas en el Documento 1 del Anexo. Cada una de las situaciones es, por diferentes motivos, difícil y conflictiva.</p> <p>Seguidamente cada grupo elige un portavoz y esta persona será la encargada de explicar a los demás grupos de trabajo la situación asignada a su grupo.</p> <p>Después se elige por el plenario la situación más interesante de las todas las mostradas.</p> <p>El grupo de la situación elegida deberá reproducirla en modo de role-playing y el resto del plenario observará que aspectos de la situación contribuyen a facilitar el conflicto y no a resolverlo. Esos aspectos, una vez finalizada la situación, serán comentados por los observadores y se intentaran identificar en los contenidos incluidos en la parte que trata sobre como afrontar el trabajo individual en prevención, para después y desde esos mismos contenidos verificar que aspectos de los mostrados en el role-playing son mejorables.</p> <p>El role-playing se repetiría de nuevo, pero esta vez implementando las propuestas alternativas y realizando, al finalizar, comentarios sobre la eficacia o pertinencia de lo realizado en este segundo role-playing.</p> <p>Así se aplicarían sobre un caso real, procedimientos expuestos en este módulo formativo y se reconocerían los factores que obstaculizan una buena labor en lo individual con las personas con las que se trabaja desde la mediación.</p>
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	El role-playing debe recoger lo más fielmente posible la situación elegida por lo que se puede plantear ensayar la situación durante unos minutos para facilitar esa fidelidad de los hechos reflejados.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Qué, cómo y cuándo
DURACIÓN APROXIMADA	90 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos y una copia del Documento 2 del Anexo Documental
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>Se piden 10 voluntarios para llevar a cabo una representación. De ellos, 5 asumirán el papel de mediadores y los otros 5 el de jóvenes.</p> <p>Se les entrega a los mediadores 1 papel con la descripción de la situación y el objetivo, y otro a los que hacen de jóvenes con el papel que tienen que representar.</p> <p>Se lleva a cabo la primera representación y, a la finalización, se evalúa lo ocurrido, si se ha cubierto el objetivo, y qué alternativas podían haberse puesto en marcha; se va haciendo lo mismo con cada una de las situaciones.</p> <p>El papel del mediador consistirá en ir aprovechando la evaluación de cada situación para ir introduciendo las estrategias más adecuadas en cada momento del proceso preventivo.</p> <p>Al final, se lleva a cabo una evaluación conjunta de la actividad que permita analizar los pasos del proceso preventivo y las diferentes acciones a emprender en cada fase del mismo.</p>

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. El único contexto en el que se hace educación es la escuela		✓
2. Educar desde la espontaneidad es algo programado y previsible		✓
3. El ámbito comunitario no es el de la intervención individual	✓	
4. Los factores de riesgo son externos al individuo		✓
5. Ser inflexible es muy útil en la prevención porque da seguridad		✓
6. Es indiferente la fase del proceso preventivo para poner en marcha unas u otras estrategias		✓
7. Las características del mediador/a están especialmente relacionadas con la autoridad que pueda utilizar		✓
8. Autoridad, empatía y modelado son las 3 bases de la relación preventiva	✓	
9. En prevención lo importante es generar expectativas, ilusionar al menor, lo demás, viene solo		✓
10. Una de las fases más complejas del proceso preventivo es el distanciamiento	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- Aguilar Gil, Inmaculada (coord.) (1995): El educador social y las drogodependencias. GID. Madrid.
- Alonso Tapia, J. (1991): Motivación y aprendizaje en el aula. Santillana. Madrid.
- Asociación Cultural LA KALLE (1995). Educación de calle. Hacia un modelo de intervención en marginación. Popular S. A. Madrid.
- AYUNTAMIENTO DE MADRID (1994): Programa Municipal de Prevención del Alcoholismo Juvenil. Subprograma educativo. Manual del profesor, intervención con alumnos. Ayuntamiento de Madrid. Madrid. 1994.
- Bandura, Albert (1987): Pensamiento y acción : fundamentos sociales. Martínez Roca. Barcelona
- Becoña Iglesias, Elisardo (2002): Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de las drogodependencias. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- Carrón, J.; Sánchez, L. (1995): Los Servicios Sociales Generales y la atención a drogodependientes. GID. Madrid.
- Castanyer Vila, Montserrat (coord.) (1996): Actuar es Posible: Servicios Sociales y Drogodependencias. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- Coll, C. y otros (1997): El constructivismo en el aula. Graó. Barcelona.
- Comas Arnau, Domingo (1992). Las drogas. Guía para mediadores juveniles. INJUVE. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.
- Comas Arnau, Domingo (1992): "La fundamentación teórica y las respuestas sociales a los problemas de prevención". En Adicciones, nº1. Vol. 4. Socidrogalcohol.
- Costa Cabanillas, Miguel; López Méndez Ernesto (1996): Salud Comunitaria. Martínez Roca. Barcelona.
- Costa Cabanillas, Miguel; López Méndez Ernesto (1991): Manual para el educador social. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid.
- Csikszentmihalyi, M. (1996): Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós Ibérica. Barcelona..
- Díaz Aguado, María José (1996): Escuela y tolerancia. Pirámide. Madrid.
- Díez Sánchez, D. (2001): Como tratar con adolescentes el tema de las drogas. En Trabajo Social hoy. Monográfico: Trabajo Social con infancia y adolescencia II. Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes sociales. Madrid.
- Ellis, Albert; Becker, Irving (1989): La felicidad personal al alcance de su mano. Deusto. Madrid.
- Funes Artiaga, Jaume (1990): Nosotros, los adolescentes y las drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
- García Aretio, Lorenzo (1989): La Educación. Paraninfo.Madrid.
- GID. Materiales de formación en prevención de drogodependencias. (Tres módulos: Módulo para el profesorado, Módulo familias y Módulo contenidos generales).
- González Rodríguez José (1995): Educar y prevenir desde la calle. CCS

- Grup Igia y cols. (2000): Contextos sujetos y drogas, un manual sobre drogodependencias. FAD. Madrid. Ajuntament de Barcelona.
- Marchioni, Marco (1999): Comunidad, participación y desarrollo. Editorial Popular. Madrid.
- Medina, J.A. A Tu Salud. (Dos tomos: Cuaderno alumno y alumna y Manual tutor y tutora).
- Medina, J.A. y Cembranos, F. (Iniciativas Culturales) y otros (1996): Y tú, ¿Qué piensas?. (Guía didáctica y dossier 1-6: La vida en el grupo; Publicidad y moda; Jóvenes y adultos; Tiempo libre; Relaciones personales; Los jóvenes y el mundo). FAD. Madrid.
- Merino, José Vicente (1993): "Principios para un modelo pedagógico-preventivo de la inadaptación y la delincuencia juvenil". Revista Complutense de Educación, 4 (1993), nº 2, 191-211.
- Mowbray Ruiz, Rosario (1994): Los programas comunitarios en prevención de drogodependencias. Fundación CREFAT. Madrid.
- Newman, D.; Griffin, P. y Cole, M. La zona de construcción del conocimiento. Morata. Madrid. 1991.
- PPD (Programa de Prevención de Drogodependencias en centros educativos de la Comunidad de Madrid). Convenio Ministerio de Educación y Ciencia - Comunidad de Madrid - Ayuntamiento de Madrid. Madrid. 1994.
- Rogers, Carl R. (1987): El camino del ser. Kairos. Barcelona.
- Sánchez Pardo, L.; Díez Sánchez, D. y Moncada Bueno, S. Prevención de las Drogodependencias en el Tiempo Libre. Plan Municipal contra las Drogas. Ayuntamiento de Madrid. Madrid
- Sarramona J. (1992) La Educación no formal. Ediciones CEAC.
- Trevithick, Pamela. 2002 Habilidades de comunicación en intervención social. Narcea. Madrid.
- Valverde Molina, Jesús (2002): El diálogo terapéutico en exclusión social: aspectos educativos y clínicos. Narcea. Madrid.
- Vernon A. (1983) "Rational-emotive education", en A Ellis & ME Bernard (Eds) Rational-emotive approaches to the problems of childhood, New York: Plenum

9 Actuaciones en prevención: grupal

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende explicar por qué se trabaja con grupos en la prevención de drogodependencias y capacitar para la aplicación de estrategias de actuación en el ámbito grupal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar el conocimiento de qué es un grupo y diferenciar los tipos de grupo que hay, así como su influencia en la labor preventiva.
- Conocer la estructura de un grupo y las fases de su proceso de evolución.
- Analizar qué se entiende por trabajo grupal en prevención
- Conocer herramientas de utilidad para el manejo del proceso de un grupo
- Definir el papel del mediador en el grupo
- Programar y evaluar el trabajo a través de áreas y otros aspectos, y conocer herramientas concretas de análisis como el sociograma

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Los grupos y la prevención
- Trabajo Grupal: Introducción
 - ¿Qué es un grupo?
 - Definición de grupo
 - Tipos de grupo
 - El grupo como recurso educativo: ¿por qué trabajar con grupos?
- Aspectos característicos de los grupos
 - Los objetivos
 - Las normas
 - La comunicación
- Niveles de funcionamiento en un grupo
- El proceso del grupo

- El papel del mediador
 - Estilos de liderazgo.
 - Funciones del mediador.
- Afrontamiento de problemas y crisis grupal
 - Con respecto a la relación de mediación
 - Con respecto a nuestras actitudes y conductas
 - Con respecto a las normas
 - Con respecto a los destinatarios
 - Con respecto a las actividades
 - Con respecto a los recursos externos
 - Con respecto a nosotros
- Esquema de afrontamiento de problemas / resolución de conflictos
- Áreas de intervención y herramientas de investigación y evaluación

CONTENIDOS

IMPORTANCIA DEL GRUPO DE IGUALES EN LA SOCIALIZACIÓN

La situación actual (falta de cohesión en las relaciones sociales, las exigencias de la economía, la falta de criterios, la movilidad social y geográfica, la disparidad de sectores sociales en relación a los recursos materiales de la comunidad), hace difícil la aparición de un sentimiento de pertenencia a la cultura de los adultos. De ahí la importancia del grupo de iguales (posibilita la autoidentificación con un grupo social concreto).

En la labor de la prevención de drogodependencias con menores se considera que los grupos de iguales pueden tener una influencia positiva o negativa en las actitudes y conductas hacia el consumo. Estos adolescentes pueden actuar de forma no programada sobre sus grupos de amigos (educación informal), o bien participar como monitores en las actividades organizadas en el taller (educación no formal).

La importancia de estos adolescentes en la prevención reside en el papel que supone el refuerzo social por parte de los iguales y del modelo de conducta. Otro aspecto que refuerza la importancia de los iguales es que son una fuente fiable para los destinatarios. Los mensajes son mejor aceptados y producen menos resistencia. (Espada, Mendez y Órgiles, 2004).

Las estrategias de socialización en el grupo de iguales no son muy diferentes a las utilizadas por la escuela o la familia (identificación con significantes "otros" a partir de un proceso de interacción cotidiana, externalización del yo...), Pero si hay diferencias en el grado de implicación afectiva vital con el grupo, más acentuada en situaciones de desviación social o consumos problemáticos.

El proceso de autoidentificación con el grupo de iguales influye de forma decisiva en (Perelló, 1991):

- la construcción de una identidad propia
- exploración en grupo de temas tabú
- experiencias que rompen con las expectativas de rol impuestas por los adultos
- ensayo de procesos de independización afectiva de padres y adultos
- elaboración de mecanismos de evasión...

En la mayoría de autores (Hawkins, 1992; Petterson, 1992; Moncada, 1997; Kumpfer, 1998; Muñoz Rivas, 2000; Gardner, 2001), aparecen repetidos los factores de riesgo que se pueden vincular con el grupo de iguales y que son los siguientes:

- Asociación con iguales delincuentes que consumen o valoran las sustancias peligrosas.
- Asociación con iguales que rechazan las actividades de empleo y otras características de su edad.
- Susceptibilidad a la presión de los iguales negativa.
- Conducta antisocial o delincuente temprana.

El grupo de iguales juega un importante papel en la socialización del adolescente, y puede influir en el aprendizaje de comportamientos adaptativos o desadaptativos para el menor (Patterson, 1993, Vitar, tremblay, Kerr, Paganini, Bukowsky, 1997).

Es por ello que todas las actuaciones que se encaminen a la neutralización de los factores de riesgo específicamente referidos al consumo de sustancias (Prevención Específica) como a los que se refieren al contexto descompensado (Prevención Inespecífica), deben reforzar todos aquellos factores que neutralicen los arriba expuestos tomándose como objetivos generales que definan la labor.

El trabajo en grupo es una dinámica especial, ya que su propio desarrollo produce un efecto de sinergia (un grupo es más que la suma de sus miembros). No tener en cuenta esto nos daría un trabajo con un agrupamiento, no con un grupo. Es precisamente ese aspecto sinérgico del grupo el que nos va a permitir avanzar más con algunos de nuestros menores trabajando en grupo que haciéndolo individualmente.

Es más fácil cambiar actitudes produciendo cambios en algunas propiedades del grupo, que enseñando directamente a los individuos (Brunet y Negro, 1991).

Un grupo es un universo en el que se dan multitud de momentos, desarrollos y situaciones. También se pueden dar conflictos, roces convivenciales, emociones divergentes y diferencias internas. Como grupo se entiende una persona moral, dotada de una finalidad, una existencia y un dinamismo propios, diferente a la suma de los individuos que lo constituyen, pero estrechamente dependiente de las relaciones que se establecen entre ellos (Aubry y Saint-Arnaud). Además, la situación de grupo favorece la satisfacción de las necesidades sociales, ya que su dinámica se desarrolla entre el dar y el recibir (Mondragón y Trigueros, 2002)

El conocimiento de la estructura y funcionamiento de los grupos es muy importante para el mediador social. Incorporará menores a grupos sociales ya constituidos, tratará con grupos no adaptados que circundan al menor y una buena parte de su trabajo será crear grupos en los cuales pueda ejercer su acción preventiva, a través de grupos de actividades o talleres (GID, 1995).

Se puede trabajar con grupos ya formados en el medio abierto y, a través de un proceso educativo (educación de calle), y la complicidad de figuras positivas de ese grupo, abordar los factores de riesgo trabajables e ir variando en la medida de lo posible las actitudes favorables al uso inadecuado de las drogas, hacia pautas más saludables. De los ámbitos de prevención se puede, trabajar con grupos de pares en dos: el escolar y el grupal. En todos los grupos se dan dos tipos de estructura: la formal y la informal. En la estructura formal el grupo "parece". Es lo que aparente y donde se manifiestan los objetivos que el colectivo tiene como grupo. En la estructura informal el grupo "es", es decir, es donde se desarrollan las relaciones, las emociones, las influencias, las querencias y los desapegos (Brunet y Negro, 1991). La prevalencia de una u otra estructura en un grupo (Formal o Informal) definirá a ese grupo a la hora de trabajar con él.

Existen varias formas de clasificar a los grupos. Grandes y pequeños, de referencia o de pertenencia, formales e informales, primarios y secundarios... (GID, 1995). La clasificación que habla de grupos formales e informales o la que habla de grupos primarios y grupos secundarios se ajusta de forma bastante exacta a la actuación con grupos en prevención.

Un grupo informal o primario es un grupo en el que se dan una cooperación y unas relaciones personales estrechas y directas (Schafers, 1984). Por ejemplo un grupo de amigos, también llamado grupo natural. Un grupo formal o secundario es un medio para conseguir unos objetivos, con normas y reglas. El grupo secundario refuerza la socialización del grupo primario (Jiménez Burillo, 1987). Un grupo secundario o formal es, por ejemplo, un grupo de instituto.

Fundamentos de la actuación en el grupo:

- Lugar de aprendizaje y generador de cambios en los sujetos. Los individuos cambian en función de los cambios producidos en el grupo.
 - La acción parte de las realidades concretas (de las necesidades sentidas como tales por el grupo).
 - Uso de confrontación de ideas y opiniones como instrumento de trabajo.
 - Valoración de la creación colectiva como producto del trabajo grupal.
 - Facilitar la implicación de los sujetos en la gestión de sus proyectos.
-

A la hora de desarrollar el trabajo con grupos, el mediador ha de ser consciente de ciertas cuestiones que Shaw (1994) plantea como “hipótesis plausibles sobre los individuos y los grupos”; son las siguientes:

Hipótesis 1	La mera presencia de otras personas eleva el nivel de motivación del individuo que realiza una tarea, si éste tiene la expectativa de ser evaluado en su rendimiento.
Hipótesis 2	Los juicios de grupo son superiores a los juicios individuales en tareas que implican un error eventual.
Hipótesis 3	Los grupos suelen producir más y mejores soluciones de los problemas que los individuos que trabajan aisladamente.
Hipótesis 4	Por lo general, los grupos necesitan más tiempo que los individuos que trabajan aisladamente para llevar a cabo una tarea, sobre todo cuando el tiempo se mide en minutos-persona.
Hipótesis 5	Los grupos aprenden con más rapidez que los individuos.
Hipótesis 6	Se produce mayor número de ideas y éstas son más radicales, tanto por parte de los individuos como de los grupos, cuando se suspende la evaluación crítica de las ideas durante el proceso de producción.
Hipótesis 7	Las decisiones tomadas después de una discusión de grupo suelen ser más arriesgadas que el promedio de las decisiones individuales anteriores a dicha discusión.

El carácter orientador que el grupo de iguales desempeña con relación a la influencia de los medios de comunicación de masas sobre los menores (Ministerio de Cultura, 1980) es también de suma importancia. Los medios refuerzan o contrarrestan pautas socializadoras desarrolladas por otras instancias. A veces los medios de comunicación trabajan junto al grupo de pares. Otras veces se contradicen, sin embargo, lo cual genera una cierta sensación de perplejidad e incertidumbre. También se suelen dar contradicciones entre socialización derivada de la interacción familiar y escolar por un lado y el grupo de iguales y los medios de comunicación por otro.

NO ME OLVIDES...

“En la labor de la prevención de drogodependencias con menores se considera que los grupos de iguales pueden tener una influencia positiva o negativa en las actitudes y conductas hacia el consumo.”

LA PREVENCIÓN GRUPAL Y SU RELACIÓN CON LOS TIPOS Y ÁMBITOS DE LA PREVENCIÓN:

ÁMBITOS DE LA PREVENCIÓN (Center for Substance Abuse Prevention, 2001)		
TIPOS DE PREVENCIÓN (Gordon, 1987)	ESCOLAR	GRUPAL
UNIVERSAL	Grupos formales en los centros educativos	No hay grupos de menores.
SELECTIVA	Grupos formales, de riesgo, en los centros educativos.	Grupos formales en actividades Grupos naturales en actividades Grupos naturales en medio abierto
INDICADA	Grupos creados ad hoc (no recomendables)	Grupos formales en actividades Grupos naturales en actividades Grupos naturales en medio abierto

En ambos tipos de grupos, los formales o los naturales se pueden trabajar aspectos que refuercen los factores de protección que es en lo que se fundamenta la labor preventiva, (buena gestión del ocio, compartir espacios comunes, práctica de habilidades sociales, comprobación de competencia relacional, soporte afectivo de pares...).

TRABAJO GRUPAL: INTRODUCCIÓN

Definición de grupo

“Conjunto de individuos que interaccionan con una estructura y unos objetivos comunes, y que tienen la percepción colectiva de unidad”.

Existen múltiples definiciones del grupo dependiendo de cada autor, aunque, en general, todas recogen los siguientes elementos:

- Unidad colectiva parcial: no abarca toda la sociabilidad de la persona.
- Miembros observables y reconocibles: conscientes de su pertenencia al grupo.
- Necesidad y dependencia de relaciones recíprocas.
- Normas comprendidas y observadas por los individuos.
- Intereses y valores comunes.
- Estructura social: roles y funciones.
- Permanencia o continuidad de las personas en el grupo.
- El grupo es dinámico, está en movimiento continuo.

TIPOS DE GRUPO

ÁMBITO ESCOLAR

PREVENCIÓN UNIVERSAL

En lo que se llama Prevención Universal se puede trabajar con grupos, que no presenten riesgo alguno por encima de la media y que no mantengan consumos de drogas, ni de inicio ni experimentales. Es muy común desarrollar prevención universal con grupos, en el contexto escolar. Este es un ámbito donde ya hay grupos formados (3ºB de la ESO, 1º de bachiller, etc.), con lo cual la intervención se facilita enormemente.

Claro que no todos los miembros del un grupo escolar cubren un perfil de prevención universal. Puede haber chavales del grupo que sean susceptibles de actuaciones en Prevención Selectiva (con factores de riesgo por encima de la media), como en Prevención Indicada (con consumos de drogas, sin ser dependientes, con comportamientos conflictuados o con ambos), es decir que en un mismo grupo escolar nos podemos encontrar diferentes perfiles de menores.

Este tipo de grupos pertenece a los llamados grupos formales. Todos los grupos tienen el llamado **plano formal** (Brunet y Negro, 1991), que se constituye en la llamada dimensión de la tarea: en este caso aprobar el curso y promocionar. Son grupos ya formados cuya existencia es muy útil cuando se quiere hacer prevención universal en el medio escolar. Los grupos tienen también su plano **informal** (donde predomina lo afectivo -Brunet y Negro, 1991), compuesta por subgrupos afines o no entre ellos y compuestos, estos a su vez, por chicos y chicas con sus propias dinámicas internas.

Hay grupos donde prevalece el plano formal y otros donde prevalece el plano informal. La prevención universal alcanza los dos planos del grupo.

PREVENCIÓN SELECTIVA

Puede ser también que nos encontremos grupos escolares de riesgo en un centro educativo. Un grupo de riesgo es aquel en el que sus miembros se encuentran vinculados a factores de riesgo por encima de la media de su franja poblacional general.

Si se actuase en prevención con un grupo escolar de estas características, se estaría haciendo prevención selectiva.

Es muy difícil encontrar grupos puros escolares de riesgo (al igual que en el anterior ejemplo), ya que en un grupo de escolar no todos los chavales van a presentar factores de riesgo por encima de la media, a no ser que sea en Aulas de Compensación Educativa o grupos de Garantía Social y no siempre. Hay que tener cuidado con esto, es fácil estigmatizar a los grupos en general.

PREVENCIÓN INDICADA

Se puede dar el caso de que un centro escolar nos demande actuaciones en prevención Indicada con un grupo creado intencionalmente para ello porque sea que sus miembros presentan perfil de riesgo o de alto riesgo. Podría darse esa circunstancia, pero sería un grupo muy artificial y además negativamente prestigiante, ya que sería un grupo estigmatizado como los malotes del instituto lo cual puede ser un reforzante nada recomendable.

ÁMBITO GRUPAL

Además del ámbito escolar existe aquel otro ámbito arriba comentado donde se desarrolla prevención con grupos de menores: el Ámbito Grupal (propriadamente dicho). Quizá este sea el ámbito donde el mediador social desarrolle el grueso del trabajo grupal con los menores. En el ámbito grupal se pueden trabajar la Prevención Universal, la Prevención Selectiva y la Prevención Indicada, dependiendo del perfil de grupo con el que trabajemos. Lo más común es trabajar los dos últimos tipos (la Prevención selectiva y la indicada).

A veces un grupo de amigos, llamado **grupo informal** o **natural** (ligados, no a la tarea, sino al mantenimiento de la vida del grupo, principalmente -Tschorne, 1990), se siente motivado por una actividad que organiza el mediador social, y asiste a ella. A esa actividad también van otros menores que no se conocen entre si. El grupo que se ha formado para participar en esa actividad, para llevarla a cabo, en su dimensión **formal** (es la que se forma alrededor de la tarea), está compuesto por un grupo natural (o más), y otros chicos que venían individualmente.

Este grupo formal, alrededor de una tarea, es un tipo de grupo con el que se va a hacer prevención. En casi todos los grupos con una dimensión formal prevalente hay subgrupos naturales que existían con anterioridad (plano informal), o que la propia dinámica del grupo en su dimensión formal va creando. Estos subgrupos naturales, es posible que se reúnan en su tiempo de ocio, después de la actividad. Estos subgrupos naturales pueden reunir condiciones de riesgo por encima de la media o presentar consumos experimentales o recreativos. Quizá presenten conductas desviadas de la norma social. Con estos grupos (formales por la actividad o naturales, porque sus miembros tienen vínculos afectivos), se puede hacer prevención selectiva e indicada, desde el ámbito grupal.

Si se pudiese representar con un dibujo, se vería como las personas componen grupos informales, como alguna persona no está en grupo informal y como los grupos informales componen un grupo superior que es el grupo formal.

Tomando la variable interacción podemos distinguir grupos primarios y secundarios. Sus características principales serían (Cooley, 1902; Schafers, 1984; Burillo, 1987):

Los grupos primarios (familia, grupo de amigos, pandilla...):

- Formaciones sociales basadas en el afecto y la relación personal.
- El individuo es considerado como un fin en sí mismo.
- Relación directa e influencia mutua.
- Contactos personales frecuentes.
- Tendencia a formar subgrupos.

Serían lo que en el capítulo anterior hemos llamado grupos naturales.

Los grupos secundarios (estudios, trabajo otros grupos...):

- Formaciones sociales basadas en intereses utilitarios.
- Los individuos son medios para conseguir fines y no fines en sí mismo.
- Se comparte la vida externa o pública.
- Relaciones indirectas o formales: reguladas por derechos, costumbres o acuerdos.
- Funcionales o de especialización en funciones.
- La conciencia de pertenencia es más intelectual que afectiva.
- Mayor tolerancia frente a opiniones divergentes.
- Las opiniones de la mayoría controlan las minorías.

Que se aproximan más a los que llamamos grupos formales.

NO ME OLVIDES...

“En casi todos los grupos con una dimensión formal prevalente hay subgrupos naturales que existían con anterioridad (plano informal), o que la propia dinámica del grupo en su dimensión formal va creando”.

ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LOS GRUPOS CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS (TSCHORNE, 1990)

Los objetivos

Para que un grupo funcione bien los objetivos fijados deben incluir las aspiraciones y deseos de todos sus miembros, o por lo menos no estar en contradicción con los objetivos individuales. La participación en la elección de los objetivos influye en la satisfacción de cada miembro (ya que lo viven como suyos).

Las normas

Son reglas de conducta establecidas por los miembros del grupo con objeto de mantener una coherencia en la conducta (Shaw). Las normas:

- Forman parte de la ideología del grupo.
- Se componen de valores y creencias.
- Regulan conductas y actitudes de los miembros del grupo.
- Sirven como puntos de referencia para evaluar la conducta cada miembro.
- Son agentes de socialización (mecanismo integrador que transmite valores sociales).

Las comunicación

Se facilita cuando hay actitudes de comprensión, aceptación del otro y congruencia (sinceridad). Otras condiciones que facilitan la comunicación son el tamaño pequeño del grupo.

NIVELES DE FUNCIONAMIENTO EN UN GRUPO

Todo grupo funciona a dos niveles distintos, el nivel de la tarea y el nivel emocional o afectivo. (Brunet y Negro 1991). El **nivel de la tarea** es el de trabajo, de los objetivos, de las ideas, de la organización formal del grupo. Un grupo funciona bien en el ámbito de tarea si tiene objetivos y estrategias claras, y si todos sus miembros son partícipes de esos objetivos y estrategias. El funcionamiento interno del grupo incluye: normas por las que se rige el grupo: modos de interacción, distribución de responsabilidades, discusión y toma de decisiones. El **nivel afectivo** viene definido por los fenómenos de orden afectivo que se dan dentro del grupo, clima de grupo y grado de cohesión. Incluye: relaciones, comunicación, satisfacción de cada miembro, sentimiento de grupo, confianza...

El funcionamiento de un grupo está ligado a los dos niveles y su buen desarrollo depende de que en él se dé cabida a las necesidades de sus miembros atendiendo tanto a los aspectos interpersonales como a la tarea.

En prevención de drogodependencias, los procesos internos de un grupo dependen en gran medida de estos dos niveles de funcionamiento y la importancia que cada miembro le da a uno u otro. Hay momentos en que la **presión de grupo explícita (verbal)** empujan a uno de sus miembros a mantener el consumo de sustancias; pero, en la mayor parte de situaciones, se da el fenómeno de la **presión implícita**: el grupo tiene como hábito ciertas actividades y no es necesario que se produzcan procesos de presión abiertos o explícitos, puesto que todos los miembros conocen la costumbre y lo practican sin planteárselo más.

Cuando uno de los individuos decide, por ejemplo, no consumir sustancias, es consciente de que está rompiendo con ese elemento conductual de hábito o costumbre grupal; esto, en principio, sólo afectaría al nivel de tarea (en este caso, la tarea sería el consumo), y sería fácil que el individuo decidiera no hacerlo: el problema aparece cuando esa ruptura en el nivel de tarea se presenta como una ruptura también en el nivel afectivo. Así, en los grupos maduros, en los que se respetan las decisiones individuales de sus miembros, resulta menos dificultoso romper con esta situación que en grupos en los que se vive la no realización de la tarea como boicot o como elemento de ruptura afectiva.

POSIBLES SITUACIONES DEL GRUPO

		NIVEL AFECTIVO	
		Positivo	Negativo
NIVEL DE TAREA	Positivo	Grupo coordinado y eficaz	Grupo eficaz Clima tenso
	Negativo	Pura interacción	Grupo roto

EL PROCESO DEL GRUPO

Con respecto a la intervención socioeducativa en prevención y su abordaje a través de los factores de riesgo y los factores de protección, es muy pertinente señalar las fases que Pallarés (1993) propone como características de un proceso grupal:

En la etapa de **orientación** es importante definir que se espera de los miembros y favorecer el mutuo conocimiento de los miembros.

La etapa de **establecimiento de normas** es la que nos va a permitir, si sale bien, que el grupo tenga éxito en la prevención o no. En la parte llamada de **responsabilidad grupal**, hay que dotar a todas las personas de papel y utilidad dentro del grupo y que cada uno se haga responsable de su propia contribución y de demandar también la de los demás. El liderazgo se reparte o por lo menos el mediador deberá compensarlo en caso de que exista un líder carismático que sea muy significativo.

Seguidamente continua la parte llamada **responder a los demás**. A medida que el grupo establece la norma de escucharse y responderse mutuamente, el diálogo se establece. Comienza lo que se entiende como comunicación intragrupal. La siguiente parte de esta etapa es la parte de **cooperación**. Solo si entienden los miembros del grupo que este es más que la suma de sus miembros, se podrá llegar a este concepto. La penúltima parte es la de tomar decisiones **mediante acuerdo**, es decir llegar a un compromiso para conseguir los objetivos comunes y acordar como hacerlo entre todos y de un modo equivalente. La última parte trata de la trascendencia del grupo. De **enfrentarse con los propios problemas**. No es ya una dinámica intragrupal, si no que el grupo se deja de mirar y enfrenta los problemas que vayan surgiendo.

El grupo ya está preparado para que surjan los conflictos dentro del grupo, ya que hay comunicación clara y abierta y la misión del mediador no es evitar el desacuerdo si no favorecer la comunicación. Es la etapa de la **solución de conflictos** que nos dice que el grupo está madurando.

Si conseguimos llegar a la fase de **eficiencia** tendremos un grupo autónomo y equilibrado entre su parte formal y su parte afectiva. Es el momento de ir soltando lazos porque el grupo es autónomo y se supone que han asumido los objetivos preventivos que se plantearon en su momento.

El mediador ha de pasar a otro estadio de relación con el grupo o desaparecer para respetar el proceso grupal constituido y dejarle en su propia dinámica. Sería la fase final en la que quizás convendría formar otro grupo con otros menores y volver a empezar.

EL PAPEL DEL MEDIADOR/A

Como avanzábamos en otro lugar (Fundamentación Teórica, pág. 8), el perfil del mediador al que se dirige este Manual está basado en la concepción del mismo como ciudadano que, estando implicado en la vida de su comunidad, cuenta con una posición social estratégica que le otorga el reconocimiento de sus conciudadanos, es sensible a las necesidades y problemas del entorno, y puede recibir informaciones de carácter científico e institucional y transmitirlos de manera eficaz a determinados colectivos sociales, lo que le convierte, junto con la capacidad de liderazgo, en un agente de cambio social (Comas, 1989; González de Audikana, 1995). Esta capacidad de liderazgo a la que se refiere la definición es algo a situar de manera adecuada, en la medida en que el papel de mayor o menor liderazgo dependerá claramente de las características del grupo y de su historia.

Teniendo en cuenta que el líder es aquel miembro de un grupo que ejerce una influencia sobre los otros, favorece el funcionamiento del grupo y orienta la marcha del grupo, en los grupos que se forman al poner en marcha talleres o nuevas actividades, es lógico que el mediador asuma, en un momento inicial, un papel más preponderante; y que, posteriormente, vaya dejando paso, e incluso fomentando de manera progresiva, la aparición de líderes emergentes dentro del propio grupo.

Por el contrario, en el trabajo con grupos informales naturales, la labor del mediador no será de esta naturaleza, sino que estará más centrada en conocer qué figuras del grupo asumen este rol dentro del mismo, y potenciar su papel positivo con respecto al resto. Si no fuera el caso, y el líder del grupo informal asumiera un rol más negativo (promotor de conductas de riesgo, por ejemplo), el mediador habrá de asumir un papel generador de debate y discusión dentro del propio grupo, evitando ser el que se enfrente con el líder natural y, con ello, asumiendo el papel de líder paralelo; por el contrario, habrá de facilitar que los propios miembros del grupo discutan las decisiones y, en su caso, la aparición de líderes alternativos al habitual.

Conviene no olvidar que en los grupos formales el papel del líder está convenido previamente. Sin embargo, en los informales suele ir decantándose a lo largo de su desarrollo.

Existen tres tipos de liderazgo (Lewin), aunque pocas veces se dan en estilo puro (Brunet y Negro, 1991):

	Características	Consecuencias
Autoritario	Estricto control del grupo Objetivo: la eficacia Da órdenes e impone objetivos Monopoliza la información Disciplina y orden Se considera único responsable Juzga/valora las intervenciones Fomenta la competición No confía en los miembros	Eficacia: Descenso del rendimiento cuando el líder desaparece Poca cohesión grupal No existen iniciativas Apatía, dependencia Tensiones en el grupo
Laissez- Faire	Deja que todo suceda, de modo pasivo No interviene, no aporta Autoridad "bondadosa" Miedo a comprometerse No estimula ni motiva	Descontento e inseguridad Subgrupos y rivalidades Objetivos poco claros
Democrático/ Autoritativo	Permite que el grupo determine planteamientos generales. Valora el enriquecimiento mutuo Valora las interacciones Guía y coordina, propone Impulsa la cooperación No juzga a las personas Presencia afectiva	Autonomía y responsabilidad Alto nivel de cohesión Grupo como espacio de Aprendizaje Eficacia y motivación Clima agradable

El rol que debe marcar la tendencia en el trabajo en prevención es el Democrático, ya que en términos procedimentales, este es un factor de protección en sí mismo.

Funciones del mediador/a.

Aparecen claramente asociadas al estilo democrático de liderazgo:

- Favorecer en el menor una reorganización de sus relaciones con el medio.
- Atención.
- Normativa.
- Autoridad; poder delegado, hace respetar las normas, contiene.
- Ayuda: escucha, facilita, protege.
- Modelo: identificación, referencia.
- Facilitación y apoyo: proporcionar informaciones y vías de acceso al aprendizaje y la circulación social (trabajo escolar, ocio, cultura...).

Relación del mediador/a con el grupo

- Potenciar que sea el propio grupo quien desempeñe un papel educativo, convertirlo en herramienta de su propio cambio.
- Posibilitar la mayor comunicación entre los miembros (endogrupal), con los otros (exogrupal) y con el exterior.
- Participación del grupo en su propia organización, ayudar a que el grupo verifique sus logros asuma sus deficiencias y progrese positivamente.

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN METODOLÓGICA

Una dificultad frecuente es cuando observamos que en el grupo con el que trabajamos se ha creado una dinámica de funcionamiento que dificulta o imposibilita la intervención socio-educativa (pérdida de la autoridad del mediador, no existe un clima adecuado de trabajo, "no nos hacemos con las riendas del grupo", "no nos hacen caso" ...). También podemos recordar que es posible que el grupo esté atravesando una crisis y observarlo desde esa perspectiva.

Como es natural no existen "recetas" para afrontar éstas dificultades, pero sí estrategias, opiniones, experiencias, reflexiones, consideraciones, orientaciones..., en aspectos que posiblemente ya conocemos pero que no siempre tenemos presentes. Algunas de ellas son (Diez, 2000):

- La relación de mediación.
- Nuestras actitudes y conductas.
- Las normas.
- Los destinatarios.
- Las actividades.
- Los recursos externos.
- Nosotros.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO GRUPAL

Con respecto a la relación de mediación:

Tener más presentes los refuerzos que los castigos.

Propiciar una relación de ayuda en todo momento y que nos perciban como una figura útil y positiva para ellos.

Elegir las conductas que vamos a permitir y las que no (no podemos criticar absolutamente todas las conductas que consideremos poco adecuadas, hay que priorizar).

Separar claramente cuando estamos acordando o discutiendo algo con ellos de cuando ya hemos tomado una decisión irrevocable.

Razonar siempre todas nuestras decisiones y conductas (salvo que una vez explicado suficientemente simulen no entenderlo como forma de provocación).

Considerar que en ocasiones experimentan con nosotros las consecuencias de sus actos (nos utilizan como "frontón" o como modelo).

Con respecto a nuestras actitudes y conductas:

Empatizar, escuchar, observar...

Partir del respeto y la aceptación incondicional. Cuidar nuestra forma de actuar para que no de pie a interpretaciones de injusticias, favoritismos o trato agresivo o poco respetuoso.

Cuidar nuestra coherencia y distancia (ni "paternalista" ni "coleguista").

Adaptarnos a la población destinataria (lenguaje, cultura, forma de aprender, de relacionarse, de participar, su estilo de vida...).

Trabajar la implicación, la continuidad, el vínculo, la aceptación (ser una referencia).

Recordar nuestra influencia como modelo de referencia (comportarnos como esperamos que se comporten).

Reconocer nuestros errores.

Utilizar el humor (y la posibilidad de caricaturizar las situaciones).

Con respecto a las normas:

Consensuar en grupo las normas y las consecuencias de su incumplimiento, siempre que sea posible.

Establecer normas adaptadas a sus capacidades (normas realistas e interiorizables).

Mantener una postura inflexible ante las consecuencias de los incumplimientos de las normas (no "perdonar los castigos" o retroceder si ya se han puesto, que ningún acto se quede sin consecuencia).

Recordar los objetivos grupales, si éstos han sido elaborados en grupo, y mostrar que esos objetivos solo se alcanzarán con su participación.

Con respecto a los destinatarios:

Si un problema se focaliza en algunos participantes, recurrir al resto del grupo de destinatarios

Ofrecer una visión externa, de lo que ocurre (hacer de espejo).

Colocar en situación de éxito a los individuos que más dificultades planteen (dar responsabilidades).

Intentar ganarse a los/as participantes individualmente. Si hay vínculo individual, hay vínculo grupal.

Con respecto a las actividades:

Comenzar por las actividades más gratificantes para los destinatarios.

Garantizar actividades, adaptadas a las capacidades del grupo, que concluyan con éxito (fomentar la percepción de que podemos hacer aquello que nos proponemos).

Con respecto a recursos externos:

Intentar la unión y coherencia en los mensajes de los distintos agentes que trabajan con los menores.

Recurrir al apoyo de otros compañeros.

Adecuar el espacio físico.

Contactar con figuras de referencia cercanas a ellos.

Contactar con las familias.

Contactar con otros recursos socio-comunitarios.

Mantener abiertos canales de comunicación

Con respecto a nosotros:

Intentar que nuestros mensajes, actitudes, conductas... sean coherentes entre sí (sin que esto impida que utilicemos estrategias variadas).

Buscar un estilo de intervención personal con el que nos sintamos cómodos (labor a largo plazo) y aprovechar nuestros recursos y habilidades (a veces son los que menos utilizamos).

Intentar mantener una actitud lo más coherente posible con nuestros principios y nuestro estilo de trabajo y adaptada a nuestras capacidades (en ocasiones tendemos a imitar el estilo de otros mediadores que no se adapta a nuestra forma de hacer las cosas).

Reflexionar sobre la situación en solitario (a veces nos cuesta hacerlo) y con otros compañeros (escuchar la visión de alguien exterior).

Buscar alternativas.

Aprender de los fracasos.

Cuidarnos (aprender a "desconectar", atender nuestra autoestima, entrenar nuestras habilidades, marcarnos metas ajustadas a las posibilidades...).

Tener presentes de forma continua los objetivos que perseguimos con el grupo.

NO ME OLVIDES...

Como es natural no existen "recetas" para afrontar éstas dificultades, pero sí estrategias, opiniones, experiencias, reflexiones, consideraciones, orientaciones..., en aspectos que posiblemente ya conocemos pero que no siempre tenemos presentes.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN

En la prevención grupal podemos determinar diversas áreas de trabajo para potenciar los factores de protección. La programación del trabajo con nuestros grupos corresponderá a los objetivos que queramos conseguir en base a lo que el grupo demande y a lo que detectemos en el propio grupo como factores de riesgo abordables. En el Anexo Documental ofrecemos una batería de objetivos grupales y específicos para el trabajo grupal (Arquero, 95), que puede ser de utilidad a la hora de fijar los de nuestro grupo (Documento 1 perteneciente a este módulo).

A la hora de comprobar que los objetivos se cumplen, dentro de la evaluación de resultados, se pueden realizar valoraciones de proceso. Para ello, se incluye en el Anexo Documental un Guión de Observación (Díez, 2000) que facilite esta labor (Documento 2).

Existe otro instrumento, usado en sociometría, que puede sernos muy útil para elaborar un mapa de relaciones de nuestro grupo.

Es lo que se llama **El Sociograma**. El sociograma es una técnica en la que por medio de un cuestionario que se le pasa a los adolescentes y un gráfico que se obtiene de su tabulación, podemos saber que tipo de relaciones hay entre los miembros del grupo. Si se hace al comienzo de la intervención y tiempo más tarde se repite, obtendremos la información que nos dirá si lo estamos haciendo bien y el grupo se va consolidando, o por el contrario, hay que mejorar nuestra labor. En el Anexo Documental (Documento 3) se incluye un monográfico sobre esta técnica de conocimiento grupal.

Esta serie de herramientas pueden ser de utilidad para ir poco a poco avanzando con nuestro grupo en las actuaciones de prevención.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	La gymkhana
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Papel y rotuladores finos, una copia del Documento XX del Anexo, pizarra y material para escribir sobre ella.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se reparten los roles que figuran en el Documento XX del Anexo entre seis de los participantes, se nombra un grupo de observadores y se marcan aspectos que se consideren de interés que deban advertir estos observadores. 2) Los intérpretes hacen el role-playing y los observadores deben comentar los aspectos definidos con anterioridad para llegar a las conclusiones. 3) Según lo determinado al comienzo de la dinámica esta actividad puede servir para definir roles, sugerir mejoras en el funcionamiento de los personajes observados, analizar interferentes en la dinámica del grupo, etc...

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	La campaña
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Cartulinas y rotuladores principalmente. Material de papelería en general (cuanto más, mejor).
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) El objetivo real trata de que se conozcan de manera experimental los tres tipos principales de liderazgo que existen. 2) Antes que nada hay que hablar aparte con tres personas, que van a ejercer los tres tipos de liderazgo más habituales: autoritario, laissez-faire y democrático. 3) Se les asigna el rol y, pasado un tiempo, comienza la dinámica: 4) Se hacen tres grupos y se les encarga a cada uno de ellos que realice una campaña de prevención de drogas con el material disponible, para que luego haya un concurso y se elija la mejor. 5) Cada líder estará en un grupo y marcará el trabajo de su grupo según su personaje. 6) Se elige el mejor cartel. Después cada grupo explicará como y porque lo ha hecho así y no de otro modo. 7) Finalmente se evalúa la sesión, explicando cada líder cual era su rol y como se han sentido ejerciéndolo.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Todo grupo funciona a dos niveles distintos, el nivel de la tarea y el nivel emocional o afectivo	✓	
2. Para que un grupo funcione bien los objetivos fijados deben incluir las aspiraciones y deseos de todos sus miembros	✓	
3. Desarrollar habilidades sociales tiene utilidad en el trabajo con los grupos	✓	
4. Grupo es un conjunto de individuos que interaccionan con una estructura y unos objetivos comunes, y que tienen la percepción colectiva de unidad	✓	
5. Cuando el líder autoritario desaparece, se produce un descenso del rendimiento	✓	
6. Un grupo de riesgo es aquel en el que sus miembros se encuentran vinculados a factores de protección por debajo de la media de su equivalente en la población general		✓
7. En los grupos primarios, los individuos son medios para conseguir fines y no fines en sí mismos		✓
8. El líder democrático deja hacer al grupo lo que quiere		✓
9. Si conseguimos llegar a la fase de eficiencia tendremos un grupo autónomo y equilibrado entre su parte formal y su parte afectiva	✓	
10. Un grupo primario es la clase de un instituto		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Aguilar Gil, I.** (coord.) (1995): *El educador social y las drogodependencias*. GID. Madrid.
- **Asociación Cultural LA KALLE** (1995). *Educación de calle. Hacia un modelo de intervención en marginación*. Popular S.A. Madrid.
- **Aubry y Saint-Arnaud** (1965). *Dinámica de grupos. Iniciación al espíritu de algunos de sus temas*. Euroamérica. Madrid.
- **Becoña Iglesias, Elisardo** (2002): *Bases científicas de la prevención de las drogodependencias*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Brunet Gutiérrez, Juan José; Negro Failde, José Luis** (1998): *Tutoría con adolescentes*. Ed. San Pio X. Madrid
- **Cooley, C.H.** (1902). *Human nature and the social order*. New York: Scribner_s.
- **Diez, David** (2000): *Manual de apoyo para el grupo impulsor de prevención*. Madrid, Diputación de Ávila, GERS.
- **Escobar de la Serna, Luis** (1980): *Comunicación, información y cultura de masas*. Cultura y Comunicación; 16. Madrid: Ministerio de Cultura.
- **Espada Sánchez, José Pedro; Méndez Carrillo, Xavier; Orgilés Amorós, Mireia** (2004): "Principios y dimensiones de la intervención con menores en riesgo" en González Menéndez et al (coords): *Guía para la detección e intervención temprana con menores en riesgo*. Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. Gijón
- **Gardner, SE; Brounstein, PJ; Stone, DB; Winner, C** (2001). *Guide to science- based practices. 1. Science-based substance abuse prevention: A guide*. Rockville, MD: Substance and Mental Health Services Administration, Center for Substance Abuse Prevention.
- **Hawkins, JD; Catalano, RF; Miller, JL** (1992). "Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention". *Psychological Bulletin*, 112, 64-105.
- **Hernandez Aristo, Jesús** (1991): *Acción comunicativa e intervención social. Trabajo social. Educación social*. Ed. Popular. Madrid.
- **Jiménez Burillo, F.** (1987): *Psicología Social*. Madrid: UNED.
- **Kumpfer, KL; Szapocznik, J; Catalano, R; Clayton, RR; Liddle, HA; McMahon, R; Millman, J; Orrego, MEV; Rinehart, N; Smith, I; Spoth, R; Steele, M** (1998): *Preventing substance abuse among children and adolescents: Family centered approaches*. Rockville, MD: Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Center for Substance Abuse Prevention.
- **Moncada Bueno, Sonia** (1997). "Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas". En Plan Nacional sobre Drogas (Ed.), *Prevención de las drogodependencias. Análisis y propuestas de actuación*. Madrid: Plan Nacional sobre Drogas.
- **Mondragón Jasone / Trigueros Isabel** (2002): *Intervención con menores. Acción socioeducativa*. Narcea S.A. de Ediciones. Madrid.
- **Mowbray Ruiz, Rosario** (1994): *Los programas comunitarios en prevención de drogodependencias*. Fundación CREFAT. Madrid.

- **Muñoz-Rivas, MJ; Graña, JL; Cruzado, JA** (2000): *Factores de riesgo en drogodependencias: Consumo de drogas en adolescentes*. Sociedad española de psicología Clínica, Legal y Forense. Madrid.
- **Patterson, GR** (1993): "Orderly change in a stable world: The antisocial trait as a chimera". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61, 911-919.
- **Petterson, PL; Hawkins, JD; Catalano, RF** (1992). "Evaluating comprehensive community drug risk reduction interventions. Design challenges and recommendations". *Evaluation Review*, 16, 579-602.
- **Schäfers, B** (1984): "Los grupos primarios", en Schäfers, B. (ed.) *Introducción a la sociología de grupos*. Herder. Barcelona.
- **Shaw, ME** (1994): *Dinámica de grupos: psicología de la conducta de los pequeños grupos*. Herder. Barcelona.
- **Tschorne, P** (1990): *La dinámica de grupo aplicada al trabajo social*. Obelisco. Barcelona
- **Vitaro, F; Tremblay, RE; Kerr, M; Pagani-Kurtz, L; Bukowski, WM** (1997): "Disruptiveness, friends' characteristics, and delinquency: A test of two competing models of development". *Child Development*, 68, 676-689.
- **VV.AA.** (2004): *Guía para la detección e intervención temprana con menores en riesgo*. Colegio Oficial de Psicólogos del principado de Asturias. Gijón.
- **VV.AA.** (1991): *Pedagogía de la marginación*. Ed. Popular. Madrid.
- **VV. AA.** (1994). *Trabajo Social con grupos. Teoría y práctica en los servicios sociales municipales*. Área de Servicios Sociales de Ayuntamiento de Madrid. Madrid.

10 Educación para el ocio y el tiempo libre

INTRODUCCIÓN

A través del diseño de este módulo, se posibilita al mediador social la clarificación de conceptos como el tiempo productivo, el tiempo libre y el ocio, y la relación directa que éstos y las estrategias de ocio y tiempo libre alternativas tienen en la población destinataria (adolescentes y jóvenes) y la prevención en el consumo de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover la toma de conciencia en los mediadores sociales de la importancia del Ocio y el Tiempo Libre en la prevención de drogodependencias en la adolescencia y juventud.
- Aportar a los profesionales de la intervención los criterios teóricos y metodológicos necesarios para el diseño, desarrollo y actuación de una actividad de ocio alternativo destinada a los y las jóvenes.
- Motivar a los mediadores sociales para que asuman un papel activo en el impulso y/o apoyo de programas alternativos de prevención en espacios de ocio.
- Incentivar una actitud reflexiva y crítica sobre los diferentes usos del tiempo libre que hacen los jóvenes en la actualidad y su implicación en la prevención de drogodependencias.
- Ofrecer una visión realista y actual sobre el tipo y nivel de desarrollo de programas favorecedores del ocio saludable en nuestra comunidad.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Relación entre los tiempos que articulan la vida humana
- Concepto de Tiempo Libre y Ocio. Características
- Perspectiva histórica del Ocio
- Implicaciones de su evolución en el paso al consumismo
- Ocio consumista y ocio creativo
- Los jóvenes, la familia y el ocio
- El alcohol y las drogas en el tiempo de ocio juvenil

- Papel de los mediadores en el Ocio y Tiempo Libre en España
- El Ocio y el Tiempo Libre como estrategias alternativas para la prevención en drogodependencias
- Programas de Ocio Saludable: claves metodológicas, planificación, evaluación, puntos fuertes y débiles y ejemplos.

CONTENIDOS

CONCEPTO DE TIEMPO LIBRE Y OCIO

De acuerdo con la sociología tradicional, se considera necesario para este módulo explicar la noción de ocio y tiempo libre poniéndola en relación con el resto de los tiempos que regulan y articulan la vida humana: el tiempo dedicado al trabajo, el de descanso, el de atención a las obligaciones familiares y sociales, y finalmente el tiempo liberado. Esta corriente define el Tiempo Libre como el “conjunto de períodos de tiempo de la vida de un individuo en los que la persona se siente libre de determinaciones extrínsecas, quedando con ello libre para emplear con un sentido de realización personal tales momentos, de forma que le resulte posible llevar una vida verdaderamente humana” (Weber, 1969).

Para aclarar los conceptos, es recomendable una clasificación más reciente propuesta por Jaime Trilla basada en categorías más genéricas que el modelo tradicional y que se denominan tiempo disponible y tiempo no disponible (Trilla Bernet, 1993).

NO DISPONIBLE	TRABAJO	Trabajo remunerado/ escuela Trabajo doméstico Ocupaciones paralaborales	+ obligación social - disponibilidad personal
	OBLIGACIONES NO LABORALES	Necesidades biológicas básicas Obligaciones familiares Obligaciones sociales	
TIEMPO DISPONIBLE	OCUPACIONES AUTOIMPUESTAS	Actividades religiosas Actividades voluntarias de tipo social Formación institucionalizada	
	TIEMPO LIBRE	Ocupaciones personales no autotélicas Tiempo Libre estéril o desocupado OCIO	+ obligación social - disponibilidad personal

Según este esquema, el TIEMPO NO DISPONIBLE sería aquel que el individuo tiene comprometido al punto que le resulta difícil sustraerse de sus ocupaciones:

-
- jornada laboral remunerada**
 - (o tiempo escolar en caso de los niños) con sus obligaciones derivadas, y el tiempo utilizado en otras obligaciones no profesionales, como el trabajo doméstico y el tiempo de ocupaciones para-laborales (desplazamientos, buscar empleo, etc.).
-
- obligaciones no laborales**
 - satisfacción de necesidades biológicas básicas, los deberes familiares y los compromisos sociales, administrativos, burocráticos, etc
-

La cantidad relativa de cada uno de estos tiempos dependerá, entre otras razones, del estatus socioeconómico, del tipo de trabajo que desempeñe el individuo y de determinadas condiciones personales.

Así, se pasa al TIEMPO DISPONIBLE del cual se dispone con mayor autonomía para un uso personal. Este tiempo puede emplearse en:

-
- ocupaciones autoimpuestas**
 - se caracterizan por un alto grado de compromiso con respecto a alguna instancia ajena a nosotros mismos: actividades religiosas, dedicación voluntaria a alguna actividad de carácter social (militancia política, participación en asociaciones, etc.), actividades institucionalizadas de formación (academia de idiomas, universidad a distancia, etc.)
-
- las ocupaciones personales no autotélicas (aquellas que el sujeto elige autónomamente, pero que no tienen una finalidad en sí mismas ni su realización es necesariamente placentera: actividades autoformativas, cultivo del cuerpo más allá del estricto mantenimiento de la salud, etc.), donde el individuo asume un compromiso consigo mismo y con nadie más.
-
- tiempo libre**
 - El tiempo libre estéril es un tiempo libre mal vivido: pasivo, tedioso, aburrido y frustrante. Se identifica con un simple “pasar el rato” o “matar el tiempo”, porque no produce plena satisfacción a quien lo tiene; por ejemplo, el quedarse viendo la televisión sin esperar nada.
 - El ocio es aquella actividad que encierra valor en sí misma, resulta interesante y sugestiva para el individuo, y suele implicar una cierta motivación hacia la acción. El ocio es, por tanto, una forma positiva de emplear el tiempo libre, que el sujeto elige autónomamente y después lleva efectivamente a la práctica.
-

A pesar de que la decisión de realizar las ocupaciones autoimpuestas sea autónoma y voluntaria, el nivel de compromiso que requieren hace que en muchas ocasiones la libertad del individuo esté determinada por factores externos, por lo que no pueden denominarse actividades de ocio, aunque en efecto se desarrollen en el espacio de tiempo disponible.

Al profundizar en el concepto de ocio, se descubren diferentes enfoques o perspectivas conductuales: vida cotidiana, educación y problemática social (Caride Gómez, 1998), pero todos coinciden en que un empleo positivo, cultural, activo y comprometido con aquellas actividades que puedan llegar a interpelar directamente al individuo durante su tiempo libre es lo que se entiende por ocio. La definición de Ocio más utilizada por sociólogos, educadores y animadores es la siguiente:

“El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación desinteresada o para participar voluntariamente en la vida social de su comunidad” (Dumazedier, 1971).

Esta definición aunaba las tres dimensiones fundamentales que determinaban la existencia del fenómeno del ocio: disponibilidad de tiempo libre, actitud personal y ocupaciones que proporcionan descanso, diversión y desarrollo. Por esto, el ocio adquiere un significado subjetivo y un estilo de vida en el que desarrollar, desde una actitud voluntaria y libre, unas actividades o creaciones personales que el hombre desea hacer porque le apetece en su vida cotidiana. Se puede decir que el ocio desde un planteamiento global, es un área de la experiencia humana, un recurso para el desarrollo personal, una fuente de salud y de prevención de enfermedades físicas o mentales, un derecho humano, y un indicador de la calidad de vida cargada de un enorme potencial económico.

En relación a esto, Max Kaplan (1960) es el primer autor que define las características del ocio: antítesis del trabajo, expectativa ilusionante y recuerdo agradable, percepción psicológica de libertad, mínimo de obligaciones sociales, relacionados con valores culturales, importancia variable desde lo frívolo a lo trascendente y, por último, caracterizado por una actividad de tipo lúdico. Profundizando en este concepto, Andanada y otros (1982) distinguen varios niveles de aprovechamiento del ocio:

NIVEL SUPERIOR		Formación
	OCIO	Entretenimiento
		Descanso
	OCIOSIDAD	Aburrimiento
NIVEL INFERIOR		Consumo

En la Educación para el Ocio y el Tiempo Libre cobran importancia los dos niveles inferiores del cuadrante anterior. En primer lugar, el nivel de aburrimiento que no llega a la categoría edificante del ocio y se denomina, en cambio, ociosidad; supone un estado de apatía, de inactividad, de “estar sin más”, en el que se vive una experiencia de frustración sin poner esfuerzo por salir de ella. En segundo lugar, el nivel de consumo que es aquel estadio en el que el individuo delega sobre las empresas de servicios y las industrias de ocio la entera responsabilidad de organizar entretenimientos para su tiempo libre. Se produce una situación de dependencia del individuo respecto a la sociedad de consumo siendo frecuente la manipulación y la falta de iniciativas personales.

El problema que plantea el tiempo libre es, además de la cantidad de tiempo disponible con que se cuenta, el uso positivo que se puede hacer del mismo: el de ocio formativo y enriquecedor, en lugar de una ociosidad mal gastada. Según López Andrada y otros (1982) en la utilización del tiempo libre influyen elementos cuantitativos: duración del tiempo libre, contenidos con que llenarlo y disponibilidad de recursos y, elementos cualitativos: actitud personal, variables socioculturales, condiciones del medio y calidad de los contenidos.

Desde lo expuesto anteriormente, los profesionales dedicados al Ocio y Tiempo Libre Saludable deben intervenir no sólo en aquellas actividades de ocio culturales o formativas, sino en todo el tiempo liberado de cada individuo. Este espacio temporal amplio puede utilizarse de manera activa y creativa, para ayudar a elaborar la identidad y la personalidad de cada uno en relación con el mundo en que vive; o por el contrario, puede ser el marco ambiguo y desocupado de una serie de desequilibrios sociales muy próximos a conflictos y factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en los y las jóvenes. Y, es en este último punto, en el que se considera importante dirigir parte de la atención de este módulo: los orígenes del ocio consumista.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL OCIO

El problema del tiempo libre comenzó a adquirir su propia identidad a raíz del fenómeno de la urbanización y el maquinismo de principios de siglo XIX. Con la Revolución Industrial llegó una jornada laboral que se alargaba de forma inhumana a cambio de un sueldo miserable. Así, el tiempo libre aparecía solamente como el reponedor de fuerzas indispensables para poder continuar un trabajo que se realizaba sin descanso. Así, el tiempo se dividió en productivo y no productivo y cualquier tipo de ociosidad fue censurada: “La miseria del obrero es la garantía de su buena conducta” (Kaes, 1971).

Los pensadores marxistas estudiaron este problema del tiempo libre que se convirtió en un problema social porque no todo el mundo tenía las mismas posibilidades de acceder al tiempo libre; y pasó a ser un problema moral cuando se permitió el derecho a disfrutar el ocio sólo a una determinada clase social, mientras que al proletariado se le censuraba cualquier tipo de desocupación. En su tiempo libre, los burgueses se gastaban los bienes y riquezas producidos por el desarrollo industrial, pero ese consumo se reservaba únicamente a la burguesía dominante que disfrutaba de mayor riqueza y tiempo libre, a costa del exceso de trabajo de los obreros. Esta, además de injusto desde el punto de vista moral, resultaba absolutamente insostenible desde el punto de vista económico. Era necesario que el proletariado accediese también al tiempo libre y dispusiese de los recursos monetarios suficientes para asegurar el equilibrio económico entre la producción y el consumo. Así pues, la democratización del ocio, es decir, la extensión del derecho a disfrutar de la vida a todos por igual, fue una de las ideas fundamentales sobre las que se asentó la evolución social de occidente desde la Revolución Industrial. Así, a principios de nuestro siglo, el tiempo libre empezó a convertirse en un verdadero problema, sobre todo en las grandes urbes. El ocio es un buen signo de adaptación al ritmo de vida de la sociedad industrial: los hombres trabajan, se adaptan al sistema, cumplen las normas y en consecuencia pueden disfrutar de un tiempo libre merecido.

En consecuencia, aparecen planteamientos como el siguiente: “El ocio es un fenómeno contradictorio, ya que desde un punto de vista económico se trataba de un tiempo improductivo y de consumo del capital, pero desde una perspectiva social constituía un elemento de comparación de clases. El ocio supone un comportamiento desocupado que indica la falta de necesidad de trabajar, y esto permite exhibir un poder monetario que facilita el ascenso de rango social; en consecuencia, las clases bajas tienden a imitar el modelo de ocio de las clases altas, en busca de un prestigio y un reconocimiento que sólo es creíble por medio del consumo de bienes superfluos”. (Thorsein Veblen, 1899).

El ocio se ve reducido a simple mecanismo de adaptación a una sociedad de consumo forzoso, dirigida y manipulada por los medios de comunicación de masas (Riesman, 1948). La proliferación de estas nuevas industrias del ocio, clubes de vacaciones y empresas dedicadas al entretenimiento, se había amparado en el conformismo de la masa social para mantenerse y poder imponer al individuo productos y situaciones con que dejarle ocupada. El ocio se convierte en una negación de libertad y espontaneidad lograda a base de subproductos culturales para todos los públicos sin otro aliciente que consumirlos.

Hoy en día, el problema de fondo sigue siendo cómo llenar de contenido adecuadamente ese espacio de tiempo libre con un ocio realizador de la persona. Los mediadores sociales deben mejorar la calidad de vida y el disfrute igualitario del tiempo libre como espacio dedicado a la información, la formación científica, la reflexión, la crítica, la contemplación artísticas, el desarrollo cultural, las relaciones humanas y el ejercicio de la democracia.

LOS JÓVENES, LA FAMILIA Y EL OCIO

Con la adolescencia, la escuela y la familia dejan de ser los ejes fundamentales de la vida de los chicos y las chicas, para empezar a serlo el tiempo libre y la pandilla de amigos. El deseo de libertad, de autonomía, de escapar al control de los padres, de probar y conocer los límites de las cosas, de pasar rápidamente por todo tipo de vivencias, de interaccionar con sus iguales, de descubrir los desconocidos placeres del sexo y de buscar signos de identificación en el mundo exterior, son algunas de las principales características del tiempo libre juvenil. Sin embargo, la familia no deja de tomar un importante papel en la detección de los consumos de drogas en algunos de sus miembros. Con ello se posibilitará un abordaje rápido, evitando que el problema llegue a tener consecuencias mayores.

La FAD, en su Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar (1996), recuerda que las normas en la educación de los hijos adolescentes son de vital importancia. Una de las características esenciales de la adolescencia es el enfrentamiento a la norma, el inconformismo, la tendencia a comportarse de forma contraria a la establecida. El niño obedecía la norma porque sus padres así lo mandaban; ahora la norma se discute, se argumenta, se mira desde todos los puntos de vista y, generalmente, se llega a la conclusión de que es injusta y de que lo mejor es resistirse a cumplirla.

Sólo en la medida en que los padres hayan sido capaces de transmitir durante la infancia un marco normativo claro y razonable, tendrán posibilidades de mantenerlo ahora. Tener la razón es importante, pero no suficiente para convencer al adolescente. En muchos casos su inconformismo, su alejamiento de la realidad, le impedirá compartir todos los motivos y los condicionamientos que la familia tiene en cuenta cuando establece una norma.

Las normas fundamentales para un adolescente deben recoger las exigencias mínimas e incuestionables, deben ser poco numerosas, realmente importantes, razonables y basadas en una necesidad evidente. Además, deben ser explicadas, argumentadas e incluso discutidas, pero no necesariamente tienen que ser compartidas. En el intento de franquear un límite por parte del adolescente, la familia debe conjugar autoridad, razonamiento, diálogo y sobre todo mucho afecto.

En la normativa familiar hay siempre temas del ocio y tiempo libre especialmente conflictivos que deben ser regulados por los padres. Estos temas coinciden con los ámbitos en que se expresa el grado de autonomía del adolescente: a qué hora tiene que llegar a casa, qué cantidad de dinero se le asigna y cómo es su aspecto personal, son algunas de las cuestiones en que se traduce el grado de independencia de que goza un adolescente:

- Con respecto a las salidas de los hijos, surgen aspectos que suelen crear tensión en el ambiente familiar. Para establecer criterios se suele emplear el recurso de comparar con otras familias. Así, se marcan los horarios y las asignaciones teniendo en cuenta lo que disfrutaban los amigos o compañeros.
- La **asignación** de dinero o "paga" que se recibe, también es un elemento de refuerzo a la conducta adecuada: a mayor conducta adecuada, mayor nivel de independencia, más dinero disponible. También se suele comparar con el dinero que otras familias dan a sus hijos. En algunos casos, la combinación de los estudios con algún trabajo temporal que permita obtener ciertos beneficios económicos, convierten el dinero en uno de los ejes fundamentales de la juventud: con dinero propio se pueden adquirir bienes y disfrutar del ocio de forma independiente, satisfaciendo los deseos y las aficiones personales sin necesidad de contar con la familia.
- Con respecto a la moda, la postura de los padres no es fácil puesto que tienen que transmitir realismo y encontrar un equilibrio entre la economía familiar y la presión de la oferta de moda. Por otro lado, no deben ser rígidos en relación a los gustos de vestir de sus hijos, ya que a menudo es un intento, transitorio y no definitivo, de encontrar una identidad propia.

A la hora de que la familia establezca normas en el ocio y tiempo libre, no hay que olvidar que la negociación debe presidir toda nuestra actuación. Tanto la asignación como el marcar los horarios son conceptos con los que se juega para regular el sistema de refuerzos que posibilitarán el establecimiento y mantenimiento de normas en la familia. Es decir, si el joven es capaz de cumplir con las normas que previamente negociadas se han establecido, mostrando una conducta responsable, habrá que acompañarla con un grado mayor de independencia y libertad: mayor libertad de horario y mayor autonomía en la gestión de dinero y forma de vestir.

Esto es especialmente aplicable cuando existen sospechas o seguridad de un consumo. Si no se restringe la libertad de horarios o la disponibilidad económica, no sólo se facilita el contacto con las sustancias sino que, además se está transmitiendo la aceptación de esta situación si no se toman medidas que muestren el rechazo a este comportamiento.

La falta de actuación de los padres ante las conductas no responsables de los hijos (hacia el consumo de drogas y hacia cualquier otro tema) no significa una ausencia de posicionamiento, no es una postura neutra, con ella se transmite la aceptación de esa conducta, aunque en un principio no sea el propósito de la misma.

Por otro lado, la ocupación del tiempo libre puede ser un factor de riesgo o un factor de protección hacia los consumos de drogas, según la utilización que se haga del mismo. Como factor de riesgo, porque es en estas situaciones en las que se producen, con más frecuencia, las primeras ofertas y contactos con las sustancias. Además, la oferta de recursos de ocio que ya existe en las sociedades desarrolladas pasa principalmente por centros en los que la diversión viene condicionada por el uso de drogas: bares, pubs, discos, etc. Este tipo de recursos dificulta la ocupación adecuada del tiempo de ocio.

Sin embargo, no es tan cierto que la oferta recreativa que existe actualmente sea limitada, no para los jóvenes ni para los adultos. La cantidad de recursos culturales, deportivos, para viajar y de talleres de formación sobre diferentes aspectos es en nuestros días muy superior a la existente en otros tiempos.

Los padres, como agentes educativos, deben dedicar sus esfuerzos a la búsqueda de este tipo de recursos y a la motivación de los hijos para su utilización. Fomentar centros de interés que canalicen las necesidades de búsqueda de sensaciones y experiencias en los jóvenes y les dificulten su interés por el tema de las drogas, es una contribución interesante y una importante aportación en la actuación preventiva.

La coherencia que muestren los padres entre los mensajes que dirijan a los hijos sobre la ocupación del ocio, y la conducta que manifiesten, debe ser siempre completa. No se puede pretender que los hijos desarrollen hábitos adecuados en la ocupación del tiempo libre, si en la familia lo que se aprende son hábitos inadecuados: abuso de televisión, falta de actividades deportivas o culturales... Una vez más, se pone de manifiesto el papel de la familia y de los padres como modelos de imitación de comportamientos por parte de los hijos y, por lo tanto, su papel preventivo.

No hay que olvidar que el grupo ofrece al adolescente el apoyo necesario para enfrentarse al mundo, le da una posición y un papel relativamente estable. En su familia no es capaz de encontrar una posición aceptable, ya que se ve obligado a mantener una situación de inferioridad frente a los padres, con quienes tiene una posición antagónica. La cohesión al grupo se logra a base de renuncia a la propia individualidad, exigiendo a cada uno de sus miembros una enorme conformidad con la cultura y las normas de dicho grupo. El grupo marca cómo hay que vestir, cómo hay que actuar y cómo hay que pensar (lo cual puede ser un factor de riesgo al consumo de drogas). Hay, por tanto, objetivos importantes para el adolescente como la socialización y la necesidad de pertenencia al grupo de amigos.

Los padres a menudo se preguntan qué pueden hacer ante esta situación, cuando los hijos frecuentan compañías no aceptadas por ellos, por creer que ponen en riesgo el comportamiento de sus hijos. Esta falta de aceptación, en ocasiones está provocada por las formas externas que caracterizan a estos

grupos relacionándolas con situaciones conflictivas, de falta de adaptación social o de consumos de drogas. Es importante que los padres sepan que no todas estas situaciones responden a ese patrón y que, por lo tanto, corresponde a sus hijos este tipo de elecciones. No se puede pretender que los hijos vivan la vida de la misma forma que los padres lo hicieron como a ellos les gustaría vivirla; hay aspectos que corresponden a elecciones personales que los padres deben respetar.

Los padres deben basar su actuación en posturas razonadas, de análisis de riesgos de diálogo y persuasión, que en posturas de prohibición que puede incitar a la reafirmación de esa relación como forma de oposición o rebeldía.

Por otro lado se sabe que, en los adolescentes, existe el rechazo a la figura de los padres, la referencia tomada de los hermanos mayores, el grupo de amistades, los ídolos musicales y cinematográficos que ofrecen pautas de comportamiento, significaciones culturales, estereotipos sexuales y modelos de identificación para la difícil tarea de la formación de la personalidad.

Esta búsqueda de la identificación personal es, en verdad, un obstáculo para la búsqueda libre y autónoma de actividades de ocio, ya que la conducta queda determinada por la consideración del otro como modelo. Últimamente es posible apreciar una precocidad cada vez mayor en la adaptación de los hábitos de ocio adolescentes a la norma establecida. Los todavía niños de 12 y 13 años ya van en grupitos a las discotecas a bailar, a beber y a ligar, imitando lo que hacen sus hermanos jóvenes. Así, el tiempo libre de la adolescencia, difícilmente es un tiempo personal para uno mismo; más bien al contrario, se trata de un tiempo libre vivido como ocio colectivo y superficial, en el cual todos proyectan las mismas expectativas, muestran las mismas aficiones, repiten las mismas actividades, y por supuesto, se aburren de forma conjunta, sentados siempre en aquel banco de la esquina.

Las drogas están cada vez más presentes en este tipo de ocio; este creciente consumo de drogas por parte de la juventud es bastante inconsciente y, en general, no tiene otros objetivos que por un lado la sociabilización y la necesidad de pertenecer a un grupo de iguales y, por otro, el hedonismo, disfrutar al máximo y evadirse de los problemas cotidianos. Se puede decir que en muchos jóvenes no existe un conocimiento ni un interés real por encontrar otras formas de diversión con que emplear positivamente su tiempo libre y que la familia tiene un papel preventivo muy importante en este aspecto.

NO ME OLVIDES...

“La falta de actuación de los padres ante las conductas no responsables de los hijos (hacia el consumo de drogas y hacia cualquier otro tema) no significa una ausencia de posicionamiento, no es una postura neutra, con ella se trasmite la aceptación de esa conducta, aunque en un principio no sea el propósito de la misma.”

EL ALCOHOL Y LAS DROGAS EN EL TIEMPO DE OCIO JUVENIL

Para los adolescentes y jóvenes actuales el consumo de las llamadas drogas de “fiesta” (alcohol, estimulantes y de síntesis) está relacionado con su tiempo de marcha, especialmente el del fin de semana por la noche. Más que buscar algún tipo de ruptura con los patrones de conducta establecidos, es una estrategia adaptativa al contexto de ocio y a las actividades que en él se realizan (Calafat, A. 2000; Conde, F. 1999; Megías, E. 2000; Román, O. 1999).

Los jóvenes buscan mediante los consumos sentirse cohesionados y aceptados en su grupo, mostrarse sociables, abiertos y comunicativos con los demás, aguantar horas despiertos moviéndose de un lugar u otro, algunos bailando. A la vez, los consumos de drogas y sus salidas sirven para simbolizar sus transiciones a la adolescencia y juventud.

Estas prácticas se encuentran cada vez más arraigadas en la gran mayoría de los jóvenes, puesto que consumir alcohol, cánnabis o drogas de síntesis algún fin de semana alcanzan prevalencias muy elevadas. Incluso es compatible que en un mismo grupo convivan sin problemas consumidores y no consumidores, lo cual es una prueba más del nivel de "normalización" alcanzado por el consumo de drogas en los fines de semana.

Salir y consumir una o varias drogas, excepto para una minoría, no es una actividad que se realice todos los días del fin de semana, ni todos los fines de semana. El patrón de consumo dominante es el experimental o esporádico, asociado a contextos lúdicos y buscando diversión. Esta tendencia hacia la normalización, destacada por numerosos autores (Gamella, F.J. y Álvarez, A. 1997, Measham, F. 1998, Parker, H. 1998, Calafat, A. 1998-1999, Elzo, J. 2000) contribuye a que haya una cierta aceptación social de estas conductas, no sólo por parte de los jóvenes, sino también de los adultos, ya sea desde el plano de la comprensión o de lo inevitable (Rodríguez, E. y Megías, I. 2001). Cada vez se acepta más que los jóvenes deben divertirse y que deben hacerlo con algún riesgo (Megías, E. 2000). Y aunque parezca contradictorio, se lanzan dos mensajes: los jóvenes deben salir y divertirse y consumir drogas, puesto que son jóvenes (a pesar de los riesgos), pero al mismo tiempo deben considerar las drogas como una amenaza a la cual apartarse.

Las nuevas pautas de uso de estas sustancias están incluidas en las formas y códigos de consumo más generales y en las modas de jóvenes y adolescentes. Para ello utilizan sus espacios cotidianos: la noche, durante la cual consumen abiertamente en espacios cerrados y públicos ("botellón"). Durante el día consumen (cánnabis y alcohol) en sus lugares de encuentro: instituto, calles, etc. Para los jóvenes los consumos, tanto simbólica como socialmente, ya no están situados en la marginalidad, sino en su ámbito relacional y cotidiano más importante: el grupo, en contextos de ocio y fiesta. Estos consumos no se relacionan con la dependencia (que tienen carácter físico y está relacionada con la heroína) y no valoran los problemas psíquicos, ni el largo plazo (Conde, F. 1999), puesto que consumen mayoritariamente, sólo algunos fines de semana y en acontecimientos excepcionales.

Según Parker (1998) el uso de las drogas se ha extendido a las actividades de los jóvenes, puesto que la cultura juvenil se está acomodando a la cultura de las drogas, y más que ser un fenómeno social temporal se puede estar presenciando el principio de emergentes estilos de vida.

Con respecto al papel del alcohol, se sabe que desde hace décadas en nuestra cultura se han ido configurando unos valores, actitudes y prácticas sociales, según las cuales, toda celebración festiva y grupal (sea cual sea la edad y el grupo social de que se trate) debe estar acompañada por el alcohol. Bodas, bautizos, cenas, fiestas mayores, tratos económicos, reuniones familiares y de amigos, etc., requieren de la presencia del alcohol, que actúa como elemento de sociabilidad. Refuerza el grupo y establece lazos entre sus miembros.

Sin embargo, el nuevo patrón de bebida emergente en los ochenta y consolidado en los noventa, rompe con el anterior modelo para llegar al actual donde el consumo se concentra en el fin de semana, creando nuevas combinaciones y usos diferenciales del alcohol (Rodríguez, E. y San Julián, B.R. 2001). Colocarse y desfasarse aparecen como la conducta opuesta a aburrirse, y entre ambos polos quedan modalidades de consumo de alcohol más o menos intensivas, pero mucho más integradas. Emborracharse, sobrepasando el límite del "puntillo", es una actividad puntual, pero repetitiva para gran parte de los jóvenes que están experimentando con sus límites. El problema se produce cuando se interpretan los consumos festivos como la celebración del desfase ya que para los jóvenes las variadas formas de beber se reducen a una única: la borrachera y el coloquio, quedando inscrito en el orden simbólico dentro de los comportamientos juveniles como algo rutinario y ritualizado.

El alcohol es una sustancia polifuncional. Combina bien con la mayoría de las otras drogas de fiesta (especialmente con la cocaína), está presente en todos los espacios sociales, en particular los de relación y de ocio, es aceptada por todos los grupos sociales y tiene un precio asequible, o al menos permite formas de bebida barata frente a otras más caras.

El “botellón” es la expresión más llamativa de las formas de consumo de alcohol. Parte de valores, actitudes, patrones y símbolos de nuestra sociedad respecto al alcohol, pero los transforma en términos adolescentes, reforzando el carácter excepcional y de celebración que en otros grupos y contextos tiene el beber alcohol colectivamente.

Desde una perspectiva histórica, existen varios factores que conducen al ritual del “botellón”:

- Por un lado, los grupos de jóvenes cuya escasa disponibilidad económica les impide consumir en los locales de hostelería, inician el consumo en la calle, en los alrededores de las zonas de moda, de los pubs y discotecas, adquiriendo la bebida más barata en tiendas y supermercados, lo que además les permite moverse por diferentes zonas.
- Por otro lado y con el paso de los años, el excepcional consumo de vino en eventos especiales o para las festividades patronales se va trasladando a cualquier acontecimiento susceptible de ser celebrado (cumpleaños, fin de exámenes, triunfo de un equipo de fútbol, etc.) para llegar a convertirse en algo rutinario, en la razón de ser de todos los fines de semana del año.
- También hay que tener en cuenta que alrededor de los nuevos modos de vivir del ocio de los jóvenes, florece un sector económico que se beneficia de forma notable de los mismos: la hostelería, liderados por pubs, discotecas y otros locales de ocio relacionados con la música y el consumo de bebidas alcohólicas (locales con música con un volumen muy elevado, sin espacios donde poder hablar ni sentarse). Muchos jóvenes sienten que en este tipo de lugares no pueden hablar ni interactuar con sus amigos, con lo que buscan los espacios públicos, para poder hablar en libertad.

En este contexto surge el botellón, que no es sino una variante del consumo de alcohol compulsivo de los jóvenes y que cuenta con dos elementos comunes: la adquisición de las bebidas alcohólicas en lugares que no pertenecen al sector de la hostelería y el consumo de las mismas en lugares públicos (plazas, parques, calles, etc.). La franja en que consumen alcohol, el contexto y la franja horaria constituyen un escenario llamativo, alarmante y complejo, en el cual la actividad más vistosa (beber), para la mayoría de los jóvenes, forma más bien parte del decorado que de la trama (salir, relacionarse, juntarse con la piña, transgredir).

Se llega a la conclusión de que el “botellón” es una alternativa a diferentes carencias o necesidades:

- A la creciente disposición de tiempo libre y a la necesidad de celebrar las noches del fin de semana, frente a las actividades normativas y las rutinas acumuladas del resto de los días de la semana.
- Al aislamiento de los días laborables, en los cuales los jóvenes tienen obligaciones, algo que les cuesta asumir, puesto que están socializados en una cultura del ocio, del disfrute, más que del esfuerzo.
- A la necesidad de divertirse, de salir, exhibirse, conocer nuevos lugares y gentes, actividades que de hecho se han consolidado como las formas más apreciadas de diversión entre los jóvenes.
- A la necesidad de contar con espacios que permitan reuniones masivas, abiertas, gratuitas, sin normas establecidas por los adultos.
- A la necesidad de encontrar sus límites, tanto de su propio control para evitar la borrachera, como a lo económico, dando respuesta a los altos precios de los locales de copas.

Así, el “botellón” junto a otras manifestaciones juveniles, es un síntoma más de la evolución sufrida por la sociedad española, y no sólo el fruto de una nueva expresión de la cultura juvenil.

No hay que olvidar, que se aducen diferentes problemas al cuestionar el “botellón”, entre los que se incluyen: ruidos para los vecinos (franja horaria en que se realiza), suciedad en los espacios públicos utilizados, conflictos entre jóvenes, problemas para los jóvenes sin control en el consumo de alcohol y la degradación del medio urbano, con la consiguiente pérdida de valor de las viviendas y locales colindantes.

Plantear la cuestión del “botellón” implica directa o indirectamente a los padres y las instituciones, ya que a pesar de la alarma y la preocupación que les genera el fenómeno, aceptan y defienden que deben divertirse ahora que son jóvenes.

NO ME OLVIDES...

“La franja en que consumen alcohol, el contexto y la franja horaria constituyen un escenario llamativo, alarmante y complejo, en el cual la actividad más vistosa (beber), para la mayoría de los jóvenes, forma más bien parte del decorado que de la trama (salir, relacionarse, juntarse con la piña, transgredir).”

PAPEL DE LOS MEDIADORES EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE EN ESPAÑA

El término animación fue utilizado por primera vez en un documento del Ministerio francés de Educación Nacional en 1945, año que marca el inicio de la que será la historia de la animación socio-cultural como metodología de la intervención socioeducativa. Dicho término caracteriza a toda una serie de agentes sociales que desarrollaban acciones socioeducativas y culturales con personas, grupos y comunidades en sus propios ámbitos territoriales de vida cotidiana.

En España, los documentos datan de 1959, en el que se evidencia que la animación sociocultural ha estado muy presente en la realidad comunitaria. Primero, como estrategia de lucha contra los efectos sociales generados por una situación de falta de libertades en comunidades y territorios de nuestro país y, segundo, como una herramienta de intervención socioeducativa vehiculada y autorizada por los recién estrenados ayuntamientos democráticos para estimular la dinamización y la creación de tejido social en los barrios.

Desde la influencia de la corriente europea se trata de casar un planteamiento liberador de la educación y una consideración del ocio, del tiempo libre, como ambiente propicio para hacer posible el desarrollo de personas y de las colectividades. En Europa, este movimiento intermedio nace como una alternativa a la posibilidad real de intervenir en la escuela para el desarrollo de personas libres, creadoras, que aporten su palabra, su acción transformadora sobre su entorno inmediato, sobre la sociedad. En España, este movimiento tomará especial relevancia en Euskadi.

Esta situación, sin embargo, ha ido decayendo gradualmente a todo lo largo de la década de los 90 que coincide, curiosamente, con la entrada de la formación de animadores en la universidad (la titulación de educación social, en la que se incluye la formación de animadores, agrupó en un único perfil profesional a los diferentes agentes sociales que hasta aquel momento habían actuado en barrios y comunidades).

Después de casi 50 años de historia de la animación sociocultural en nuestro país, existen posibles razones y motivos que explican la pérdida de protagonismo de esta metodología de la intervención socioeducativa:

1. Las Fuentes de la Animación Sociocultural en España, muestran que las primeras acciones educativas desarrolladas en ámbitos comunitarios, en las décadas de los 60 y 70, se gestaron en un contexto de necesidad y como consecuencia de dos procesos: uno de reconstrucción comunitaria y otro de reivindicación frente a la dictadura. Con uno u otro objetivo, agentes sociales informales, faltos en la mayoría de los casos de formación teórica e instrumental técnica, acometieron, con grandes dosis de entusiasmo, voluntarismo y confianza en el futuro, el trabajo sociocomunitario. Eran los precursores de los actuales educadores sociales. El ámbito de la intervención socioeducativa en general y específicamente el de la animación era, en los 60 y 70, extraordinariamente receptivo a las teorías y a las experiencias que se estaban desarrollando en otros países. Las fuentes teórico-prácticas fundamentadoras de la animación sociocultural provinieron de seis corrientes:

- Corriente culturista (países francófonos)
- Corriente del trabajo social (origen latinoamericano)
- Corriente de la educación popular y de adultos (origen latinoamericano)
- Corriente de la educación popular en España
- Corriente del desarrollo comunitario (origen anglosajón)
- Corriente de la educación en el tiempo libre y de la pedagogía del ocio

Estas seis corrientes han fundamentado la reflexión y la práctica de la animación sociocultural en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se puede concluir que, a falta de una tradición de trabajo socioeducativo lo suficientemente fuerte como para tener entidad propia, nuestro país ha ido confluyendo en la configuración teórico-práctica de lo que es hoy la animación sociocultural. Dicha pluralidad de influencias y la falta de una voz singular y autóctona podría justificar el que la animación sociocultural haya tenido un bajo perfil en nuestro país.

2. La evolución de la Animación Sociocultural en España, deja ver que tras superar una época en la que la indefinición, la ambigüedad y el confusionismo conceptual caracterizaban la realidad de la animación sociocultural en España, se evoluciona hacia formas propias y específicas de entender y desarrollar la práctica socioeducativa.

- Años 60 y 70**
- En contexto de necesidad y falta de libertad, la animación sociocultural se caracteriza por el compromiso vocacional del agente con una realidad social problemática.
 - Se produce una demanda generalizada de “fundamentación técnica y clarificación teórica”, debido a la heterogeneidad, desorganización y descoordinación de las prácticas de animación.
 - El concepto de educación popular se funde con el de animación sociocultural.
 - Desarrollo comunitario y animación sociocultural conviven en el quehacer sociocomunitario de nuestro país: las dos se centran en el trabajo grupal y comunitario y las dos persiguen la dinamización, la autoorganización y la autogestión de dichos grupos y comunidades, pero mantienen circuitos separados tanto en las publicaciones como en los territorios concretos en los que una y otra se han desarrollado. Ambos, sean entendidos como un proceso o como un producto y sean implementados desde el ámbito educativo, el del trabajo social o el de lo sociológico-político, persiguen el empoderamiento (empowerment) de personas, grupos y comunidades.
 - Se vincula la animación sociocultural con la educación en el tiempo libre y la pedagogía del ocio, aunque la animación social se dirigía sobre todo a población adulta,

mientras la educación en el tiempo libre trabajaba con niños/as y jóvenes. Las singularidades metodológicas respondían a didácticas diferenciadas en función de las distintas edades de los participantes en actividades educativas de uno y otro tipo. Perseguir y pretender unos mismos objetivos acaba imponiéndose. La diferente denominación obedece más a tradiciones formativas y experienciales que a verdaderas diferencias entre ambas metodologías de intervención socioeducativa.

- En 1968 aparece una fuerte actividad en las asociaciones de vecinos de Madrid, Barcelona y Bilbao. En 1975, el Movimiento Ciudadano cobra especial importancia en Euskadi, ya que obran desde una acción conjuntada entorno a problemas de barrio y donde la práctica demuestra que existen intereses coincidentes entre diversos sectores populares unidos en una acción común. Estos movimientos urbanos lanzan todo tipo de iniciativas: desde la difusión del idioma, potenciación de la cultura popular hasta la reivindicación de la amnistía, etc. (Mendia, 1987).

Años 80

- Ofrece una intervención socioeducativa de lo más variado y heterogéneo. Gran cantidad de interventores actúan con personas y grupos de todas las edades mayoritariamente fuera de la escuela y tanto en situaciones de necesidad como de libertad. La nomenclatura es muy diversa: educador especializado, educador de calle, educador en medio abierto, educador en medio cerrado, monitor de tiempo libre, monitor laboral, monitor ocupacional de adultos, alfabetizador, agente de desarrollo local, etc. En estos años, había una gran cantidad de iniciativas de educación social que se repartían de forma irregular por todo el Estado y que se caracterizaban por ser muy heterogéneas y, sobre todo, por la inexistencia de cualquier tipo de mecanismo regulador o de coordinación entre ellas.
- Se produce la consolidación de la animación sociocultural en España como una metodología de intervención socioeducativa, facilitada por el contexto democrático recién estrenado.
- La formación de animadores socioculturales corre a cargo de los ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Años 90

- La animación sociocultural se institucionaliza al entrar en la universidad y se constituye como una profesión socioeducativa.
- La supuesta antinomia "acción tecnológica versus praxis crítica" desaparece ante una realidad socioeducativa con planteamientos complejos y con una visión sesgada de la realidad.
- A finales de la década de los 90, se crea en Cataluña el primer Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales (CEESC). Actúan con una problemática sin resolver: los educadores sociales solamente pueden actuar (por imperativo legal) en el ámbito de la educación no formal de adultos, pero no en procesos de educación formal.
- En los primeros años de 2000 se habla poco de animación sociocultural que pasa de un discurso dinámico y esperanzador a un discurso practicante inexistente.

Este análisis, realizado por Xavier Úcar (2002), incluye el cuadro de la página siguiente, en el que se pueden observar gráficamente buena parte de los puntos reflejados por el autor. Sintetizando se podría señalar que las décadas de los 60 y 70 fueron una época de múltiples influencias teórico-prácticas que, poco a poco, fueron conformando lo que sería la animación sociocultural. Los años 80 serán la etapa de esplendor: la animación se consolida como intervención socioeducativa y se diferencia de otras intervenciones como la gestión cultural o el tiempo libre. Los años 90, por último, han sido la etapa de la profesionalización y, en consecuencia, de la normalización de la animación sociocultural como estrategia metodológica de intervención socioeducativa.

Así, con el paso del tiempo y, en un intento de unificar definiciones y componentes de la expresión de la animación sociocultural, se llega a la siguiente:

“El conjunto de acciones realizadas por individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad (o un sector de la misma) y en el marco de un territorio concreto, con el propósito principal de promover en sus miembros una actitud de participación activa en el proceso de su propio desarrollo tanto social como cultural” (Trilla, 1997).

La finalidad preeminente de la animación sociocultural incluye, por supuesto, la idea de participación, pues ésta, se constituye como otro de los núcleos más esenciales de la animación, así como promover una participación activa de los individuos o grupos; es decir, no como meros usuarios o clientes de determinadas ofertas de actividad o servicios. Se trata de convertir a los destinatarios de la acción sociocultural en sujetos activos de su comunidad y en agentes de los procesos de desarrollo en que se integren.

Lo fundamental es entender que el objetivo central de la animación sociocultural es fomentar en los individuos y en la comunidad una actitud abierta y decidida para involucrarse en las dinámicas y en los procesos sociales y culturales que les afecten y, también para responsabilizarse en la medida que les corresponda.

En cierto modo, la utopía de la animación sociocultural consistiría en lograr que ella misma consiguiera llegar a ser innecesaria; que la función que en un momento dado cumple de una forma especializada llegara a difuminarse de tal manera en el tejido social que sobrarian profesionales y actuaciones específicas: el mejor mediador social sería, en definitiva, aquel que lograra que la comunidad pudiera prescindir de sus servicios.

EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE COMO ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LA PREVENCIÓN

Cómo se acaba de ver, gran parte del uso adolescente/juvenil de drogas tiene que ver con su especial manera de divertirse, concentrado en sus actividades de fin de semana y en un contexto de ruptura con la dinámica cotidiana, liberación y "descontrol". En los últimos años, ante esta realidad social y cultural, se empieza a catalogar el ocio de fin de semana, especialmente el ocio nocturno practicado por un número importante de jóvenes como un espacio problemático, con la consiguiente alarma social y que cada vez va adquiriendo más protagonismo mediático. Este modelo de ocio nocturno consumista, comercial, pasivo y poco enriquecedor, dominante en nuestra sociedad se asocia con el consumo de alcohol y otro tipo de drogas en los lugares de diversión y entre el grupo de iguales.

Pero de la misma manera que el ocio es el espacio central donde se realizan los consumos de drogas, del mismo modo es un espacio central desde el cual prevenir los mismos, sobre todo cuando a estas edades la acción educativa cobra mayor fuerza en la calle, los amigos, los momentos de ocio y los medios de comunicación. Estos espacios de socialización informales pueden constituirse en contextos y momentos que favorezcan factores de protección (valores, actitudes y recursos personales positivos), estilos de vida saludables o por el contrario faciliten el consumo abusivo de drogas.

Como ya se viene diciendo, el ocio reúne una serie de condiciones que le designan como marco idóneo para la prevención del consumo de drogas: es elegido voluntariamente, los procesos educativos están presentes y se dan sin carácter formal, es un espacio para la consolidación de la pertenencia al grupo, toma de decisiones, resistencia a la presión de grupo, resolución de conflictos, apertura a las relaciones afectivo-sexuales... En definitiva, las alternativas de ocio saludable se convierten así en una estrategia para la prevención de las drogodependencias.

La mayor parte de las Administraciones Públicas están realizando o se proponen realizar Programas alternativos al ocio de fin de semana de los jóvenes, con iniciativas y desarrollos de estas actividades diferentes, según el grupo de expertos que trabajan en el campo de la prevención de las drogodependencias y la juventud. Respecto a este tipo de programas, aparecen dos cuestiones relevantes: por un lado, se plantea la necesidad de una "delimitación y evaluación de objetivos y de resultados [...] antes de seguir promocionándolos. Su existencia no puede suponer el abandono de otras formas de prevención y su verdadero sentido debe estar dentro de políticas de prevención más amplias" (Calafat y Juan, 2003). Por otro, aparecen posturas aun anteriores que abogan por un esquema de evaluación particular de este tipo de programas, más basada en el adecuado desarrollo del proceso y, muy especialmente, en la evaluación del impacto que obtienen (Comas, 2001) que centrada en los presupuestos tradicionalmente aplicables a otro tipo diferente de actuaciones preventivas.

Además de en estos espacios principales de ocio nocturno juvenil de fin de semana: bares de barrio, zonas con una mayor aglomeración de bares musicales, pubs, clubes, discotecas, macrodiscotecas, "afters", determinadas extensiones de calles..., las actuaciones de prevención deben también ir dirigidas al ámbito familiar y al ámbito escolar. Al ámbito familiar porque realizar actividades en familia, compartir el tiempo libre con los hijos y dejar espacios de ocio individual a cada miembro de la familia (para después compartir las satisfacciones encontradas en esas actividades), son buenas formas para implicar a los padres en la educación de sus hijos y de establecer sólidos vínculos y favorecen la comunicación fluida entre sus miembros. El ámbito escolar es muy importante en la educación para el ocio; la comunidad educativa debe promover actividades que favorezcan la ocupación sana del tiempo libre: las actividades extraescolares y otras actividades conjuntas con los profesores que, como referentes para los chicos y las chicas, les corresponde educar en el ocio variado, gratificante y saludable.

Así, además de contribuir a desarrollar un ocio personal alternativo al consumo de drogas, la comunidad en general debe tener como objetivo promover comportamientos sociales de ocio alternativo diurno y nocturno, en las que se promueven actividades para los jóvenes y alternativas a "ir de copas" tales como deportes, clases de baile, talleres de trabajos manuales, de teatro, de música, cine... o para los niños (y también adolescentes) otras actividades de ocio en franjas horarias tales como ludotecas, campeonatos deportivos, concursos o clases de Internet.

En términos generales, la actuación del mediador social que quiera trabajar en el ámbito del ocio con objetivos de carácter preventivo debe, en primer lugar, orientar a los adolescentes hacia esquemas de ocupación de ocio activo y positivo (centrados en disfrute y desarrollo personal) frente a los esquemas de ocio pasivo o negativo (Dumazedier, 1974) que suelen estar muy asociados a la utilización de sustancias (consumismo) o ser, en algunos casos, elementos precipitantes del consumo de drogas, como el aburrimiento.

En segundo lugar, debe contar con todos los elementos del entorno (estructurales, recursos humanos, materiales, instituciones, etc...) que puedan ser favorecedores o facilitadores de un estilo de ocio positivo; también debe tener en cuenta las relaciones entre estos elementos para potenciar su sinergia y aprovechamiento máximo.

Por último, debe tratar de ofertar actividades innovadoras de estas características para la población adolescente (sin olvidar que el exceso de novedad puede anular el objetivo mismo de la actividad), facilitar el acceso a las mismas y asegurarse de un adecuado desarrollo, manteniendo una actitud abierta y flexible a otras posibles demandas y centros de interés.

Por todos estos motivos, se considera positivo que la Educación para el Ocio y el Tiempo Libre se incluya en este Manual de Formación de Mediadores Sociales y pueda ser utilizado como herramienta de provecho en el campo de la prevención de las drogodependencias y la juventud.

NO ME OLVIDES...

“La actuación del mediador social que quiera trabajar en el ámbito del ocio con objetivos de carácter preventivo debe, en primer lugar, orientar a los adolescentes hacia esquemas de ocupación de ocio activo y positivo (centrados en disfrute y desarrollo personal) frente a los esquemas de ocio pasivo o negativo asociados a la utilización de sustancias (consumismo) o ser, en algunos casos, elementos precipitantes del consumo de drogas, como el aburrimiento.”

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	El reloj
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra y tiza/rotulador
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Se entrega un folio y un bolígrafo a cada uno de los/as asistentes. Se les pide que dibujen la esfera de su reloj (círculo A) y que lo dividan en secciones más grandes o más pequeñas repartiéndolas en función del tiempo que emplean en hacer las cosas a lo largo del día. Ej. 8 horas para dormir, 2 horas para las comidas, 8 horas para ir al trabajo/instituto, 1 hora para dar una vuelta con los amigos/as, media hora para ducharse, 1 hora para ver la tele, etc. Después se les pide que hagan lo mismo en otra esfera de su reloj con un día de fin de semana (círculo B).</p> <p>2) A continuación, deben formar grupos de 4 ó 5 personas en el que se expongan los repartos de tiempo de cada reloj (día de diario: A y día de fin de semana: B) y hagan uno solo correspondiente a cada día (A y B) que refleje la media de todos/as los/as miembros del grupo.</p> <p>3) Se elegirá un representante de cada grupo, el cual saldrá a la pizarra y dibujará los dos relojes (A y B) exponiendo los tiempos de su grupo.</p> <p>4) Se abrirá un debate a todo el grupo con el fin de crear un espacio de reflexión sobre los repartos de tiempo en nuestra vida cotidiano y en fin de semana, centrándonos en analizar el tiempo que empleamos en el disfrute del ocio y tiempo libre y las actividades que realizamos en éstos.</p> <p>5) Algunas preguntas que el formador puede plantear para iniciar el debate son las siguientes: ¿Os habéis dado cuenta cuánto tiempo empleáis en vuestro tiempo libre?, ¿Cuándo tenéis más tiempo libre: a diario o en fin de semana?, ¿Son diferente las cosas que hacéis en el ocio de a diario y de fin de semana? ¿Por qué?, ¿Qué es lo que más soléis hacer en este tiempo de ocio?, ¿Podrías hacer cosas diferentes a las que ya están expuestas? ¿Qué cosas?, etc.</p> <p>6) El formador mantendrá una actitud positiva, animadora y reforzante con respecto a los/as participantes a lo largo del transcurso de la sesión.</p>

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	¿Qué hago en mi tiempo libre?
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Papel continuo, eddings/bolígrafos, cinta de pintor, pizarra y tiza/rotulador
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Previamente, se cuelgan de las paredes de la sala donde se va a realizar la sesión trozos grandes de papel continuo, en cuya cabecera debe aparecer escrito las siguientes frases completables:</p> <ul style="list-style-type: none">– “En mi casa suelo...”– “En el recreo del instituto/ en el descanso del trabajo prefiero...”– “Con los colegas en el barrio...”– “Normalmente los fines de semana o en vacaciones...”– “Otras cosas que hago en mi tiempo libre...”– “Sé que otra gente en el fin de semana...” <p>2) Se entregan a los/as participantes eddings o bolígrafos para que completen, en individual y según les apetezca, algunas o todas las frases expuestas.</p> <p>Se plantea un debate grupal en el que se analizan cuándo se tiene mayor cantidad de tiempo libre: a diario o en fina de semana, y que actividades se suelen realizar durante este tiempo de ocio.</p>

ACTIVIDAD	3
TÍTULO	Actividades alternativas de ocio saludable
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra y tiza/rotulador
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1) El formador divide al grupo en tres subgrupos:<ul style="list-style-type: none">– El Grupo 1 debatirá sobre qué actividades de Ocio alternativo se realizan en su barrio o entorno más cercano, dónde informarse de éstas y que entidades lo llevan a cabo: asociaciones, entidad privada, club social, centros escolar, AMPA...– El Grupo 2 pensará sobre qué recursos conocen en su ciudad para poder participar en ellos, de que tipo son, cómo informarse y que entidades lo llevan a cabo.– El Grupo 3 expondrá sobre los recursos y servicios que el ayuntamiento o el municipio al que pertenecen los/as asistentes ofrecen a cerca de un uso saludable del Tiempo Libre y en qué dirección están ubicados.2) Tras un tiempo prudencial de trabajo, cada grupo expondrá la información recopilada. A continuación, se abrirá un debate sobre lo comentado en esta sesión.3) Después, se propondrá una "lluvia de ideas" en la que entre todos y todas los y las participantes se planteen nuevas actividades de Ocio alternativas viables en nuestra comunidad.4) El formador completará la información rescatada por los/as participantes y la complementará con nuevos datos con el fin de informar de la forma más completa posible sobre las actividades y recursos ofertados de Ocio y Tiempo Libre.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. El ocio es una forma positiva de emplear el tiempo libre, que el sujeto elige autónomamente y después lleva efectivamente a la práctica	✓	
2. El tiempo de ocio fue concedido por las empresas a los trabajadores por que se preocupaban de su salud y bienestar		✓
3. En la adolescencia, la escuela y la familia siguen siendo los ejes fundamentales en la vida de los chicos y las chicas, seguidos del tiempo libre y la pandilla de amigos		✓
4. El alcohol y las drogas están cada vez más presentes en el ocio de fin de semana	✓	
5. El ocio nocturno del viernes y sábado sólo se realiza de forma puntual entre nuestros jóvenes		✓
6. La Educación para el Ocio y el Tiempo Libre nos enseña fundamentalmente cómo pasárnoslo bien en nuestros ratos libres		✓
7. Para una acertada actuación en la prevención de drogas desde el Ocio y Tiempo Libre saludable es conveniente actuar en los lugares frecuentados por los y las jóvenes, además de en el ámbito familiar y escolar	✓	
8. Muchos jóvenes piensan que las drogas son lo mejor para disfrutar al máximo del fin de semana y evadirse de los problemas cotidianos	✓	
9. La mayor parte de las Administraciones Públicas están realizando o se proponen realizar Programas alternativos al ocio de fin de semana de los jóvenes	✓	
10. El mediador social debe incentivar a que adolescentes y jóvenes lleven a cabo sus propias iniciativas viables de Ocio en nuestra comunidad	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Arbex Sánchez**, Carmen (2003): *Catálogo de programas de Ocio Saludable*. ADES. Madrid.
- **Calafat**, A; **Juan**, M (2003): *De la etiología a la prevención del uso y abuso de drogas recreativas*. Adicciones, 15 (Supl. 2): 261-287.
- **Comas Arnau**, D. (2001): *La evaluación de programas de ocio alternativo de fin de semana*. Madrid. Instituto de la Juventud.
- **Csikszentmihalyi**, M.; **Cuenca**, M.; **Buarque**, C.; **Trigo**, V.; y otros (2001): *Ocio y Desarrollo: potencialidades del Ocio para el desarrollo humano*. Editorial Universidad de Deusto. Bilbao.
- **Cuenca Cabeza**, M. (1995): *Temas de pedagogía del Ocio*. Editorial Universidad de Deusto. Bilbao.
- **De la Cruz Ayuso**, C. (2002): *Educación del Ocio: propuestas internacionales*. Editorial Universidad de Deusto. Bilbao.
- **Dumazedier**, J. (1974): *Sociologie empirique du loisir. Critique et contracritique de la civilisation du loisir*. Paris. Du Seuil.
- **Elzo Imaz**, J.; **Laespada**, M.T.; **Pallarés**, J. (2003): *Más allá del botellón: Análisis socioantropológico del consumo de alcohol en los adolescentes y los jóvenes*. Agencia Antidroga. Comunidad de Madrid. Madrid.
- **FAD** (1996): *Programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar: (Módulo: Intervención familiar con hijos de trece a diecisiete años*. FAD. Madrid.
- **Leif**, Joseph (1992): *Tiempo Libre y tiempo para uno mismo: un reto educativo y cultural*. Editorial Narcea, S.A. Madrid.
- **Llull Peñalba**, Josué (1999): *Teoría y práctica de la Educación en el Tiempo Libre*. Editorial CCS. Madrid.
- **Mendia**, Rafael (1987): *Encuentro sobre Animación sociocultural*. Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria.
- **Puig Rovira**, Joseph M^a; **Trilla**, Jaime (1987): *La pedagogía del ocio*. Editorial Alertes, S.A. Barcelona.
- **Sánchez Pardo**, L.; **Díez Sánchez**, D.; **Moncada Bueno**, S. (2001): *Prevención de las Drogodependencias en el Tiempo Libre: Beber no es Vivir*. Plan Municipal contra las Drogas. Ayuntamiento de Madrid. Madrid.
- **Trilla**, Jaume (1997): *Animación sociocultural. Teorías programas y ámbitos*. Editorial Ariel. Barcelona.
- **Úcar**, Xavier (2002): *Medio siglo de Animación Sociocultural en España: balance y perspectivas*. Disponible en web en <http://www.campus-oei.org/revista/deloslectores/301Ucar.pdf>, [consultado el 14 de junio de 2006]
- **VV.AA.** (2000): *Revista de Estudios de Juventud: Ocio y Tiempo Libre: identidades y alternativas*. Instituto de la Juventud. Madrid.
- **VV.AA.** (2002): *Revista de Estudios de Juventud: Redes para el Tiempo Libre*. Instituto de la Juventud. Madrid.

11

Educación sobre el consumo

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende promover entre los mediadores sociales un análisis objetivo de qué es el consumo y el consumismo, y las implicaciones que ambos elementos tienen para la población destinataria de la prevención (los y las adolescentes) y su relación con el consumo de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar que los mediadores sociales analicen el fenómeno del consumo y sus implicaciones en diferentes aspectos.
- Favorecer la adquisición y el manejo de conceptos relacionados con la Educación Sobre el Consumo y sus aplicaciones prácticas.
- Promover una actitud comprensiva respecto al fenómeno del consumo y práctica con respecto a las posibilidades de actuación al respecto.
- Proporcionar una visión realista y actual de las actitudes consumistas en los adolescentes y favorecer un análisis en profundidad de los motivos que subyacen a estas actitudes
- Propiciar la reflexión sobre la relación existente entre los valores consumistas y la prevención de drogodependencias.
- Capacitar para la práctica de la Educación Sobre el Consumo a través de la elaboración de estrategias de acción educativa que desarrollen en los adolescentes, entre otras cosas, capacidad crítica para hacer frente a la influencia de la publicidad en sus comportamientos.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- El consumo como realidad social
- Jerarquía de necesidades y cobertura de necesidades o de deseos; la influencia de la publicidad
- Conceptos relacionados con el consumo: diferencia entre bienes, productos y servicios.
- Diferencias entre uso, abuso y consumo.

- Implicaciones de las diferencias anteriores para el paso del consumo al consumismo
- Educación sobre el consumo: definición y perspectivas
- Consumo y adolescentes: estado de la cuestión y funciones del consumo para la población juvenil
- La adolescencia como fase evolutiva de alta vulnerabilidad ante la publicidad
- Relación entre consumo y prevención de drogodependencias
- Concepto de consumo responsable
- Construcción de estrategias para el desarrollo de acciones preventivas desde la Educación Sobre el Consumo

CONTENIDOS

CONSUMO Y NECESIDADES

El consumo, como tal, está presente en nuestras vidas a través de muchas y muy variadas formas: no es una novedad actual, sino que a través de la revisión de la historia de los pueblos y civilizaciones, podemos afirmar que “la sociedad de consumo nace con el hombre y sus problemas son tan antiguos como el mundo en que vivimos” (Álvarez Martín, 1992). Pero lo cierto es que en el momento actual la sociedad de consumo se caracteriza por un fuerte desequilibrio entre productores y consumidores, motivado por la presión e influencia que los primeros ejercen sobre los segundos, a través de recursos que tratan de decantar la decisión hacia la adquisición de unos productos u otros.

Maslow (Martínez Coll, 2001) planteaba que “las necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que cuando quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se empiezan a sentir las necesidades del orden superior”. Esta pirámide se organizaba en cinco niveles, formando su base las **necesidades fisiológicas** (respirar, beber, comer); las siguientes serían las **necesidades de seguridad** (protección contra el daño, supervivencia); a continuación, aparecerían las **necesidades de aceptación social** (afecto, amor pertenencia y amistad); después, las **necesidades de autoestima** (éxito, prestigio) y, por último, las **necesidades de autorrealización** (autocumplimiento, capacitación).

Pero resulta importante un aspecto sobre el que incide Martínez Coll: “las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, principalmente por demostración e imitación, por lo que pueden ser creadas y, mediante técnicas publicitarias, puede provocarse que sean fuertemente sentidas por grandes masas de población”. Podemos deducir de este planteamiento que desde los productores/distribuidores, en el contexto de sociedad de consumo del que estamos hablando, se crean necesidades que no son tales o que cumplen una función muy alejada de la realidad que se nos expone: tener el último adelanto tecnológico en nuestra casa –que, por ejemplo, podría ser, a día de hoy, un aparato de aire acondicionado silencioso- no sirve para cubrir la necesidad fisiológica de sentir demasiado calor: sobre todo sirve para alimentar nuestro prestigio social, para dar información a otros sobre nuestro estatus económico. “Las empresas producen y ofrecen medios de satisfacer las necesidades de pertenencia a grupo o de prestigio social. La Coca-Cola no es un producto para satisfacer la sed sino para satisfacer la necesidad de pertenecer al grupo de jóvenes que se divierten”. De alguna forma se propicia que se confundan los deseos con las necesidades, y que las necesidades que deberían ser menos perentorias en la estructura piramidal comiencen a parecer lo contrario. Esto es de sobra conocido por los fabricantes, que saben que “la existencia de necesidades insatisfechas es por una parte causa de malestar individual y social pero por otra es también un estímulo para el progreso material, es decir, para la producción de nuevos medios que satisfagan necesidades”. Por ello, “el empresario que acierte a satisfacer una necesidad insatisfecha de alguien que está dispuesto y puede pagar por ello, obtendrá beneficio” (íbid). Y la inversión en publicidad que estos empresarios realizan para crear la supuesta necesidad de sus productos, revierte en una influencia a la que resulta, en general, difícil sustraerse.

USO Y CONSUMO, BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los aspectos relacionados con el mundo del consumo, por cuya adquisición, utilización o disfrute el consumidor debe pagar una determinada cantidad de dinero (directa o indirectamente), se agrupan en tres bloques (Álvarez Martín, 1992):

BIENES	Ej.: una casa, un coche, un electrodoméstico, un mueble
PRODUCTOS	Ej.: ropa, detergente, comida
SERVICIOS	Ej.: prestaciones que se proporcionan, como transportes, electricidad, bibliotecas, cines o comercios

Ahora bien: existe una tendencia cada vez más pronunciada a considerar los bienes como productos, que es una de las características que hace que el consumo derive en consumismo: “la interminabilidad del proceso laborante esta garantizada por las siempre repetidas necesidades de consumo; la interminabilidad de la producción sólo puede asegurarse si sus productos pierden su carácter de uso y cada vez se hacen más objetos de consumo, o bien si, para decirlo de otro modo, la proporción de uso queda tan tremendamente acelerada que la objetiva diferencia entre uso y consumo, (...) disminuye hasta la insignificancia” (Arendt, 1993). Esto acaba derivando en “tratar todos los objetos usados como si fueran bienes de consumo, de manera que una silla o una mesa se consuma tan rápidamente como un vestido y éste se gaste casi tan de prisa como el alimento” (íbid). Es importante establecer una diferencia clara entre uso y consumo: lo que se usa, permanece para volver a ser usado, mientras que lo que se consume deja de estar y requiere una nueva adquisición. La confusión entre una y otra cosa tiene consecuencias como el descuido de ciertos bienes, el mal uso de los mismos o un trato inadecuado, algo que se señala como frecuente entre las generaciones de jóvenes actuales.

NO ME OLVIDES...

“Lo que se usa, permanece para volver a ser usado, mientras que lo que se consume deja de estar y requiere una nueva adquisición”.

EDUCACIÓN SOBRE EL CONSUMO

La Educación Sobre el Consumo aparece, tras lo expuesto, como una necesidad importante en cualquier proyecto de educación: se define como algo que pretende la modificación del comportamiento del consumidor, enseñándole a comprender usos y disposiciones de productos y servicios, en muchas ocasiones escasos, para la satisfacción de sus necesidades. En el estudio "Education du consommateur dans les écoles" de la B.E.U.C. en 1977, citado por Álvarez Martín (1992), se exponen cuatro posiciones respecto al consumo:

Liberal	no percibe nada básicamente erróneo en la sociedad de consumo, sencillamente hay un desequilibrio entre productores y consumidores. Para esta perspectiva, el consumidor, consciente de sus derechos y deberes, debe comprar más informado, lo que le permitirá ahorrar dinero, que podrá invertir en comprar más y mejor.
Reformista	considera el consumo como una característica importante de la economía y la sociedad, pero ve erróneas ciertas costumbres de consumo actuales. El gasto en productos inútiles o peligrosos, la baja calidad de los productos o la influencia de la publicidad agresiva, para esta posición, son estos aspectos criticables.
Responsable	No toma el consumo como algo aislado, sino como algo a situar y discutir en un contexto más general de responsabilidad social y cultural de cada persona. Se basa en el concepto de responsabilidad social (individual y colectiva), y promueve no sólo la exigencia de mejor calidad y menor peligrosidad de los productos, sino también el que éstos sean más duraderos, de bajo consumo de energía, promueve el uso y el reciclaje de las materias primas y la reducción de la producción de demasiados excedentes.
Radical	relaciona el consumo y los problemas que genera con la descomposición de las estructuras sociales modernas. Cree que las acciones de los consumidores están limitadas a los síntomas, pero no a las causas profundas. Percibe la injusticia de que un pequeño grupo de elite explote a la gran masa social.

El posicionamiento en cualquiera de estas perspectivas dotará, así, a la Educación sobre el Consumo de más o menos componentes políticos, sociales, renovadores o conformistas.

CONSUMO Y ADOLESCENTES

La relación existente entre las tendencias de consumo y consumistas y los jóvenes se está revelando de manera cada vez más nítida. No hay que olvidar que los adolescentes se encuentran en una fase vital de confusión y de búsqueda de identidad; y que muchas de las influencias que se mencionaban antes tienen especial importancia en este segmento de población por su vulnerabilidad ante el "potente influjo de los «consumos culturales»" (Funes, 1990). Como dice Sánchez Pardo (2004) "las actuales generaciones de jóvenes han sido educadas en un contexto en el cual el disfrute de la vida, la búsqueda de la felicidad, se han convertido en los objetivos centrales del proyecto vital; un proceso de búsqueda de la felicidad, en el cual el consumo aparece como vehículo imprescindible para su consecución. El consumismo se convierte en un valor social de primer orden, que condiciona las aspiraciones de muchos jóvenes y de muchos de sus comportamientos. La sociología del consumo ha puesto de relieve la existencia de un modelo diferencial entre los jóvenes, en la medida en que para ellos el consumo satisface necesidades específicas y cumple funciones diferenciadas con respecto de los adultos".

Este mismo autor señala, citando a Martín y Velarde (2001), las dos modalidades básicas de consumo juvenil, en base a la función que éste cumple en las distintas etapas hacia la edad adulta:

Consumo con funciones relacionadas con la identidad juvenil	gastos que los jóvenes realizan para ser aceptados y para poder participar de lleno en las relaciones que ellos mismos establecen.
Consumo con funciones relacionadas con la incorporación a la vida adulta	quienes son más jóvenes y se encuentran estudiando, aspiran a conseguir bienes y servicios que les den una mayor movilidad e independencia (motos, coches, viajes, etc.), que potencien su atractivo físico (ropa, calzado, complementos...) o que les mantengan en contacto con otros jóvenes (un móvil, un ordenador con conexión a Internet, etc.). Cuando se tiene pareja estable y se trabaja, las aspiraciones van cambiando y comienzan a dirigirse hacia la consecución de una vivienda.

En el estudio que lleva a cabo sobre "Jóvenes y Publicidad", aparecen diferentes observaciones de interés:

- "Los valores sociales que a juicio de los expertos consultados tendrían una presencia más intensa en la publicidad destinada a los jóvenes serían, por este orden, los de tipo hedonista y presentista, los vinculados a la transgresión y la aventura, los idealistas, pragmáticos y de identificación. Con una presencia intermedia estarían los relacionados con la imagen personal y la sexualidad y, en último posición, con una presencia testimonial, los valores normativos y altruistas."
- "Debe destacarse que, entre los valores "genuinamente juveniles" a los que recurre la publicidad, están excluidos aquéllos que forman parte de lo, en teoría, socialmente deseable."
- "Los jóvenes aseguran tener, y parece que en efecto tienen, un alto conocimiento de la técnica publicitaria, así como una gran familiaridad con las estrategias comerciales que ésta utiliza"
- "Sin embargo, pese a ese conocimiento, a pesar de manifestarse deliberadamente críticos hacia la motivación consumista y hacia las técnicas que se ponen al servicio de ésta, lo cierto es que cuando detallan sus aspiraciones de consumo acaban reflejando los mismos estereotipos que critican y acaban adoptando las actitudes que denostan."
- "Las marcas comerciales serían los referentes de modelos sociales, y determinan lo que se asocia con "calidad", lo que es "bueno" y lo que es "malo". El planteamiento se aplica a la conducta consumista propia, no tanto a la de los otros: si compro "marcas" es porque busco "calidad", no porque me engañen (otros sí se dejan engañar)."

Un estudio anterior de Comas sobre "Jóvenes y estilos de vida", planteaba la evolución que se ha producido en los últimos años en los jóvenes españoles (Comas, 2003): "llegamos a la siguiente conclusión: los jóvenes de nuestra encuesta, con respecto a los de hace algunos años (...), parecen darle ahora más importancia a ganar dinero y a la satisfacción sexual, mientras que disminuye la asignada al trabajo y a la moral. (...) Este es el cambio más significativo ocurrido en un lapso de ocho años. Y constituye, en parte, el sentido de las diferencias entre los jóvenes y las poblaciones adultas. En una investigación reciente, estas últimas le dan menos importancia que los jóvenes a los valores del trabajo (éxito), dinero, sexo, amigos e incluso familia; mientras que le dan más importancia a las dimensiones inmateriales del sistema de valores: moral, autoridad, altruismo, política y religión (Megías y otros, 2001)".

CONSUMO Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

En cuanto a la relación entre conducta consumista y consumo de drogas, hemos de volver al estudio de Sánchez Pardo y revisar en profundidad el análisis que varios expertos realizaban sobre valores según su grado de presencia e intensidad en la publicidad dirigida a jóvenes. Aparecía la siguiente ordenación jerárquica (Sánchez Pardo, 2004):

VALORES CON UNA PRESENCIA MÁS INTENSA
Tener o consumir cosas (5,63)
Experimentar nuevas sensaciones (5,54)
Libertad física, actitudinal o mental (5,01)
Disfrutar del tiempo libre (4,97)
Romper los límites (4,90)
Hedonismo (4,64)
Independencia (4,33)
Identificación con otros jóvenes (4,30)
Vivir el día (4,26)
Poder (4,22)
Transgresión (4,10)
Capacidad para elegir (4,04)
Pertenencia a un determinado grupo o tribu (3,95)
Rebeldía (3,89)
Éxito personal o social (3,82)
Construcción de la propia identidad (3,82)
Sedución (3,66)
Riesgo (3,61)
Diferenciación de los adultos y de otros jóvenes (3,57)
PROMEDIO GENERAL (3,55)
Cuidado de la imagen personal (3,54)
Atracción sexual (3,44)
Competitividad (3,33)
Amistad (2,99)
Esfuerzo personal (2,00)
Comportamientos éticos y normativos (1,74)
Mantener y cuidar la salud (1,57)
Prepararse para el futuro (1,45)
Solidaridad (1,45)
Armonía familiar (1,27)
Compromiso social (1,22)
VALORES CON UNA PRESENCIA ESCASA

Los valores que aparecen en fondo rojo claro son los que por lo general se identifican con factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas (Megías, 2000; Pons y Berjano, 1999); como puede verse, todos ellos están por encima del promedio general: tener o consumir cosas, búsqueda de sensaciones, romper los límites, hedonismo, vivir el día, poder, transgresión y riesgo aparecen con más frecuencia en la publicidad destinada a jóvenes: no así el mantener y cuidar la salud, el esfuerzo personal o los comportamientos éticos y normativos, que aparecen por debajo del promedio en este tipo de publicidad.

Resulta importante, llegados a este punto, recordar que “la competitividad, el individualismo, el consumismo, la seguridad económica, son valores que se viven como necesarios en tanto que exigidos por una determinada forma de vivir y un determinado contexto social. Serían legítimos en tanto que necesarios para la supervivencia, serían algo de lo que no se debe estar orgulloso en tanto que contradicen algunas postulaciones teóricas básicas, y serían algo de lo que no hay que sentirse responsable puesto que vienen impuestos desde fuera” (Megías, 2000).

Si relacionamos este análisis con lo que anteriormente se planteaba respecto al poder de la publicidad para crear necesidades, para fomentar el consumo, y la vulnerabilidad de los adolescentes ante esta influencia, se entiende ya de forma inequívoca la importancia que tiene el trabajo que incide en la Educación Sobre el Consumo para la prevención de drogodependencias con esta población.

Además, el inicio en el consumo de drogas aparece fuertemente ligado a las dos modalidades de consumo a las que antes se hacía referencia: para algunos adolescentes, el consumo de drogas es un vehículo de integración grupal, relacionado con la presión de grupo implícita, que contribuye decisivamente a que el joven se sienta parte del grupo de iguales y se identifique más intensamente con ellos (Calafat y Amengual, 1999); y, para otros adolescentes, el primer cigarrillo, la primera borrachera, el primer porro, son ritos de paso que suponen la búsqueda de la edad adulta, que es definible a través de 4 elementos: una cierta independencia, una cierta capacidad de consumo, un nivel mínimo de autosatisfacción y tener la posibilidad de estar dentro –o fuera- de la sociedad (Funes, 1990).

La unión de estas perspectivas hace que la Educación Sobre el Consumo aparezca como una vía de abordaje útil para la prevención del consumo de drogas.

NO ME OLVIDES...

“La competitividad, el individualismo, el consumismo, la seguridad económica, son valores que se viven como necesarios en tanto que exigidos por una determinada forma de vivir y un determinado contexto social”

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Uso, abuso y consumo
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra, tiza/rotulador, un pañuelo de tela y un paquete de pañuelos de papel
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se les pide a los asistentes que, durante cinco minutos, reflexionen sobre las diferencias que existen entre el pañuelo de tela y los pañuelos de papel. (5 minutos) 2) Se forman 3 grupos con los asistentes: <ol style="list-style-type: none"> a. Uno de los grupos (Grupo A, en adelante) tendrá como objetivo "vender" con técnicas publicitarias el paquete de pañuelos de papel. Para ello, se les dejarán 10 minutos para que pongan en común las diferencias entre los dos tipos de pañuelos que han pensado y discutan algunas más que se les ocurran, haciendo especial hincapié en las ventajas de su producto y los inconvenientes del otro. b. Otro de los grupos (Grupo B, en adelante) tendrá como objetivo hacer lo mismo con el pañuelo de tela. Para ello, se les dejarán 10 minutos para que pongan en común las diferencias entre los dos tipos de pañuelos que han pensado y discutan algunas más que se les ocurran, haciendo especial hincapié en las ventajas de su producto y los inconvenientes del otro. c. El tercer grupo (Grupo C, en adelante) pondrá en común, durante 10 minutos, las diferencias que han pensado, discutirán algunas más que se les ocurran, y harán un listado con las ventajas e inconvenientes que tienen cada uno de los dos productos.(10 minutos) 3) Los grupos A y B, una vez acabada la fase anterior, expondrán, en dos turnos de cinco minutos cada uno, las bondades de su producto y las deficiencias del otro al grupo C, que asumirá el papel de consumidores. Mientras tanto, el formador irá apuntando en la pizarra los argumentos ofrecidos por cada uno de los grupos para que se adquiera su producto. (20 minutos) 4) A continuación, el grupo C expondrá brevemente a los otros dos algunas de las diferencias que no se hayan planteado y ellos hayan discutido en su grupo, que también serán anotadas por el formador en la pizarra. (5 minutos).

- 5) Se deshacen los grupos y se abre un turno de debate, partiendo de una reflexión sobre lo recogido en la pizarra. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar de los siguientes temas, aprovechando el ejemplo:
 - a. Conceptos relacionados con el consumo: diferencia entre bienes, productos y servicios.
 - b. Diferencias entre uso, abuso y consumo.
 - c. Implicaciones de las diferencias anteriores para el paso del consumo al consumismo(15 minutos)
- 6) Se analiza la presión recibida por parte del tercer grupo para la adquisición de ambos productos, qué técnicas se han utilizado, si han sido efectivas, etc... El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas aportaciones para hablar de Jerarquía de necesidades y cobertura de necesidades o de deseos; la influencia de la publicidad. Así mismo, servirá como breve evaluación de la sesión.(5 minutos)

RECOMENDACIONES/CONSEJOS Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio. Puede recurrirse a la lectura del breve texto de Arendt (Documento I del Anexo) para ilustrar de una manera aún más clara la diferencia entre uso y consumo. Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno por haber surgido elementos de debate interesantes para los asistentes.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Jóvenes consumidores
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	4 copias del listado de valores publicitarios (Documento 2 del Anexo), 4 fotocopias de anuncios diferentes de prensa escrita, folios y bolígrafos.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Se forman 4 grupos con los asistentes. A cada grupo se le da una fotocopia de un anuncio de prensa escrita con publicidad dirigida a los jóvenes y una copia del listado de valores publicitarios. A continuación se les pide que analicen en profundidad el anuncio, la imagen, el slogan, la estética y puntúen de 1 a 5 cada uno de los valores publicitarios del listado. (15 minutos)</p> <p>2) Se pone en común el resultado obtenido y se halla la media de cada uno de los valores en los anuncios. A partir de ahí se procede a analizar los resultados y se abre un turno de debate. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar de los siguientes temas, aprovechando el ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jerarquía de necesidades y cobertura de necesidades o de deseos; la influencia de la publicidad Consumo y adolescentes: estado de la cuestión y funciones del consumo para la población juvenil La adolescencia como fase evolutiva de alta vulnerabilidad ante la publicidad Relación entre consumo y prevención de drogodependencias (25 minutos) <p>3) Partiendo del análisis realizado, cada grupo tendrá que preparar una breve estrategia con la que trabajar con un adolescente lo que transmite el anuncio, cómo generar un análisis crítico sobre el mismo y facilitar que descubra los posibles aspectos subliminales que aparecen. (10 minutos)</p> <p>4) A continuación, se exponen las 4 estrategias propuestas y se abre un turno de debate, partiendo de las mismas. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar de los siguientes temas, aprovechando el ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Educación sobre el consumo: definición y perspectivas Concepto de consumo responsable Construcción de estrategias para el desarrollo de acciones preventivas desde la Educación Sobre el Consumo <p>Así mismo, servirá como breve evaluación de la sesión. (10 minutos)</p>

RECOMENDACIONES/CONSEJOS Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio. Puede recurrirse a anuncios que se encuentren en cualquier revista juvenil. También, si se cuenta con los recursos necesarios, puede ponerse un video con diferentes anuncios e irlos analizando entre todos los asistentes, llevando a cabo la valoración anteriormente expuesta. Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno por haber surgido elementos de debate interesantes para los asistentes.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. La Educación Sobre el Consumo sirve para que los consumidores dejen de serlo		✓
2. La diferencia entre el uso o el consumo de algo tiene que ver solamente con los efectos que tiene		✓
3. Los jóvenes españoles tienden a ser cada vez menos consumistas		✓
4. El paso a considerar los bienes como productos es una de las cosas que incrementa el consumismo	✓	
5. El consumo sirve para cubrir las necesidades de los consumidores	✓	
6. Para los jóvenes, el consumo especialmente sirve para identificarse de manera diferencial con respecto a los adultos		✓
7. La publicidad dirigida a los jóvenes fomenta la mayor parte de los valores que suelen estar relacionados con el consumo de drogas	✓	
8. El consumismo tiene que ver, sobre todo, con las necesidades básicas que todos necesitamos cubrir		✓
9. Las perspectivas desde las que se puede abordar la Educación Sobre el Consumo son: liberal, reformista, responsable y práctica		✓
10. La sociedad de consumo, en el fondo, siempre ha existido	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Alvarez Martín, Ma. Nieves** (1992): *Transversales. Educación del consumidor*. Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Educación. Madrid
- **Arendt, Hannah.** (1993): *La Condición Humana*. Editorial Paidós. Barcelona.
- **Comas Arnau, Domingo** (2003): *Jóvenes y estilos de vida*. INJUVE/FAD. Madrid.
- **Funes Artiaga, Jaume** (1990): *Nosotros, los adolescentes y las drogas*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
- **Martínez Coll, Juan Carlos** (2001): "Las necesidades sociales y la pirámide de Maslow" en *La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes* http://www.eumed.net/cursecon/2/necesidades_sociales.htm consultado el 25 de agosto de 2004
- **Megías Valenzuela, Eusebio** (2000): *Los valores de la sociedad española y su relación con las drogas*. Fundación La Caixa. Colección Estudios Sociales, nº2. Barcelona.
- **Pons Díez, Javier; Berjano Peirats, Enrique** (1999): *El consumo abusivo de alcohol en la adolescencia: un modelo explicativo desde la Psicología Social*. Plan Nacional sobre Drogas. Madrid.
- **Sánchez Pardo, L. et al** (2004): *Jóvenes y publicidad*. INJUVE/FAD. Madrid.

12

Marco legislativo

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende dotar al mediador social de unos conocimientos básicos sobre la legislación vigente relacionada con las drogodependencias y su prevención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer de forma general la existencia de las leyes que regulan las drogodependencias en el ámbito Europeo y en España.
- Conocer de forma general las leyes que pueden ser útiles en nuestro trabajo con adolescentes.
- Manejar estas leyes, y saber donde podemos encontrarlas actualizadas.
- Obtener una visión real del trabajo con jóvenes, y la importancia de conocer las normativas vigentes.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Marco general Europeo.
- La Constitución Española. Derechos Humanos.
- Ley del Menor.
- Ley de Drogodependencias.
- Menores inmigrantes.
- Casos prácticos.

CONTENIDOS

Conocer el marco legislativo en relación al tema que nos ocupa, es un elemento básico para cualquier mediador social que trabaje en el ámbito de las drogas. Sólo de esta forma podremos asesorar, acompañar y actuar de forma correcta. Conocer el marco legislativo no sólo es un deber, sino un derecho. Teniendo en cuenta la ley vigente, podremos utilizar nuestros derechos y deberes y los de nuestros usuarios, de la mejor manera posible.

El análisis, comprensión y atención de los problemas relacionados con las drogas esta directamente relacionado con el marco legislativo en que estas se encuentran.

Las repercusiones, ya sea, a nivel social o sanitario, individual o colectivo, de una determinada política y orientación legislativa, son determinantes. (Martí, 1989: 187).

Las implicaciones legales que conlleva el abuso de drogas se deben a que actúan sobre el sistema nervioso central produciendo trastornos de la conducta y el comportamiento, con las repercusiones jurídicas e intervenciones policiales y periciales pertinentes. (Pérez, 1999: 109).

En 1999 Pérez Bodeguero afirmaba que para una correcta intervención preventiva del consumo de drogas “estamos obligados a conocer y hacer que se cumpla la normativa sobre consumo de drogas”.

Ya en 1982 la legislación europea menciona la importancia de un papel específico de la educación para la salud, y se estimula a que los recursos comunitarios se movilicen al efecto. (Recomendación 5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. (1982)

También en la **Recomendación del Consejo de 18 de Junio de 2003 relativa a la prevención y la reducción de los daños asociados a la drogodependencia (2003/488/CE)**; en el apartado 2.13 se recomienda, para reducir y prevenir el abuso de las drogas, “apoyar una formación que permita obtener una titulación reconocida del personal responsable de prevención y reducción de los riesgos sanitarios asociados a la drogodependencia”.

En el apartado 3, de este mismo texto, “para llevar a cabo una evaluación capaz de potenciar la eficacia y eficiencia de la prevención de las toxicomanías... reducción de los riesgos para la salud relacionados con las drogas; en el punto 7 se recomienda considerar: “la elaboración de programas de formación para la evaluación destinados a niveles y públicos diferentes...”

Es importante conocer el marco legislativo actual al trabajar con adolescentes porque ellos realizan preguntas muy frecuentemente como: “¿que hacer cuando te ponen una multa?”, “¿cuánta cantidad puedo llevar encima si digo que es para consumo propio?, ¿cuántas plantas de maría puedo tener en mi casa?, ¿qué puedo hacer para no pagar la multa?, etc. Conocer las respuestas a estas preguntas y poderles informar correctamente nos ayudará a trabajar otros aspectos educativos con ellos, nos darán credibilidad y conseguirán que sirvamos de referente en materia de drogodependencias.

Para alcanzar los objetivos que se plantea el presente Módulo, se han incluido en el Anexo Documental los artículos más relacionados con la prevención de drogodependencias, extraídos de diferentes leyes:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Constitución Española

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos

Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Corcuera”.

NO ME OLVIDES...

Conocer el marco legislativo no sólo es un deber, sino un derecho.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Los Derechos Humanos
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Papel continuo, rotuladores de colores
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	Con todo el grupo, realizaremos una exposición de la situación Europea actual en el ámbito de las drogodependencias. A continuación, cada persona tendrá que pensar en las siguientes cuestiones: ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son? ¿Qué relación tienen con las drogodependencias?. En 4 murales con esas preguntas (de papel continuo), cada persona tendrá que ir contestando a la pregunta. Finalmente se leerán todas las respuestas y se abrirá un breve debate sobre el tema.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Las Leyes
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos (30 minutos cada paso aproximadamente). Depende del grado que queramos profundizar en este tema, puede ser interesante dedicarle más tiempo a esta actividad; incluso el doble.
MATERIALES NECESARIOS	Papel continuo, rotuladores de colores, bolis y folios, pizarra y tizas, (puede venir bien tener plastilina, globos, pintura de dedos y cara, si es posible)
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	Dividiremos al gran grupo en 3 o 4 subgrupos donde trabajaran sobre la Constitución Española y/o la Ley del menor y/o la Ley de extranjería (según el tema que nos interese trabajar con el grupo). Se les facilitara material sobre cada tema (ANEXOS), Y se les plantearán las siguientes preguntas: ¿En que consiste esa ley? (breve explicación) ¿Qué cosas positivas y que cosas negativas le vemos? ¿Por qué? ¿puede sernos de utilidad conocerlas para nuestro trabajo? ¿en qué? Puesta en común de la forma más original y creativa posible (en forma de cuento, representado, etc.). Se les facilitará el material oportuno para la exposición. Al finalizar cada exposición habrá un tiempo de preguntas.

ACTIVIDAD	3
TÍTULO	Las leyes más prácticas
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folleto de Energy Control "Que he hecho yo para merecer esto" o fotocopias del mismo; (a algún material similar)
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>Realizaremos una labor previa, donde elegiremos los temas legislativos que más nos interesa trabajar con el grupo (o bien, recogeremos sus demandas en alguna sesión anterior)</p> <p>Dividimos al grupo en subgrupos de 4 o 5.</p> <p>A cada grupo les damos un folleto o fotocopias, y un tema para trabajar. Por ejemplo: Auto cultivo.</p> <p>El grupo tendrá que leer y comprender el material facilitado, y después exponerlo de la manera más dinámica posible al resto del grupo</p>

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Conocer las leyes es positivo en nuestro trabajo diario como mediadores sociales para poder asesorar y actuar de forma correcta	✓	
2. Las leyes son algo dinámico, que puede cambiar de un año para otro según quien gobierne	✓	
3. Siempre deberemos actuar según la normativa vigente, aunque esto pueda perjudicar la intervención que estamos realizando con un menor		✓
4. Los mediadores sociales pueden legalmente ocultar información a los padres o tutores de un menor, si lo creemos oportuno		✓
5. Consumir "un porro" de cannabis no es delito, siempre que no se lleve más y sea para autoconsumo		✓
6. Aunque se lleve poca cantidad de hachís, si se lleva grandes cantidades de dinero, una navaja, y se declara que no se consume, uno puede ser acusado de tráfico	✓	
7. Las leyes de posesión de drogas son iguales en toda Europa		✓
8. Los delitos relacionados con posesión de drogas distinguen entre drogas duras y blandas	✓	
9. Cuando un policía pone una multa por consumir cannabis en la vía pública, se puede quitar asistiendo a tratamiento a un CAD	✓	
10. Los CAD sólo son para tratamiento de drogas ilegales		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Pérez Bodeguero, D.** (1999). *Prevención educativa de drogodependencias en el ámbito escolar*. Editorial Praxis. Barcelona

WEBS SOBRE LEGISLACIÓN

- www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/0.pdf
- www.lasdrogas.info
- www.risolidaria.org
- www.inid.umh.es
- <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/novedad/home.htm>
- www.adicciones.org
- www.mir.es/pnd/legis/index.htm
- www.fad.es

13 Recursos de prevención

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende que el mediador social conozca los diferentes recursos existentes de prevención de drogodependencias, sus principales características y cómo acceder a ellos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Tener una visión de la evolución histórica de los recursos en materia de prevención en España.
- Conocer los diferentes recursos existentes en el ámbito europeo y valorar su eficacia
- Conocer los diferentes recursos existentes en el ámbito nacional, su forma de acceso y sus características generales
- Conocer los diferentes recursos existentes en la Comunidad de Madrid, su forma de acceso y sus características generales
- Acercar a los mediadores sociales a la realidad preventiva y al trabajo que se realiza actualmente.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Evolución histórica de los recursos de prevención en España.
- Programas y proyectos que se llevan a cabo actualmente.
 - Ámbito europeo.
 - Ámbito estatal.
- Recursos públicos.
 - Plan Nacional sobre Drogas
 - Agencia Antidroga.
 - Instituto de Adicciones. Madrid-Salud
 - Observatorio Español.
- Otros recursos
 - Recursos de prevención en Europa
- Algunas web de interés.
- Revistas electrónicas.
- Actividades.

CONTENIDOS

La efectividad y la sostenibilidad de los esfuerzos preventivos deben basarse en una dotación adecuada de recursos internos y externos, tanto de la propia organización como de sus niveles de coordinación con otras instancias. Existen tres elementos básicos a la hora de valorar la capacidad de nuestra organización que son los niveles y tipos de recursos con los que se cuenta para cubrir las demandas (Acero, 2004):

- 1 Determinar nuestra capacidad interna (humana, técnica y financiera)
- 2 Medir la capacidad externa (humana, técnica y financiera).
- 3 Identificar y captar a los colaboradores de la comunidad.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECURSOS DE PREVENCIÓN

La prevención de drogodependencias ha ido evolucionando al compás de una sociedad inmersa en cambios a todos los niveles; desde sus costumbres y tradiciones más arraigadas hasta los estilos de vida, pasando por las formas de relación entre sus miembros y los valores predominantes.

El modelo de prevención se enmarca en un primer momento (años 60) en el terreno de la salud y en el modelo médico clásico hegemónico y tiene como objetivo que no se propaguen las enfermedades transmisibles. Posteriormente, (finales 60) se avanza y se incluye en las actuaciones de prevención al individuo y a la colectividad, aunque sin interacción entre ambos. Por último (años 80), se contempla la relación dinámica entre sujeto y contexto y la influencia de ambos en el concepto de salud y se propone como método de prevención la modificación de los comportamientos en sentido favorable, a través de la modificación de los conocimientos y actitudes. (Mowbray, 1994).

En España, concretamente, las formas de trabajar contra las drogas, han ido evolucionando en función de los cambios sociales.

Años 60	La vertiente policial represiva era el único recurso para combatir el consumo de drogas. En 1967 se crea el Servicio de Control de Estupefacientes. Los programas desarrollados durante esta década se basan en la idea de impartir conocimientos sobre los efectos de las drogas y su consumo.
Años 70	Se comienza a percibir la necesidad de intervenir para atajar los problemas del consumo de drogas. Desde una perspectiva experimental algunos miembros de la Brigada de Estupefacientes comienzan a realizar formación, con carácter supuestamente preventivo, en algunos centros educativos (fundamentalmente privados).
1977	Con la llegada de la democracia y el comienzo de la transición política; se empieza a destacar la preocupación por el concepto de educar sobre las drogas. Prevenir y actuar desde distintos frentes a fin de evitar la expansión del consumo, teniendo a la escuela como pilar básico de actuación.
1985	Se crea el Plan Nacional sobre Drogas que dio paso a la creación de los planes regionales a nivel autonómico; con el objetivo de incrementar los recursos, coordinar las actuaciones e implicar tanto a las administraciones públicas como a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que tienen un papel muy importante.
Finales de los 80	La aparición del VIH hace que los modelos preventivos y terapéuticos comiencen a organizarse en el marco conceptual de la política de reducción de riesgos
Años 90	Crecimiento de la sociedad de la información; el recurso que recoge todos los recursos: Internet. Aunque apareció a finales de 1960, la primera conexión con Internet en España se efectuó en 1990.

Internet se convierte en el mayor proveedor de contenidos y en él se puede encontrar todo tipo de información, de una forma fácil y cómoda. Tan es cierto, que en un recurso global tan amplio es fácil perderse y no encontrar el recurso que uno busca, y a veces la calidad de la información deja mucho que desear o no está actualizada. También existe el problema del desbordamiento cognitivo (Tramullas y Olvera, 2001) provocado por la gran cantidad de información que nos ofrece este medio.

Internet se consolida como un recurso imprescindible para la práctica profesional de las drogodependencias, obteniendo información que ofrecer a los pacientes y sus familias, y herramientas de comunicación que permite participar en grupos o foros de discusión, listas de distribución o sistemas para compartir información, entre otros. (Carabantes, García y Pulido, 2003).

RECURSOS PÚBLICOS

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

El Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) es una iniciativa gubernamental creada el año 1985 destinada a coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo desde las distintas Administraciones Públicas y entidades sociales en España.

Según el Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE de 26 junio 2004), corresponde a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la dirección, impulso, coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas, bajo la superior dirección del Secretario General de Sanidad.

Desde el área de prevención del Plan Nacional sobre Drogas se persigue básicamente:

-
- Sensibilizar y movilizar a la sociedad para generar una cultura de rechazo a las drogas mediante el fomento de sus propios valores y recursos.
 - Informar y educar a nuestros ciudadanos, especialmente niños y jóvenes, para que desarrollen estilos de vida positivos, saludables y autónomos.
-

En la consecución de estos objetivos deberán trabajar de forma coherente e integrada las distintas Administraciones, las organizaciones sociales, los padres y educadores, los medios de educación y, en suma, la sociedad en su conjunto. Las acciones y programas a impulsar se aplican en los siguientes ámbitos de intervención: Escolar, comunitario y de los medios de comunicación.

AGENCIA ANTIDROGA

Se propone la creación de la Agencia Antidroga como Organismo Autónomo al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad Madrid, con el objetivo de coordinar, tanto las acciones institucionales como sociales sobre drogodependencias que se lleven a cabo en nuestra región. Sus competencias fundamentales se fijan en un doble sentido:

-
- La coordinación de los recursos asistenciales y sanitarios con el resto de las Administraciones, central y local, en materia de prevención, tratamiento y reinserción, con el objetivo de crear una auténtica red pública de servicios sociales y sanitarios para el tratamiento de los drogodependientes que garantice la asistencia a la demanda real.
 - La centralización en el ámbito de la Comunidad de Madrid de toda la información sobre la materia para su análisis y estudio, con el objetivo de llevar a cabo un trabajo permanente de información y orientación a los ciudadanos sobre el uso de las drogas.
-

RECURSOS DE LA AGENCIA ANTIDROGA

- Centros de Atención Integral a Drogodependientes (CAID)
 - Centro de Día con Apoyo Residencial
 - Comunidades Terapéuticas
 - Unidad Experimental de Conductas Adictivas
 - Unidades de Desintoxicación Hospitalaria
 - Servicios Móviles
 - Isidrobús
 - Metabús
 - Radar
 - Nido
 - MAPI
-

RECURSOS DE LA AGENCIA ANTIDROGA

- Equipos multiprofesionales de atención a drogodependientes en centros penitenciarios
 - Centros de Emergencia Social
 - Pisos de apoyo a la desintoxicación
 - Pisos de apoyo al tratamiento y la reinserción
 - Pisos de cumplimiento de pena
 - Piso de Autogestión
 - Centro de Orientación Sociolaboral
 - Talleres de capacitación profesional
 - Talleres educativos, de Ocio y Tiempo Libre
 - Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información y Atención al Detenido Drogodependiente (SAJIAD)
 - Servicio 24 horas de información telefónica sobre drogas (SITADE: 900100 337)
 - Servicio de información , orientación y asesoramiento directo y telefónico
 - Servicio de Promoción de alternativas Laborales
 - Centros con Programas Específicos
 - Servicio de Atención Odontológica
 - Centro Socio-educativo
 - Centro Residencial de Acogida y Apoyo al Tratamiento
 - Pisos de Apoyo a la Estabilización en el Tratamiento
 - Centro de Atención Integral al Paciente cocainómano
 - Laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid
 - Oficinas de Farmacia
-

INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD

El Instituto de Adicciones es un organismo público del Ayuntamiento de Madrid, que depende del Área de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad. Este organismo está dividido en cuatro departamentos:

Departamento de Asistencia

Los objetivos fundamentales de este Departamento son : dirigir y gestionar todos los programas asistenciales y los recursos de tratamiento que permitan atender a cada drogodependiente y su familia de manera individualizada contemplando sus aspectos médicos, psicológicos, sociales, familiares, incidencias legales y laborales y adecuando la intervención a las necesidades y demandas de cada paciente en particular.

De este departamento dependen los CAD (Centros de Atención a Drogodependientes), existen siete en Madrid y son atendidos por un equipo de profesionales: trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, médicos...

PROGRAMAS ASISTENCIALES

- **Por sustancias:**

- Opiáceos. (heroína). Programa de metadona.
- Programa de alcohol.
- Programa de cocaína y otros estimulantes.
- Programa de cánnabis.

- **Programas transversales de reducción de daños.**

- Programa de Educación para la Salud.
- Programa de intercambio de jeringuillas.
- Programa de contacto y atención sociosanitaria

- **Programas transversales de atención familiar.**

- Programa de atención a familias cuando el familiar drogodependiente no acude a tratamiento.
 - Programa de atención a familias cuando el familiar drogodependiente acude a tratamiento.
-

Departamento de Asistencia

- Programas de atención a colectivos con características específicas.

- Programa de asesoramiento a jueces.(incidencias legales de los pacientes).
 - Programa "sin hogar" (población marginal).
 - Programa de adolescentes. (población menor y jóvenes).
 - Programa de atención al colectivo gitano.
-

Departamento de Reinserción Social y Laboral

Los objetivos fundamentales de este Servicio son: desarrollar cuantas actuaciones sean necesarias para posibilitar a los individuos drogodependientes y a los que conviven con ellos, los medios que les permitan desarrollar una vida saludable y socialmente normalizada recuperando sus relaciones, y facilitándoles su incorporación plena a la sociedad.

Este Servicio será el encargado de detectar todas aquellas necesidades de cada individuo drogodependiente y elaborará propuestas de programas de reinserción en estrecha colaboración con otras concejalías dentro del propio Ayuntamiento o con diferentes instituciones, entidades u organizaciones no gubernamentales que tengan servicios y recursos de inserción social tales como talleres, pisos, cursos de capacitación y proyectos de formación y empleo.

Departamento de Evaluación y Calidad

Los objetivos fundamentales de este Servicio son: el de desarrollar por un lado la capacidad técnica que permita realizar una evaluación continua de todos los programas que se desarrollan en la Dirección de Servicios de Drogodependencias en prevención, asistencia y reinserción; analizando y reflexionando sobre sus resultados y sus logros para intentar mejorar y saberse adaptar más adecuadamente a las necesidades cambiantes del mundo de la drogodependencia y de nuestros pacientes y ciudadanos en general. Por otra parte implantar un sistema de calidad total en el ámbito de la atención socio-sanitaria que permita conseguir una mejora permanente de nuestros servicios, satisfaciendo, con eficacia, las necesidades de nuestros usuarios.

Departamento de Prevención

Los objetivos fundamentales son: impedir, retrasar o suprimir la aparición de conductas de consumo de sustancias tóxicas, a través de un conjunto de iniciativas capaces de modificar los comportamientos de riesgo así como las condiciones ambientales que predisponen o incrementan las probabilidades de la aparición de problemas derivados del consumo de drogas.

Intentará limitar la oferta de consumo y la disponibilidad de drogas así como reducirá la demanda de las mismas. Los programas preventivos contemplan la intervención con colegios y familias, así como con jóvenes en actividades de ocio y tiempo libre, con dos equipos:

Equipo de trabajo de prevención de riesgo:

- 21 Técnicos de Prevención de Drogodependencias (uno por distrito) y dos profesionales de apoyo.
 - Prevención en centros educativos (con Programas como “Prevenir en Madrid”, entre otros), tanto con los alumnos, padres y/o profesores.
 - Intervención Familiar
 - Intervención Comunitaria
 - Trabajo en Medio Abierto
 - Trabajo con Grupos.
 - Intervenciones con casos individuales
 - Formación a mediadores sociales
-

Equipo multidisciplinar de prevención:

- compuesto por 2 psicólogos, médico, pedagogo y psicopedagogo
 - PAD; servicio de Prevención de Alcohol y otras Drogas que ofrece el Departamento de Prevención del Instituto de Adicciones. Este servicio ofrece orientación personalizada y confidencial sobre la forma más adecuada de actuar ante cualquier problema relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas. Es un servicio gratuito que se ofrece de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h en el teléfono 913659200.
 - Formación en el programa "Prevenir en Madrid", a colegios así como a diferentes entidades.
-

OBSERVATORIO ESPAÑOL SOBRE DROGAS

Para poder disponer de un barómetro permanente que permita integrar la información parcialmente dispersa y desarrollar los instrumentos de información y análisis sobre las drogas y las drogodependencias, a propuesta del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el Gobierno de la Nación decidió incluir en el Plan de Medidas aprobado en enero de 1997, la creación del Observatorio Español sobre Drogas (OED).

El Observatorio Español sobre Drogas será el órgano permanente de recogida de información de las diferentes fuentes nacionales e internacionales. Su función básica consistirá en la evaluación de la situación de las drogas en nuestro país, basándose en la recogida, análisis y difusión de información que permita ponerla a disposición de las instituciones, los profesionales que gestionen y/o trabajen en el campo de las drogodependencias y al conjunto de la sociedad.

Se trata también de disponer de un instrumento eficaz en la toma de decisiones del Plan Nacional sobre Drogas para una adecuada planificación y puesta en marcha de actuaciones en la materia.

OTROS RECURSOS**FAD**

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, creada en 1986, es una institución privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente de toda filiación política, de carácter benéfico-asistencial, y dotada de status consultivo con categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La FAD, tiene como misión fundamental la prevención de los consumos de drogas y sus consecuencias.

La FAD promueve la educación preventiva en todos los niveles -escuela, familia y comunidad-, buscando objetivos específicos relacionados con los consumos de drogas, y atendiendo, secundariamente, a otras conductas de riesgo psicosocial. Asimismo, mantiene líneas de investigación sobre las causas y consecuencias de los consumos de drogas, propuestas de formación de profesionales y mediadores, sobre todo utilizando nuevas tecnologías, y campañas de sensibilización y movilización sociales.

ENERGY CONTROL

Es un colectivo de personas que, independientemente de si consumen o no, están preocupados por el uso de drogas en los espacios de fiesta de los jóvenes, y ofrecen información con el fin de disminuir los riesgos de su consumo.

Energy control, basándose en un conocimiento directo de la realidad, elabora, edita y reparte material preventivo con un lenguaje y estilo cercanos a los jóvenes para conseguir la credibilidad y aceptación necesarias en este colectivo.

GRUPO GID

El grupo GID es una organización no gubernamental dedicada al estudio, diseño y gestión de actuaciones sobre diversas problemáticas asociadas a la salud y a las personas en situación de exclusión social.

Nació en 1984, constituida por un grupo de profesionales de la salud, la conducta, la comunicación y otras ciencias sociales, junto con más personas preocupadas por nuevos conflictos en la sociedad contemporánea.

Programas que lleva a cabo:

Elaboran junto con Ayuntamientos y la iniciativa social del municipio planes municipales sobre drogodependencias, programas de ocio nocturno para jóvenes, programas de intervención comunitaria, de Educación para la salud, proyectos de actuación en barrios.... etc

Evalúan, externamente planes y programas, el funcionamiento de recursos, elaboran trabajos de investigación, realizan supervisión técnica de proyectos, validan materiales y desarrollan asesoramiento general y específico.

Gestionan programas de prevención, de alternativa al ocio nocturno, de atención a colectivos en riesgo o en situación de exclusión y de reinserción social.

Organizan cursos, conferencias, y todo tipo de actividades formativas o de reflexión sobre problemáticas sociales.

También elaboran todo tipo de publicaciones y materiales multimedia dirigidos a profesionales, jóvenes, padres, niños y el público en general.

RECURSOS DE PREVENCIÓN EN EUROPA

(basado en la página web www.ieanet.com/www/europa.htm#emcdda)

Comisión Europea. Dirección General V : (más información más adelante)

Observatorio Europeo para las drogas y las drogodependencias

Council of the European Union

ERIT Federation of European Professional Associations working in the field of Drug Abuse: (más información más adelante)

Eurocare - Advocacy for the Prevention of Alcohol Related Harm in Europe

European Cities Against Drugs

European Commission

European Parliament

European Society for Biomedical Research on Alcoholism

International Association Against Drugs RAINBOW

International Council on Alcohol and Addictions ICAA

International Labour Organisation

International Parenthood-Drug Abuse Network

IOGT International

IREFREA

ITACA European Association of Professionals working with Drug Abuse

Junta Internacional de Fiscalización de Estupeficientes

Phare Multi-beneficiary Drugs Programme in Central and Eastern European Countries

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (ODCCP)

World Health Organisation (General)

COMISIÓN EUROPEA. DIRECCIÓN GENERAL V

- El advenimiento del Tratado en la Unión europea en 1993 fomentó la cooperación en este sector, sobre todo desde que el Tratado identificó la dependencia a las drogas como una prioridad de acción para Comunidad en el campo de la Salud Pública. La Comisión decidió que la mejor manera de consolidar y desarrollar actuaciones eficaces era crear un programa específico de prevención de las drogodependencias. En junio de 1994, este programa se propuso al Consejo y al Parlamento europeo.
- El programa quinquenal (1996-2000) de la Comunidad para la prevención de la drogodependencia debe generar nueva luz en el fenómeno de las drogas, de la drogodependencia, de sus consecuencias y en los métodos para prevenir su abuso y los riesgos asociados. También debe llevar a mejorar la información, educación y prevención del uso de drogas, sobre todo entre las personas jóvenes y los grupos más vulnerables.

ERIT

- La Federación ERIT agrupa Asociaciones de profesionales que trabajan en drogodependencias en distintos países de Europa. Fue creada en Lieja (Bélgica) en 1.993.
- Agrupa a mas de 9.000 profesionales entre las diferentes Asociaciones de Europa. Es una entidad de carácter privado e independiente sin animo de lucro. Esta subvencionada por la Unión Europea.
- **Cooperación en los Ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior. Coordinación de la lucha contra la droga**
- La Comisión participa en muchos aspectos distintos de la lucha contra la droga, y especialmente la prevención, la educación, la investigación, la formación, el control de precursores, el blanqueo de dinero, la cooperación judicial, policial y aduanera y la cooperación internacional. Es por tanto esencial que se pronuncie con una sola voz en los diversos foros donde se abordan estos problemas y que su acción sea coherente y consistente.
- La creación de la Unidad de coordinación de la lucha contra la droga en el seno de la Task Force sobre Cooperación en los Ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de Interior de la Secretaría General aspira a proseguir esta función de coordinación y a colaborar en todos los asuntos relacionados con la droga.
- La Unidad también coordina las relaciones de los servicios de la Comisión con el **Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías** (OEDT), con sede en Lisboa. La Unidad es el punto focal de la Comisión del sistema REITOX, que es el sistema de información global sobre la droga del OEDT. La red REITOX enlaza el OEDT con los puntos focales de los Estados miembros y con la Comisión.
- La Unidad gestiona un centro de documentación vinculado a la base de datos CE-REITOX que contiene los siguientes cuatro tipos de datos: legislación comunitaria, proyectos financiados por la CE, documentos informativos y red humana de la CE. Este centro es también responsable de las peticiones de información y de la introducción en Internet de documentación comunitaria sobre la droga.

ALGUNAS PÁGINAS WEB DE INTERÉS

www.sindrogas.es:

Elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas y orientada a la población juvenil. En esta página se difunde que una mayor información sobre las drogas supone menores riesgos.

www.lasdrogas.info:

Elaborado por el Instituto para el Estudio de las Adicciones (IEA) y orientada a proporcionar información a familiares y profesores.

www.madrid.org/sanidad/aad/ffservicinfo.htm:

Elaborada por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, donde podremos encontrar un apartado específico para encontrar respuesta a las preguntas más frecuentes.

www.energycontrol.org:

Ofrece todo tipo de información sobre sustancias (muy encaminada a la reducción de riesgos), y además permite mediante correo electrónico realizar preguntas, opiniones, sugerencias e inquietudes.

**<http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/publicaciones/home.htm>
<http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/otras.htm>**

Contienen multitud de publicaciones en formato electrónico sobre drogodependencias, especialmente sobre prevención. Muy útiles para obtener documentación y referencias bibliográficas de interés

www.fad.es:

Ofrece información sobre la Fundación y aparecen apartados de novedades, enlaces, noticias, sistema de ayuda y mapa web. Ofrece como destacados información sobre congresos y cursos de formación, noticias como convenios de colaboración suscritos y documentos de investigación, campañas, programas o novedades.

OTRAS PÁGINAS WEB

www.unad.org/

www.proyctohombre.es/

www.dianova.org/

www.nypacold.com:

www.site-b.org/infodrogas.html:

www.institutospiral.com:

www.faare.org:

www.girasolfundacion.es

www.fundacionmarbella.org

www.fvsd.org

www.institutobitacora.org

www.irinfo.es/itad/

REVISTAS ELECTRÓNICAS

"Adicciones"	www.socidrogalcohol.org/
"Aunando esfuerzos"	www.unad.org/index1.htm
"Boletín GID"	www.grupogid.org/paginas/boletinindex.htm
"Intercambio"	www.forofad.org/html/revista.htm
"Interzona"	www.energycontrol.org
"La Huertecica"	www.lahuertecica.com
"La otra cara"	www.site-b.com
"Prebentzioa"	www.laaventuradelavida.net
"Revista Española de Drogodependencias"	www.aesed.com
"Trastornos Adictivos"	http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.salta_a_ultimo?pid=182
"Vieiro"	www.vieiro.org

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Guerras de recursos
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Listados de recursos (facilitados por el formador)
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	Se dividirá al grupo en varios subgrupos. A cada subgrupo se le entregará unas tarjetas (2 o 3), donde vengan explicados los recursos que posteriormente tendrán que defender. Se harán tarjetas de recursos públicos y privados (intentaremos que cada grupo tenga recursos muy diferentes entre sí). En cada tarjeta tiene que aparecer: NOMBRE DEL RECURSO: COLECTIVOS DESTINATARIOS: PROFESIONALES QUE TRABAJAN Y SUS FUNCIONES: CARÁCTER (PÚBLICO O PRIVADO):

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	El que busca, encuentra
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos o 120 minutos (Según necesidades o posibilidades)
MATERIALES NECESARIOS	Ordenadores o bonobuses, y las direcciones de los centros de recursos de la zona.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>Modalidad a: se trata de dividir al grupo en subgrupos o parejas y entregarles las direcciones de los diferentes recursos para que les hagan una entrevista o les den documentación para posteriormente exponerla al resto de los compañeros.</p> <p>Modalidad b: Divididos por grupos o parejas buscar en internet los recursos y posteriormente exponerlos al resto del grupo.</p>
ACTIVIDAD	3
TÍTULO	Mesa redonda / Los recursos hablan
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos o 120 minutos (Según necesidades o posibilidades)
MATERIALES NECESARIOS	–
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	Podemos plantear esta actividad como una mesa redonda donde intervengan varios recursos, o como una exposición de alguno de los recursos que más nos interesen. También podemos invitar alguna asociación de la zona que pueda darnos información más concreta.
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	Es necesario invitar con antelación a alguno(s) de los recursos que más nos interesen.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Los recursos en prevención de drogodependencias han ido evolucionando al compás de nuestra sociedad	✓	
2. Internet es un recurso de prevención, donde podemos encontrar información sobre todo tipo de instituciones que trabajan en la materia	✓	
3. La FAD es un colectivo de personas, consumidoras o no, que trabajan fundamentalmente la reducción de riesgos		✓
4. La Unión Europea realiza programas de prevención de drogodependencias en colaboración con Estados Unidos		✓
5. El educador de calle es el mejor recurso de prevención de drogodependencias porque los chavales le ven como alguien muy cercano y de confianza		✓
6. Energy Control es una asociación que trabaja en varios países de Europa, entre ellos España		✓
7. Entre otros, el GID desarrolla proyectos de ocio alternativo	✓	
8. Los CAD, son centros de Atención a las Drogodependencias, que llevan, entre otros, un programa de Prevención de las Drogodependencias para menores		✓
9. La FAD realiza programas de prevención de drogodependencias en la escuela exclusivamente		✓
10. El Observatorio Español sobre Drogas solo recoge información de España		✓

PARA PROFUNDIZAR...

- **Acero Achirica**, Alicia (2003): *Guía práctica para una prevención eficaz*. Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales/ Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Beneit**, J.V., **Carabantes**, D. y **García**, C. (2003). *Drogodependencias e internet. Utilidades prácticas y guía de valoración de recursos web en español sobre drogodependencias*. Comunidad de Madrid. Agencia Antidroga. (Madrid). B.O.C.M.
- **Grup Igia** y cols. (2000): *Contextos sujetos y drogas, un manual sobre drogodependencias*. FAD. Madrid. Ajuntament de Barcelona.
- **Mowbray** Ruiz, Rosario (1994): *Los programas comunitarios en prevención de drogodependencias*. Fundación CREFAT. Madrid.
- **Tramullas Saz J**, **Olvera Lobo** M.D. (2001). *Recuperación de la información en Internet*. RA-MA. Madrid

PÁGINAS DE INTERNET

- www.fad.es
- www.asetil.com
- www.ieanet.com/boletín/opinion
- www.edex.es
- www.pnsd.msc.es/
- www.energycontrol.org

[Accedidas el 29 de junio de 2006]

14 Medios de comunicación y prevención

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende promover entre los mediadores sociales un análisis objetivo sobre la influencia de los medios de comunicación en la prevención de drogodependencias, dada su capacidad a la hora de generar cambios en la opinión pública y su influencia en la percepción social sobre el consumo y los consumidores de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar que los mediadores sociales que desempeñan su labor en el ámbito de la comunicación social analicen su papel en la prevención de drogodependencias.
- Favorecer la adquisición y el manejo de conceptos relacionados con la prevención de drogodependencias.
- Invitar a un análisis objetivo sobre los estereotipos sociales que existen sobre las drogas y los consumidores, y el papel que los medios de comunicación juegan al respecto.
- Promover una actitud de colaboración con las iniciativas preventivas en marcha desde los profesionales de los medios de comunicación.
- F Propiciar una visión realista sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la socialización y, más concretamente, en la prevención de drogodependencias.
- Capacitar para una práctica responsable del ejercicio periodístico que apoye la acción preventiva de los diferentes estamentos sociales.
- Propiciar un análisis crítico de la información que aparece sobre drogas, facilitando su desmitificación y capacitando a los mediadores sociales para adoptar una visión crítica al respecto.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Importancia de los medios de comunicación en la socialización.
- Estereotipos: función y origen.
- Estereotipos relacionados con las drogas.

- Las tres antinomias: información-morbo, alarma-moda, y miedo-curiosidad, vistas desde la adolescencia.
- Implicaciones de los estereotipos para la prevención.
- Estrategias para un tratamiento preventivo de la información sobre drogas y adolescentes.
- Estrategias para un análisis crítico de la información sobre drogas y adolescentes.

CONTENIDOS

LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“Hoy en día, el conocimiento de la realidad se realiza cada vez menos a través de la experiencia directa y más a través de los medios de comunicación. Por eso, hemos de asumir que el profesional de la comunicación es intérprete de la realidad social y, en muchos casos, conforma las imágenes que adquiere la sociedad sobre la mayoría de los temas. El impacto que esto supone sobre la percepción social de los diferentes aspectos relacionados con el problema de las drogas es de gran importancia” (Martínez et al, 2000: 16).

Por lo general, las noticias sobre las drogas y el contexto que las rodea están basadas en aspectos dramáticos, sucesos, relacionados habitualmente con violencia y crímenes. Pero la atención prestada por los medios de comunicación a otros aspectos de las drogodependencias como la prevención, el desarrollo de programas, los avances y las personas que desarrollan su labor en este ámbito no es la misma –quizá debido a que son actos “por su naturaleza, lentos y sin el aparente brillo” que tienen otras noticias- también son informaciones a presentar “porque todo ello también forma parte de lo que ocurre en el complejo y vasto campo que representan las drogas” (ibid: 17).

Esto resulta de especial interés si tenemos en cuenta que “los medios de comunicación son una referencia indiscutible en muchos de los procesos sociales generales, tanto en la medida en que se hacen eco de determinados acontecimientos, como si de un tablón de anuncios se tratase, como en la medida en que no lo hacen [...]. Para una gran parte de la población, y sobre una gran cantidad de hechos sociales, sea lo que sea la realidad, ésta se configura a través de los mensajes que circulan por los medios” (Megías, et al, 2001: 10) .

Por ello, es necesario tener muy en cuenta el peso que los contenidos ofrecidos por los medios de comunicación tiene en la formación de la opinión pública y en la percepción social de ciertas realidades, lo que los convierte en “un instrumento idóneo para difundir mensajes de interés público, encaminados a modificar actitudes y comportamiento” (Martínez et al, 2000: 18) en un tema como el de las drogas.

ESTEREOTIPOS

“La comprensión de los fenómenos complejos requiere un gran esfuerzo. Generalmente, este proceso de comprensión implica que las personas pongan en marcha procesos cognitivos y emocionales para integrar un gran volumen de información y configurar una respuesta individual” .

Ante la dificultad para llevar a cabo un proceso de comprensión de esta complejidad, normalmente se ponen en marcha respuestas basadas en criterios de economía cognitiva, que permitan simplificar la información y capacitar de una forma inmediata para la toma de decisiones o posturas ante estos fenómenos. Uno de estos mecanismos es la adopción de estereotipos (Castanyer et al, 1997).

La definición de los estereotipos desde la Psicología Social ha resultado dificultosa, especialmente debido a las diferentes posturas que diversos autores han adoptado a lo largo del estudio de este fenómeno. La conceptualización, así, viene determinada por dos variables principales (Huici, 1999):

- si la creencia mantenida es errónea o normal.
- si la creencia la mantienen los individuos o los grupos sociales.

Por tanto, puede entenderse que los estereotipos son necesariamente ideas erróneas respecto a grupos o fenómenos sociales o que no necesariamente es así, sino que se considera simplemente que son creencias, sin entrar a valorar su condición acertada o no. También puede interpretarse que son ideas individuales o que son propias de un colectivo social: aun entendiendo que dicho colectivo está formado por individuos, desde esta perspectiva se creería que la creencia individual no supondría un estereotipo sino que debe ser compartida por otros para poder serlo.

Su origen parte, por lo general, de dos elementos:

- la categorización social: asignación de características comunes a un grupo social. Ejemplo: todos los drogodependientes son ...
- la correlación ilusoria: aparición de dos fenómenos relacionados en los que uno es alarmante o dramático y el otro queda asociado al primero. Ejemplo: ante la información de que un drogodependiente ha cometido un delito, se tiende a asociar el consumo de drogas con la delincuencia de manera general (íbid).

Son extremadamente resistentes al cambio: su estructura simple y fija contribuye, cuando los hechos los desmienten, a censurar los hechos o distorsionarlos. Sólo cuando un nuevo estereotipo ofrece una mayor simplicidad y una mayor funcionalidad puede producirse un cambio en los estereotipos (Castanyer).

Nowlis (1982) estableció una clasificación sobre la sucesión histórica de estereotipos y su relación con el modelo de atención más apropiado para cada uno de ellos. Era la siguiente:

ESTEREOTIPOS SOBRE LOS DROGODEPENDIENTES

ESTEREOTIPO	POSICIÓN CENTRAL	MODELO DE ATENCIÓN
Drogodependiente como DELINCUENTE	La sustancia (legal-ilegal)	ÉTICO-JURÍDICO
Drogodependiente como ENFERMO	La sustancia (efectos sobre la salud)	MÉDICO-SANITARISTA
Drogodependiente como VÍCTIMA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES	Contexto sociocultural	SOCIO-CULTURAL

NO ME OLVIDES...

“Los estereotipos son necesariamente ideas erróneas respecto a grupos o fenómenos sociales o que no necesariamente es así, sino que se considera simplemente que son creencias, sin entrar a valorar su condición acertada o no.”

ESTEREOTIPOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON LAS DROGAS

A continuación, se reflejan una serie de estereotipos que aparecen frecuentemente en los medios de comunicación y que influyen de manera determinante en la imagen social que de este fenómeno se elabora (FAD/Ayuntamiento de Madrid, 2000; Martínez et al, 2000):

- **Utilizar “la droga” en lugar de las drogas:** relacionado con la imagen de la heroína, se agrupa bajo una misma categoría a diversas sustancias, de diferente naturaleza, efectos y características. Además, el uso del singular contribuye a personalizar la sustancia, dotándola de capacidades que no posee (“la droga mata”, “lucha contra la droga”), algo que trataremos más adelante.
- **Identificar al consumidor de drogas como delincuente o marginal:** otra simplificación que no se corresponde con la realidad (Froján, 1998: 64). Muchos consumidores ni delinquen ni se encuentran en situación de marginación. Pero existe la tendencia a asociar el consumo de drogas a actitudes de oposición a la sociedad: posiblemente el origen de este estereotipo tenga más que ver con la necesidad de diferenciación frente al exogrupo y la salvaguarda de la normalidad del endogrupo, añadida a la correlación ilusoria, que con un conocimiento directo de la realidad (Elzo, 2003).
- **Hablar de las drogas como problema:** las drogas son sustancias con efectos en el organismo, pero su uso no tiene por qué acarrear un problema, a no ser que (una vez más) se asocie exclusivamente al abuso o a la dependencia de las drogas ilegales: “consumir drogas no es necesariamente malo; el abuso de drogas sí puede llegar a serlo” (Elzo, 2003). Pero se consume tabaco o alcohol de una manera tan abusiva o más y no siempre se entiende como problema. Además, se utilizan drogas para curarse (antibióticos), drogas para aliviar el dolor (analgésicos), para superar la depresión (antidepresivos), para rebajar la ansiedad (ansiolíticos)... y parecen ser más una solución que un problema.
- **Utilizar el concepto “droga” asociado exclusivamente a las drogas ilegales:** este tipo de tendencia supone que no se entienda a sustancias como el alcohol o el tabaco como drogas; en algunos casos, se separa a estas sustancias de otras uniformemente agrupadas bajo la denominación “drogas”.
- **El fetichismo de la sustancia:** se considera a determinadas drogas como entes de carácter mágico, con poder independiente y ajeno a la persona que la consume, por encima de su voluntad. A esto también contribuye lo anteriormente planteado con respecto a la utilización de la palabra “droga”. Asociado a esto, aparece un estereotipo que presenta al consumidor como víctima de una situación o enfermedad y le irresponsabiliza de sus actos. Recordemos que el consumo de drogas a nivel legal ha sido atenuante en ciertos casos.
- **El consumo de drogas como proceso irreversible:** la popularidad de la hipótesis de la escalada en épocas anteriores, muy relacionada con programas preventivos basados en el miedo más que en la educación, ha generado este estereotipo social (Elzo, 2003). Es esta una creencia que puede ser desmentida con datos pero que ha supuesto una estigmatización indeleble en bastantes consumidores de drogas, desesperanzados por no creer que el problema que han llegado a tener pueda solucionarse; y que ha generado efectos contrapreventivos en algunos casos, por provocar la curiosidad y enfrentarse a la percepción de invulnerabilidad de los adolescentes que lo pueden interpretar como un reto (“a mí no me va a pasar eso”, “yo controlo”).
- **El consumidor de drogas como enfermo:** este estereotipo va ganado fuerza en los últimos años, basado en lo anteriormente comentado de la condición del consumidor como víctima de una enfermedad que le irresponsabiliza ante ella, y muy relacionado con el modelo médico-sanitario. Asociado a él, aparecen otras ideas consecuentes como que la solución sólo puede venir del exterior o que el consumidor de drogas es peligroso para la salud pública, por lo que debe ser excluido. A este estereotipo ha contribuido decisivamente la aparición del SIDA y la propia imagen que se asocia al consumo de heroína, de deterioro físico.

- **El consumidor de drogas como víctima de la sociedad:** muy presente en ciertos planteamientos políticos, este estereotipo supone las mismas consecuencias que el anterior; irresponsabilidad, impotencia y necesidad de que las soluciones las proporcionen las instituciones en lo estructural. En él se asocia el consumo a las carencias sociales, privación, ambiente social de exclusión, etc... y se presenta al consumidor como una víctima de la situación, que no puede hacer nada para remediarla.
- **El consumidor de cocaína como persona con éxito social:** a este estereotipo ha contribuido tanto la frecuente aparición de personajes públicos que han reconocido su consumo, como el silencio complaciente de ciertos medios ante sucesos en los que el consumo de cocaína ha jugado y juega un papel importante; por ello, sigue apareciendo la imagen del "yuppie" como referencia del consumo de cocaína, y se tiende a relacionar el éxito de un personaje público con el consumo en vez con el posible talento.

Además de éstos, aparecen en el ideario social un sinnúmero de imágenes estereotipadas con respecto a las drogas y los consumidores que contribuyen a que la percepción social respecto a este tema mantenga unas características muy concretas pero poco ajustadas a la realidad, que es mucho más diversa y compleja que lo que reflejan esos estereotipos.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PREVENCIÓN

Según Cabero (1997), "los medios de comunicación social cumplen una clara función en dos aspectos bastante relacionados con la prevención en materia de drogodependencias; mediante campañas de información que utilizan los medios de comunicación social para la creación o el fortalecimiento de actitudes y hábitos de conducta, por una parte, y la interpretación y configuración del contexto social en el que se desenvuelven, por otra".

En el estudio "Jóvenes y medios de comunicación" (Megías et al, 2001), los autores plantean que "el análisis de los medios tiene un especial interés cuando se relaciona con los jóvenes, en primer lugar por los efectos (continuamente puestos en cuestión y a debate) de la transmisión de referencias sociales, valores y actitudes, en los procesos educativos y de socialización en las edades más jóvenes. También porque una buena parte de las ofertas mediáticas suponen un referente específico para la ocupación del tiempo libre y la programación del consumo (González Seara, 1988), en un contexto en el que la población diana de una buena parte de las ofertas de consumo es, fundamentalmente, el segmento infantil y juvenil". Asociados a esta idea, ha de recordarse los diferentes estudios que Elzo (2003) menciona, relacionando esta oferta de ocio consumista con la reproducción y el alargamiento de su condición juvenil, dado que "necesitan aceptar trabajos muy precarios para tener dinero de bolsillo que destinan rápidamente al gasto, sin pensar en el ahorro y en el futuro, lo que les hace ser dependientes de la familia".

En lo que se refiere a la televisión, autores como Sartori han analizado lo que ha dado en llamarse "cultura del zapping", de lo que Elzo (2003) destaca como relevante "el número de horas que están frente a la televisión, por lo que indica de aburrimiento en espera de estímulos exteriores", un aspecto a tener en cuenta por la creciente sensación de necesidad de estimulación externa que presentan los adolescentes contemporáneos.

Otra cuestión a tener en cuenta es la propia imagen que los medios transmiten de los jóvenes: ciertas generalizaciones y la exposición de estadísticas, cifras y porcentajes interpretados desde la alarma social, como pueden ser los referidos al consumo de alcohol en la vía pública, o el de drogas de diseño, contribuyen a forjar una imagen muy concreta de la población juvenil. Como dice Elzo (2003), "puesto que su condición de jóvenes es ambivalente, los medios de comunicación aprovechan aquellos aspectos de las actividades juveniles que más alarma producen en los adultos. De esta forma, comportamientos que en principio pueden ser minoritarios, al ser difundidos por los medios, se consolidan como referentes y estereotipos de la condición juvenil", refiriéndose muy concretamente al fenómeno del consumo de alcohol en lugares públicos, vulgarmente conocido como "botellón".

Esta caracterización social deriva en que, desde el mundo adulto, “consumir drogas resulta casi lo esperable de los jóvenes, hasta el punto de que cuando se habla de los valores de los consumidores se termina hablando de los valores de la juventud: tanto en lo que se refiere a los riesgos que se espera que los jóvenes asuman como, más allá, a la atribución, precisamente a los consumidores de algunos de los valores ideales que la sociedad adulta convierte en inaplicables. Es «cosa de jóvenes» ser aventureros, tener curiosidad, consumir drogas, y también ser solidarios, ser altruistas, ser buen amigo de los amigos.

Los propios jóvenes, que perciben que están situados en ese espacio por el colectivo social, se sienten desresponsabilizados de su propio comportamiento: hacen lo que se espera que hagan, incluso lo que se les pide que hagan” (Megías, 2000).

Por si quedara alguna duda, revisando los datos respecto a la relación entre los jóvenes y los medios de comunicación informativos (dado que en ocasiones se afirma que este segmento de edad no los utiliza), nos ofrecen diversos resultados: entre el 20 y el 40% de los jóvenes madrileños lee diarios de información general; entre el 5 y el 25% lee periódicos gratuitos; entre el 10 y el 35% ve los informativos de televisión; y menos del 10% oye los de radio (Megías et al, 2001).

Tras estos datos, es necesario plantearse qué efecto tendrá en el porcentaje de jóvenes que accede a este tipo de información la percepción y la imagen social de las drogas, los consumidores y la juventud. Cabe destacar, volviendo al apartado anterior, que la mayor parte de los estereotipos anteriormente mencionados pueden tener efectos contrapreventivos, por diversas razones:

- en primer lugar, la caracterización del consumidor como marginal, delincuente, víctima social o enfermo es un obstáculo para que los adolescentes que se inician en el consumo de drogas se lleguen a identificar con ellos: pocos o ninguno de ellos perciben que por consumir drogas como el tabaco, el alcohol, las drogas de síntesis o la cocaína, sean ninguna de esas cosas (Arza, 2001). Más bien al contrario, la existencia de ideas como que el consumo de alcohol facilita las relaciones sociales o que el de cocaína proporciona éxito y popularidad son más fuertes en el ideario juvenil y social que esos estereotipos.
- en segundo lugar, la no consideración de tabaco y alcohol como drogas o la falta de incidencia en las consecuencias que derivan de su consumo produce una menor importancia dada al consumo de las mismas (Planchuelo, 2001; Madrid, 2001).
- por último, los estereotipos basados en el miedo (el proceso irreversible de escalada, la personalización de la droga como elemento poderoso y dominante) generan en los adolescentes una tendencia a desafiar ese tipo de convenciones sociales y a consumir para tratar de reafirmarse en la invulnerabilidad percibida anteriormente comentada. Esta estrategia ha sido utilizada históricamente en la prevención pero diversos estudios han demostrado que ha llegado a ser contrapreventiva en diversas ocasiones (Froján, 1998).

Este tipo de informaciones acaba derivando en tres vías presentadas en forma antinómica, dada la intención preventiva que se supone persiguen y los efectos contrapreventivos que en la realidad acaban generando:

- **información vs. morbo:** lo que comienza siendo un aparente intento de información detallada se acaba convirtiendo en un relato de sucesos dramáticos donde aparecen acentuados unos elementos y difuminados otros, buscando el impacto emocional más que la fidelidad a los hechos reales. Esto supone que la inicial intención de información completa y descriptiva acaba generando en el receptor un interés que va más allá de la mera información, y más cercano al morbo, entendido como la atracción hacia los aspectos más tortuosos de un tema, por ejemplo a través de la utilización del argot del estilo de vida asociado al consumo de drogas ilegales. Si el atraído es un adolescente, el efecto contrapreventivo es evidente.
- **alarma vs. moda:** la exposición de cifras sobre determinados temas, especialmente en clave epidemiológica, o ciertos relatos basados en la observación (muy pocas veces objetiva) de la realidad determina dos efectos: la generación de alarma social ante determinados temas (como el consumo en la calle de bebidas alcohólicas) por parte de determinados sectores de la sociedad, y la creencia de que ciertas cuestiones (como la arriba mencionada) han pasado a ser una "moda", con las implicaciones que esto tiene como parte de lo "normal" en determinada población (en este caso, la juvenil) y como una parte más de la sociedad moderna.
- **miedo vs. curiosidad:** la –vista la realidad, ingenua- intención de generar miedo en los adolescentes como obstáculo para que accedan al consumo de drogas ha generado históricamente más perjuicio que beneficio: este tipo de actuaciones no hacen sino generar una pregunta en bastantes jóvenes ("si esto es tan "malo" ¿por qué lo consumirá la gente?") que acaba excitando su curiosidad más que mejorando su gestión de los riesgos. Si a esto le añadimos que la adolescencia es, precisamente, la etapa vital en que se exploran constantemente los propios límites, se investiga hasta dónde se puede o no llegar, y se asume más riesgos que en ninguna otra, puede llegarse a entender el efecto perverso que este tipo de acciones supone.

NO ME OLVIDES...

"La existencia de ideas como que el consumo de alcohol facilita las relaciones sociales o que el de cocaína proporciona éxito y popularidad son más fuertes en el ideario juvenil y social que esos estereotipos."

CÓMO MODIFICAR LA PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LAS DROGAS

DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el congreso celebrado en Alicante en diciembre de 1997, denominado “La prevención en España, hoy”, se elaboró una suerte de decálogo preventivo, cuyo séptimo enunciado decía que “es necesario actuar en colaboración con los medios de comunicación” para hacer prevención en drogodependencias. Existen, a este respecto, recomendaciones que resultan de suma utilidad para ser aplicadas desde los medios de comunicación de manera que su labor refuerce y consolide la actividad preventiva en lugar de dificultarla en algunos casos. Las que se proponen (FAD/Ayuntamiento de Madrid, 2000) pueden ayudar a que este objetivo se lleve a cabo de manera satisfactoria:

1. Explicar adecuadamente los acontecimientos que surjan, evitando conceptos erróneos u omisiones que distorsionen el conocimiento de los hechos. Básicamente se tratará de contrarrestar los estereotipos, en base a la presentación adecuada de las realidades sociales, los consumidores y las sustancias.
2. Valorar la necesidad y pertinencia de mostrar o representar todo acto o incidente relacionado con el consumo de drogas, diversificando la información en base al análisis de las potenciales audiencias y las necesidades de los distintos tipos de receptores.
3. Aclarar y limitar los objetivos de las intervenciones, informando sobre las posibilidades de actuación, las consecuencias reales y evitando la tendencia a presentar soluciones mágicas, parciales e inmediatas.
4. Analizar las normas en base a los contextos en que se producen, relativizando los defectos y virtudes de las sanciones y el control, así como sus consecuencias.
5. Evitar las contradicciones en los discursos que, en unas ocasiones, hacen deseables determinados consumos y, en otras, los criminalizan.
6. Ampliar los puntos de vista y las posibilidades de expresión de todo tipo de colectivos y opiniones, rompiendo espirales de silencio y democratizando la información. En el mismo sentido se incluiría la ampliación de la información sobre alternativas terapéuticas.
7. Cuidar la terminología, expresiones, y lemas utilizados en la presentación de las informaciones.
8. Evitar las rutinas en la inclusión de imágenes estandarizadas de consumidores marginales, al hilo de cualquier noticia sobre el tema.
9. Desligar las informaciones relacionadas con asuntos delictivos cuando sólo están vinculados de forma secundaria al consumo de drogas ilegales.
10. Fomentar el uso de los medios de comunicación de ámbito local para acercar la información y los programas especializados.

De manera coherente con lo anteriormente planteado, añadiríamos algunas:

11. Facilitar una visión realista sobre el consumo de drogas socialmente aceptadas, y contradecir ciertos estereotipos positivos existentes (cocaína=prestigio, cannabis=posición política, drogas de síntesis=diversión, etc...).
12. Considerar todas las drogas de manera uniforme, sin excepciones según efectos, condición legal o imagen social.

Estas recomendaciones, aun así, se efectúan desde un punto de partida realista: los medios de comunicación no están para prevenir, sino para otras funciones. Pero “esto no quiere decir que estén en contra de la prevención; tan sólo que ésta no es su objetivo fundamental y que podrán enfrentarla sólo en la medida en que coincida con lo que sí son sus prioridades” (Megías, 1997).

DESDE OTROS ESPACIOS

Existe la posibilidad de que los medios de comunicación decidan colaborar activamente en la prevención de drogodependencias, a través de las recomendaciones anteriormente reflejadas. Pero tampoco hay que caer en la utopía de que toda información periodística sea coherente con el esfuerzo preventivo que se desarrolla desde las diferentes posiciones, porque “los medios de comunicación no son ni tienen que ser sustancialmente un instrumento de prevención de los consumos” (Megías, 1997). Por ello, se hace necesario capacitar a las personas que reciben los diferentes mensajes para que mantengan una postura abierta a la información, pero también crítica y selectiva. Por ello, se plantean algunas posibles estrategias a utilizar por diferentes mediadores sociales en este ámbito:

- A. Analizar en profundidad los acontecimientos que se relatan, detectando conceptos erróneos u omisiones que distorsionan el conocimiento de los hechos. Analizar los estereotipos que se presentan y ofrecer modelos que los desconfirmen.
- B. Valorar a quién se dirige la información, qué persigue y si el contenido y la forma son coherentes con el objetivo.
- C. Detectar, en caso de hablar de programas de prevención o tratamientos, si informa de manera realista sobre las posibilidades de actuación, las consecuencias reales o si presenta soluciones que parecen mágicas, parciales e inmediatas.
- D. Detectar las contradicciones en los discursos que, en unas ocasiones, hacen deseables determinados consumos y, en otras, los criminalizan (ejemplo: legalización de ciertas drogas y alarma social por su consumo).
- E. Constatar si se respetan las posibilidades de expresión de todo tipo de colectivos y opiniones, rompiendo espirales de silencio y democratizando la información. Comprobar si la información viene dada por una sola fuente o por varias, y qué papel se les atribuye (expertos, víctimas...)
- F. Analizar la terminología, expresiones, y lemas utilizados en la presentación de las informaciones, si contienen argot, jerga médica, qué objetivo tiene su uso....
- G. Analizar si la inclusión de imágenes estandarizadas de consumidores marginales, son coherentes con la noticia o no. Ejemplo: si se habla de un programa de tratamiento ¿qué imagen sale? ¿la del que lo está siguiendo o la del que no ha accedido a él?
- H. Analizar las correlaciones ilusorias: comprobar que las informaciones relacionadas con asuntos delictivos están vinculadas o no de forma clara al consumo de drogas ilegales, y detectar cuándo existe vínculo con el consumo de drogas legales o socialmente aceptadas.
- I. Analizar quién facilita la información o patrocina determinados estudios, y si hay intereses económicos, políticos o profesionales de por medio.
- J. Manejar información realista, concreta y fiable que permita desmitificar y resituar ciertas creencias o mitos respecto a las drogas, los consumidores y el contexto en que el consumo se produce.

Todo lo anterior invita a considerar el tratamiento informativo de los temas relacionados con las drogas y el análisis crítico de dichas informaciones, como un elemento importante a la hora de llevar a cabo acciones preventivas de manera coordinada y facilitar una cierta coherencia en los mensajes que los adolescentes reciben de las diferentes agencias de socialización con las que tienen contacto durante su desarrollo.

NO ME OLVIDES...

“Se hace necesario capacitar a las personas que reciben los diferentes mensajes para que mantengan una postura abierta a la información, pero también crítica y selectiva”

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Revista de Prensa
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, una copia de cada uno de los documentos del 1 al 5 del Anexo y cinco copias del documento 6.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Se forman 5 grupos con los asistentes. A cada grupo se le entrega uno de los documentos del 1 al 5 y una copia del documento 6. (5 minutos)</p> <p>2) Se les invita a analizar y debatir el contenido de la noticia, a puntuarla según el baremo planteado y a consensuar una impresión general de la noticia en términos preventivos, señalando los aspectos más deficitarios de la noticia. En cada uno de estos aspectos, se buscarán alternativas a través de una nueva redacción del texto, de la eliminación de las partes que se decidan innecesarias o contrapventivas, y el señalamiento de aspectos de la realidad expuesta que se echan en falta (30 minutos)</p> <p>3) Se lleva a cabo una puesta en común en la que cada grupo explica, por este orden, la impresión general causada, expone las puntuaciones dadas y los aspectos deficitarios y posibles alternativas, pudiendo otros grupos aportar otras ideas. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar de los siguientes temas, aprovechando el ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Importancia de los medios de comunicación en la socialización Estereotipos relacionados con las drogas. Implicaciones de los estereotipos para la prevención. Estrategias para un tratamiento preventivo de la información sobre drogas y adolescentes. Estrategias para un análisis crítico de la información sobre drogas y adolescentes. <p>(20 minutos).</p> <p>Se lleva a cabo una breve evaluación de la sesión y un repaso de los aspectos más importantes en ella tratados, analizando su implicación para la práctica profesional (5 minutos).</p>
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio.

Esta actividad está diseñada para ser realizada con profesionales de los medios de comunicación, aunque puede llevarse a cabo con otros colectivos.

Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno por haber surgido elementos de debate interesantes para los asistentes.

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Titulares estremecedores
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	5 copias del listado de titulares de prensa y de valoración de noticias (Documentos 6 y 7 del Anexo), folios y bolígrafos.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Se forman 5 grupos con los asistentes. A cada grupo se le da una copia de los titulares y de la valoración de noticias, solicitándoseles que analicen los titulares, los puntúen en relación al baremo planteado y señalen qué estereotipo o estereotipos aparecen en ellos (15 minutos).</p> <p>2) Se pone en común el resultado obtenido y se halla la media de cada uno de los baremos en los titulares. Se discuten los estereotipos aparecidos. A partir de ahí se procede a analizar los resultados y se abre un turno de debate. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar de los siguientes temas, aprovechando el ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Estereotipos: función y origen Estereotipos relacionados con las drogas. Las tres antinomias: información-morbo, alarma-moda, y miedo-curiosidad, vistas desde la adolescencia. Implicaciones de los estereotipos para la prevención. (25 minutos) <p>3) Partiendo del análisis realizado, cada grupo tendrá que preparar un titular alternativo a dos de los que aparecen en el documento 7 y justificar el uso de dicho titular (10 minutos)</p> <p>4) A continuación, se exponen los 10 titulares propuestos y se abre un turno de debate, partiendo de los mismos. El papel del formador será el de canalizar el debate e ir aprovechando las diversas opiniones para hablar de los siguientes temas, aprovechando el ejemplo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Estrategias para un tratamiento preventivo de la información sobre drogas y adolescentes. Estrategias para un análisis crítico de la información sobre drogas y adolescentes. <p>Así mismo, servirá como breve evaluación de la sesión. (10 minutos)</p>
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	<p>Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio.</p> <p>Esta actividad está diseñada para ser realizada con profesionales que trabajan directamente con grupos de adolescentes.</p> <p>Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno por haber surgido elementos de debate interesantes para los asistentes.</p>

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Los medios de comunicación son los responsables de que se consuman más drogas		✓
2. Los estereotipos son algo siempre erróneo porque hacen referencia a ideas negativas		✓
3. Los adolescentes responden bien a las acciones que intentan generarles miedo ante las drogas		✓
4. Contar todos los detalles de un suceso no ayuda a prevenir el consumo de drogas	✓	
5. Hay estereotipos positivos y negativos sobre drogas	✓	
6. La información sobre consecuencias negativas a largo plazo es una estrategia preventiva muy útil		✓
7. Resulta necesario hacer un análisis crítico de la información porque puede haber intereses ocultos detrás	✓	
8. La droga es siempre, desde una perspectiva informativa, un problema a tratar		✓
9. Cuantos más detalles da una información sobre drogas, mejor retrata la realidad		✓
10. El compromiso responsable de los medios de comunicación es necesario para que puedan ser efectivas las acciones preventivas	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Arza Porras, Javier** (2001): "Juventud y drogadicción (Prevención de la drogadicción)". En Revista de Juventud nº 55, Monográfico sobre Educación para la Salud y Juventud. MTAS, INJUVE. Madrid.
- **Cabero Almenara, J.** (1997): "Utilización de los medios de comunicación en la prevención de las drogodependencias", en *Drogas: fundamentos para la prevención de las drogodependencias*. Kronos. Sevilla.
- **Castanyer Vila, Montserrat** (coord.) (1998): *Actuar es Posible: Servicios sociales y drogodependencias*. Ministerio del Interior, Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Elzo Imaz, Javier** (2003): *Más allá del botellón: análisis socioantropológico del consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes*. Agencia Antidroga, Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- **FAD/Ayuntamiento de Madrid** (2000): *Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar. Manual de prevención*. FAD/Ayuntamiento de Madrid, Plan Municipal Contra las Drogas. Madrid.
- **Froján Parga, María Jesús** (1998): "Estrategias de prevención actuales del consumo de drogas", en *Ponencias de las III Jornadas municipales de prevención de la drogodependencia del Ayuntamiento de Alcorcón*. Ayuntamiento de Alcorcón. Madrid.
- **Huici, C.** (1999). Estereotipos. En **Morales F.** (coord.). *Psicología Social*.: McGraw-Hill. Madrid
- **Madrid Gutiérrez, Juan** (2001): "Juventud y drogadicción (Prevención del alcoholismo)". En Revista de Juventud nº 55, Monográfico sobre Educación para la Salud y Juventud. MTAS, INJUVE. Madrid.
- **Martínez Higuera, Isabel M; Nieto González, Miguel Ángel; Pueyo, Begoña del** (2000): *Actuar es Posible: Medios de comunicación y drogodependencias*. Ministerio del Interior, Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Megías Quirós, Ignacio; Navarro Botella, José; Rodríguez San Julián, Elena** (2001): *Jóvenes y medios de comunicación. La comunicación mediática entre los jóvenes madrileños*. FAD/INJUVE. Madrid.
- **Megías Valenzuela, Eusebio** (1997): "Drogas y medios de comunicación", en *Drogas: fundamentos para la prevención de las drogodependencias*. Kronos. Sevilla.
- **Nowlis, Helen** (1982): *La verdad sobre la droga*. UNESCO. París.
- **Planchuelo, María Ángeles** (2001): "Juventud y drogadicción (Prevención del tabaquismo)". En Revista de Juventud nº 55, Monográfico sobre Educación para la Salud y Juventud. MTAS, INJUVE. Madrid.

15

Elaboración de programas de prevención

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se pretende capacitar a los mediadores sociales para el diseño y desarrollo de programas preventivos, a través del conocimiento de una estructura de trabajo que facilite la coherencia metodológica y posibilite la realización de unas buenas prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Favorecer la adquisición y el manejo de conceptos relacionados con la elaboración de programas de prevención.
- Capacitar para la elaboración de programas de prevención de drogodependencias.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- Conceptos relacionados con la elaboración de programas de prevención.
- Diferencias entre plan, programa y proyecto
- Características de un programa
- Fases para la elaboración de un programa
 - Fase I: Preparación
 - Fase II: Elaboración
 - Fase III: Implementación
 - Fase IV: Evaluación

CONTENIDOS

LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y LOS MEDIADORES SOCIALES

Desde diferentes instancias se promueve la capacitación de algunos mediadores sociales para la participación en programas de prevención de las drogodependencias. Pero, además, se ha de recordar el apartado 6 del Decálogo sobre Prevención elaborado en el congreso “La prevención en España, hoy”, que manifestaba: “Se ha de proporcionar a los profesionales y/o agentes de prevención instrumentos y técnicas específicos para llevar a cabo los programas, así como soportes materiales adecuadamente contrastados” (en García-Rodríguez

y López, 1998). También se significa en este sentido desde el Plan Nacional Sobre Drogas la intención de “impulsar el desarrollo de programas basados en la evidencia científica, difundiendo para ello las mejores prácticas” (PND, 2000). De manera coherente con esa intención se incluye este Módulo dentro del Manual: para ofrecer una estructura de elaboración de programas de prevención accesible a diversos mediadores sociales y posibilitar que se manejen conceptos comunes a este tipo de actuaciones.

CONCEPTOS

En primer lugar, se hace imprescindible clarificar los diferentes conceptos que se relacionan con la elaboración de programas de prevención.

Los tres términos que más habitualmente se manejan son plan, programa y proyecto; aunque a veces se utilicen de manera indistinta, es importante clarificar las diferencias que existen entre ellos:

PLAN	presenta un alcance temporal y geográfico mayor que los otros dos términos mencionados: por ejemplo, el Plan Municipal Contra las Drogas abarcaba toda el área metropolitana de la ciudad de Madrid, tenía una perspectiva de duración temporal en el tiempo e incluía actuaciones en materia de prevención, tratamiento, reinserción... (adaptado de Alvira, 2002).
PROGRAMA	es una intervención estructurada diseñada para cambiar las condiciones sociales, físicas, económicas o políticas en un área geográfica definida o en una población determinada. En prevención del consumo de drogas, generalmente se refiere a un conjunto de actividades coordinadas, realizables en función de unos recursos previamente establecidos, que tiene por objeto el logro de objetivos generales y específicos relacionados con la reducción de los problemas asociados a las drogas y a sus usos (Alonso et al, 2004).
PROYECTO	es un conjunto de actuaciones y actividades dirigidas al logro de unos objetivos determinados, realizado dentro del marco de un programa y con un menor alcance que éste (Alvira, 2002).

De este modo, quedaría representada la relación que existe entre cada uno de estos términos en el siguiente esquema:

Esto supone que los proyectos sean algo más concreto, mientras que los PROGRAMAS deben ser transferibles o generalizables; por ello, pueden (Alvira, 2002):

- adaptarse a otros contextos, países y zonas geográficas
- insertarse en planes
- concretarse en proyectos específicos

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS

Escámez (1990) propone que para la elaboración de programas, éstos cuenten con cuatro criterios en forma de características básicas:

tienen que ser ADAPTADOS	“hay que determinar el ámbito concreto al que se aplicará, y diagnosticar, con la mayor exactitud posible, las características del problema. [...] El programa tiene que adaptarse a las personas a las que se aplicará, al entorno en el que viven, y a la concreta meta que pretendamos conseguir”
tienen que ser REALISTAS	debido a “la necesidad de planear actuaciones que puedan efectivamente realizarse, con los medios materiales y personales que estén o puedan estar disponibles”
tienen que presentar una UNIDAD DE DISEÑO	“en un programa, tiene que existir coherencia en todas las decisiones que se tomen”
tienen que ser FLEXIBLES	hay que “huir de la excesiva rigidez u operativización de los objetivos” para “posibilitar las modificaciones que el proceso de aplicación aconseje, así como los reajustes que hayan de realizarse para su retroalimentación”

NO ME OLVIDES...

“Los tres términos que más habitualmente se manejan son plan, programa y proyecto; aunque a veces se utilicen de manera indistinta, es importante clarificar las diferencias que existen entre ellos”

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN

Para la elaboración de programas de prevención, han de darse diversas fases: para la organización de la información en este apartado, se ha partido de las propuestas elaboradas por cinco diferentes autores: Escámez (1990), Mowbray (1995), Froján (1998), Alvira (2002) y Acero (2004). Del análisis de estas cinco propuestas, se concluye que la elaboración y puesta en marcha de todo programa preventivo contiene cuatro fases básicas:

Fase I:	Preparación
Fase II:	Planificación
Fase III:	Implementación
Fase IV:	Evaluación

De cualquier forma, hay que matizar una característica de una de las cinco propuestas que puede ayudar a entender ciertas diferencias: la propuesta de Acero no se refiere tanto a la creación de un programa como a la aplicación del llamado “modelo lógico” para la implementación y/o la adaptación de uno ya existente, o la generación de uno basado en otros anteriores; esto justifica suficientemente el que determinados pasos, en este caso, aparezcan en momentos diferentes, como veremos.

FASE I: PREPARACIÓN

Esta fase puede considerarse la base de todo programa. En ella, se llevan a cabo todas las actuaciones previas a la propia elaboración como tal del programa. Cabe destacar en esta fase las siguientes actuaciones:

1 INVESTIGACIÓN PREVIA SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN PARA LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

denominada Investigación básica multidisciplinaria (Mowbray); investigación (Alvira). A través de ella, analizar los modelos existentes y su caracterización básica, y favorecer el conocimiento lo más profundo posible sobre el tema (en este caso, el consumo de drogas).

2 MODELO TEÓRICO DE PARTIDA

también denominada Supuestos o filosofía del programa (Escámez); adopción de un modelo explicativo de la realidad y modelo de intervención (Mowbray); teoría del programa (Alvira). Si bien autores como Froján prescinden de estos dos pasos, y otros como Acero optan por dejar para un momento posterior la elección del modelo teórico –relacionado con lo antes comentado–, parece comprensible que se explicita desde qué modelo se analiza la realidad, porque será lo que determine tanto lo que se busca como la forma de hacerlo.

3 ANÁLISIS DE NECESIDADES

Análisis o evaluación de necesidades (todos); dado que se hace necesario conocer la situación real de la población diana, el contexto, y las posibilidades de actuación en el mismo, además de objetivar los problemas y reducir la posible carga subjetiva y emotiva que a veces influye en la percepción de los mismos.

4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O PROBLEMAS

Selección de prioridades, e identificación y definición del problema (Mowbray), definir genéricamente el problema (Acero) e hipotetizar su posible etiología (Alvira, Acero), con el objeto de precisar de la mejor manera posible el o los aspectos sobre los que se va a actuar.

5 ESTABLECIMIENTO DE METAS U OBJETIVOS

Determinación de metas u objetivos, previstas como solución a los problemas detectados (Escámez); establecimiento de objetivos y metas de prevención (Froján); diferenciando entre el objetivo general del programa y los objetivos específicos que se pueden conseguir con su progresivo desarrollo, y que deben ser formulados en términos "medibles, con referencia temporal y concretando la población destinataria y los resultados esperados" (Alvira); y diferenciando entre objetivos de resultado (el qué) y objetivos de proceso (el cómo).

FASE II: PLANIFICACIÓN

Una vez estando claro cuál es el problema o problemas, y que se han establecido objetivos, se entraría en lo que es propiamente la elaboración del programa; así, autores como Mowbray optan por denominar a esta fase, de forma genérica, "plan de intervención" sin precisar más; Alvira lo denomina "plan de aplicación" y algunos de los pasos que plantea serán también recogidos a continuación.

6 IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS

Partiendo de los objetivos, establecer líneas diferenciadas de actuación para cada una de las metas (Escámez); planificación y establecimiento de líneas de cambio (Froján) hacer un listado de actividades con principio y fin (Alvira); aquí la cuestión se centraría en las estrategias a poner en marcha para cubrir cada uno de los objetivos. En este apartado resulta importante destacar la recomendación de Bustelo (1994) respecto a la "consideración del entorno sistémico" para "cuidar las incoherencias

7 IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Identificación de recursos y adecuación entre recursos y necesidades (Froján); medios que han de emplearse en cada una de las líneas de actuación (Escámez); definir los recursos materiales, financieros y humanos (Alvira); identificación de recursos del equipo que pone en marcha el programa, de la comunidad sobre la que actuará y captación e implicación de estos últimos (Acero). Como puede observarse, la unión de las diferentes propuestas ofrece una visión más amplia y compleja de en qué consiste la identificación de recursos; Bustelo (1994) afirma que hay que realizar un análisis inteligente de los recursos disponibles: "hay que saber con lo que se cuenta, pero también cómo multiplicarlo". Respecto a los recursos humanos, resalta como especialmente importantes "los factores formativos y de entrenamiento".

8 IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR EN CADA LÍNEA DE ACTUACIÓN

contenidos y estrategias que han de emplearse en cada una de las líneas de actuación (Escámez); esto puede parecer innecesario decirlo, pero explicitar este apartado ayuda a ajustar el siguiente de manera adecuada.

9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL ESTIMADA

Tiempo asignado para la realización de cada una de las líneas de actuación, y del programa en su conjunto (Escámez); ordenar las actividades cronológicamente e identificar etapas previas a cada actividad (Alvira). Es tan importante el orden en que se desplieguen las acciones como la duración que se prevé que tendrán.

10 ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Especificar responsabilidades (Alvira); este aspecto resulta de una importancia manifiesta, dado que en el desarrollo coordinado de un programa es básico el que cada uno sepa "qué tiene que hacer y cuándo"; Bustelo (1994) también aconseja una "identificación adecuada de los agentes, sus funciones, responsabilidades y formas de coordinación".

FASE III: IMPLEMENTACIÓN

En esta fase, se aplicaría el programa elaborado, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones (Alvira, 2002):

- Deben existir suficientes recursos financieros, materiales y personales.
- Debe haber coordinación y comunicación adecuada entre los diferentes elementos de la organización.
- El organismo, institución o persona que vaya a realizar la aplicación debe tener suficiente capacidad política y de gestión.
- Debe existir un claro apoyo al programa por parte de las autoridades y representantes políticos y de la comunidad.
- La implantación debe hacerse en el momento adecuado para la población intermedia y destinataria, para los propios decisores políticos, etc...
- Deben desarrollarse planes de contingencia ante imprevistos y prever resistencias al programa
- Los profesionales y la población intermedia, a veces también la población destinataria, debe estar implicada en la aplicación del programa.

FASE IV: EVALUACIÓN

Dado que existe un módulo dedicado al completo a este apartado (Módulo XVI: Evaluación de la Prevención), no se desarrollará aquí este apartado; sí se entiende como necesario hacer algunas observaciones al respecto:

- 1 La evaluación debe ser lo más completa posible: no sólo de resultados sino también de proceso; no sólo del *programa en su totalidad* sino también de *cada una de las líneas de actuación* implementadas, de forma independiente (esto es, tanto de los objetivos específicos como del/ de los general(es)).
- 2 Deben establecerse líneas de *retroalimentación* para que la evaluación tenga una consecuencia efectiva: corregir, modificar o renovar determinadas líneas de actuación, recursos necesarios y/o contenidos que lo requieran de cara a la siguiente aplicación del programa. Es lo que Escámez denomina "propuestas de retroalimentación para subsanar deficiencias detectadas".
- 3 La tendencia en los programas de prevención ha de ser la *perpetuación*: esto es, generar los mecanismos necesarios para que el programa se siga implementando de manera continuada en el tiempo o que sus efectos puedan mantenerse a través de estrategias alternativas. También planteado por Escámez como "planificación de acciones futuras que permitan mantener los efectos". Bustelo (1994) también apunta, en este caso desde la comunidad escolar, el "establecimiento de una tendencia hacia la autonomía del programa" a través de la "normalización en el currículo".

En las dos páginas siguientes se incluyen dos documentos resumen que dan una visión general del desarrollo de los contenidos tratados: en el primero se incluye la recogida de cada uno de los pasos propuestos y los autores que los incluyen en sus trabajos; el segundo es un gráfico que ayuda a entender el proceso propuesto, con las direcciones de las acciones y sus conexiones.

	Acciones	Escámez,1990	Mowbray, 1995	Froján,1998	Alvira,2002	Acero, 2004
Fase I: Preparación	Fundamentación teórica	Supuestos o filosofía del programa	Investigación básica multidisciplinaria		Investigación	
	Modelo de partida		Adopción de un modelo explicativo de la realidad y modelo de intervención		Teoría del programa	
	Análisis de necesidades	Análisis o diagnóstico de la situación problemática	Evaluación de necesidades	Análisis de necesidades e identificación de la población de riesgo	Diagnóstico de necesidades	Valoración de necesidades y fortalezas o activos
	Definición del problema o problemas		Identificación y definición del problema			Definir genéricamente el problema
	Establecimiento de metas u objetivos	Determinación de metas u objetivos	Selección de prioridades	Planificación y establecimiento de metas de cambio	Objetivos general y específicos; de resultado y de proceso	
Fase II: Elaboración	Identificación de recursos adecuados para las metas			Identificación de recursos y adecuación recursos-necesidades	Adecuación al problema y necesidades detectadas	Identificación de recursos
	Identificación de las actuaciones necesarias para las metas establecidas	Líneas diferenciadas de actuación para la consecución de objetivos	Plan de Intervención		Estrategia de Intervención	Selección de programas
	Identificación de los contenidos adecuados para cada meta	Contenidos, estrategias y medios secuenciados de cada línea de actuación			Desarrollo del programa	
	Planificación temporal estimada	Tiempo asignado para el desarrollo de las líneas y el programa en conjunto			Ordenar las actividades cronológicamente e identificar etapas previas a cada actividad	
	Asignación de tareas y responsabilidades				Especificar responsabilidades	
Fase III: Implementación	Implementación del programa		Ejecución	Implantación	Implementación del programa	Implementación de Programas
Fase IV: Evaluación	Evaluación	Criterios de evaluación de cada línea y del programa	Evaluación	Evaluación y revisión del programa	Evaluación	Evaluación
	Retroalimentación	Propuestas de retroalimentación para subsanar deficiencias detectadas				
	Perpetuación	Planificación de acciones futuras que permitan mantener los efectos				

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Detectando errores...
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra, tiza/rotulador, y una copia de los documentos 1, 2 y 3 del Anexo.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se divide a los asistentes en 3 grupos y se le entrega a un grupo el documento 1 del Anexo, a otro el 2 y al otro el 3, además de varios folios. (5 minutos) 2) Se solicita a cada grupo que lea atentamente los documentos y que traten de detectar los errores cometidos en los programas de prevención que se exponen. (15 minutos) 3) Para iniciar la puesta en común, el formador comenzará haciendo notar el encuadre de partida de los programas y proyectos, explicando y esquematizando los apartados: <ul style="list-style-type: none"> – Conceptos relacionados con la elaboración de programas de prevención. – Diferencias entre plan, programa y proyecto (10 minutos) 4) Se lleva a cabo una puesta en común entre los diferentes grupos, que van diciendo los errores que han detectado y las estrategias propuestas, que irá recogiendo el formador de manera esquematizada en la pizarra. En este punto el papel del formador será facilitar que los participantes detecten las relaciones entre los errores encontrados por cada grupo y busquen una manera común de definirlos. (20 minutos) 5) Una vez alcanzado un acuerdo, el formador aprovechará los errores que los grupos han definido para explicar el apartado <ul style="list-style-type: none"> – Características de un programa Así mismo, esta parte final servirá como breve evaluación de la sesión. (10 minutos)
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	<p>Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio.</p> <p>Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno por haber surgido elementos de debate interesantes para los asistentes.</p>

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Gastronomía preventiva
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Folios, bolígrafos, pizarra, tiza/rotulador, y cinco copias del documento 4 del Anexo, recortado.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none"> 1) Se divide a los asistentes en 5 grupos y se le entrega a cada grupo una copia del documento 4 del Anexo recortada como se indica en el mismo, además de tantos folios como integrantes tenga cada grupo. (5 minutos) 2) Se solicita a cada uno de los asistentes que ordenen de forma individual los recortes de manera cronológica para conseguir el objetivo de hacer una tortilla de patatas. (5 minutos) 3) A continuación, se solicita que pongan en común dentro de cada grupo la ordenación individual y consensúen el orden correcto (10 minutos) 4) Se lleva a cabo una puesta en común entre los diferentes grupos, que van diciendo el orden en que han situado cada acción y se discute el orden adecuado entre todos. En este punto el papel del formador será acercar a los asistentes al orden propuesto en los contenidos. (10 minutos) 5) Una vez alcanzado un acuerdo, el formador solicitará a cada grupo que copie la lista y, quedándose solamente con el encabezado de cada casilla, definan qué papel puede representar esa etapa dentro de la elaboración de un programa de prevención (10 minutos) 6) Se ponen en común las propuestas realizadas al respecto, aprovechando el formador para ir introduciendo los siguientes conceptos: Fases para la elaboración de un programa F Fase I: Preparación F Fase II: Elaboración F Fase III: Implementación F Fase IV: Evaluación <p>Así mismo, servirá como breve evaluación de la sesión (20 minutos).</p>
RECOMENDACIONES/CONSEJOS	<p>Es importante haber confeccionado los grupos con anterioridad al inicio de la actividad: de este modo se agilizará posteriormente la organización del espacio.</p> <p>Puede ser necesario que en el punto 5 se distribuya el trabajo individualmente en el grupo para agilizar la tarea.</p> <p>Se hace una propuesta de temporalización con una previsión aproximada. La actividad puede alargarse si se estima oportuno por haber surgido elementos de debate interesantes para los asistentes.</p>

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. La elaboración de programas de prevención sirve para que todos los programas sean iguales		✓
2. Un plan es una acción que sólo puede darse en aspectos concretos, nunca de forma general ni extendida en el tiempo		✓
3. Se ha de elegir el modelo explicativo de la realidad una vez detectadas las necesidades		✓
4. Los programas de prevención deben ser adaptados y realistas, mostrar unidad de diseño y ser flexibles	✓	
5. Es importante establecer líneas de retroalimentación que permitan subsanar las deficiencias detectadas en las primeras implantaciones del programa	✓	
6. Los programas se componen de diferentes proyectos y éstos, a su vez, de diversos planes		✓
7. No es suficiente con contar con los recursos: además, hay que buscar estrategias que permitan multiplicarlos	✓	
8. Los programas de prevención deben mostrar su efectividad únicamente a corto plazo		✓
9. La elaboración de programas de prevención consta de 4 fases: preparación, elaboración, evaluación y perpetuación		✓
10. La evaluación de los programas de prevención ha de realizarse no sólo del programa en conjunto, sino también de cada una de sus partes	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Acero Achirica, Alicia** (2003): *Guía práctica para una prevención eficaz*. Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales/ Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.
- **Alonso Sanz, Carlos; et al** (2004): *Prevención de la A a la Z: Glosario sobre prevención del abuso de drogas*. Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud. Madrid.
- **Alvira Martín, Francisco** (2002): *Manual para la elaboración y evaluación de programas de prevención*. Comunidad Autónoma de Madrid, Agencia Antidroga. Madrid.
- **Bustelo Ruesta, María** (1994): "Diseño, realización y evaluación de programas de prevención". En *Actas del II Congreso de prevención desde la comunidad educativa*. FERE. Madrid.
- **Escámez Sánchez, Juan** (1990): *Drogas y escuela: una propuesta para la prevención*. Dykinson. Madrid.
- **Froján Parga, María Xesús** (1998): "Estrategias de prevención actuales del consumo de drogas", en *Ponencias de las III Jornadas municipales de prevención de la drogodependencia del Ayuntamiento de Alcorcón*. Ayuntamiento de Alcorcón. Madrid.
- **García-Rodríguez, Jose A.; López Sánchez, Carmen** (1998): *Nuevas aportaciones a la prevención de las drogodependencias*. Síntesis. Madrid.
- **Mowbray Ruiz, Rosario** (1995): "Algunas reflexiones sobre la metodología utilizada en la planificación de los programas comunitarios de prevención del consumo de drogas". En *Seminario sobre metodología de evaluación de los programas de prevención del consumo de drogas*. Universidad Menéndez Pelayo. Cuenca.
- **Plan Nacional Sobre Drogas** (2000): *Estrategia nacional Sobre Drogas 2000-2008*. Plan Nacional Sobre Drogas. Madrid.

16 Evaluación de la prevención

INTRODUCCIÓN

A través de los contenidos de este módulo, se transmite información al mediador social para que valore la importancia de la evaluación de la prevención, además de estimularle para que realice la evaluación del programa que implanta y conocer si éste está siendo óptimo en su análisis, en el diseño, en el proceso y en los resultados en la prevención en el consumo de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aclarar la importancia y la posibilidad del proceso de evaluación de la prevención entre los mediadores sociales.
- Ofrecer al profesional una serie de normas básicas de fácil aplicación para evaluar el programa de prevención en el que participa.
- Transmitir la necesidad al mediador social para que conozca cómo ha implantado las actividades del programa en el que colabora y descubra los efectos de dicho programa en los participantes.
- Dotar de herramientas que orienten cuándo, cómo y dónde debe el formador aplicar cada tipo de evaluación en la prevención de drogodependencias enfocada a la adolescencia y juventud.
- Incentivar una actitud reflexiva y crítica sobre la importancia de aportar una evidencia empírica del programa para conocer como éste está actuando y los efectos conseguidos con el fin de optimizar la intervención.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

- ¿Para qué evaluar la prevención?
- Momentos clave de la evaluación
- Exigencias en la evaluación de prevención
- Objetividad y subjetividad de la evaluación de la prevención
- Modelos de evaluación, según:
 - Factores ligados a la especificidad de la intervención preventiva
 - Factores de naturaleza organizativa

- Factores metodológicos:
 - De las necesidades
 - Del diseño
 - Del proceso
 - De los resultados
- Preguntas a las que debe responder una evaluación
- Problemas que dificultan una adecuada evaluación de prevención
- Variables e instrumentos de evaluación de programas de prevención de drogas

CONTENIDOS

¿PARA QUÉ EVALUAR?

Es indudable que la prevención es un campo que no se ha desarrollado tanto como otros, como puede ser el de tratamiento. Pero la realidad actual nos indica que ha avanzado de un modo meteórico en las últimas décadas, no sólo desde un marco teórico claro sino desde programas preventivos desarrollados y evaluados. Por ello, hoy es posible afirmar claramente que no sólo podemos hacer prevención, sino que también podemos evaluarla (Carmona et al, 1998).

Se entiende como evaluación el seguimiento de la actuación no sólo al final, sino a lo largo de toda la planificación e intervención. Su puesta en marcha se realiza en varios momentos de la actuación preventiva, permitiendo mejorar la intervención y facilitar un ajuste entre lo planificado, lo realizado y lo obtenido. Una evaluación continuada permitirá el conocimiento de la realidad y de las necesidades, el conocimiento del ajuste de la intervención y el conocimiento de la consecución o no de los objetivos.

Así, se define evaluación de programas como “el conjunto de actividades que tienen por objetivo el análisis de la eficacia, utilidad y valor de un tratamiento, actuación o programa concreto aplicado en un contexto social, y que permiten dar carácter científico a determinadas decisiones públicas sobre política social” (Maciá, 1993). La evaluación de programas es un proceso que sirve para generar información, que ayuda tanto a los que ejecutan el programa como a aquellos que deciden su financiación y que, por tanto, lo hacen posible. Sin embargo, la evaluación no sólo sirve como justificación de políticas sociales, sino que es absolutamente necesaria si se pretende una constante mejora y perfeccionamiento de las intervenciones, y es un recurso para la mejora de las acciones que, debidamente organizadas, se implantan en un determinado contexto social.

Son varias razones las que justifican el llevar a cabo la evaluación de un proyecto preventivo que, para Muraskin (1993), serían cuatro:

-
- I Determinar la efectividad de los programas en los participantes

 - II Comprobar que los objetivos del programa se han cumplido

 - III Proporcionar información sobre la prestación del servicio

 - IV Permitir al equipo responsable del programa hacer cambios que mejoren la efectividad del mismo. Claramente si no sabemos lo que hacemos difícil va a ser mejorarlo, a menos que lo que estemos haciendo sea ya perfecto. Como sabemos que esto no es así, la necesidad de la evaluación es clara.

La evaluación es una garantía de calidad y eficacia de los programas. Por ello, debe ser un proceso riguroso y empírico de análisis y emisión de juicios dirigidos a la toma de decisiones. Se trata de un procedimiento destinado al conocimiento, análisis y control de la realidad que pretende determinar en qué manera se producen las distintas acciones, cuáles son sus efectos cuál es la relación entre las actuaciones y los efectos, todo ello con el fin de mantener o modificar la actividad para alcanzar los objetivos propuestos.

La evaluación supone una serie de mecanismos de recogida de información. Se realizará en tres momentos clave:

- Antes de la intervención, con objeto de vislumbrar si el proyecto es realista y se ajusta a los objetivos para los que ha sido diseñado.
- Durante la intervención, para comprobar su puesta en marcha, el cumplimiento de los plazos, paliar los imprevistos y medir la implicación y coordinación de los agentes. Asimismo se evaluará la optimización de los recursos y la oportunidad de las actividades, así como la satisfacción de los participantes.
- Después de la implantación del programa. En este momento se efectuará evaluación de los resultados analizando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto, así como otros efectos o impactos que se hayan producido por la puesta en marcha del Programa de Prevención.

La evaluación de las intervenciones de prevención constituye un momento importante, con el fin de aumentar la transparencia de los procesos operativos y de mejorar la calidad de las intervenciones. Configurando el contexto, la evaluación se convierte en un elemento fundamental del proceso de decisión, sobre todo si reinvestiga en la construcción de diseños de trabajo, compatibles con las dinámicas que regulan el funcionamiento de la organización.

Antes de diseñarla resulta conveniente saber:

- Para qué evaluar
- Qué se va a evaluar
- Cómo se va a efectuar la evaluación
- Con qué instrumentos se va a realizar
- Quién va a evaluar

Para ello deben establecerse adecuadamente los objetivos, debe haber un acuerdo entre todos los agentes implicados y se debe contar con las herramientas precisas para su ejecución.

En el campo de la prevención, existe ineficacia de las intervenciones puramente informativas. Por este motivo hay acuerdo sobre la necesidad de pasar de informaciones "frías" transmitidas de diversos modos y bajo diversas calificaciones sobre drogas, a estrategias dirigidas a comunicar, a facilitar la relación entre las personas, a proponer acciones positivas y capaces de producir cambios que favorezcan la adquisición de comportamientos efectivos, para impulsar la resistencia de un grupo o de una comunidad a la penetración de los problemas de drogas.

Para quién trabaja en el sector de la prevención de las toxicomanías la necesidad de evaluar tienen su origen en varias exigencias.

- a Interna al sistema y es de tipo deontológico: se debe evaluar porque también la prevención, como todas las otras actividades, debe tener el soporte de un marco teórico que la justifique y sea verificada comprobando las consecuencias y el nivel de eficacia. Así, hay que superar la fase donde se ha entendido la prevención como algo que hacer, para pasar a una etapa de mayor profundidad que permita poder definir qué hacer y cómo hacerlo en base al contexto social y cultural en el que se interviene.
- b Externa, relacionada con los niveles de decisión superiores, constituidos normalmente por administradores y políticos, y con la necesidad de definir los campos de interés sobre los que invertir recursos una vez definidos los objetivos estratégicos a perseguir.

Por tanto, resulta necesario verificar la “productividad” de la inversión sobre la prevención. Se deben utilizar modelos de trabajo que permitan, en el ámbito de las acciones preventivas, disponer de los datos y las informaciones necesarias para encaminar los objetivos estratégicos.

Introducir la evaluación como método de trabajo significa, en parte, cumplir una acción de normalización, incluyendo la prevención en el ámbito de las disciplinas que pueden ser medidas y verificadas. Bajo este enfoque, la evolución no se caracteriza como una intervención puntual y, por tanto, como una actividad con un principio y final; se trata en realidad de una filosofía que conforma la actividad de todo un sistema. Es una necesidad que determina el estilo de trabajo de un grupo que se acostumbra a razonar y a programar controlando todas las fases de las propias acciones en términos de recursos, de su utilización, de las intervenciones realizadas, de los resultados obtenidos y de los efectos asociados observados.

NO ME OLVIDES...

“La evaluación es una garantía de calidad y eficacia de los programas. Por ello, debe ser un proceso riguroso y empírico de análisis y emisión de juicios dirigidos a la toma de decisiones.”

OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LA PREVENCIÓN

La aportación de datos objetivos y subjetivos puede conducir a la metodología de evaluación más apropiada para la prevención. Hay problemas específicos relacionados con el contexto social y cultural de referencia. El tema tratado aquí se resiente más que otros de los condicionantes externos, tanto que podría decirse que cada intervención está influenciada o, mejor dicho, caracterizada por la situación social, ambiental y cultural en al que se interviene: las mismas intervenciones en diferentes situaciones producen resultados diferentes. La aplicación de un mismo programa de prevención tendrá un impacto distinto si cambian las condiciones de ilegalidad o legalidad de las drogas, el nivel de tolerancia, la alarma social, el tipo de legislación existente, el colectivo implicado, la representación social del fenómeno, o la presencia de oportunidades para jóvenes en términos de trabajo, tiempo libre y sistemas de relaciones con el mundo adulto.

Otras dificultades para el análisis de evaluación derivan también de la incertidumbre en la definición de un grupo diana, que a menudo se define de un modo aproximado como objetivo a escoger: la población de riesgo. En realidad, los jóvenes de un determinado territorio que se convertirán en toxicómanos son un porcentaje relativamente bajo y son detectables en términos de riesgo real sólo con una relativa aproximación, ya que no se puede identificar la probabilidad de ser toxicodependiente ni a nivel individual ni de grupo. Por estos motivos, la intervención preventiva se dirige a menudo a sectores de población poco definidos, y se basa en actividades estandarizadas que dan vía libre a efectos no deseables, ya que pueden correr el doble peligro de ser atraídos por el grupo que consume o bien ser integrados en algún programa de prevención secundaria sin ser población de riesgo.

MODELOS DE EVALUACIÓN

Los modelos de evaluación que se pueden elaborar están ligados a la complejidad inherente al proceso de realización de la función preventiva. Esta complejidad es debida a diversos factores que interactúan de una forma no siempre lineal, no siendo por tanto completamente controlables y que pueden ser identificables; a continuación se expone alguno de ellos:

FACTORES LIGADOS A LA ESPECIFICIDAD DE LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA

La dificultad de diseñar acciones relacionadas con los objetivos, con los resultados observados y con la elección de los instrumentos de medida es debido al escaso control de los eventos externos que actúan sobre el grupo diana.

FACTORES DE NATURALEZA ORGANIZATIVA

Se trata de elementos que tienen un punto crítico al adoptar modelos experimentales o cuasi-experimentales en diversos contextos organizativos, siendo necesario seleccionar modelos de evaluación escasamente influyentes, y que no produzcan efectos paralelos sobre la intervención.

Es obligada la exigencia de encontrar modelos de valoración que puedan producir resultados a corto y medio plazo, con el fin de poder ejercer un rol de apoyo en los procesos de decisión.

FACTORES METODOLÓGICOS

Estos últimos tratan de la definición de un sistema de ordenación de los objetivos de las actividades prevención, la traducción del sistema de referencia a un modelo de evaluación y de éste a indicadores observables, clasificables y medibles. Se piensa en la evaluación como un instrumento capaz de reducir la incertidumbre en el proceso de decisión y de mejorar la calidad del servicio ofrecido.

A través del proceso de decisión hay diferentes momentos en los que se pueden activar los mecanismos de evaluación:

EVALUACIÓN DE NECESIDADES

Se refiere al primer momento en el que se analiza el problema detectado que se quiere abordar. Proceso de análisis y recogida de información que se realiza en un primer momento.

FASE DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La evaluación adquiere una función de supervisión interna con el fin de especificar las directrices de la organización. El objetivo consiste en determinar la finalidad organizativa y orientar la evaluación en factores-objetivos hacia donde dirigir la acción preventiva.

FASE DE PROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES (EVALUACIÓN DEL DISEÑO)

Se realiza antes de la puesta en marcha de la intervención. La valoración como soporte de la programación permite valorar previamente:

- 1 El contexto a través de la demanda del sujeto, o la definición de las necesidades de la población de referencia.
 - 2 La estructura de los proyectos que deben respetar algunos criterios de forma además del requisito de la adecuación a la naturaleza del problema en cuestión.
-

Además, debe explicitarse el tipo de contrato establecido con el organismo gestor, es decir, debe asegurarse la adecuación y coherencia con:

- a) las necesidades detectadas
- b) los objetivos
- c) el procedimiento
- d) el grupo diana
- e) los recursos
- f) la temporalización
- g) el soporte teórico-metodológico
- h) la naturaleza del cambio que se piensa conseguir
- i) el nivel de resultados esperados

En esta fase la valoración permite mejorar los procesos y, por tanto, aumentar la calidad de las intervenciones.

FASE DE APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS

La acción evaluadora adquiere la connotación de:

EVALUACIÓN DE IMPACTO: Intenta producir una previsión sobre los efectos de una intervención preventiva. Partiendo de la premisa de que cada intervención produce efectos diferentes según el grupo de referencia, es conveniente y deseable activar esta valoración en cuanto a:

- Las características del grupo diana
- Las características de los agentes que desempeñan el rol de facilitadores del proceso
- La naturaleza del cambio en relación a los modelos culturales de referencia
- Los eventos del proceso
- Las dinámicas ambientales o sub-sistemas

EVALUACIÓN DEL PROCESO: La evaluación del proceso es la que se realiza durante la aplicación de programa y tiene por objetivo esencial la mejora y perfeccionamiento del mismo. Esta evaluación se inicia en el momento de puesta en marcha y ejecución del programa y nos permite tomar decisiones sobre los cambios necesarios para que ésta se pueda llevar a cabo. Este tipo de evaluación es esencial, como señala Fernández Ballesteros (1995), en la fase inicial de elaboración y puesta en marcha de un programa. Una vez que el programa está estructurado y se conoce cómo funcionan sus diferentes componentes y cómo puede ser implantado, debe ser necesariamente evaluado en función de sus resultados. La evaluación de proceso puede utilizarse en este caso para la mejora del programa, pero, fundamentalmente, como control y justificación a la hora de evaluar los resultados.

En general podemos señalar como objetivos de la evaluación del proceso los siguientes (Silva, 1994):

- 1 Analizar las diferencias entre cómo ha funcionado el programa y cómo estaba previsto que funcionara.
- 2 Retroalimentar la planificación e ir adaptando a las situaciones que surgen
- 3 Mejorar el nivel de definición e implantación de los programas.

La evaluación del proceso permite analizar si las distintas actividades y los diversos materiales incluidos en un programa son los idóneos y se adaptan a la población objetivo del estudio, y la mejor manera de administrarlos; esta función de la evaluación del proceso es sumamente importante en la etapa de planificación y puesta en marcha del programa. Si bien el grado de implantación del programa puede ser medido en términos cuantitativos, la evaluación del proceso también tiene que recoger valoraciones cualitativas de la población diana, las cuales son de gran utilidad para retroalimentar la planificación y el diseño de futuras intervenciones. Para poder controlar la calidad del proceso es necesario definir el objeto final del proyecto, las etapas secuenciales que permiten su realización, los tiempos iniciales y de conclusión de cada una de las etapas y los sucesos críticos.

FASE CONCLUYENTE DE LAS INTERVENCIONES (EVALUACIÓN DE RESULTADOS)

Descripción y análisis tras la aplicación del proyecto, para asegurar su adecuación a los objetivos previstos. Este instrumento nos permite determinar si un programa ha sido eficaz y efectivo o si por el contrario la estrategia utilizada queda invalidada.

Se lleva a cabo una vez finalizado el programa y nos indica hasta qué punto con las acciones realizadas y, una vez que se ha implantado éste de una determinada manera, se consiguen los objetivos deseados. El objetivo de este tipo de evaluación es proporcionar las pruebas que justifiquen la efectividad del programa mediante el control de sus condiciones generales de aplicación. Este proceso supone una metodología científica aplicada y los aspectos más importantes respecto al carácter científico de la evaluación son: el rigor del diseño, la generalización de resultados y la objetividad de los datos. Así, se podría dividir en:

EVALUACIÓN DEL OUTPUT: entendido como calidad del servicio ofrecido según las exigencias con un juicio capaz de determinar las posibilidades de mejora del servicio. Se utilizan indicadores capaces de extraer el nivel de satisfacción de la demanda real en relación a la calidad recibida o capacidad de dar respuesta a las exigencias del grupo diana, a la utilidad o capacidad de ofrecer un servicio eficaz, accesibilidad a los productos ofrecidos y a la viabilidad de los productos.

En caso de los programas formativos la evaluación es indispensable al comienzo para sincronizar las intervenciones en cuanto a las expectativas, y al final para evaluar la satisfacción de los usuarios en relación con el producto propuesto.

EVALUACIÓN DEL OUTCOME: Consiste en la verificación de la eficacia a través de la comparación entre los objetivos propuestos y los cambios observados. La evaluación de los resultados exige de entrada la definición del concepto de éxito y su traducción en efectos producido en el grupo diana.

PREGUNTAS A LAS QUE DEBE RESPONDER UNA EVALUACIÓN

La evaluación en los momentos descritos anteriormente irá dirigida a dar respuesta a preguntas del tipo:

E V A L U A C I Ó N	DISEÑO	¿Responden los objetivos a las necesidades detectadas? ¿Están correctamente planificados y priorizados los objetivos? ¿Existen los recursos adecuados?
	PROCESO	¿Se lleva a cabo el programa tal y como se pretendía? ¿Se llega al número de personas previsto? ¿Se han empleado eficazmente los métodos e instrumentos elegidos? ¿Tenemos los recursos necesarios? ¿Están bien repartidas las responsabilidades? ¿qué variables e indicadores proporcionarán información útil sobre el modo en que se ha llevado a cabo la intervención? ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia se recogerán datos sobre el proceso? ¿Quién suministrará la información necesaria para la evaluación del proceso? ¿Cómo se prevé analizar los datos?
	RESULTADOS	¿Se han cumplido los objetivos prefijados? ¿Qué cambios ha producido el programa?, ¿en qué grado?, ¿de qué signo? ¿Se han dado resultados inesperados? ¿Se podría haber optimizado el tiempo, esfuerzo, dinero, etc.? ¿Qué otros efectos se han producido? ¿Se pueden generalizar los resultados? ¿Qué indicadores se han elegido respecto a los resultados y cómo prevé medirlos? ¿De qué fuentes, cuándo y con qué frecuencia prevé recoger información sobre los resultados? ¿Cómo se prevé analizar la información que se ha recogido?

Fuente: Kröger et al (1998).

PROBLEMAS QUE DIFICULTAN UNA ADECUADA EVALUACIÓN DE PREVENCIÓN

Una preocupación recurrente en la mayoría de las revisiones realizadas sobre programas de prevención es la calidad de la evaluación realizada. Esta preocupación por evaluar tanto el proyecto como sus resultados es algo que debe estar siempre presente al implantar cualquier intervención preventiva. El diseño de una buena evaluación nos proporcionará la información suficiente para medir la eficacia e impacto del programa en nuestro centro, en particular y sobre la comunidad, en general. En muchas ocasiones, la investigación realizada sobre la prevención de drogas presenta una serie de deficiencias metodológicas que dificultan el establecimiento de unas conclusiones claras acerca de la eficacia o ineficacia de programas. Entre los problemas que dificultan el establecimiento de estas conclusiones, Moskowitz (1989) cita las siguientes:

- El inadecuado diseño metodológico de muchas intervenciones.
- La deficiente definición de la intervención y otros aspectos fundamentales tales como el grado de implantación del programa, los efectos sobre las variables mediadoras o la fiabilidad de los datos.
- La inadecuada medición y posterior análisis de los resultados debido a la utilización de medidas poco válidas, a la evaluación parcial de los resultados o a la aplicación de pruebas estadísticas inadecuadas.

VARIABLES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS

A la hora de determinar qué variables emplear para evaluar una intervención, se cree que éstas deben estar determinadas por el carácter y los objetivos de la intervención. En este sentido, las variables que hacen referencia a la iniciación y frecuencia de consumo y a la realización de actividades antisociales deben ocupar un lugar prioritario; sin embargo, también es necesario incluir otras variables psicosociales sobre las que el programa supuestamente incide. Dentro de estas variables estaría, por una parte, aquella más directamente relacionadas con el consumo y que se contemplan en la evaluación de la mayor parte de los programas tales como: la información, las actitudes hacia el consumo de diferentes sustancias y la intención de consumirlas. Por otra parte, estarían aquellas variables sobre las que actúa directamente el programa y que supuestamente, desde la teoría que sustenta la intervención, tienen efectos sobre la prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial. Entre estas variables se encontrarían: las expectativas normativas acerca del consumo, la autoestima, el control emocional, las habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones, las habilidades sociales, la asertividad y la susceptibilidad a la persuasión.

A esto se añaden algunas técnicas comunes de evaluación tanto cuantitativas como cualitativas.

CUANTITATIVAS

CUESTIONARIOS: AUTOINFORMES

En el cuestionario o autoinforme se confía, en gran medida, en la información escrita que proporcionan las personas sobre las que se quiere obtener información. Es decir, la información que se obtiene se limita a las respuestas escritas de los sujetos ante preguntas ya preparadas. Entre las ventajas que aporta se pueden citar que ofrece información objetiva y fiable, no es caro, no requiere gran habilidad para administrarlos, puede pasarse colectivamente, es anónimo y no obliga al sujeto a la respuesta inmediata.

Los autoinformes pueden referirse tanto a manifestaciones externas como internas, es decir, pueden referirse a conductas motoras, respuestas fisiológicas, cogniciones, experiencias subjetivas, atribuciones, expectativas futuras de bienestar, cómo llegar a resolver un problema o cómo se percibe una situación.

Se suele recurrir a medidas de autoinforme para obtener información, principalmente proveniente de los usuarios, que es difícil de conseguir con otro tipo de técnicas. Ahora bien, una vez más, el rigor con el que se construya el cuestionario específico, el formato de respuesta y el sistema de codificación y análisis de tales respuestas así como la garantía continua de anonimato y confidencialidad, ayudará a obtener una información más contrastable y, por tanto, más segura y útil.

ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS

Las entrevistas recaban tanto información verbal como no verbal a tres niveles: motor, paralingüístico y relaciones espaciales entre el sujeto y el entrevistado. En la entrevista se confía, en gran medida, en la información verbal/escrita que proporcionan las personas sobre las que se quiere obtener información; en una entrevista existe la posibilidad de poner un mayor cuidado al formular las preguntas y al conseguir información. Además, el entrevistador tiene la oportunidad de observar al sujeto y al conjunto de la situación en que la entrevista tiene lugar. Existen diferentes tipos de entrevista, desde las estandarizadas, aquellas que siguen el mismo orden de preguntas, a las no estandarizadas, donde las preguntas no están previamente determinadas.

En el caso de la entrevista estructurada se refiere fundamentalmente a una entrevista con preguntas cerradas, con respuestas ajustables a categorías definidas "a priori" y con registro "mecánico" de la información que aporte información relevante, fiable y válida. Esto, se aproxima a lo que sería un cuestionario aplicado de forma oral. Así, estas entrevistas marcan, por un lado, la especificidad en las respuestas (evitando que el entrevistado "se vaya por las nubes" y, por otro, la facilidad de codificación y posterior análisis de la información obtenida). La economía de tiempo, además, suele ser un aspecto que el entrevistado agradece. Para conseguir el objetivo de máxima información en mínimo tiempo, es necesario el conocimiento preciso del contenido global de la entrevista.

CUALITATIVAS

ENTREVISTA ABIERTA

La entrevista no estructurada o abierta se diferencia de la entrevista estructurada en que se deja mayor libertad al entrevistado sin constreñirle a las preguntas y respuestas de un cuestionario. Esto implica que el entrevistador debe intentar captar toda la información de utilidad y reconducir el sentido de la entrevista en función de las respuestas escuchadas.

Siguiendo a Fernández-Ballesteros, el procedimiento normalmente utilizado es el análisis de contenido que pretende tanto describir los resultados de una interacción comunicativa como formular inferencia que posibiliten llegar a conclusiones a partir de los elementos de tal comunicación; se utilizan para realizar un estudio más intensivo de percepciones, actitudes y motivaciones.

GRUPOS DE DISCUSIÓN

El grupo de discusión aporta datos cualitativos a la persona que desea conocer las percepciones, sentimientos y manera de pensar de los participantes. Presenta un clima de naturalidad en el que los asistentes se influyen entre ellos, al igual que sucede en la vida real. Los resultados se obtienen mediante preguntas abiertas en las que se puede escoger la manera de contestar, y también mediante la observación de los sujetos durante la discusión. Su análisis se realiza cuando se reúnen todos los resúmenes preliminares, las grabaciones, los guiones de entrevista, los datos demográficos de los participantes y, las transcripciones de las conversaciones.

OBSERVACIÓN

La observación es una técnica que se emplea en muchas ocasiones pero generalmente de forma intuitiva y asistemática. Para que esta técnica sea efectiva a la hora de evaluar un taller es importante tener en cuenta que la observación se organice y planifique, que se establezcan indicadores claros, que el registro de la observación se realice en la misma sesión o inmediatamente después de haber finalizado ésta.

ROLE-PLAYING

El role playing consiste en representar un situación típica o una escena de la vida real, adoptando cada participante alguno de los papeles que será analizando y evaluado, con el objeto de que la escena representada se torne real, visible, de modo que se comprenda mejor la actuación de quien o quienes deben intervenir en ella en la vida real. Su principal objetivo es evaluar los posibles cambios actitudinales y comportamentales derivados de la aplicación del programa.

OTRAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES EVALUATIVAS

- Registro de intereses que permite conocer y ver la evolución de los intereses de las personas implicadas.
 - Anecdotario que permite recoger incidentes, conductas significativas, comentarios que revelan, matizan o esclarecen la dinámica de situaciones que se vayan produciendo.
 - Análisis de los dibujos realizados para captar el nivel de conocimientos y las actitudes respecto a un tema determinado
 - Diario que permite a la persona implicada investigar sobre su propio proceso de aprendizaje
 - Diario del formador que es un instrumento de autoevaluación del formador.
-

Uno de los problemas que se ha señalado más frecuentemente en la evaluación de los programas de prevención de drogas es la validez de las medidas de consumo. Entre las estrategias más empleadas en la investigación para evaluar el consumo de drogas está la utilización de autoinformes, en los cuales las personas evaluadas son las que nos informan sobre su propio consumo. Un problema que se plantea es la veracidad de los datos aportados por la persona acerca de su consumo que, lejos de ser un fiel reflejo de la realidad, puede ser el resultado de una serie de modificaciones voluntarias o involuntarias de la verdadera conducta de consumo. Existen diferentes sesgos de respuestas que pueden distorsionarla información proporcionada; el que ha despertado gran interés es la deseabilidad social; al ser el consumo de drogas una conducta reprobada socialmente y poco deseable, las personas informarían de un consumo menor del que realmente tienen. Otros autores (Midanik, 1989; Skog, 1992) han llamado la atención sobre el efecto contrario, es decir, el informar de un consumo mayor del que realmente se tiene, sobre todo, como señalan Forman y Liney (1991) en ciertos ambientes donde el consumo de drogas no es percibido como una conducta antinormativa, sino más bien todo lo contrario.

Otros procedimientos que pueden ser útiles para incrementar la validez de los datos son el empleo de la observación directa, solicitar información a otras personas o la utilización de autorregistros. Estos métodos, además de ser estrategias que implican un costo no es fácilmente asumible en una intervención a gran escala, presentan dificultades metodológicas, dado que el consumo de drogas, al ser una conducta rechazada socialmente y con connotaciones negativas, o resulta fácilmente observable o por otras personas. El sistema de autorregistros se podría ver sometido a las mismas amenazas de validez que los autoinformes.

NO ME OLVIDES...

“Las variables que hacen referencia a la iniciación y frecuencia de consumo y a la realización de actividades antisociales deben ocupar un lugar prioritario; sin embargo, también es necesario incluir otras variables psicosociales sobre las que el programa supuestamente incide.”

CONCLUSIONES

Tras la lectura de este módulo, se puede concluir que la evaluación es necesaria para favorecer el desarrollo de metodologías de trabajo común y contrastables entre ellas, de las que pueden obtenerse modelos operativos propios validos.

Se trata de utilizar métodos de trabajo descriptible y contrastables, de explicitar el método que se piensa seguir, de documentar rigurosamente las actividades, de explicitar y justificar las metodologías elegidas que se llevan a cabo, de definir los objetivos generales y específicos de los proyectos y sus plazos y, finalmente, de determinar e integrar los indicadores objetivos y subjetivos que requieran tener en consideración.

Teniendo en cuenta las dificultades, por un lado, que existen no tanto en la observación de los cambios, sino en establecer relaciones con las intervenciones realizadas y, por otro, la imposibilidad de contar con modelos unívocos de referencia capaces de controlar todas las variables en situaciones de prevención y consumo de drogas puede utilizarse la evaluación como parte de un proceso circular, del que forman parte la programación, realización de proyectos y redefinición de objetivos, capaces de concentrar en juicio sintéticos los efectos de la acción organizada.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	1
TÍTULO	Hacer el avión
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	Papel continuo, rotuladores de diferentes colores, folios y bolígrafos.
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<p>1) Un trozo grande de papel continuo colgado en la pared se divide con rotulador en cuatro columnas. Cada parte esta definida con las palabras: Evaluación de Necesidades, Evaluación del Diseño, Evaluación del Proceso y Evaluación de los Resultados.</p> <p>2) Se forman 4 grupos con los/as participantes: A, B, C y D. Cada grupo debe determinar, en un tiempo prudencial, cual es su fase en el proceso de hacer una maqueta de un avión:</p> <p>Grupo A: Evaluación de las Necesidades (es necesario una mesa, papel de periódico –para no manchar-, pintura de diferentes colores, pinceles, un recipiente con agua –para diluir la pintura sobrante de los pinceles-, pegamento, pegatinas, las piezas de la maqueta, la hoja de instrucciones y el plano).</p> <p>Grupo B: Evaluación del Diseño (es necesario poner el papel, colocar las pinturas, el pegamento, los pinceles, el recipiente con agua, abrir la caja, sacar las piezas y las pegatinas, leer las instrucciones y seguirlas, mirar el plano para comprobarlo, pintar las piezas, dejar que se sequen, poner las pegatinas, pegarlas, dejar que se sequen, recoger las pinturas, el pegamento, el recipiente, recoger y lavar los pinceles, recoger el papel y limpiar la mesa si se ha manchado).</p> <p>Grupo C: Evaluación del Proceso (ejecutar los pasos descritos en el punto anterior).</p> <p>Grupo D: Evaluación de los Resultados (analizar como ha sido hacer la maqueta, si ha resultado difícil, cómo ha quedado y cómo mejorar el proceso).</p> <p>3) Un portavoz de cada grupo debe explicar lo que el grupo ha desarrollado en su fase e ir reflejándolo por dibujos sencillos o por escrito en su columna correspondiente.</p> <p>4) Se concluye la sesión analizando y reflexionando de forma grupal sobre la metodología evaluativa y la necesidad de ésta en el proceso de trabajo.</p> <p>5) Durante todo el desarrollo de la dinámica el formador va aportando la información correcta que sea necesaria y relacionándolo con la evaluación en un programa preventivo. da una visión holística del funcionamiento del organismo.</p>

ACTIVIDAD	2
TÍTULO	Instrumentos de evaluación
DURACIÓN APROXIMADA	60 minutos
MATERIALES NECESARIOS	–
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	<ol style="list-style-type: none">1) Con esta dinámica se pretende que los/as asistentes practiquen de forma sencilla y lúdica las diferentes técnicas de evaluación, tanto cualitativas (cuestionario y entrevista estructurada) como cuantitativas (entrevista abierta, discusión grupal, observación, etc.).2) Para ello, y a través de la técnica de role-playing, y estudiando a priori el perfil de grupo con el que se va a realizar esta propuesta, el formador planteará situaciones sencillas en las que los/as participantes podrán, desde el papel de actores, hacer pruebas y ensayos en el manejo de los diversos instrumentos de evaluación. Si el formador lo creyese conveniente se dejará un tiempo para que los/as miembros del grupo preparen determinadas técnicas, por ejemplo, una entrevista.3) Algunas situaciones podrían ser:<ol style="list-style-type: none">I. Una trabajadora social de Servicios Sociales entrevista a una familia inmigrante.II. Un educador social rellena un cuestionario junto con un chaval en su primera cita de seguimiento individual.III. Un profesor de un IES observa a un grupo de chicos y chicas en la salida del centro escolar.IV. Un orientador propone una discusión de interés a un aula del instituto.4) El formador mantendrá una actitud positiva, animadora y reforzante con respecto a los/as participantes a lo largo del transcurso de la sesión.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

	V	F
1. Todavía en nuestros días no es posible hacer prevención y evaluarla al igual que otros campos		✓
2. La evaluación de una intervención, un proyecto o un programa supone la recogida, análisis e interpretación sistemáticos de la información de su funcionamiento y sus posibles efectos	✓	
3. La aportación de datos objetivos y subjetivos empeora la metodología de evaluación más apropiada para la prevención		✓
4. La evaluación del proceso describe lo que se ha hecho a lo largo del programa, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, porqué se ha hecho lo que se ha hecho y durante cuánto tiempo se ha hecho	✓	
5. La evaluación de resultados analiza los cambios que se han producido habitualmente desde antes y después de aplicarla intervención preventiva, en las actitudes, valores, conductas, características psicológicas o cualquier otra variable que se ha seleccionado como elemento de cambio y que se puede evaluar cuantitativamente	✓	
6. La evaluación de los programas de prevención del abuso de drogas no es necesaria ya que a simple vista podemos saber si un programa de prevención es efectivo y no correr el riesgo de malgastar recursos humanos, económicos, etc. que son ilimitados y demorar el consumo de drogas en una determinada población diana		✓
7. Una de las preguntas esenciales en la planificación de la evaluación del resultado es: ¿qué métodos e instrumentos se utilizarán para evaluar el proceso?		✓
8. El cuestionario o autoinforme está basado en la información escrita que proporcionan las personas sobre las que se quiere obtener información; en su análisis los resultados se elaboran de forma intuitiva y asistemática		✓
9. Las variables empleadas para evaluar una intervención que hacen referencia a la iniciación y frecuencia de consumo y a la realización de actividades antisociales son importantes pero no ocupan un lugar prioritario		✓
10. La evaluación es necesaria para favorecer el desarrollo de metodologías de trabajo común y contrastables entre ellas, de las que pueden obtenerse modelos operativos propios validos	✓	

PARA PROFUNDIZAR...

- **Becoña Iglesias, Elisardo** (2002): *Bases científicas de la prevención de las drogodependencias*. Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas). Madrid.
- **Carmona, M. G., Stewart, K., Gottfredson, D. C. y Gottfredson, G. A.** (1998). *A guide for evaluating prevention effectiveness. Technical Report*. U. S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Substance Abuse Prevention.
- **Fernández Ballesteros, R.** (Ed.), (1995). *Evaluación de programas*. Madrid: Editorial Síntesis.
- **Forman, S. y Linney, J.** (1991). "Increasing the validity of self-report data in effectiveness trials". En Leukefeld y Bukoski (Eds). *Drug abuse prevention intervention research: Methodological issues*. Maryland: NIDA. Pp. 235-247.
- **Grup Igia y cols.** (2000): *Contextos sujetos y drogas, un manual sobre drogodependencias*. FAD. Madrid. Ajuntament de Barcelona.
- **Insúa, Patricia,** (1999): *Programa de Formación para la prevención de los problemas de salud asociados al consumo de drogas*. Edita Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre Drogas).
- **Kröger, C., Winter, H. y Shaw, R.** (1998). *Guía para la evaluación de las intervenciones preventivas en el ámbito de las drogodependencias*. Manual para responsables de planificación y evaluación de programas. Lisboa: Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías.
- **Luengo, A., Romero, E., Gómez-Fraguela, J.A., Garra, A. & Lence, M.** (1999). *La prevención del consumo de drogas y la conducta antisocial en la escuela: análisis y evaluación de un programa*. MEC. Madrid.
- **Macià, D.** (1993). "La valoración de programas en la intervención comportamental educativa para la prevención de la drogodependencia". En García, J.A. y Ruiz, J. (comp.). *Tratado sobre la prevención de las drogodependencias*. FAD-Edex Kolektiboa.
- **Midanik, L.** (1989). "Perspectives on the validity of self-reported alcohol use". *British Journal of Addiction*. 84, pp. 1419-1423.
- **Moskowitz, J.** (1989). "The Primary Prevention of Alcohol Problems: A Critical Review of the Research Literature". *J. Studies on Alcohol*, 50(1), pp. 54-88.
- **Muraskin, LD.** (1993): *Understanding evaluation: the way to better prevention programs*. U.S. Department of Education.
- **Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías,** (2003): *Banco de Instrumentos para la Evaluación de Intervenciones Preventivas (BIP)*. Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid (Consejería de Sanidad). Madrid.
- **Silva, A.** (1994): "La evaluación de programas en drogodependencias". En Grupo Interdisciplinar sobre Drogas (ED.) *Manual de evaluación*. Madrid.
- **Skog, O.** (1992). "The validity of self-reported drug use". *British Journal of Adidiction*, 87, pp. 539-548.
- **Tinarelli, A.; Sorio, C.; Battaglia, M.** (2000): *La evaluación de las acciones en prevención*. F.A.D. Madrid.

Evaluación de la Formación

EVALUACIÓN

El sistema de evaluación de los presentes módulos de Formación de Mediadores Sociales trata de responder a algunas de las cuestiones planteadas en el propio módulo de Evaluación: no parece suficiente evaluar la formación a través de la mera medición de conocimientos adquiridos, sino que resulta necesario comprobar el aprendizaje en otras áreas. En algunos de los módulos, las propias sesiones parten de supuestos prácticos que permitan evaluar el aprendizaje de habilidades concretas como la práctica de las habilidades de comunicación interpersonal, estrategias de actuación individual y manejo de situaciones grupales, a través, esencialmente, de técnicas de role-playing. Resultaría de un alto nivel de complejidad pretender evaluar, al final del programa, todas las habilidades aprendidas a través del mismo, por lo que en ese apartado, se ha limitado a las actuaciones anteriormente mencionadas.

En lo referente a los conocimientos adquiridos, al final de cada módulo se presenta la evaluación de los mismos. La mecánica de este formato de evaluación es bien sencilla: de los 10 items que se contestan a través de una respuesta dicotómica (verdadero o falso), 3 de ellos aparecen en negrita. El proceso a seguir sería el siguiente:

una vez seleccionados los módulos que formarán parte del programa a implementar, se administrará al colectivo discente un cuestionario elaborado con las 3 preguntas en negrita de cada uno de esos módulos; este cuestionario será una medición previa de los conocimientos en las áreas sobre las que se va a llevar a cabo la formación.

a la finalización de cada módulo, se administrará el cuestionario completo relativo a ese módulo, pudiendo comprobarse el nivel de conocimientos adquiridos en general, así como establecer una comparación entre el nivel previo y el posterior en este ámbito.

En cuanto a la evaluación de la metodología, de la procedente de los conocimientos, del funcionamiento del grupo, del formador, y de otras características del proceso de formación, se administrará al final del programa un cuestionario que permite comprobar si estos aspectos se han desarrollado o no de una manera satisfactoria. A través de dicho cuestionario, además, se abre la posibilidad a los mediadores sociales de mejorar los procesos a través de preguntas abiertas que les permitan exponer sus aportaciones para el enriquecimiento de estos procesos.

Por último, en el cuestionario final, se facilita que los mediadores reflexionen sobre las actitudes desarrolladas, así como las habilidades adquiridas durante el proceso de formación. Este cuestionario se incluye en las páginas siguientes. A continuación se incluye el esquema general del proceso de evaluación:

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Por favor, valora del 0 al 10 cada uno de los siguientes aspectos:

CONTENIDOS	
Utilidad, aplicación a la realidad	
Adecuación a tus intereses	
Nivel adecuado a tu experiencia	
Profundidad de los temas	
Novedad	
Documentación aportada	
Valoración global	

TÚ	
Participación	
Lo que has aprendido	
Aportaciones	
Actitudes	
Asistencia y puntualidad	
Valoración global	

METODOLOGÍA	
Adecuación a los contenidos	
Adecuación al grupo	
Fomento de la participación	
Ritmo de trabajo	
Cercanía a la realidad	
Amenidad	
Trabajo de valores-actitudes	
Trabajo habilidades-recursos	
Valoración global	

GRUPO	
Participación	
Operatividad	
Implicación	
Clima	
Cohesión	
Valoración global	

FORMADORES	
Habilidades de comunicación	
Actitudes	
Estilo metodológico	
Claridad en la exposición	
Cercanía	
Dominio del tema	
Valoración global	

OTROS (especificar)	

ORGANIZACIÓN	
Instalaciones	
Horario	
Duración total	
Asistencia	
Puntualidad	
Materiales	
Utilización del fin de semana	
Valoración global	

VALORACIÓN GENERAL	
Interés del curso	
Utilidad práctica	
Resulta motivador	
Adecuación a tus intereses	
Valoración global	

ACTITUDES Y RECURSOS DESARROLLADOS

De la siguiente lista de actitudes o condiciones fundamentales con respecto al trabajo preventivo, señala las que has desarrollado o fortalecido a lo largo del curso.

- P: Respeto
- P: Flexibilidad y adaptación (a la población destinataria)
- Distancia óptima y autenticidad (ni “coleguista” ni “paternalista”)
- Cercanía
- Participación
- Cooperación
- Aceptación incondicional (“te acepto tal como eres aunque desaprobe algunos de tus actos”)

De la siguiente lista de habilidades, capacidad o recursos para el trabajo preventivo señala aquellos que has desarrollado o fortalecido a lo largo del curso.

- Empatizar
- Escuchar activamente
- Improvisar y utilizar la espontaneidad (adaptación al momento)
- Manejar autoridad y libertas (límites, respeto de normas, permitir iniciativa)
- Usar la creatividad
- Ser asertivo/a
- Ser recompensante (dar refuerzos positivos)
- Regular conflictos
- Enviar “mensajes yo”
- Hacer críticas
- Ayudar a pensar (hacer preguntas, resumir, hacer de espejo...)
- Animar
- Organizar
- Exponer y dar información útil
- Utilizar el humor
- Programar y preparar actividades
- Coordinarse con otros agentes

¿Qué te ha gustado más del curso? ¿Por qué?

¿Qué cosas habría que mejorar? ¿Por qué?

Aportaciones y comentarios libres

Anexo

Documentos

MÓDULO I: PREVENCIÓN

EL CUENTO DE LA CUEVA

(Fuente: Programa de Prevención de Drogodependencias en Centros Educativos de la Comunidad de Madrid "A tu Salud")

La verdad es que cuando llegué al pueblo de la Gran Cueva lo primero que me llamó la atención fue el río que corría seguro de sí mismo, el tono dorado de la vegetación que rodeaba las tierras oscuras y el aire alegre de la gente.

Sin embargo, muy pronto la "Gran Cueva" empezó a ser una realidad que aparecía en todo momento de mi vida allí.

Todo en el pueblo giraba alrededor de ella, descubrir nuevas simas y grutas no era sólo una diversión sino, sobre todo, el baremo social de la estima o la admiración en aquella comunidad.

Aunque hice valer mi derecho a ser paticorta, algo miope, terriblemente patosa y nada amante del ejercicio físico, todos los que me rodeaban consiguieron con sus reproches y sus estímulos, que un fin de semana me dispusiese a ir a lo que prometía ser una especie de peregrinación obligatoria dominical.

El gran agujero surgía directamente de la tierra en medio de la llanura muerta e inmóvil y sus paredes parecían acantilados de un mar extrañamente silencioso. Mientras trataba de agarrarme a todo lo que estaba a mi alcance ya fuese rama, arista o persona, intentando comprender el hechizo que la gran cueva ejercía en chicos y grandes, la necesidad de entrar que parecían sentir tan imperiosamente.

Por ello, la caída el, el golpe, mi pierna astillada, mi traslado en camilla al pueblo, fueron vividos por mí como una forma de darme la razón sobre las dudas que me asaltaban sobre la Gran Cueva.

Como siempre pasa en estos casos, una afluencia de noticias referidas a accidentes semejantes al mío, me fueron llegando rápidamente. Mi estupor creció al saber el número tan elevado de sucesos, muchos de ellos mortales y aproveché mi obligado retiro del trabajo para elaborar un informe para el periódico local sobre el asunto.

Nunca me hubiera imaginado la cara de sorpresa con que me recibió mi vieja vecina:

- ¿Usted sabe el revuelo que ha levantado su artículo...? Mi nuera me ha contado que hay un pleno en el ayuntamiento para discutirlo.

Cuando llegó Paco, el lechero, me contó que en la escuela, los profesores habían mandado a sus alumnos hacer una encuesta sobre los accidentes. Realmente era sorprendente que una situación vivida siempre como normal se hubiese planteado en la mente de todos como algo urgente por resolver. Y así fue. El Ayuntamiento decidió, como suele ser habitual, que el mejor remedio sería prohibir el acceso a la Gran Cueva, y los guardías, una valla y carteles servirían de disuasión para los ciudadanos. Esta decisión llenó de satisfacción a los familiares y amigos de los accidentados más graves, que llevaban tiempo pensando y pidiendo que una medida así fuera tomada para evitar que otros sufrieran su misma situación.

Durante mucho tiempo el pueblo de la "Gran Cueva" se alejó de mí. La carta que recibí una fría mañana de febrero no contenía apenas noticias interesantes y a punto estuve de tirarla, si no es por la postdata que me llamó la atención.

"No fuiste tú la última accidentada en nuestro pueblo; para consternación del Ayuntamiento, la gente ha seguido entrando saltándose todo tipo de prohibiciones".

La realidad fue que muchas personas, especialmente las más jóvenes, hicieron caso omiso de la prohibición. Ellos habían entrado cientos, miles de veces y nunca habían tenido problemas. Es más, consideraban injusto y exagerado privar de la única diversión del pueblo a muchos vecinos que eran expertos montañeros y deseaban seguir disfrutando de su Cueva.

En una nueva sesión municipal para hablar del problema fue el médico quien propuso la solución que pareció mejor a la mayoría: "retiraremos la valla y en su lugar estableceremos un puesto de socorro para atender a los heridos y accidentados, así evitaremos males mayores respetando la voluntad del que quiera seguir entrando".

De nuevo resonaban en mis oídos los ecos de: "alerta", "¡cuidado!", "no pongas el pie ahí", "se caen rocas". Llegaban acompañados de una sensación, ya intuida en mi única y desdichada excursión a la "Gran Cueva", que el hechizo no consistía sólo en ser la única diversión del pueblo, sino que en ella se plasmaba las ansias que todos tenemos de sentirnos valorados e integrados socialmente.

Lamentablemente el proyecto del médico tampoco dio resultado. Cuando el hijo del alcalde se fracturó la cadera en una caída, se vio la insuficiencia del puesto de socorro. Aunque se curasen en él muchos rasguños y magulladuras, no se conseguía evitar que se siguieran produciendo accidentes, y lo peor fue observar cómo cada vez más niños y jóvenes tenían como única afición a ir a la Cueva.

Esta vez fueron los maestros/as los que, apoyados por un grupo de padres y madres, plantearon una nueva solución. "Haremos que los niños y niñas cojan miedo a la cueva, de este modo evitaremos que entren en ella sin necesidad de vallas y estaremos haciendo una labor de futuro.

Pronto empezaron a llenarse las clases de fotografía de los cuerpos sin vida de los que habían caído de la Cueva, se organizaron charlas en los que los accidentados que habían podido sobrevivir hablaban a los alumnos/as de la locura que suponía entrar, y otras acciones por el estilo.

Esta nueva medida fue eficaz durante un tiempo, pero al cabo de unos meses algunos muchachos/as, los que peor iban en la escuela, empezaron a acudir de nuevo a la Cueva. La atracción del riesgo era mayor que el miedo que habían intentado meterles, poco a poco fueron atrayendo a otros y los accidentes volvieron a aumentar.

Después de todo aquello y de tantas vicisitudes en el pueblo había una gran preocupación.

Algunos pedían volver al sistema de la valla, otros pedían que hubiera más puestos de socorro, y otros insistían en que el que no sepa espeleología que se quede en casa. Los ánimos estaban exaltados, y se tomó una decisión. Se formó un comité con todos los que quisieran aportar ideas y se contrató a una persona encargada de llevar a cabo los planes y propuestas que se aprobaran.

Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. El primer paso fue señalar las distintas rutas de bajada a la cueva, indicando los peligros y dificultades de cada una e instalando cuerdas y puntos de apoyo para facilitar la ruta.

En la escuela y el Ayuntamiento se organizaron cursos de espeleología para niños y adultos de modo que se aprendieran las técnicas adecuadas para bajar sin riesgo.

Por último en el pueblo se abrió un centro cultural, un cine, se organizaron bailes, teatros y cursos de manualidades y poco a poco la gente empezó a descubrir que había muchas formas de diversión aparte de la cueva.

Al cabo de unos meses el número de accidentes había descendido tanto que se pensó en retirar el puesto de socorro, puesto que no servía para casi nada.

El pueblo recobró su equilibrio y su tranquilidad y, hoy en día, puedes disfrutar de tantas formas de diversión que incluso están llegando visitantes de otros lugares a pasar allí sus fines de semana.

La Cueva es sólo un símbolo del pueblo y no una fuente de problemas para la comunidad.

MÓDULO II: DROGAS Y CONCEPTOS ASOCIADOS

TABACO

¿Qué es?

Se obtiene de las hojas de una planta de la que existen más de cincuenta especies diferentes, si bien la principal es la *Nicotiana tabacum*. Procede del continente americano donde era consumido de forma habitual por algunas tribus indígenas, generalmente en ceremonias rituales. A partir de la colonización, los marineros extendieron su consumo primero a Europa y luego al resto de continentes.

El tabaco tiene una gran capacidad para generar dependencia, tanto física como psicológica, y producir importantes problemas de salud. En la actualidad, el consumo de tabaco es responsable de la muerte de 500.000 ciudadanos europeos cada año (46.000 de ellos, españoles). Aunque en tiempos estuvo extendido el tabaco para masticar, o el tabaco en polvo para aspirar por la nariz (rapé), la vía de consumo mayoritaria en la actualidad es la fumada, en cigarrillos, cigarrillos puros o pipa.

En el humo del tabaco se han identificado alrededor de 4.000 componentes tóxicos entre los que destacan:

Nicotina: Alcaloide responsable de la mayor parte de los efectos del tabaco sobre el organismo. Actúa como estimulante del sistema nervioso central y es la principal causante de la dependencia que provoca el tabaco.

Alquitranes: Sustancias de demostrada acción cancerígena que inhala el fumador y quienes conviven con él en lugares cerrados, que se ven forzados a respirar el humo tóxico.

Irritantes: Tóxicos responsables de la irritación del sistema respiratorio y alteración de los mecanismos de defensa del pulmón que derivan en faringitis, exceso de secreción de mucosa y tos típica del fumador.

Monóxido de carbono: Gas incoloro de elevado poder tóxico. Su adherencia a la hemoglobina hace que disminuya la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.

El tabaquismo es considerado en la actualidad como la principal causa de enfermedad y de muerte prematura que es posible prevenir. La investigación lo ha asociado con un número considerable de enfermedades, por lo que su reducción se ha convertido en uno de los principales desafíos para la salud pública.

Efectos

Psicológicos.

- Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayoría de los fumadores considera que relaja. Ello se debe a que, una vez creado el hábito, el cigarro calma la ansiedad que provoca su falta.
- Aumento de la capacidad de concentración.

Fisiológicos.

- Disminuye la capacidad pulmonar.
- Disminuye la capacidad sensitiva del gusto y del olfato.
- Mal aliento y mal olor en ropa, cabello, etc...
- Estimula algunos receptores sensitivos.

- Produce una descarga de adrenalina que acelera la frecuencia cardiaca.
- Eleva la presión arterial.
- Puede alterar el flujo coronario.
- Puede alterar el ritmo respiratorio.

Consecuencias del consumo.

- Disminución de la capacidad pulmonar y dificultades respiratorias.
- Empeora el aspecto físico (color amarillento de dientes y dedos).
- Expectoración y tos matutinas.
- Bronquitis y obstrucción crónica de pulmón (enfisema).
- Relación causa-efecto entre tabaco y cáncer de pulmón, de boca y de laringe así como una fuerte correlación con otros cánceres (esófago, estómago...).
- Aumenta la posibilidad de desarrollar patologías cardiovasculares: arterioesclerosis, trombosis, angina de pecho e infarto de miocardio y el riesgo de sufrir problemas de impotencia.
- La nicotina del tabaco es muy adictiva, por ello es fácil el paso del consumo ocasional al habitual y con ello a una dependencia física y psicológica difícil de superar.
- Cuando se deja de fumar aparece un característico "síndrome de abstinencia tabáquica": intranquilidad o excitación, aumento de la tos y la expectoración, ansiedad y agresividad, mal humor, insomnio, dolor de cabeza, dificultad de concentración y aumento del apetito.

Datos sobre consumo

- Aunque el tabaco es la droga más consumida por los españoles, después del alcohol, el tabaquismo ha ido disminuyendo en el conjunto de la población desde los años 80. Resulta preocupante, sin embargo, la extensión del consumo que se ha producido entre las mujeres, especialmente entre las más jóvenes, de tal manera que actualmente más fumadoras que fumadores.
 - La asociación del consumo del tabaco con la imagen de poder y seducción, utilizada por la publicidad durante muchos años, ha podido haber influido en la extensión del tabaquismo, especialmente en los grupos sociales más alejados de esa capacidad de poder.
 - Conviene tener en cuenta, también, que cada año aumenta más el número de personas que toman la decisión de dejar de fumar, reduciéndose en la población general, las tasas de fumadores activos.
 - Según datos de la encuesta sobre drogas que el PNsD realizó en 2004 a escolares de 14 a 18 años, un 60,4% lo habían probado y un 37% lo consumieron en el último año.
 - En la Comunidad de Madrid, el SIVFRENT-J (Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo asociados a enfermedades no transmisibles en población juvenil) del año 2005 informa de que el 30,7% de los alumnos de 4º de ESO fumaba con mayor o menor asiduidad.
 - En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 31,2% de los participantes fumaba diariamente, mientras que un 41,7% nunca había consumido tabaco.
-

ALCOHOL

¿Qué es?

Es una droga depresora del sistema nervioso central. Las drogas depresoras son sustancias que, al ralentizar el funcionamiento del sistema nervioso, sedan y adormecen.

Aunque mucha gente piensa que el alcohol estimula y anima, esta sensación ocurre solamente al principio de comenzar a beber y es debido al efecto desinhibidor que tienen las bebidas alcohólicas.

El grado de alcohol de una bebida es el tanto por ciento de alcohol puro que contiene. Por ejemplo, una botella de vino de 12° contiene un 12% de alcohol puro.

El alcohol es el resultado de un proceso natural llamado fermentación de distintas frutas, lo que da origen a productos como el vino, cerveza, sidra, etc. La graduación alcohólica de estas bebidas oscila entre 4% y 16%.

Para obtener bebidas de alta graduación como el whisky, la ginebra, vodka, anís, etc, se utiliza la destilación como proceso para aumentar la concentración de alcohol, de esta forma se consigue una graduación alcohólica que oscila entre 30% y 50%.

Efectos

El alcohol es una droga de efectos dosis-dependientes. Así, en función de la cantidad consumida, se observan unos u otros síntomas:

Estado	Concentración de etanol en sangre (mg/dl)	Sintomatología
1 Sobriedad	0.01-0.05	No hay síntomas, conducta prácticamente normal, cambios muy ligeros.
2 Euforia	0.03-0.12	Ligera euforia, aumento de la sociabilidad, locuacidad, incremento de la autoestima, reducción de las inhibiciones, reducción de la atención, la capacidad de enjuiciamiento y el control.
3 Excitación	0.09-0.25	Inestabilidad emocional, disminución de las inhibiciones, de la atención y del juicio crítico, alteración de la memoria y la comprensión, aumento del tiempo de reacción y disminución de la respuesta a los estímulos sensoriales y ligera descoordinación muscular.
4 Confusión	0.18-0.30	Desorientación, confusión mental, mareos, manifestación exagerada de los sentimientos, alteraciones en la percepción de colores, forma, movimientos y dimensiones, disminución del umbral de dolor, alteración del equilibrio, descoordinación muscular, marcha insegura y habla pastosa.
5 Estupor	0.27-0.40	Apatía, inercia, incapacidad y descoordinación muscular, incapacidad de caminar y permanecer de pie, respuesta a los estímulos muy dilatada, vómitos e incontinencia de esfínteres, estado alterado de consciencia, sueño o estupor.
6 Coma	0.35-0.40	Inconsciencia completa, estado anestésico y coma, depresión o abolición de reflejos, hipotermia, incontinencia urinaria y de heces, dificultades de circulación sanguínea y respiración.
7 Muerte	> 0.45	Posible muerte por parálisis respiratoria.

Otros efectos

- Incremento de la absorción de grasas y del peso corporal.

Diversos factores incrementan los efectos nocivos del alcohol:

- La edad: beber es especialmente nocivo en la edad de desarrollo. (Por eso en numerosas comunidades se ha establecido la prohibición de venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años).
- Las características constitucionales de la mujer, que la hacen más sensible frente a los efectos negativos del alcohol.
- Beber mucho en poco tiempo.
- La mezcla de alcohol con otras drogas o medicamentos.

Efectos por intoxicación de alcohol.

- Dependen de la cantidad de alcohol presente en sangre que es lo que se llama tasa de alcoholemia.

Fisiológicos:

- Disminución del campo visual.
- Perturbación del sentido del equilibrio.
- Pérdida de precisión en los movimientos.
- Disminución de la resistencia física.

Psicológicos:

- Desinhibición.
- Disminución de la capacidad de atención.
- Euforia y sobrevaloración de las propias facultades.
- Confusión y desorientación.
- Incoordinación motora, del lenguaje y del pensamiento.
- Sentimientos de impaciencia y agresividad.
- Subestimación del riesgo.

Efectos producidos por la dependencia del alcohol.

La ingesta crónica de alcohol puede dar lugar a un problema de alcoholismo en el que aparecerán, con mucha probabilidad, una serie de síntomas y trastornos, tanto físicos como psicológicos:

- Alteraciones del estado de ánimo.
- Alteraciones de memoria.
- Trastornos psicopatológicos.
- Posibles lesiones en todo el organismo:

- Hígado: cirrosis, hepatitis...
 - aparato digestivo: esofagitis, gastritis erosiva...
 - páncreas: pancreatitis aguda y crónica...
 - tracto respiratorio: neumotórax, depresión respiratoria...
 - cerebro: neuropatía óptica, demencia, miopatías...
 - corazón: cardiomiopatía
 - sistema genito-urinario: impotencia en varones, infertilidad en mujeres...
 - etc...
- Síndrome de abstinencia al alcohol.
 - Problemas familiares y sociales.
-

Datos sobre consumo

Es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural, de la que más se abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa: accidentes de tráfico y laborales, malos tratos, problemas de salud, alcoholismo, etc.

La mayoría de los adolescentes tienden a creer que los chicos de su edad consumen bebidas alcohólicas en un porcentaje mayor al real. Según la Encuesta 2004 realizada por el Plan Nacional sobre Drogas a población escolar de 14 a 18 años, el porcentaje de los que consumieron bebidas alcohólicas algún fin de semana en el último mes es de un 65,3%. Según datos de la misma encuesta, un 34% de los encuestados se habían emborrachado al menos una vez en el último mes.

En la Comunidad de Madrid, el SIVFRENT del año 2005 informa de que el 60,8% de los alumnos de 4º de ESO había consumido algún tipo de bebida alcohólica en el último mes.

- En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 84,9% de los participantes había consumido alcohol alguna vez en la vida, mientras que un 61,6% lo había hecho en el último mes.
-

CANNABIS

¿Qué es?

Es una planta cuyo principio activo, el Tetrahidrocannabinol, (THC), le confiere propiedades tanto depresoras del Sistema Nervioso Central, (produce sedación y adormecimiento), como alucinógenas (altera las percepciones y sensaciones visuales, auditivas o táctiles).

La vía de consumo más frecuente es la fumada, mezclándose con tabaco y en forma de cigarro ("porro" o "canuto") o en pipa, pero también puede ingerirse vía oral en forma de infusiones u otros preparados cocinados (pasteles, galletas, etc).

Las formas más comunes de presentación para su consumo son:

- **Marihuana** ("yerba" o "maría") que es el resultado de triturar ciertas partes de la planta una vez seca (parte del tallo, hojas y flores, a las que los jóvenes suelen llamar "cogollos" en argot).
 - **Hachís** ("chocolate", "resina", "costo") es la pasta solidificada de la resina que segrega la planta tras ser prensada. Esta pasta se presenta en forma de polvo comprimido en pastillas ("chinas") o en tabletas y bolas de color oscuro. En la elaboración de la pasta se mezclan adulterantes con efectos dañinos para la salud (piensos compuestos, estiércol, goma de caucho y otros derivados del petróleo).
-

Efectos

Dependerán de distintas variables, como pueden ser:

- Características de la persona (edad, personalidad, estado de ánimo, expectativas que se tienen frente al consumo...).
- Cantidad o dosis consumida y frecuencia con la que se consume.
- El uso simultáneo de otras sustancias (alcohol, pastillas...).
- El contexto o ambiente en que se consuma (en grupo o en solitario).

Psicológicos.

- Relajación y desinhibición (ganas de relacionarse, hablar, reirse...) especialmente cuando se consume en grupo.
- Alteraciones sensoriales (cambios en la forma en que la persona ve, oye, percibe el olor, el sabor o el tacto de las cosas).
- Cansancio y somnolencia.
- Lentitud de pensamiento, lapsus de memoria y disminución de la capacidad de concentración.
- Sensación de apatía y desinterés.
- Nerviosismo, ansiedad y sensación de sentirse perseguidos en situaciones de consumo abusivo o predisposición hacia trastornos psicopatológicos.

Fisiológicos.

- Enrojecimiento de los ojos.
- Aceleración del pulso y aumento del ritmo cardíaco (taquicardias).
- Sudoración y sequedad de boca.
- Problemas de coordinación motora: pérdida de reflejos, de fuerza muscular y del equilibrio.
- Aumento del apetito.

Consecuencias del consumo

El consumo de cannabis puede tener consecuencias no deseadas tanto a largo como a corto plazo, especialmente si se consumen dosis elevadas.

A corto plazo:

- Bajada brusca de la tensión arterial que provoca mareo y palidez (que, en argot se conoce como "amarillo").
- Crisis de ansiedad y pánico con ideas paranoides (ideas persecutorias, alucinaciones).
- Puede agravar trastornos psiquiátricos o precipitarlos en personas predispuestas.
- Dificulta la realización de tareas que requieren concentración, atención o memorización (estudiar, atender explicaciones o rendir en un examen).
- Eleva el peligro de sufrir accidentes al realizar determinadas actividades: conducir vehículos, manejar maquinaria...
- La mezcla con alcohol u otras drogas agudiza los efectos adversos y puede requerir la atención de servicios sanitarios de urgencia.

A largo plazo:

- Puede producir tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia con leves efectos físicos (ansiedad, tensión, temblores, insomnio y pérdida de apetito) y preponderancia de efectos emocionales.
- Alteraciones respiratorias (tos crónica, bronquitis...) y cardiovasculares.
- Durante los últimos años, se ha hablado de la existencia de un "síndrome amotivacional", conjunto de síntomas como una actitud pasiva frente a la vida con pérdida del interés y de la capacidad de disfrute frente a cualquier situación o vivencia. La existencia de este síndrome está sujeta a polémica por parte de diversos autores.
- Se pueden producir alteraciones afectivas (depresión, disforia, etc...).
- Cuando el consumo habitual se produce en la adolescencia, se pueden alterar los procesos naturales de desarrollo y maduración tanto física como emocional, afectiva e intelectual.
- Puede provocar dificultades en el aprendizaje, la memoria y la concentración que se traduzcan en problemas de rendimiento escolar o laboral que pueden llevar al fracaso educativo o a problemas de adaptación social.

Datos sobre consumo

Según datos de la encuesta sobre drogas realizada por el PNsD en 2004 a escolares de 14 a 18 años, el 25,1% había consumido esta sustancia en los últimos 30 días, mientras que el 36,6% lo había hecho en el último año. El porcentaje de encuestados que lo había probado alguna vez ascendía al 42,7%.

En la Comunidad de Madrid, el SIVFRENT del año 2005 informa de que el 22,9% de los alumnos de 4º de ESO había consumido cannabis en el último año.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 50,2% de los participantes había probado esta sustancia alguna vez en la vida, mientras que un 28,6% lo había hecho en el último mes.

Una proporción importante de los estudiantes indicó que había sufrido consecuencias negativas atribuibles al consumo de cannabis alguna vez en la vida, siendo las más frecuentes pérdidas de memoria (24%), dificultades para trabajar o estudiar (15,8%), tristeza, ganas de no hacer nada, depresión (14,3%) y faltar a clase (10%).

En relación al uso terapéutico de los cannabinoides es necesario no confundirlo con el consumo recreativo del cannabis, ya que este argumento se utiliza para la promoción del uso del cannabis. Un uso terapéutico implica la administración de cantidades precisas de una sustancia, para una aplicación médica aprobada según la legislación sobre medicamentos.

En lo que se refiere a la percepción de riesgo y disponibilidad referente a esta sustancia, cabe destacar que el riesgo percibido ha sufrido un importante decremento en la última década, pasando del 60% en 1994 al 36,9% en 2004; la percepción de disponibilidad, al contrario, ha aumentado, pasando de un 30,8% en 1994 a un 71,8% en 2004.

ANFETIMAS

¿Qué es?

Las anfetaminas son un tipo de drogas estimulantes del Sistema Nervioso Central, que aceleran su funcionamiento.

Se originaron en laboratorios químicos a finales del siglo XIX, con fines médicos, aunque también se utilizó para otros usos tales como evitar el cansancio de los soldados en algunas guerras de aquella época.

En la década de los noventa comenzaron a proliferar unas "nuevas drogas" o "drogas de síntesis", que pertenecen al grupo de los derivados anfetamínicos como es el sulfato de anfetamina (speed) y otros que se comercializan como éxtasis, MDMA, píldora del amor, etc. En la actualidad, este tipo de sustancias, con destino al mercado negro, se producen en laboratorios clandestinos.

Se presentan en forma de pastillas o en polvo con diferentes texturas y colores. Su consumo está asociado a jóvenes y relacionado con fiestas, discotecas y determinado tipo de música.

Efectos

Psicológicos.

- Sensación de euforia y de gran energía física y emocional.
- Ansiedad, irritabilidad.
- Sensación de mejora de la autoestima.
- Desinhibición, locuacidad y mayor facilidad para las relaciones sociales.
- Una vez pasados estos efectos se produce el llamado "bajón" que conlleva: agotamiento, fatiga, sensación de inquietud y depresión que puede durar varios días.

Fisiológicos.

- Reducción del cansancio y del sueño.
- Disminución y pérdida del apetito.
- Aumento del ritmo cardiaco y de la presión arterial.
- Sudoración, hipertermia (subida de la temperatura corporal) y deshidratación.
- Temblores, vértigos, sequedad de boca y contracción de la mandíbula.

Consecuencias del consumo y riesgos asociados.

- Confusión mental.
 - Alteraciones de la capacidad de concentración y la memoria.
 - Cambios bruscos de humor.
 - Cuadros de pánico y confusión mental con alucinaciones visuales o auditivas.
 - Desnutrición y mayor vulnerabilidad a enfermedades e infecciones.
 - Problemas respiratorios.
 - Derrames cerebrales.
 - Síndrome de abstinencia que se presenta con un cuadro serio de depresión, letargia (estado de profundo sopor) y cansancio.
-

Datos sobre consumo

El consumo de este tipo de anfetaminas y de speed ha descendido ligeramente en los últimos años debido, entre otras razones, a una mayor conciencia entre los jóvenes sobre los serios riesgos que tiene su consumo.

Según datos de la encuesta sobre drogas que el PNSD realizó en 2004 a escolares de 14 a 18 años, un 4,8% lo habían probado y un 3,3% lo consumieron en el último año.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del SIVFRENT en 2005, un 0,5% de los jóvenes de 4º de ESO lo había consumido en el último año.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 6,5% de los participantes las había consumido alguna vez en la vida, mientras que un 1,3% lo había hecho en el último mes.

ÉXTASIS

¿Qué es?

El éxtasis es un derivado anfetamínico (de hecho, a este tipo de sustancias se las denomina “anfetasaminas de síntesis”), sin componentes naturales, producido por síntesis química en laboratorios clandestinos,.

Inicialmente se elaboró, a principios del siglo XX, como un producto farmacéutico con fines terapéuticos, pero se tuvo que retirar por su alta toxicidad y efectos negativos en la salud de los pacientes. Sin embargo, en las últimas décadas, su consumo comenzó a divulgarse entre personas jóvenes, durante los fines de semana, en ambientes lúdicos y determinadas discotecas.

Se distribuye en forma de pastillas que llevan inscritos nombres populares y con una gran variedad de tamaños, formas y colores, todo ello para hacerlas más atractivas. En menor medida se puede presentar en cápsulas o en polvo.

Su consumo, aunque se haga de forma ocasional, conlleva un alto riesgo, por lo que conviene estar bien informado.

Efectos

Psicológicos.

- Desinhibición emocional y mayor facilidad para las relaciones sociales.
- Sensación de euforia.
- Vivencia de energía física y emocional.
- Aumento de la sensación de autoestima.
- Nerviosismo, inquietud y sensación de agobio.
- Confusión mental, dificultad de concentración y pérdida temporal de memoria.

Fisiológicos.

- Aumento de la frecuencia cardíaca (arritmias y taquicardias) y de la tensión arterial.
- Temblores, vértigo, contracción de mandíbula y movimientos involuntarios de ojos.
- Sequedad de boca.
- Sudoración, hipertermia y deshidratación.
- Sobrestimulación (aumento del estado de alerta, insomnio...).
- Pérdida de apetito.

Consecuencias del consumo y riesgos asociados.

- Las características de su elaboración hace que realmente se desconozca la dosis y los componentes de cada pastilla por lo que es fácil que se consuman dosis muy elevadas (sobredosificación), lo que supone graves consecuencias :
 - **Orgánicas:** Cuadro de hipertermia (“golpe de calor”) con deshidratación, convulsiones, insuficiencia renal y hepática. En esta situación la vida corre peligro y se requiere la presencia del equipo de urgencias sanitarias.
 - **Psíquicas:** pánico, confusión, insomnio, psicosis con fuertes alucinaciones visuales y auditivas y delirios (ideas y sentimientos que se viven como reales sin serlo).
- Cuando desaparecen los efectos de su consumo, sobreviene un “bajón” con: agotamiento, fatiga, dolor de cabeza, pérdida de memoria, irritabilidad, insomnio, inquietud y depresión que puede durar varios días.
- Agrava trastornos psiquiátricos o los precipita en personas predisuestas.
- El consumo prolongado puede producir ansiedad, irritabilidad, alteraciones psiquiátricas y problemas orgánicos hepáticos, renales, cardiovasculares y cerebrales.

Datos sobre consumo

El consumo de este tipo de anfetaminas de síntesis ha seguido una línea en forma de N: de un incremento durante la primera década de los 90, se pasó a un ligero descenso durante los últimos años de dicha década, para volver a incrementarse en los últimos años.

Según datos de la encuesta sobre drogas que el PNsD realizó en 2004 a escolares de 14 a 18 años, un 5,0% lo habían probado y un 2,6% lo consumieron en el último año.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del SIVFRENT en 2005, un 1% de los jóvenes de 4º de ESO lo había consumido en el último año.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 12,3% de los participantes la había consumido alguna vez en la vida, mientras que un 2,7% lo había hecho en el último mes.

COCAÍNA

¿Qué es?

Se conoce con el nombre de cocaína a una de las sustancias psicoestimulantes que se extraen del arbusto de la coca y que una vez penetra en el torrente sanguíneo llega directamente al Sistema Nervioso Central produciendo una sensación de euforia, bienestar y aumento de energía.

Su forma habitual de consumo es a través de la nariz (esnifada). También puede fumarse o emplearse la vía intravenosa.

Efectos

Psicológicos.

- Se produce una sensación de euforia, excitación con elevación del estado del ánimo y sensación de mayor energía.
- Aumento de la actividad motora y verbal con aumento de la sociabilización.
- Aceleración mental.
- Hiperactividad.

Fisiológicos.

- Reducción del sueño.
- Disminución de la fatiga.
- Pérdida del apetito.
- Elevación de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial.

Consecuencias del consumo y riesgos asociados.

- El consumo puede provocar importantes trastornos psíquicos, ideas paranoides (sobre todo de persecución) y trastornos depresivos.
 - Síntomas psicóticos, alucinaciones visuales y auditivas.
 - Confusión mental.
 - Cambios frecuentes y bruscos de humor.
 - Insomnio.
 - Riesgos de infarto / hemorragias cerebrales.
 - Problemas respiratorios.
 - Perforación del tabique nasal.
 - Conducta violenta.
-

Datos sobre consumo

El consumo de cocaína ha experimentado un aumento considerable en la última década, teniendo en cuenta que la prevalencia del consumo experimental (alguna vez en la vida) pasó de un 2,5% en 1994 al 9% en 2004, según los datos de la Encuesta Escolar 2004 del PNsD..

Según datos de la encuesta del PNsD 2002, el 35,2% de los que habían consumido cocaína alguna vez citan problemas, un 10% irritabilidad, un 13,3% fatiga o cansancio, un 11,5% cita problemas económicos y un 11,2% tristeza o depresión.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del SIVFRENT en 2005, un 1,8% de los jóvenes de 4º de ESO la había consumido en el último año.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 17,9% de los participantes la había consumido alguna vez, mientras que un 5,7% lo había hecho en el último mes.

ALUCINÓGENOS

¿Qué es?

Los alucinógenos son drogas con efectos perturbadores sobre el Sistema Nervioso Central, que provocan grandes cambios en los procesos mentales, distorsionando la percepción que la persona tiene de su entorno.

Pueden ser naturales, provenientes de diversas plantas y hongos, o sintéticos, es decir, elaborados por procesos meramente químicos, en laboratorios.

Sus efectos varían ampliamente y pueden ser impredecibles dependiendo de la personalidad, del estado de ánimo y del ambiente en el que se encuentre el consumidor.

El alucinógeno más utilizado en Europa es el LSD (tripi, ácido...), sustancia que proviene de un hongo (cornezuelo) que crece sobre el centeno. En España, en los últimos años, parece haberse incrementado el consumo de setas alucinógenas (que los adolescentes denominan "monguis" en el argot), siendo las dos especies más utilizadas la *Psilocibe*, que contiene psilocibina, y la *Amanita muscaria*, que contiene muscimol y ácido iboténico.

Formas de Consumo

Su principal vía de consumo es la oral, y su presentación es muy variada:

- Setas alucinógenas. Se ingieren crudas o cocinadas, convertidas en bebidas etc.
 - Mescalina: polvo de colores.
 - El LSD puede presentarse de muy diversas formas: tabletas, cápsulas, tiras o sellos de gelatina, etc.
-

Efectos

Psicológicos.

El LSD provoca efectos muy potentes, incluso en dosis mínimas. Comienzan a manifestarse a la media hora de su consumo y duran alrededor de ocho horas.

Sus efectos son muy difíciles de predecir y pueden resultar muy gratos y divertidos o conllevar experiencias francamente desagradables ("mal viaje").

- Altera el funcionamiento del cerebro, diluyendo los límites entre el sujeto y la realidad.
- Confusión mental.
- Alucinaciones visuales, auditivas, del propio cuerpo y del sentido del tiempo.
- Puede agravar trastornos psiquiátricos o precipitarlos en personas predispuestas.
- Después de desaparecer los efectos, días después, pueden aparecer episodios mentales que reviven los efectos anteriores sin haber vuelto a consumir ("flash back").

Fisiológicos.

- Hipertensión, taquicardia, palpitaciones.
- Cuando los efectos desaparecen: cansancio, somnolencia y debilidad corporal.

Consecuencias del consumo y riesgos asociados.

- Alteraciones mentales: insomnio, delirios, alucinaciones y trastornos de ánimo, irritabilidad e intentos de suicidio.

Datos sobre consumo

El consumo de alucinógenos está experimentando un leve incremento en los últimos años, tras un periodo en que su uso parecía haber decrecido bastante: posiblemente, el desconocimiento por parte de la población más joven de ciertos riesgos de su uso está facilitando este aumento.

Según la Encuesta Escolar 2004 del PNsD, un 4,7% de los jóvenes los había consumido alguna vez en la vida, llegando al 3,1% los que los habían consumido en el último año.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del SIVFRENT en 2005, un 0,7% de los alumnos de 4º de ESO la había consumido en el último año.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 12,8% de los participantes los había consumido alguna vez en la vida, mientras que un 1,3% lo había hecho en el último mes.

HEROÍNA

¿Qué es?

Se conoce con el nombre de opiáceos o narcóticos a una familia de sustancias que se fabrican a partir del opio. La heroína pertenece a esa familia junto con la morfina, la codeína, la metadona y otros.

La heroína es el analgésico de origen natural más poderoso que se conoce.

En décadas anteriores su forma habitual de consumo era inyectada, pero en la actualidad y como consecuencia de la propagación del virus del SIDA y de otras infecciones, suele sustituirse la vía de consumo por la fumada y, en menor medida, la esnifada.

Efectos

Psicológicos.

- Inicialmente el consumidor experimenta una euforia placentera con alivio total de todas las tensiones y ansiedades.
- Alivio de cualquier malestar.
- Actitud pasiva, tendencia a la inacción.

Fisiológicos.

- Depresión del sistema respiratorio.
- Somnolencia.
- Disminución de la temperatura corporal.

Consecuencias del consumo y riesgos asociados.

- Alteraciones de la personalidad: Trastornos de ansiedad y depresión..
 - Trastornos psicológicos (apatía, depresión,...).
 - Infecciones oportunistas debido a la vía de consumo intravenosa (Hepatitis B y C, VIH, etc...)
 - Extrema delgadez, tez cetrina.
 - Deterioro hepático.
 - Deterioro bucodental.
 - Deterioro físico general progresivo debido al estilo de vida frecuente en este tipo de consumidores.
-

Datos sobre consumo

Según la Encuesta Escolar 2004 del PNsD, un 0,7% de los jóvenes los había consumido alguna vez en la vida, siendo el 0,4% los que los habían consumido en el último año.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del SIVFRENT en 2005, un 0,4% de los alumnos de 4º de ESO la había consumido en el último año. Resulta destacable que la tendencia desde 2003 hasta 2005 representa un incremento progresivo, elemento a tener en cuenta de cara al futuro.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 0,8% de los participantes la había consumido alguna vez en la vida, mientras que un 0,2% lo había hecho en el último mes.

PSICOFÁRMACOS

¿Qué es?

Son fármacos (medicamentos que únicamente pueden ser recetados por el médico), que actúan sobre el Sistema Nervioso Central potenciando su actividad en el caso de los psicofármacos estimulantes (entre ellos anfetaminas y antidepresivos), o disminuyendo su actividad en el caso de los psicofármacos depresores (entre ellos barbitúricos y benzodiazepinas).

Efectos

Efectos de los psicofármacos estimulantes:

- Euforia, agitación, en ocasiones agresividad e insomnio.
- Disminuye el apetito y la fatiga.
- Taquicardia, sudoración y aumento de la temperatura del cuerpo.
- Delirios, alucinaciones y convulsiones.

Efectos de los psicofármacos depresores:

- Producen relajación y somnolencia.
- En algunos casos desinhibición que puede llevar a estados de excitabilidad y agresividad.
- Náuseas, confusión, disminución de los reflejos, alteraciones de la memoria y enlentecimiento de la respiración.
- El abuso o uso continuado de la mayoría de estos fármacos produce adicción y en algunos casos la aparición de un grave síndrome de abstinencia al interrumpir su consumo.

Consecuencias del consumo y riesgos asociados.

- El consumo de psicofármacos, sobre todo sedantes, supone un riesgo en el desempeño de actividades que requieren un nivel de atención mayor: estudiar, conducir, etc...
 - Los efectos se incrementan considerablemente cuando se combinan con alcohol o con otras drogas. Sobredosis accidentales fatales pueden derivar de tales mezclas.
-

Datos sobre consumo

Según la Encuesta Escolar 2004 del PNSD, un 7% de los jóvenes había consumido alguna vez en la vida hipnosedantes sin prescripción médica, llegando al 4,7% los que los habían consumido en el último año.

En la Comunidad de Madrid, según los datos del SIVFRENT en 2005, un 1,9% de los alumnos de 4º de ESO los había consumido en el último año.

En la Encuesta realizada en el municipio de Madrid a jóvenes entre 12 y 24 años en 2005 por el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, un 8,1% de los participantes la había consumido alguna vez en la vida, mientras que un 2,5% lo había hecho en el último mes.

DOCUMENTO 2

DOCUMENTO 3**¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ME ENCUENTRO ANTE UNA INTOXICACIÓN DE...****...ALCOHOL**

- SI LA PERSONA DESEA VOMITAR, QUE LO HAGA. SI NO, NO HAY QUE FORZAR EL VÓMITO.
- SI LA PERSONA DESEA SER TUMBADA HACERLO DE LADO, PARA QUE EN CASO DE QUE VOMITE, NO SE ASFIXIE.
- SI LA PERSONA SE QUERDA DORMIDA, ABRIGARLA SI EL ENTORNO ES FRESCO.(EL ALCOHOL ES HIPOTÉRMICO O SEA QUE FAVORECE LA FUGA DE CALOR DEL CUERPO). POR ELLO, TAMPOCO SURTEN EFECTO LAS DUCHAS FRÍAS, PUDIENDO AGRAVAR LA SITUACIÓN.
- EJERCER ACOMPAÑAMIENTO ACTIVO. ESTÁR PENDIENTE Y SI LA PERSONA PIERDE LA CONCIENCIA (NO ES LO MISMO ESTÁR DORMIDO/A QUE ESTÁR INCONSCIENTE) LLAMAR URGENTEMENTE AL 061, 112 O AL SAMUR, POR QUE PUEDE SER QUE TENGA UN COMA ETÍLICO, LO CUAL ES MUY SERIO (PODRÍA FALLECER).

¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ME ENCUENTRO ANTE UNA INTOXICACIÓN DE...**...DROGAS DE SÍNTESIS**

- SACAR A LA PERSONA, LO ANTES POSIBLE, DEL SITIO CERRADO DONDE ESTÉ.
- SI NO SE LE PUEDE SACAR, PORQUE ESTÁ EN ESTADO MUY EXCITADO, NO LLEVARLE LA CONTRARIA, INTENTAR TRANQUILIZARLE Y RECORDARLE QUE NO ESTÁ NORMAL E INSISTIR EN SACARLE DE AHÍ DEL MODO MÁS TRANQUILO POSIBLE.
- UNA VEZ FUERA DARLE AGUA Y EJERCER ACOMPAÑAMIENTO ACTIVO.
- RECORDARLE LAS PASTILLAS QUE SE HA TOMADO EXPLICÁNDOLE QUE ESTÁ ASÍ PRECISAMENTE POR ESO Y QUE NADIE LE MIRA MAL, NI LE ESTÁ BUSCANDO NI NADA DE NADA.

¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ME ENCUENTRO ANTE UNA INTOXICACIÓN DE...**...LSD O SETAS ALUCINÓGENAS**

- SACAR A LA PERSONA DE CUALQUIER ENTORNO SOBREESTIMULANTE EN EL QUE SE ENCUENTRE.
- RECORDARLE QUE ESTÁ BAJO LOS EFECTOS DE UN ALUCINÓGENO. QUE LO QUE VÉ, SIEN-TE, OYE, EXPERIMENTA O LO QUE SEA QUE LE ESTE PRODUCIENDO EL MAL VIAJE NO ES REAL..
- HACER ACOMPAÑAMIENTO ACTIVO Y QUE NO SE DUERMA.
- CON EL LSD EVITAR TOMAR VINAGRE, LIMÓN O SIMILARES EN LAS HORAS SIGUIENTES A LA BAJADA (ES POSIBLE QUE LE VUELVA A SUBIR).

¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ME ENCUENTRO ANTE UNA INTOXICACIÓN DE...**...CANNABIS**

- SACAR A LA PERSONA A QUE LE DÉ EL AIRE.
- SI LA PERSONA SE ENCUENTRA MAL Y DESEA VOMITAR, QUE LO HAGA.
- SI SE ENCONTRARA MAREADA, SENTARLA Y QUE COLOQUE LA CABEZA ENTRE LAS PIERNAS.
- NO AGOBIAR. DEJAR SITIO PARA QUE RESPIRE Y TIEMPO PARA QUE SE RECUPERE.

¿QUÉ DEBO HACER CUANDO ME ENCUENTRO ANTE UNA INTOXICACIÓN DE...**...INHALANTES VOLÁTILES**

- SACAR A LA PERSONA DE CUALQUIER ENTORNO DE CONSUMO EN EL QUE NOS ENCON-
TREMOS Y QUE LE DÉ EL AIRE O A UN SITIO VENTILADO
- HACER ACOMPAÑAMIENTO ACTIVO Y SI LA PERSONA EMPEORA O PIERDE EL CONOCI-
MIENTO, LEVARLA AL HOSPITAL

EN TODOS LOS CASOS: INTERRUMPIR EL CONSUMO Y, SI LA PERSONA SE ENCUENTRA INCONSCIENTE O EN SITUACIÓN DE POSIBLE GRAVEDAD, LLAMAR A URGENCIAS (061 0 112).

DOCUMENTO 4

GHB	Benzodiazepinas	Opiáceos (Heroína, morfina)	Alcohol
Inhalantes (pegamentos, disolventes)	Setas alucinógenas	LSD	Cannabis
Anfetaminas	Cocaína	Cafeína	Nicotina
Nitritos de alquilo (Poppers)	Ketamina	MDMA (Éxtasis)	Metaanfetaminas (Speed)

MÓDULO III: ADOLESCENCIA

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 2

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN EDAD Y SEXO (2004)

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	80.6	79.8	64.0
Sexo			
Varón	79.8	79.0	63.5
Mujer	81.5	80.5	64.4
Edad			
14	59.6	58.6	38.8
15	76.0	75.0	57.0
16	86.7	85.9	71.5
17	91.9	91.0	78.0
18	93.7	93.0	81.4

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN EDAD Y SEXO (2004)

	Alguna vez	Últimos 30 días
Total	33.1	28.7
Sexo		
Varón	29.6	25.1
Mujer	36.7	32.4
Edad		
14	17.8	14.0
15	28.8	24.3
16	32.9	29.0
17	45.5	40.4
18	53.8	48.2

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN EDAD Y SEXO (2004)

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	42.0	36.1	25.0
Sexo			
Varón	43.8	38.3	27.7
Mujer	40.2	33.9	22.2
Edad			
14	20.3	18.0	10.3
15	35.7	31.1	21.2
16	45.8	39.4	27.9
17	56.5	48.4	34.8
18	63.1	52.1	36.3

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN EDAD Y SEXO (2004)

	Alguna vez	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Total	8.5	6.8	3.6
Sexo			
Varón	10.3	8.5	4.6
Mujer	6.7	5.0	2.5
Edad			
14	1.3	0.9	0.5
15	4.6	3.6	2.0
16	7.4	5.9	3.0
17	16.5	13.5	6.8
18	23.3	18.2	10.6

		14	15	16	17	18	Mujer	Varón	Total
ALCOHOL	¿Lo ha probado?								
	¿Lo consume habitualmente?								
TABACO	¿Lo ha probado?								
	¿Lo consume habitualmente?								
CANNABIS	¿Lo ha probado?								
	¿Lo consume habitualmente?								
COCAÍNA	¿La ha probado?								
	¿La consume habitualmente?								

		14	15	16	17	18	Mujer	Varón	Total
ALCOHOL	No lo han probado...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
	No lo consumen habitualmente...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
TABACO	No lo han probado...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
	No lo consumen habitualmente...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
CANNABIS	No lo han probado...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
	No lo consumen habitualmente...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
COCAÍNA	No la han probado...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10
	No la consumen habitualmente...	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/10

SOLUCIÓN

		14	15	16	17	18	Mujer	Varón	Total
ALCOHOL	¿Lo ha probado?	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	¿Lo ha consumido recientemente?	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
TABACO	¿Lo ha probado?	NO	NO	NO	NO	SÍ	NO	NO	NO
	¿Lo ha consumido recientemente?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
CANNABIS	¿Lo ha probado?	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	NO	NO
	¿Lo ha consumido recientemente?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
COCAÍNA	¿La ha probado?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	¿Lo ha consumido recientemente?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

		14	15	16	17	18	Mujer	Varón	Total
ALCOHOL	No lo han probado...	4/10	2/10	2/10	1/10	1/10	2/10	2/10	2/10
	No lo consumen habitualmente...	6/10	4/10	3/10	2/10	2/10	4/10	4/10	4/10
TABACO	No lo han probado...	8/10	7/10	7/10	5/10	5/10	6/10	7/10	7/10
	No lo consumen habitualmente...	9/10	8/10	7/10	6/10	5/10	7/10	7/10	7/10
CANNABIS	No lo han probado...	8/10	6/10	5/10	4/10	4/10	6/10	6/10	6/10
	No lo consumen habitualmente...	9/10	8/10	7/10	7/10	6/10	8/10	7/10	7/10
COCAÍNA	No la han probado...	10/10	10/10	9/10	8/10	8/10	9/10	9/10	9/10
	No la consumen habitualmente...	10/10	10/10	10/10	9/10	9/10	10/10	10/10	10/10

MÓDULO V: EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

DOCUMENTO 1

Subgrupo A:

DROGAS

Pepe: Es un adolescente de 15, que está saliendo con María. Es muy agresivo, sobretodo cuando bebe alcohol (suelen hacer botellón los fines de semana). Aún es virgen y le gustaría mantener relaciones con María, que también es virgen.

María: Es una adolescente de 14 años. Aún es virgen y quiere seguir siéndolo aún. Sale con Pepe, pero está un poco harta de su comportamiento cuando se quedan a solas. Él intenta ir más lejos de lo que ella quiere. Le da miedo cuando se pone agresivo (normalmente cuando bebe)

Subgrupo B:

EQUIVALENCIA

Juan: Es un adolescente de 16 años que sale con Ana. Llevan 3 meses, y antes Ana salía con otro chico. No soporta que ella "tontee" con su ex.

Ana: Es una adolescente de 16 años. Sale con Juan desde hace 3 meses, y antes salía con otro chico con el que ahora mantiene una buena relación de amigos que le gustaría mantener. Pero Juan no lo lleva nada bien.

MÓDULO VI: COMUNICACIÓN (I)

DOCUMENTO 1

FÁBULA DEL AGUILUCHO

"Érase una vez un granjero que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a comportarse como estos. Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero: "¿Por qué este águila, el rey de todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el corral con los pollos?"

El granjero contestó: "Me lo encontré malherido en el bosque, y como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta como los pollos y, por tanto, ya no es un águila".

El naturalista dijo: "El tuyo me parece un bello gesto, haberle recogido y haberle curado. Además le has dado la oportunidad de sobrevivir y le has proporcionado la compañía y el calor de los pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y con toda seguridad, se le puede enseñar a volar ¿Qué te parece si le ponemos en situación de hacerlo?"

- No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo he impedido.
- Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú muy bien decías antes, como le enseñaste a comportarse como los pollos, por eso no vuela. ¿Y si le enseñáramos a volar como las águilas?
- ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila, qué le vamos a hacer. Hay cosas que no se pueden cambiar.
- Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos. Pero tengo la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te parece si nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar?
- Tengo mis dudas. ¿Qué es lo que cambia si, en lugar de pensar en las dificultades, pensamos en las posibilidades?
- Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es más probable que nos conformemos con su comportamiento actual. Pero, ¿no crees que, si pensamos en las posibilidades de volar, esto nos invita a darle oportunidades y a probar si esas posibilidades se hacen efectivas?
- Es posible.
- ¿Qué te parece si probamos?
- Probemos.

Animado, el naturalista al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió suavemente en brazos y lo llevó hasta una loma cercana. Le dijo:

- Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo.

Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver desde la loma a los pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con ellos. Creyó que había perdido su capacidad de volar y tuvo miedo. Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al aguilucho al tejado de la granja y le animó diciendo:

- Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes hacerlo.

El aguilucho tuvo miedo de nuevo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo había contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una vez más hacia el corral. Muy

temprano al día siguiente el naturalista llevó al aguilucho a una elevada montaña. Una vez allí le animó diciendo:

– Eres un águila, abre las alas y vuela.

El aguilucho miró fijamente los ojos del naturalista. Este, impresionado por aquella mirada, le dijo en voz baja y suavemente:

– No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás como vale la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y conocer otros corazones de águila. Además estos días pasados, cuando saltabas pudiste comprobar qué fuerza tienen tus alas.

El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral y arriba hacia el cielo. Entonces, el naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suavemente. El aguilucho abrió lentamente las alas y finalmente con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. Había recuperado por fin sus posibilidades."

DOCUMENTO 2

LA FÁBULA DE LA OSTRA Y EL PEZ

Érase una vez una ostra y un pez. La ostra habitaba las aguas tranquilas de un fono marino, y era tal la belleza, colorido y armonía del movimiento de sus valvas que llamaba la atención de cuantos animales por allí pasaban. Un día acertó a pasar por el lugar un pez que quedó prendado al instante. Se sintió sumamente atraído por la ostra y deseó conocerla al instante. Sintió un fuerte impulso de entrar en los más recónditos lugares de aquél animal misterioso. Y así partió veloz y bruscamente hacia el corazón de la ostra, pero ésta cerró, también bruscamente, sus valvas. El pez, por más y más intentos que hacía para abrirlas con sus aletas y con su boca, aquellas más y más fuertemente se cerraban.

Pensó entonces en alejarse, esperar a cuando la ostra estuviera abierta y, en un descuido de ésta, entrar veloz sin darle tiempo a que cerrara sus valvas. Así lo hizo, pero de nuevo la ostra se cerró con brusquedad. La ostra era un animal extremadamente sensible y percibía cuántos mínimos cambios en el agua ocurrían, y así, cuando el pez iniciaba el movimiento de acercarse, esta se percataba de ello y al instante cerraba sus valvas. El pez, triste, se preguntaba ¿por qué la ostra le temía? , ¿cómo podría decirle que lo que deseaba era conocerla y no causarle daño alguno? , ¿cómo decirle que lo único que deseaba era contemplar aquella belleza y compartir las sensaciones que le causaban?

El pez se quedó pensativo, y estuvo durante mucho rato preguntándose qué podría hacer. ¡De pronto!, se le ocurrió una gran idea. –Pediré ayuda, se dijo. Sabía que existían por aquellas profundidades otros peces muy conocidos por su habilidad para abrir ostras, y hacia ellos pensó en dirigirse. Pero sabía que eran peces muy ocupados y no deseaba importunarles.

Deseaba que le escucharan y que le prestaran su ayuda. Comenzó a dudar si aquella idea era una buena idea. Pensó –seguro que estarán tan ocupados que no podrán ayudarme. ¿Qué pudo hacer?, se preguntó. Tras pensar algún rato llegó a la conclusión que lo mejor era informarse por otros peces que les conocían cuál era el mejor momento para abordarles, cómo tendría que presentarse. Después de informarse muy bien, eligió el momento más oportuno y hacia ellos se dirigió.

– Hola, dijo el pez. ¡Necesito vuestra ayuda!. Siento grandes deseos de conocer una ostra gigante pero no puedo hacerlo porque cuando me acerco cierra sus valvas. Sé que vosotros sois muy hábiles en abrir ostras y por eso vengo a pedir os ayuda.

El pez continuó explicándoles las dificultades que tenía y los intentos por resolverlas. Llegó a decirles la sensación de impotencia que le entraba y los deseos de abandonar tras tantos intentos fallidos.

Los peces le escucharon con suma atención, le hicieron notar que entendían su desánimo pues ellos se habían encontrado en circunstancias similares. Le felicitaron por el interés que mostraba en aprender y la inteligencia que demostraba tener al pedir ayuda y querer aprender de otros.

El pez se sintió mucho más tranquilo y esperanzado, les contó los temores que tenía al pedirles ayuda y fue "abriéndose" cada vez más a toda la información que aquellos avezados peces le contaban. Escuchó con atención cómo ellos también habían aprendido de otros peces y cómo incluso hacían cursos de entrenamiento en abrir ostras. Escuchó cómo a pesar de sus habilidades había algunas ostras que les resultaban difíciles de abrir, pero ello más que ser un motivo de desánimo, esa dificultad les estimulaba a seguir investigando y reunirse para intercambiar conocimiento y mejorar sus prácticas de abrir ostras.

Los peces continuaron en animada conversación.

– Mira, algo muy importante que has de lograr es suscitar en la ostra el deseo y las ganas de comunicarse contigo.

– ¿Y cómo podré lograrlo?

– De la misma manera que tú has logrado comunicarte con nosotros y "abrir nuestras valvas" de pez.

– ¿Cómo?

– Tú deseabas que nosotros te escucháramos y te prestáramos ayuda. Nos has dicho que dudabas de si podrías lograrlo, ¿no es verdad?

– Sí, así es.

– Podías haberte quedado con la duda, pero en lugar de eso, diseñaste un plan de acción. Buscaste información acerca de nosotros, te informaste de cual era el mejor momento de abordarnos y qué decirnos. Tú sabías que nosotros éramos muy sensibles a la expresión honesta y sincera de "necesito vuestra ayuda". También sabías que nos agrada, como a todo hijo de pez, el reconocimiento de nuestra competencia y veteranía en abrir ostras. Te confesamos que todo ello nos agradó mucho. También nos gustó tu mirada franca y serena y tus firmes y honestas palabras.

– Sí, en efecto eso es lo que hice. Ahora que lo decís mis "valvas de pez" se sintieron también abiertas al notar que me escuchabais con atención. Me agradó mucho el que os hicierais cargo de mi impotencia, ¡y por qué no decirlo!, me agradó también el que me felicitarais por pedir os ayuda...

– Claro, todo esto suele ser recíproco, contestaron los peces.

– Muy bien, pero ¿cómo podré hacerlo con la ostra? No conozco su lenguaje, sus costumbres, sus miedos, no conozco tampoco qué es lo que le agrada...

– Bien, también has diseñado un plan de acción para "abrir la ostra". El primer paso ha sido el de visitarnos para que te informemos de sus costumbres, de sus miedos, de todo aquello que le agrada...

Te podemos decir todo aquello que suele suscitar temor en las ostras. Les asusta el movimiento brusco de las aguas, de hecho habrás observado que cuando hay tempestades y hay mucho oleaje las ostras están fuertemente cerradas. Es por eso que si te acercas a ellas cuando hay muchas turbulencias tendrás grandes dificultades para lograr que se abran. Les asusta el que algún animal se acerque de modo imprevisto. Les agrada en cambio los movimientos suaves, los besos y las caricias y el que no se entre en sus interioridades sin antes conocerse durante algún tiempo. También les agrada mucho el que se les hable en su lenguaje. Habrás observado que lanzan a través de sus valvas pequeñas pompas de aire. Si las observas con suma atención podrás aprender los códigos que utilizan.

De este modo, los peces continuaron asesorándole. Le invitaron a pasar largos ratos observando el comportamiento de la ostra. Le invitaron también a asistir a alguno de los cursillos que organizaban y le regalaron un manual: "El Manual del abridor de ostras".

Tras varias semanas de observación, aprendizaje y entrenamiento, el pez pudo por fin disfrutar con aquella bellísima ostra. Pudo, ¡al fin!, lograr entrar en las interioridades de la ostra y compartir las sensaciones que le causaba. Pudo también abrir otras ostras, incluso ostras extremadamente sensibles y que se cerraban con suma facilidad.

MÓDULO VII: COMUNICACIÓN (II)

DOCUMENTO 1

Preguntas - guía para reflexionar sobre situaciones interpersonales problemáticas.

- ¿Qué ha pasado?, ¿qué está pasando? (Identificación de la situación problema).
- ¿Cómo te has sentido y/o te sientes ahora? (Identificación de sentimientos asociados a la situación problema).
- ¿Por qué has actuado de esta manera? (Identificación de causas).
- ¿En qué estabas pensando al comportarse de tal manera? (Identificación de cogniciones)
- ¿Qué querías conseguir al comportarte de tal manera? (Identificación de objetivos).
- ¿Cuáles han sido las consecuencias de tu comportamiento? (Identificación de consecuencias).
- ¿Has conseguido lo que te proponías? (Valoración de la propia conducta en función de objetivos).
- ¿Crees que has actuado correctamente? (Valoración de la propia conducta en función de normas sociales y/o valores).
- ¿Crees que podías haber actuado de otra manera? (Identificación de alternativas).

MÓDULO VIII: ACTUACIONES EN PREVENCIÓN: INDIVIDUAL

DOCUMENTO 1

CASO 1

El mediador social está trabajando a nivel individual con C., un chico de 16 años que consume alcohol de manera abusiva los fines de semana y que ha empezado a faltar a clases en el Instituto. Sus motivos para consumir son, en general, que sus amigos lo hacen, que les sale muy barato, que se lo pasa muy bien y que él con su tiempo libre hace lo que quiere. ¿Cuál ha de ser la actuación del mediador social ante esta situación?

CASO 2

La mediadora social está trabajando con un grupo de ocio y tiempo libre y se entera (él lo comenta) de que D., un chico de 15 años, ha probado el cannabis por primera vez el fin de semana anterior. Hay posibilidades de que D. siga consumiendo porque la mayor parte de su grupo de amigos lo consume, y además le han dicho que es más sano que el tabaco y más divertido. ¿Cuál ha de ser la actuación de la mediadora social ante esta situación?

CASO 3

El mediador social está trabajando con un grupo de chavales de 13 años en un taller de graffiti y escucha cómo una de las chicas del grupo comenta la borrachera que se cogió por primera vez el sábado anterior; lo cuenta como si hubiera sido una experiencia intensa, divertida, y que además se enrolló con el chico que le gusta. Muestra su disposición a hacerlo más frecuentemente en el futuro próximo. ¿Cuál ha de ser la actuación del mediador social ante esta situación?

CASO 4

La mediadora social está trabajando con un grupo de chicas de 16 a 18 años en un taller de orientación laboral y una de ellas comenta que el fin de semana anterior probó una droga de síntesis y se pasó la noche entera bailando en una discoteca, y que mientras sus amigas se iban yendo para casa, ella se quedó. Dice estar deseando que llegue el viernes para intentar repetir la experiencia. ¿Cuál ha de ser la actuación de la mediadora social ante esta situación?

DOCUMENTO 2

ROLES

Situación 1a: Hay un parque enfrente de la entidad en la que desarrollas tu labor. Hay un grupo de chaval@s de entre 14 y 16 años que mantienen un consumo frecuente de cannabis (muchas tardes y casi todos los fines de semana). Uno de ellos entra a preguntar si tenéis tabaco...

Objetivo: iniciar una relación preventiva.

Situación 1b: Llevas un tiempo pensando si no te estarás pasando con los porros. Estás con tus amigos en el parque y os habéis quedado sin tabaco. Ves que enfrente hay un edificio del que entra y sale gente y te animas a pedir un cigarro allí.

Situación 2a: Has quedado con Jose, un chaval que consume alcohol abusivamente todos los fines de semana. Le conoces porque su madre le llevó a la entidad en la que desarrollas tu labor, tras un ingreso hospitalario por intoxicación etílica. Estás empezando a conocerle.

Objetivo: ir generando en él confianza en ti como referente adulto.

Situación 2b: Desde que tuviste aquel coma etílico, has empezado a creerte lo que decían sobre los problemas de consumir alcohol, aunque no por eso vas a dejar de beber con tus amigos. A raíz de aquello, tu madre te llevó a un centro a que hablaras con alguien que llevara el tema de prevención. El/la mediador/a con el que has hablado no te cae mal, pero piensas que te va a sermonear con lo de siempre...

Situación 3a: Has quedado con Adrián, un chico que, cuando le conociste, consumía cocaína todos los fines de semana. Ahora ha reducido el consumo y lo hace más esporádicamente. Habéis quedado para hablar de alternativas de ocio y tiempo libre, él confía en lo que le dice, aunque a veces plantea críticas y dificultades.

Objetivo: ofrecerle actividades de ocio alternativas a las asociadas al consumo.

Situación 3b: Desde que conociste al/la mediador/a, y has empezado a consumir coca sólo algunos días (no como antes, todos los fines de semana), estás empezando a estar a gusto con él/ella. Aunque quieres ver cosillas diferentes para hacer en tu tiempo libre (para eso has quedado con él/ella), pasas de que te diga que tienes que hacerlas solo o sin tus amigos. Y a ellos igual no le gusta lo que te van a proponer...

Situación 4a: Has quedado con Julio, un chaval que consumía cannabis los fines de semana y alguna vez pastillas, cuando lo conociste. Ahora sólo consume cannabis algunos sábados y está a punto de acabar la ESO, con lo que quiere buscar algún trabajo. Habéis quedado para que le eches una mano con eso.

Objetivo: ir propiciando decisiones autónomas por parte del chaval.

Situación 4b: Has bajado mucho tu consumo de cannabis (antes era todos los fines de semana) y ya pasas de consumir pastillas. El/la mediador/a te ha ayudado mucho y no sabes muy bien qué vas a hacer con el tema del trabajo: vas a terminar la ESO y te gustaría trabajar en algo relacionado con hostelería, pero para ti es muy importante lo que él o ella te quiera decir...

Situación 5a: Has quedado con María, una chica que consumía cannabis diariamente cuando la conociste. Ha ido generando sus propios recursos, a veces sigue yendo con la misma gente pero pasa de fumar, y ha encontrado amigas nuevas que no consumen.

Objetivo: ir dejando que siga su propio camino y alejarte de su vida...

Situación 5b: Desde que dejaste de fumar porros, parece que las cosas te han ido mejor en los estudios y con la familia. Ahora tienes una panda nueva de amigas, pasas de fumar cuando vas con los de antes y el/la mediador/a te resulta de gran ayuda para sentirte segura a la hora de decidir el siguiente paso a dar.

DOCUMENTO 3

Supongamos que estamos trabajando con Alex y como le conocemos, detectamos diversos factores de riesgo en algunas facetas de su vida. Distribuimos los factores de riesgo por áreas de actuación:

ÁREA DE ACTUACIÓN	FACTORES DE RIESGO LOCALIZADOS	FACTORES PROTECCIÓN PROPUESTOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	OBJETIVOS PARA POTENCIAR FACTOR DE PROTECCIÓN (OBJETIVOS OPERATIVOS)	ESTRATEGIA/ ACTUACIONES	DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN	TIEMPO DE REVISIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN
ÁREA RELACIONAL	TIENE AMIGOS CONSUMIDORES (GRUPO DE PARES)	POTENCIAR SU SEGURIDAD SI DECIDIERA NO CONSUMIR	DOTARLE DE HABILIDADES PARA SOPORTAR LA PRESIÓN GRUPAL	TRABAJAR CON ÉL TÉCNICAS DE RESISTENCIA A LA PRESIÓN DE GRUPO	DEFENDER SU CRITERIO ANTE SU GRUPO DE PARES	2 MESES
ÁREA FORMATIVO OCUPACIONAL	FRECUENTE ABSENTISMO	PERCIBIR MOTIVACIÓN EN LAS CLASES	FOMENTAR EL APEGO A CLASE	COORDINARSE CON EL ORIENTADOR ESCOLAR	IR A CLASE CON MÁS FRECUENCIA	2-3 MESES
ÁREA FAMILIAR	SUFRE MALTRATOS VERBALES	SER ELOGIADO EN CASA, MERECIÉNDOLO	POTENCIAR LA COMUNICACIÓN POSITIVA EN LA FAMILIA	CONOCER A LA FAMILIA	PONERSE EN CONTACTO CON LA FAMILIA	1-3 DÍAS

ÁREA JUDICIAL	ESTÁ DENUNCIADO POR UN ROBO CON FUERZA	POTENCIAR RESPUESTA MADURA A LA DENUNCIA	ACOMPañAR EN EL PROCESO JUDICIAL	PONERSE EN CONTACTO CON EL ABOGADO	CONCERTAR UNA CITA CON EL ABOGADO	1-5 DÍAS
ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NO CONCIBE EL OCIO SI NO ES CON ABUSO DE SUSTANCIAS	VIVENCIAR OCIO SIN CONSUMO ABUSIVO	PLANIFICAR OCIO LIBRE DE CONSUMO	PLANIFICAR ACTIVIDADES LIBRES DE DROGAS	HACER LA PLANIFICACIÓN	20 DÍAS
ÁREA DE SALUD	ABUSA CON FRECUENCIA DEL ALCOHOL Y DEL CANNABIS	PRÁCTICAS DE CONSUMO RESPONSABLE	REALIZAR OCIO LIBRE DE CONSUMO	REALIZAR ACTIVIDADES LIBRES DE DROGAS	HACER LA ACTIVIDAD	1 DÍA

Como se puede ver, hay indicadores de evaluación más inmediatos que otros. depende del rango de objetivo al que responda ese indicador. Evidentemente ponerse en contacto con el abogado es más fácil, a priori, que conseguir que el chico defienda su criterio ante el grupo, si éste no está de acuerdo con él. También es cierto que nadie deja de recibir maltrato verbal en la familia porque un mediador se ponga en contacto con ella, pero es un primer paso, una vez conocida a la familia, propondremos la siguiente estrategia (con su correspondiente indicador de evaluación) y así, poco a poco iremos acercándonos a la consecución del objetivo marcado, en este caso potenciar la comunicación positiva en la familia. La ventaja de este sistema es que nos permite revisar los indicadores de evaluación en cualquier momento y tener una visión inmediata del grado de consecución de los objetivos que nos hemos marcado y de la congruencia del tiempo empleado en su logro.

Cabe comentar, además que en el ejemplo, Alex presenta un factor de riesgo por cada área de actuación. En la vida real, una persona puede presentar varios factores de riesgo en una sola área de actuación, o en varias. También es posible que haya menores que no presenten factores de riesgo en algunas áreas. Lo importante es que el trazo metodológico mostrado haya quedado claro y nos permita planificar nuestra actuación en prevención individual, de un modo claro y comprensible. El modelo de cuadro por áreas de intervención nos es de mucha utilidad a la hora de diseñar fichas de seguimiento o de hacer la evaluación del proceso y de resultado con los menores.

MÓDULO IX: ACTUACIONES EN PREVENCIÓN: GRUPAL

DOCUMENTO 1

AREAS DE INTERVENCIÓN

Área Relacional

Consolidar el grupo.

- Que logren comunicarse.
- Que cuenten unos con otros.
- Que logren trabajar juntos.
- Que convivan entre si.
- Que tomen iniciativas.

Interiorizar normas.

- Elaboración de normas.
- Comprensión de las mismas.
- Valorar la eficacia de las mismas.
- En torno al cumplimiento de horarios.
- Tomar decisiones.
- Emplear el autocontrol.
- Asumir y cumplir responsabilidades.
- Respeto hacia los demás y el entorno.

Desarrollo de habilidades sociales.

- En torno a la comunicación; aprender a escucharse, respetar turnos.
- Que sean capaces de iniciar y mantener una conversación.
- Respetar las diferencias individuales.
- Mejorar el autoconcepto, reforzar el propio conocimiento y el que tenemos de los demás.
- Que logren dar y seguir instrucciones.

Gestión de Centros de Interés (qué les motiva).

- Que sean capaces de expresar sus intereses.
- Que conozcan sus intereses y los de los demás.
- Que proyecten actividades para darles cauce.
- Despertar otros intereses.
- Promover cierta continuidad.
- Que se informen de cómo llevar a la práctica sus intereses.
- Que detecten aspectos negativos y positivos en sus intereses.
- Que los lleven a la práctica.

Área de Salud

Potenciar actitud sana frente al cuerpo.

- Potenciar hábitos de higiene, asumirlos e interiorizarlos.
 - Reducción de consumo de tabaco y alcohol.
 - Favorecer conductas medioambientales.
-

Área de Interacción Personal-Grupal

Potenciar la confianza en el grupo.

- Analizar las relaciones chico/chica.
 - Crear clima positivo de confianza y comunicación.
 - Reforzar imagen positiva de si mismo y de los demás.
 - Ser capaces de comunicarse con profundidad. Contar experiencias, problemas...
 - Potenciar la solidaridad.
 - Potenciar relaciones individuales de amistad.
 - Conocer las diferencias sexuales entre chicos y chicas.
 - Potenciar la relación de equivalencia entre chicos y chicas.
 - Fomentar la comunicación.
-

Área de Ocio y Tiempo Libre

Potenciar el ocio creativo, no consumista.

- Favorecer actividades deportivas.
 - Que conozcan otros grupos
 - Que consigan organizar alguna actividad.
 - Fomentar la cooperación intragrupal.
-

Como se comenta en el módulo, podrían existir más áreas de intervención, en función de las características que presente el grupo.

DOCUMENTO 2**GUIÓN DE OBSERVACIÓN. (Diez, 2000)**

Analiza el comportamiento de los participantes atendiendo a las siguientes cuestiones:

- 1 ¿Qué miembros del grupo estaban más centrados en ellos mismos que en ayudar al grupo en la realización de la tarea?
- 2 ¿Qué miembros del grupo estaban más atentos a sus compañeros/as y les ayudaban para que colaboraran eficazmente?
- 3 ¿Qué miembros estaban más empeñados en el trabajo?
- 4 ¿Han participado todos en la elaboración de la tarea?
- 5 ¿Cómo ha sido la toma de decisiones?
- 6 ¿Se resuelve la tarea en grupo?
- 7 ¿Los objetivos fijados, responden a los objetivos de cada uno/a?
- 8 ¿Las motivaciones y valores son compartidos?
- 9 ¿Hay colaboración entre los miembros del grupo?
- 10 ¿Hay buena comunicación dentro del grupo?
- 11 ¿Qué roles hay en el grupo?
- 12 ¿Qué ha facilitado la tarea?
- 13 ¿Qué ha obstaculizado la tarea?

DOCUMENTO 3**EL SOCIOGRAMA**

El sociograma es una técnica que pretende poner de manifiesto los lazos de influencia y de preferencia que existen en el grupo. Para el mediador es de gran utilidad conocer dichos lazos con el fin de utilizarlos a favor de la promoción del grupo.

Ejemplo 1. Si el mediador pretende conocer cuáles son los chicos con mayor influencia en el grupo, podría pedir a todos que contestaran por escrito lo siguiente:

¿Cuáles de tus compañeros consideras que dan opiniones muy acertadas en la mayoría de los casos?

En primer lugar _____

En segundo lugar _____

En tercer lugar _____

Ejemplo 2. Si el mediador pretende conocer cuáles son los "grupitos naturales" que por afinidad se forman dentro del grupo, podría pedirles que contestaran lo siguiente:

¿Con cuáles de tus compañeros prefieres convivir ya sea en el estudio o en la diversión?

En ambos ejemplos, una vez que el mediador cuenta con los datos, deberá hacer un minucioso análisis de ellos para obtener conclusiones. Una forma muy práctica de visualizar los resultados es representar gráficamente cada alumno por medio de un círculo y de allí trazar flechas hacia los círculos de los compañeros que ha seleccionado.

Como resultado de la aplicación de sociogramas, el maestro puede:

- Detectar los chicos que son rechazados por el grupo,
- Descubrir la presencia de bandos antagónicos dentro del grupo,
- Auxiliarse de los chicos de mayor influencia para orientar positivamente al grupo, etc.

TEST SOCIOMÉTRICO (EL SOCIOGRAMA) (1): Elaboración y recogida de datos

1. Definición y fases.
2. Protocolo
3. Elaboración del cuestionario
4. Administración del cuestionario y recogida de datos

María Antonia Casanova afirma que "si se quiere actuar de manera social, con métodos sociales y con fines específicos de socialización, es imprescindible conocer a fondo, por parte del mediador el grupo que tiene entre manos, desde un punto de vista sociológico, y utilizar también métodos de este tipo para corregir los posibles desajustes de cualquiera de sus integrantes". Para ello será necesario conocer la estructura del grupo, y la mejor forma y la más sencilla de conocerla es, añade Casanova, la sociometría. La experiencia nos dice que son precisamente los técnicos que han utilizado esta herramienta los que subrayan su eficacia y hablan de la gran cantidad de información que les proporciona, información que además les era con frecuencia totalmente desconocida e incluso sorprendente.

Así, pues, la sociometría y más concretamente el test sociométrico, puede ser un instrumento muy útil para mejorar las relaciones sociales dentro del grupo y sobre todo para la integración de los chicos aislados y los rechazados, y a veces incluso para conocer la causa de tales rechazos, lo cual será importante para su integración en el grupo.

OBJETIVOS

- a) Conocer qué es el test sociométrico, definición y fases fundamentales.
- b) Capacitar para la elaboración de un protocolo y un cuestionario de test sociométrico.
- c) Reparar en consideraciones esenciales a la hora de administrar un cuestionario sociométrico.

1.- DEFINICIÓN Y FASES FUNDAMENTALES

1.1. Definición

El test sociométrico es una de las técnicas de investigación de orden cuantitativo de la metodología sociométrica que permite determinar el grado en que los individuos son aceptados o rechazados en un grupo (su status sociométrico), descubrir las relaciones entre los individuos y revelar la estructura del grupo mismo. Como test adquiere la forma de una prueba compuesta por un conjunto de preguntas que en este tema vamos a aprender como se construyen y se administran.

1.2. Fases

Para llevar a cabo un test sociométrico tendremos que ser fieles a los siguientes pasos o fases:

A) Protocolo o ficha técnica del test.

B) Elaboración del cuestionario.

C) Administración.

D) Análisis de resultados

d.1. Sociomatrices

d.2. Sociogramas

d.3. Índices y tipos sociométricos.

E) Informe.

2.- PROTOCOLO

2.1. Objetivos y elementos del protocolo

Antes de la construcción de un cuestionario es preciso una fase de reflexión que nos ayude a tener en cuenta algunas consideraciones del grupo y a clarificar los objetivos que pretendemos con el test sociométrico. Esta es la misión del protocolo o ficha técnica que tendrían, por tanto, los siguientes fines:

- A) Considerar las características externas o circunstanciales e internas o propias del grupo.
- B) Tomar decisiones con respecto a distintos aspectos del test que queramos administrar.
- C) Dejar constancia para el futuro o para otras personas u orientadores de lo que hemos llevado a cabo. (Como veremos en el informe).

El protocolo o ficha técnica posee las siguientes partes, según atendamos a las características del grupo internas o externas y a las características del test en su cuestionario o en su administración:

a) Características externas o circunstanciales del grupo:

- Nombre del grupo.
- Localización o dirección.
- Mediador.

b) Características internas o propias del grupo:

- Listado de integrantes (expresando sexo, edad u otra variable...)
- Antigüedad del grupo.
- Incorporaciones y bajas recientes en el seno del grupo.
- Objetivos del grupo.

c) Características del cuestionario del test:

- Objetivo o criterio escogido (Afectivo, trabajo o lúdico).
- Tipos de preguntas. (Elección, rechazo y percepción).
- Posibilidad de elegir. (Exogrupo o intragrupo)
- Número de elecciones. (Limitadas o ilimitadas)

d) Características de la administración del test:

- Ausentes. ¿A quién?
- Día y hora. ¿Cuándo?
- Duración. ¿Cuánto?
- Administrador. ¿Por quién?
- Observaciones. ¿Qué?

2.2. Toma de decisiones

Las decisiones que tendremos que tomar están relacionadas con el apartado c) del protocolo y que trataremos en el siguiente apartado del cuestionario.

3.- ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

3.1. Partes del cuestionario

El cuestionario es el instrumento que vamos a utilizar y que comprende una serie de elementos o partes:

A) Título. Que pretende ser motivador y recoger la intención u objetivo del test. ("Hoy tocamos a dúo", "Formemos un equipo para jugar", "Mis amigos"...)

B) Encabezamiento. Aquí se recogen los datos más importantes del integrante: nombre completo y edad. El sexo se deduce del nombre así como otros datos que se puedan obtener por la ficha del chico, información del profesor o tutor, por ejemplo variables tales como la etnia, origen social...

C) Instrucciones. Debe quedar muy claro cuál es el objetivo del test, se trata de motivar y alentar la respuesta con frases como: "las siguientes preguntas pretenden ayudarnos a conocernos mejor", "sabiendo con quien te llevas bien podremos trabajar todos mejor", "conocer quiénes son tus amigos es muy importante para conocerte"...

Además en las instrucciones tiene que quedar expresado cómo responder:

- A quién se puede elegir (sólo a los del grupo o también a los de fuera)
- A cuántos puedo elegir (un número limitado o ilimitado)
- En qué orden hay que escribirlos (normalmente, de más a menos)
- Escribir los nombres completos (apoyarse con una lista)

Por último el anonimato se asegurará, es decir, las respuestas sólo las sabrá el administrador-investigador o mediador y/o orientador.

D) Preguntas. Que trataremos en el siguiente apartado.

E) Agradecimiento. Es conveniente agradecer la colaboración que prestan los chicos.

3.2. Tipos de preguntas

Para construir una pregunta tenemos que atender a dos cuestiones: cuál es su contenido y cuál es su forma:

El primer aspecto depende fundamentalmente del objetivo del test y de lo que pretendamos evaluar si es el plano afectivo, lúdico, liderazgo o de trabajo lo que nos interese. El segundo aspecto se refiere a las distintas formas, ya estandarizadas, que presenta una pregunta en un test: elección o percepción, que a su vez, cada una puede ser positiva o negativa. Las preguntas negativas tienen unas implicaciones y problemática, de orden ético.

Ejemplos:

a) Según su contenido:

Afectivas: ¿Quién te cae más simpático?

Trabajo: ¿A quién elegirías para trabajar en grupo una tarea de clase?

Juego: ¿A quién prefieres para jugar en el patio?

Líder: ¿A quién votarías como jefe de tu equipo?

* El contenido comodín y principal es el de la amistad.

b) Según su forma:

Elección positiva o preferencia. ¿Quién te cae más simpático?

Elección negativa o rechazo. ¿Quién te cae menos simpático?

Percepción positiva. ¿Quién crees que te elegiría como más simpático?

Percepción negativa. ¿Quién crees que te elegiría como menos simpático?

3.3. Consejos y recomendaciones a la hora de construir el cuestionario

A) Cuestionario breve. En principio un test sociométrico se basa en cuatro preguntas, que, por supuesto, pueden variar en función de los criterios u objetivos que se quieran evaluar a través de él. No es conveniente que sobrepase el cuarto de hora el tiempo necesario para poder contestarlo, máxime cuando son muy jóvenes los que lo contestan. Lo normal es tomar una pregunta de contenido y formularla en sus cuatro formas, es decir un total de cuatro preguntas, que es lo que suele ser habitual.

B) Lenguaje sencillo y claro. El lenguaje claro y sencillo se consigue con frases cortas y ordenadas (sujeto+verbo+complementos). Además también es fundamental no utilizar un vocabulario complicado e inadecuado a la edad del/ la joven.

C) Tamaño de la letra.

Cuadro 3. Tamaños de letra y edad recomendada para la elaboración del cuestionario

TAMAÑO (Fuente de Letra)	EDAD (Recomendada)	EJEMPLOS
8 puntos o menos	A nadie	Hola amigo (8 pt)
10 o 12 puntos	Adultos o > 14 años	Hola amigo (10 pt.) Hola amigo (12 pt.)
14 o 16 puntos	Entre 8 y 14 años	Hola amigo (14 pt.) Hola amigo (16 pt.)
18 o más	Menores de 8 años	Hola amigo (18 pt.)

D) Preguntas realistas. Para elaborar preguntas en el test sociométrico hay que tener en cuenta las circunstancias y las experiencias de los que lo van a contestar; hay que huir de situaciones hipotéticas que, un chico, no conoce (por ejemplo: "si fueras O. J. Simpson y tuvieras que contratar a un abogado... ¿A quién elegirías?")

E) Cuidar la presentación. La presentación del cuestionario tiene que ser impecable, puede estar incluso ornamentado con gráficos para quitarle solemnidad al cuestionario, pero sin que sean excesivos para no distraer la atención sobre lo importante.

4.- ADMINISTRACIÓN DEL CUESTIONARIO Y RECOGIDA DE DATOS

A) Condiciones previas. Tres serían las condiciones previas que tendríamos que tener en cuenta antes de administrar un cuestionario sociométrico: la primera es que exista grupo, la segunda que el grupo tenga un mínimo rodaje y conocimiento mutuo y la tercera es que exista una cierta predisposición a contestar sinceramente.

B) Anonimato. Con relación a la publicidad y comunicación de los resultados caben plantearse tres situaciones: en la primera sólo el mediador tendría la información, en el segundo caso el mediador comunicaría al interesado algunos resultados de modo privado, y por último, en el tercer caso, siempre y cuando exista un acuerdo previo, se podrá poner en común el informe final. Lo normal es que se asegure el anonimato y optemos por la primera situación, puesto que difundir algunos resultados puede resultar hiriente o generar susceptibilidades entre algunos miembros del grupo.

C) Evitar solemnidad. En la administración del cuestionario no se debe realizar como si el test fuera una actividad extraordinaria o muy diferente al resto, su planteamiento debe ser lo más natural posible, lejos de presentaciones excesivamente serias o solemnes.

- D) Evitar intercomunicación.** Es fundamental que el cuestionario sea respondido por cada uno de los miembros del grupo sin la influencia u opinión del resto de los compañeros. Incluso podría llegar a ser conveniente que contestaran uno a uno el cuestionario, en caso de que se previera una posible intercomunicación entre los mismos integrantes del grupo.
- E) Explicar previamente todo.** Es recomendable solucionar todas las dudas y preguntas con relación al cuestionario previamente, para evitar resolverlas en el transcurso de la administración del cuestionario, ayudando a un clima de concentración y silencio.
- F) Dar tiempo suficiente.** El test sociométrico no hay que entenderlo en ningún caso como un ejercicio o una prueba en la que la variable tiempo sea importante. Por este motivo hay que dejar el tiempo suficiente para que todos puedan contestar a su ritmo, todas y cada una de las preguntas.
- G) Adaptaciones.** En el caso de niños de nivel infantil tal vez sería más conveniente otros sistemas de administración a través de fotografías, entre las que el niño escogerá las que prefiere. Además, cada mediador puede encontrar distintas formas para administrar el cuestionario del modo más acorde siempre y cuando cumpla con las recomendaciones generales que se han expuesto más arriba.

Ejemplo de protocolo

PROTOCOLO O FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL GRUPO

Nombre del grupo:	GRUPO DE RAP "...YMARGINACIÓN"
Localización:	C/ CALZADO DE CASTRO. (ALMERÍA).
Mediadora:	JACINTA

CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL GRUPO

Listado de alumnos:	(VER LISTADO A PARTE)
Antigüedad del grupo:	SEPTIEMBRE DE 2004
Últimos cambios:	ABRIL DE 2005
Objetivos del grupo:	MONTAR UN CONCIERTO

CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO DEL TEST

Objetivo:	SABER CUAL SERÍAN LAS MEJORES PAREJAS PARA ENSAYAR.
Tipos de preguntas:	LAS CUATRO FORMAS.
Posibilidad de elegir:	SÓLO A MIEMBROS DEL GRUPO.
Nº de elecciones:	MÁXIMO 2.

CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TEST

Ausentes:	NADIE
Día y hora:	7 DE ABRIL DE 1997
Duración:	15 MINUTOS
Administrador:	PEPE
Observaciones:	NINGUNA

LISTADO DE MIEMBROS DEL GRUPO

Nombre de chicos	Edad	Nombre de chicas	Edad
Antonio Fernández Pérez	17	María Jerez García	15
Luís Soria Castillo	17	Isabel Rodríguez Carmona	16
Federico Jerez García	16	Carmen Sánchez León	17

Ejemplo de cuestionario**HOY CANTAMOS A DÚO**

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

EDAD: _____

- 1) Las preguntas que vas a contestar nos ayudarán a conocernos mejor y a trabajar más a gusto.
- 2) Tus respuestas sólo las vamos a saber tú y yo, el resto del grupo no se enterará.
- 3) Como máximo escoge dos nombres de entre tus compañeros, para cada una de las preguntas. Las puedes dejar en blanco, contestar sólo un nombre o dos.
- 4) Contesta sinceramente.

1.- Si tuvieras que cantar una canción a dúo con alguien, ¿con quién preferirías hacerlo?

2.- ¿Y con quién preferirías **no** cantar a dúo?

3.- ¿Quién crees que te escogería como compañero para una cantar una canción ?

4.- ¿Quién crees que **no** te escogería para cantar r?

GRACIAS POR COLABORAR

TEST SOCIOMÉTRICO (2): Análisis de datos e informe

1. Las matrices sociométricas o sociomatrices
 2. Los sociogramas.
 3. Los índices individuales y grupales.
 4. Los tipos sociométricos fundamentales.
 5. El informe
-

OBJETIVOS

- a) Saber colocar los resultados de un test sociométrico y los principales índices en una tabla sociométrica o sociomatriz.
 - b) Dominar la construcción de sociogramas en sus distintos tipos, con la técnica de la diana.
 - c) Aprender a calcular los índices individuales y grupales básicos.
 - d) Definir y aplicar los tipos sociométricos.
 - e) Conocer los elementos del informe.
-

1.- LAS MATRICES SOCIOMÉTRICAS O SOCIOMATRICES**1.1. Definición y fases para la construcción de una sociomatriz.****Definición:**

Las matrices sociométricas o sociomatrices son cuadros de doble entrada en el que tanto en la primera columna como en la primera fila se colocan los nombres de los miembros del grupo y en resto los resultados del test sociométrico de acuerdo a una serie de criterios.

Fases:

- a) Construir una rejilla o cuadro de $n+1 * n+1$, donde $n=n^{\circ}$ de miembros del grupo. (Por ejemplo, en un grupo de 6 miembros construiremos una rejilla o cuadro de 7 por 7 celdas o escaques).
 - b) Colocar tanto en la primera columna como en la primera fila el listado de todos los miembros con el mismo orden. Además se deben observar las siguientes cuestiones:
 - Es conveniente ordenar conforme a algún criterio. (Por ejemplo, primero todos los chicos y luego todas las chicas...)
 - Es conveniente utilizar alguna abreviatura, sobretodo, cuando se trata de un grupo grande. (Por ejemplo: un número código; o sólo el nombre; las siglas del nombre y apellidos Antonio Fernández Pérez=AFP; las tres primeras letras del nombre Antonio= ANT;...)
-

Cuadro 1. Construcción de la sociomatriz (I)

	1 Antonio AFP	2 Luís LSC	3 Federico FJG	4 María MJG	5 Isabel IRC	6 Carmen CSL
1/AntonioFP						
2/Luís/LSC						
3/Federico/FJG						
4/María/MJG						
5/Isabel/IRC						
6/Carmen/CSL						

c) Colocaremos las elecciones realizadas por cada chico en cada fila. (Por ejemplo: Antonio eligió a Federico, Luis a Federico y Antonio...).

- Los valores tanto de elección como de rechazo se ponderarán o valorarán en función del número de elecciones posibles, siguiendo el orden. (Por ejemplo: el número de elecciones de nuestro grupo son 2, así al elegido en primer lugar le daremos un 2 y al elegido en segundo lugar un 1).

Por convención se utiliza el azul para referirse a elecciones.

Cuadro 2. Construcción de la sociomatriz (II)

	1 Antonio AFP	2 Luís LSC	3 Federico FJG	4 María MJG	5 Isabel IRC	6 Carmen CSL
1/AntonioFP			2			
2/Luís/LSC	1		2			
3/Federico/FJG						
4/María/MJG			1		2	
5/Isabel/IRC				2		1
6/Carmen/CSL				1	2	

d) Del mismo modo colocaremos los rechazos ponderados y escritos en rojo. (Realzaremos las celdas que reflejen rechazo con una trama clara)

Cuadro 3. Construcción de la sociomatrix (III)

	1 Antonio AFP	2 Luís LSC	3 Federico FJG	4 María MJG	5 Isabel IRC	6 Carmen CSL
1/AntonioFP		2	2			1
2/Luís/LSC	1		2			
3/Federico/FJG		2				1
4/María/MJG		2	1		2	1
5/Isabel/IRC	1	2		2		1
6/Carmen/CSL	2			1	2	

1.2. Los principales valores sociométricos

Definimos valores sociométricos como la cuantificación de los criterios sociométricos investigados en un test. Como por ejemplo los que aparecen en el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Los valores sociométricos

VALOR SOCIOMÉTRICO	DEFINICIÓN	ABREV
Status de elecciones	Nº de elecciones recibidas	Sp
Status de elecciones valorizadas	Nº de elecciones recibidas (ponderadas)	Sp val
Status de rechazo	Nº de rechazos recibidos	Sn
Status de rechazo valorizadas	N ^a de rechazos recibidos (ponderados)	Sn val
Expansividad positiva	Nº de elecciones realizadas	Ep
Expansividad negativa	Nº de rechazos realizados	En
Elecciones recíprocas	Nº de elecciones mutuas	Rp
Rechazos recíprocos	Nº de rechazos mutuos	Rn

Aplicando los anteriores valores sociométricos a nuestra matriz sociométrica tenemos los siguientes resultados. Esta sociomatrix nos ofrece ya, una gran cantidad de información sobre la persona más elegida, más rechazada, más expansiva...

Cuadro 5. Construcción de la sociomatrix (IV)

	ANT	LUI	FED	MAR	ISA	CAR	Ep	En	Rp	Rn
ANTONIO		2	2			1	1	2	0	1
LUIS	1		2				2	0	0	0
FEDERICO		2				1	0	2	0	0
MARÍA		2	1		2	1	2	2	1	0
ISABEL	1	2		2		1	2	2	2	0
CARMEN	2			1	2		2	1	1	1
Sp	1	0	3	2	2	1				
Sp val	1	0	5	3	4	1				
Sn	2	4	0	0	0	3				
Sn val	3	8	0	0	0	3				

Existen otros valores sociométricos como: Oposición de sentimiento (OS), percepción de elecciones (Pp), percepción acertada de elecciones (PAp), percepción de rechazo (Pn), percepción acertada de rechazo (PAn), impresión de elecciones (Ip), impresión de rechazos (In), falsa percepción (FP)...

2.- LOS SOCIOGRAMAS

2.1. Definición y fases en la creación de los sociogramas

Cuadro 6. Símbolos del sociograma

SÍMBOLOS DEL SOCIOGRAMA

INDIVIDUALES

Individuo masculino	Triángulo
Individuo femenino	Círculo
Individuo masculino extragrupal	Doble triángulo
Individuo femenino extragrupal	Doble círculo

CRITERIOS DE RELACIÓN

Elección	Flecha azul
Rechazo	Flecha roja
Reciprocidad de elección	Doble flecha azul
Reciprocidad de rechazo	Doble flecha roja
Percepción de elección	Flecha discontinua azul
Percepción de rechazo	Flecha discontinua roja

ESTRUCTURAS

Díada o reciprocidad

Tríada o triángulo

Cadena

Estrella

Los sociogramas son representaciones gráficas de las sociomatrices o del conjunto de relaciones sociales detectadas entre los miembros del grupo, que posee la ventaja de la facilidad de interpretación, puesto que permite ver de un solo vistazo la estructura del grupo.

Los pasos a dar para la construcción del sociograma o diagrama sociométrico son:

- a) Utilizar la técnica del blanco o técnica de la diana, que consiste en dibujar tres círculos concéntricos.
- b) Distribuir los miembros del grupo, colocando en el centro los más elegidos o rechazados (según si vamos a elaborar un sociograma de elección o rechazo, respectivamente) y en el círculo externo los menos elegidos/rechazados.
 - Es conveniente utilizar la simbología del cuadro anterior.
 - Es conveniente, también, escribir las siglas del nombre del sujeto en el interior de los triángulos y círculos.
- c) Dibujar las relaciones sociales, sirviéndose de los símbolos pertinentes.
 - Es conveniente separar en dos sociogramas los rechazos y las elecciones.
 - Es conveniente cuando son muchas elecciones o rechazos dibujar sólo el primer nombre seleccionado.

2.2. Tipos de sociogramas y ejemplos

Vamos a distinguir dos tipos de sociogramas los grupales y los individuales. En el caso de los sociogramas grupales podemos construir uno donde sólo aparezcan las elecciones y otro donde sólo aparezcan los rechazos. En el caso de los individuales tenemos dos subtipos bien distintos: a) Átomo social: que consiste en una representación gráfica del conjunto de relaciones que posee un individuo, pero donde sólo aparecen aquellos miembros con los que posee algún tipo de relación. b)

Constelación solar: al igual que en el átomo social aparecen, todas las relaciones que posee un determinado individuo; pero además están presentes todos los miembros del grupo aunque no posea ningún tipo de relación con alguno de ellos (Nos ofrece más información).

Cuadro 7. Tipos de sociogramas

Cuadro 8. Sociograma grupal de elecciones

Cuadro 9. Sociograma individual: Constelación solar

Cuadro 10. Sociograma individual: Átomo social

3.- LOS ÍNDICES SOCIOMÉTRICOS

Los índices sociométricos son la relación existente entre dos valores sociométricos o uno de ellos con el conjunto del grupo. Existen muchos tipos de índices sociométricos establecidos por diversos sociométristas, así, de entre ellos distinguimos:

A) Individuales: aquellos que hacen referencia a los individuos.

A.1. Índice de popularidad

$$\text{Pop} = S_p / (N - 1)$$

Siendo S_p = el número de elecciones recibidas por un individuo y N = el número de personas que forman el grupo. Se divide por $N-1$, ya que al no poder elegirse el sujeto a sí mismo el máximo de elecciones posibles dirigidas a un sujeto no es N sino $N-1$.

A.2. Índice de antipatía:

$$\text{Ant} = S_n / (N - 1)$$

Siendo S_n = al número de rechazos recibidos por un individuo.

B) Grupales: aquellos que hacen referencia al grupo

B.1. Índice de asociación, también llamado índice de cohesión, mide cómo los individuos de un grupo se escogen entre sí. $IA = N^\circ$ de elecciones recíprocas / N° posible de elecciones recíprocas. Caben dos situaciones

– Respuestas ilimitadas:

- Respuestas limitadas ($d = N^\circ$ de respuestas posibles):

$$IA = \frac{R_p}{N * (N - 1)}$$

$$IA = \frac{R_p}{dN}$$

4.- LOS TIPOS SOCIOMÉTRICOS.

Podemos clasificar a cada uno de los miembros del grupo en función de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los valores sociométricos, básicamente, en el de status de elección y status de rechazo. Destacamos cuatro tipos sociométricos:

- Populares, estrellas o líderes. Son aquellos que obtienen una alta aceptación y baja o normal rechazo.
- Entrañables o normales. Son aquellos que obtienen una aceptación normal y baja o normal rechazo.
- Olvidados, ignorados, desatendidos o aislados. Son aquellos que poseen una aceptación baja y rechazo también bajo o normal.
- Rechazados, excluidos o marginados. Son aquellos que poseen una aceptación baja o normal pero que además ostenta un alto status de rechazo.

Cuadro 11. Tipos sociométricos

TIPOS SOCIOMÉTRICOS		
	STATUS DE ELECCIÓN (Sp)	STATUS DE RECHAZO (Sn)
POPULARES	ALTO	BAJO o NORMAL
ENTRAÑABLES	NORMAL	BAJO o NORMAL
OLVIDADOS	BAJO	BAJO o NORMAL
RECHAZADOS	NORMAL o BAJO	ALTO

Además de estos tipos sociométricos podemos encontrar otros que son significativos en función de la expansividad positiva, que se denominan de la misma manera "expansivos". Este tipo sociométrico tiene especial importancia cuando el número de elecciones es ilimitado, ya que cuando las elecciones son limitadas o fijas las diferencias entre uno y otro son escasas.

5.- EL INFORME

El informe recogerá los resultados finales recogiendo las siguientes partes:

a) Protocolo. (Ficha técnica, listado de integrantes y cuestionario-modelo)

b) Informe general del grupo:

- Sociomatriz y valores sociométricos
- Sociogramas de grupo (elección y rechazo)
- Índices grupales.
- Estructuras grupales (díadas, triángulos, subgrupos...)
- Explicación y análisis de los resultados obtenidos.

c) Informe por integrante.

- Valores sociométricos individuales.
- Sociogramas individuales (átomo social y constelación solar)
- Índices individuales.
- Explicación y análisis de los resultados obtenidos.

d) Orientaciones y pistas para la intervención educativa.

Anexo: los cuestionarios utilizados.

ANEXO I: VARIANTES DE LOS SOCIOGRAMAS POR KLAUS ANTONS (1990)

Sociograma del zapato

Una forma de sociograma realizable sin gasto técnico y variable en el transcurso de la conversación del grupo es el sociograma del zapato, que probablemente se inventó en un grupo de entrenamiento: todos los participantes se sientan en círculo y cada uno se quita un zapato. El otro se lo dejan puesto para la identificación. Un participante coloca los zapatos tal como él vive y siente el grupo o como

él lo desearía para sí. Como orientación puede servir un sistema de coordenadas dibujado en el suelo o imaginario. Las relaciones reales o deseadas se indican enfrentando o desviando la punta de los zapatos, colocándolos juntos, etc. Otra posibilidad es que un participante ponga su zapato en el centro y agrupe los otros a su alrededor, etc. El ejercicio puede realizarse verbal o no verbalmente; una vez terminado, los otros participantes pueden variar la imagen según vivencia y deseo.

Influencia. Poder. Confianza.

Esta forma de sociograma es adecuada para grupos grandes, en los que una representación gráfica se hace demasiado compleja. Se puede realizar en los siguientes pasos:

1. Cada participante escribe su nombre con mayúsculas y con claridad en una cuartilla DIN-A 6 doblada a lo largo.
2. Cada participante recibe un número par, fijado de antemano, de cuartillas DIN-A 6 o DIN-A 7.
3. Si hay confianza suficiente en el grupo, las cuartillas pueden marcarse con el propio nombre (o sea el que firma)
4. Se lee la selección de preguntas hecha antes (¿Quién ejerce el poder en el grupo? ¿A qué persona del grupo concedo influencia? ¿De quién siento yo el influjo como positivo? ¿Qué influjo siento como negativo? ¿En quién del grupo tengo confianza?); es conveniente plantear al menos dos preguntas.
5. Cada participante marca parte de sus cuartillas con una I por la influencia, otras con una C para la confianza, etc. y escoge los participantes, a quienes quiere dar cuartillas.
6. Es conveniente dejar que cada participante calcule de antemano cuántas cuartillas de cada clase espera recibir.
7. Todos los participantes se levantan, dejan en su silla la tarjeta con su nombre y distribuyen sus cuartillas a los otros participantes.
8. Una vez terminado este proceso, cada participante dobla las cuartillas recibidas por la mitad de modo que se tenga de pie y las coloca delante de sí.
9. Evaluación cualitativa y discusión de los resultados.

Otras posibles modificaciones consisten en poder retener cuartillas o en tener que repartirlas todas obligatoriamente; en poder o no acumularlas en una sola persona; en poder o no concederse cuartillas a sí mismo. En grupos más pequeños y si no se plantea nada más que una pregunta sirven también, en caso de apuro, cerillas.

Las preguntas indicadas respecto al influjo, poder y confianza son las que precisamente resultan más eficaces desde un punto de vista dinámico en grupos grandes; también son posibles otros planteamientos sociométricos adecuados al caso.

BIBLIOGRAFÍA

- **KLAUS A** (1990) *Práctica de la dinámica de grupos*, Herder, Barcelona.
- **ARRUGA I VALERI, A.** (1992) *Introducción al test sociométrico*, Herder, Barcelona.
- **CLEMENTE, M.** (1989) "El test sociométrico aplicado al aula", en HUICI CASAL, C. (Dir.) *Estructura y procesos de grupo*, tomo 2, UNED, Madrid. (pp. 313-361).
- **SIERRA-BRAVO, R.** (1988) *Técnicas de Investigación Social*, Paraninfo, Madrid. (pp. 679-699).

MÓDULO XI: EDUCACIÓN SOBRE EL CONSUMO

DOCUMENTO 1

USO Y CONSUMO

“(...) la interminabilidad del proceso laborante esta garantizada por las siempre repetidas necesidades de consumo; la interminabilidad de la producción sólo puede asegurarse si sus productos pierden su carácter de uso y cada vez se hacen más objetos de consumo, o bien si, para decirlo de otro modo, la proporción de uso queda tan tremendamente acelerada que la objetiva diferencia entre uso y consumo, (...) disminuye hasta la insignificancia”. Esto acaba derivando en “tratar todos los objetos usados como si fueran bienes de consumo, de manera que una silla o una mesa se consuma tan rápidamente como un vestido y éste se gaste casi tan de prisa como el alimento” (Hannah Arendt, 1993: La condición Humana. Pp.133-135).

DOCUMENTO 2

PRESENCIA DE ESTE VALOR	1	2	3	4	5
Amistad	1	2	3	4	5
Armonía familiar	1	2	3	4	5
Atracción sexual	1	2	3	4	5
Capacidad para elegir	1	2	3	4	5
Competitividad	1	2	3	4	5
Comportamientos éticos y normativos	1	2	3	4	5
Compromiso social	1	2	3	4	5
Construcción de la propia identidad	1	2	3	4	5
Cuidado de la imagen personal	1	2	3	4	5
Diferenciación de los adultos y de otros jóvenes	1	2	3	4	5
Disfrutar del tiempo libre	1	2	3	4	5
Esfuerzo personal	1	2	3	4	5
Éxito personal o social	1	2	3	4	5
Experimentar nuevas sensaciones	1	2	3	4	5
Hedonismo	1	2	3	4	5
Identificación con otros jóvenes	1	2	3	4	5
Independencia	1	2	3	4	5
Libertad física, actitudinal o mental	1	2	3	4	5
Mantener y cuidar la salud	1	2	3	4	5
Pertenencia a un determinado grupo o tribu	1	2	3	4	5
Poder	1	2	3	4	5
Prepararse para el futuro	1	2	3	4	5
Rebeldía	1	2	3	4	5
Riesgo	1	2	3	4	5
Romper los límites	1	2	3	4	5
Sedución	1	2	3	4	5
Solidaridad	1	2	3	4	5
Tener o consumir cosas	1	2	3	4	5
Transgresión	1	2	3	4	5
Vivir el día	1	2	3	4	5

MÓDULO XII: MARCO LEGISLATIVO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA**TÍTULO I. CAPÍTULO SEGUNDO.****SECCIÓN 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas***Artículo 27*

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

TÍTULO I. CAPÍTULO SEGUNDO.**SECCIÓN 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos***Artículo 35*

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA**TÍTULO I. CAPÍTULO TERCERO.**

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 43

Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO I. DE LA INFRACCIÓN PENAL

CAPÍTULO II. DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Artículo 20.

Están exentos de responsabilidad criminal:

El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

Artículo 21.

Son circunstancias atenuantes:

La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior.

TÍTULO XVII. DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

Artículo 359.

El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 360.

El que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u oficio de seis meses a dos años.

Artículo 361.

Los que expendan o despachen medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, o sustituyan unos por otros, y con ello pongan en peligro la vida o la salud de las personas serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años.

Artículo 362.

- 1 Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años:

El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de un medicamento, privándole total o parcialmente de su eficacia terapéutica, y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

El que, con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier manera, imite o simule medicamentos o sustancias productoras de efectos beneficiosos para la salud, dándoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

El que, conociendo su alteración y con propósito de expenderlos o destinarlos al uso por otras personas, tenga en depósito, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite o utilice en cualquier forma los medicamentos referidos y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

2. Las penas de inhabilitación previstas en este artículo y en los anteriores serán de tres a seis años cuando los hechos sean cometidos por farmacéuticos, o por los directores técnicos de laboratorios legalmente autorizados, en cuyo nombre o representación actúen.
3. En casos de suma gravedad, los Jueces o Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor y las del hecho, podrán imponer las penas superiores en grado a las antes señaladas.

Artículo 363.

Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores:

Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición.

Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud.

Traficando con géneros corrompidos.

Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciando con ellos.

Ocultando o sustrayendo efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos.

Artículo 364.

1. El que adulterare con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario, será castigado con las penas del artículo anterior. Si el reo fuera el propietario o el responsable de producción de una fábrica de productos alimenticios, se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio de seis a diez años.
2. Se impondrá la misma pena al que realice cualquiera de las siguientes conductas:

Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados.

Sacrificar animales de abasto o destinar sus productos al consumo humano, sabiendo que se les ha administrado las sustancias mencionadas en el número anterior.

Sacrificar animales de abasto a los que se hayan aplicado tratamientos terapéuticos mediante sustancias de las referidas en el apartado 1.

Despachar al consumo público las carnes o productos de los animales de abasto sin respetar los períodos de espera en su caso reglamentariamente previstos.

Artículo 365.

Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años el que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Artículo 366.

En el caso de los artículos anteriores, se podrá imponer la medida de clausura del establecimiento, fábrica, laboratorio o local por tiempo de hasta cinco años, y en los supuestos de extrema gravedad podrá decretarse el cierre definitivo conforme a lo previsto en el artículo 129.

Artículo 367.

Si los hechos previstos en todos los artículos anteriores fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán, respectivamente, las penas inferiores en grado.

Artículo 368.

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Artículo 369.

1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.

El culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional.

El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.

Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.

Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabitación o rehabilitación.

Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud.

Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabitación o rehabilitación, o en sus proximidades.

El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.

El culpable introdujera o sacare ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional, o favoreciese la realización de tales conductas.

2. En los supuestos previstos en las circunstancias 2, 3 y 4 del apartado anterior de este artículo, se impondrá a la organización, asociación o persona titular del establecimiento una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito, el comiso de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente del acto delictivo y, además, la autoridad judicial podrá decretar alguna de las siguientes medidas:

La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

La aplicación de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

Artículo 370.

Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:

Se utilice a menores de 18 años o a disminuidos psíquicos para cometer estos delitos.

Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refieren las circunstancias 2 y 3 del apartado 1 del artículo anterior.

Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques o aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1.

En los supuestos de los anteriores números 2 y 3 se impondrá a los culpables, además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

Artículo 371.

1. El que fabrique, transporte, distribuya, comercie o tenga en su poder equipos, materiales o sustancias enumeradas en el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o que se incluyan en otros futuros Convenios de la misma naturaleza, ratificados por España, a sabiendas de que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o para estos fines, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los géneros o efectos.
2. Se impondrá la pena señalada en su mitad superior cuando las personas que realicen los hechos descritos en el apartado anterior pertenezcan a una organización dedicada a los fines en él señalados, y la pena superior en grado cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones o asociaciones.

En tales casos, los jueces o tribunales impondrán, además de las penas correspondientes, la de inhabilitación especial del reo para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de tres a seis años, y las demás medidas previstas en el artículo 369.2.

Artículo 372.

Si los hechos previstos en este Capítulo fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma, en el ejercicio de su cargo.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.

Artículo 373.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 368 al 372, se castigarán con la pena inferior en uno a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los preceptos anteriores.

Artículo 374.

1. En los delitos previstos en los artículos 301.1, párrafo segundo, y 368 a 372, además de las penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371, así como los bienes, medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 127 de este Código y a las siguientes normas especiales:

Las drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas serán destruidas por la autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes y guardadas muestras bastantes de las mismas, salvo que la autoridad judicial competente haya ordenado su conservación íntegra. Una vez que la sentencia sea firme, se procederá a la destrucción de las muestras que se hubieran apartado, o a la destrucción de la totalidad de lo incautado, en el caso de que el órgano judicial competente hubiera ordenado su conservación.

A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias.

La autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas.

Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el decomiso de los bienes y efectos señalados en el párrafo anterior, podrá acordarse el de otros por un valor equivalente.

Cuando los bienes, medios, instrumentos y ganancias del delito hayan desaparecido del patrimonio de los presuntos responsables, podrá acordarse el decomiso de su valor sobre otros bienes distintos incluso de origen lícito, que pertenezcan a los responsables.

2. Los bienes decomisados podrán ser enajenados, sin esperar el pronunciamiento de firmeza de la sentencia, en los siguientes casos:

Cuando el propietario haga expreso abandono de ellos.

Cuando su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad públicas, o dar lugar a una disminución importante de su valor, o afectar gravemente a su uso y funcionamiento habituales. Se entenderán incluidos los que sin sufrir deterioro material se deprecien por el transcurso del tiempo.

Cuando concurren estos supuestos, la autoridad judicial ordenará la enajenación, bien de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o la representación procesal de las comunidades autónomas, entidades locales u otras entidades públicas, y previa audiencia del interesado.

El importe de la enajenación, que se realizará por cualquiera de las formas legalmente previstas, quedará depositado a resultas del correspondiente proceso legal, una vez deducidos los gastos de cualquier naturaleza que se hayan producido.

3. En los delitos a que se refieren los apartados precedentes, los jueces y tribunales que conozcan de la causa podrán declarar la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan transmitido, gravado o modificado la titularidad real o derechos relativos a los bienes y efectos señalados en los apartados anteriores.
4. Los bienes, medios, instrumentos y ganancias definitivamente decomisados por sentencia, que no podrán ser aplicados a la satisfacción de las responsabilidades civiles derivadas del delito ni de las costas procesales, serán adjudicados íntegramente al Estado.

Artículo 375.

Las condenas de Jueces o Tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en los artículos 368 al 372 de este Capítulo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

Artículo 376.

En los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales, razonándolo en la sentencia, podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito de que se trate, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado.

Igualmente, en los casos previstos en los artículos 368 a 372, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados al reo que, siendo drogodependiente en el momento de comisión de los hechos, acredite suficientemente que ha finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas no fuese de notoria importancia o de extrema gravedad.

Artículo 377.

Para la determinación de la cuantía de las multas que se impongan en aplicación de los artículos 368 al 372, el valor de la droga objeto del delito o de los géneros o efectos intervenidos será el precio final del producto o, en su caso, la recompensa o ganancia obtenida por el reo, o que hubiera podido obtener.

Artículo 378.

Los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a que se refieren los artículos 368 a 372 se imputarán por el orden siguiente:

A la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios.

A la indemnización del Estado por el importe de los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa.

A la multa.

A las costas del acusador particular o privado cuando se imponga en la sentencia su pago.

A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores**TÍTULO I. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY***Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.*

Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquel conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Artículo 4. Régimen de los mayores de dieciocho años.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la presente Ley se aplicará a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno imputadas en la comisión de hechos delictivos, cuando el Juez de Instrucción competente, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico a que se refiere el artículo 27 de esta Ley, así lo declare expresamente mediante auto.
2. Serán condiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes:
 1. Que el imputado hubiere cometido una falta, o un delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad física de las mismas, tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.
 2. Que no haya sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los dieciocho años. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal.
 3. Que las circunstancias personales del imputado y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la presente Ley, especialmente cuando así lo haya recomendado el equipo técnico en su informe.

Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos**TÍTULO I. DE LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE MEDIDAS PREVENTIVAS.****CAPÍTULO I. DE LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y DE OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS.***Artículo 6. Medidas preventivas generales.*

Corresponde a las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos de competencias, intervenir en las condiciones sociales y factores de riesgo que pueden favorecer el consumo de drogas, especialmente entre los niños y jóvenes, y, además, adoptar medidas que tiendan a evitar los perjuicios para la salud que se derivan de dicho consumo. En este sentido habrán de desarrollar, promover, apoyar, fomentar, coordinar, controlar y evaluar los programas y actuaciones tendentes a:

- a. Informar adecuada y oportunamente a la población sobre las sustancias que puedan generar dependencia, sus características y consecuencias del abuso de las mismas de forma veraz y científicamente contrastada.
- b. Educar para la salud, potenciando hábitos saludables frente a las actitudes favorecedoras del consumo de drogas, al objeto de conseguir una cultura de la salud que incluya el rechazo a las drogas.

- c. Formar profesionales que actúen en el campo de la prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos.
- d. Promocionar factores de protección que incrementen valores preventivos respecto a las drogas y modifiquen las condiciones sociales y los factores de riesgo que puedan favorecer el consumo de drogas.
- e. Modificar las percepciones, actitudes y comportamientos de la población respecto a las drogodependencias y otros trastornos adictivos generando una conciencia social solidaria y participativa frente a este problema.
- f. Adoptar medidas que tiendan a evitar los perjuicios para la salud que se derivan del consumo de drogas, no sólo para los consumidores, sino para terceros ajenos al consumo de estas sustancias.
- g. Promover de forma prioritaria acciones preventivas dirigidas a la población infantil, adolescente y de especial riesgo en la Comunidad de Madrid.
- h. Potenciar la implantación y desarrollo de programas de prevención comunitaria, educativa, familiar y laboral necesarios para que las políticas de prevención de las drogodependencias sean efectivas.
- i. Coordinar e impulsar las actividades tendentes a prevenir el consumo de drogas entre las Administraciones Públicas, Organismos públicos, Movimiento Asociativo, así como los diferentes colectivos sociales implicados en esta problemática.
- j. Promover la formalización de acuerdos de colaboración con organizaciones sindicales y empresariales, a fin de promover la prevención en el ámbito laboral.
- k. Fomentar la formalización de convenios con Organismos e Instituciones públicas, Universidades y Entidades sin ánimo de lucro en materia de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos.
- l. Limitar la presencia, promoción y venta de drogas.
- m. Fomentar alternativas de ocio y tiempo libre que conlleven la reducción de la atracción social sobre las drogas, así como la demanda de las mismas.
- n. Incidir especialmente en la toma de conciencia de la sociedad madrileña sobre el carácter de drogas del alcohol y del tabaco.
- ñ. Disponer de sistemas de información que garanticen el conocimiento permanente y la evolución de los patrones de consumo, así como la evaluación de las intervenciones realizadas.
- o. Fomentar el movimiento asociativo juvenil, favoreciendo la participación en programas culturales, de ocio, especialmente nocturno, deportivos, medioambientales, de educación para la salud y de apoyo a colectivos que viven en situación de riesgo social.

Artículo 7. Criterios de actuación.

1. Los ámbitos prioritarios de la prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos serán el comunitario, escolar, familiar y laboral. La prevención se realizará mediante el desarrollo de actividades, en cuya elaboración podrán participar activamente las organizaciones y asociaciones sociales, cuyas iniciativas y actividades serán favorecidas por los poderes públicos.
2. Las actuaciones desarrolladas en materia de prevención en drogodependencias y otros trastornos adictivos por las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones, deberán enmarcar la prevención en drogodependencias en un ámbito general de promoción y educación para la salud.
3. Los programas preventivos estarán orientados a fomentar aquellos comportamientos alternativos a los consumos de drogas, a través de la modificación de hábitos, actitudes, información y valores, así como de las condiciones del entorno que favorezcan dichos comportamientos de riesgo.

4. Los programas preventivos se dirigirán preferentemente a sectores específicos de la sociedad, especialmente a la población infantil, adolescente y otras de especial riesgo, y contarán en su diseño, ejecución y evaluación con la participación de personas, entidades y asociaciones que puedan favorecer el cumplimiento de los objetivos del programa, y especialmente con los Organismos Públicos competentes en materia de menores.

Artículo 8. Información.

1. Las Administraciones Públicas promoverán estrategias de comunicación adaptadas a la consecución de objetivos en el fenómeno de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, sus causas y efectos, a fin de modificar actitudes y hábitos.

Para la difusión de sus Campañas Institucionales sobre prevención de drogodependencias, la Consejería de Sanidad dispondrá de espacios gratuitos de publicidad en los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad de Madrid con un máximo del 5 % del tiempo dedicado a la publicidad en cada una de las franjas horarias elegidas por el propio Organismo competente y durante todo el tiempo que duren las campañas.

2. La Consejería de Sanidad conocerá e informará de las necesidades y recursos preventivos, así como de la demanda asistencial, la morbilidad y la mortalidad originadas por el uso y/o abuso de sustancias que generan dependencia. Asimismo, informará a la población de todas las estructuras asistenciales sociosanitarias, facilitando el acceso a las mismas. La Consejería de Sanidad, a través de la Agencia Antidroga, facilitará asesoramiento y orientación sobre la prevención y el tratamiento de las drogodependencias y otros trastornos adictivos.
3. Los entes locales, en sus respectivos ámbitos territoriales, desarrollarán acciones de información y educación de la población en las materias reguladas por la presente Ley, siguiendo las directrices de actuación establecidas por el Organismo regional competente en materia de drogodependencias.

Artículo 9. Investigación y Documentación.

1. Con el objeto de aumentar en nuestra Comunidad Autónoma los conocimientos sobre el fenómeno de las drogodependencias y de otros trastornos adictivos, la Consejería de Sanidad promoverá la realización de estudios y la ejecución de proyectos de investigación en relación con esta materia.
2. La Consejería de Sanidad promoverá asimismo:

Encuestas periódicas y estudios epidemiológicos, sanitarios, económicos y sociales para conocer los riesgos, la incidencia, prevalencia y problemática de las drogodependencias en la Comunidad.

Líneas de investigación, básica y aplicada, en el ámbito de las drogodependencias y la formación relacionada con la problemática social, sanitaria y económica sobre el fenómeno.

Centros y servicios de documentación sobre dependencias.

3. La Comunidad de Madrid creará premios tendentes a la estimulación de las actuaciones tanto de carácter preventivo, asistencial o de integración social o de investigación en cualquiera de estos ámbitos que destaquen por su calidad, resultado e innovación.

CAPÍTULO II. DE LA PREVENCIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS Y DE OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS.

Artículo 10. Educación para la Salud.

1. Las Administraciones Públicas desarrollarán las actuaciones precisas con la finalidad de que la población, y en especial aquellos colectivos más desfavorecidos, adquieran actitudes, hábitos, información y valores alejados de los problemas de las drogas.

En el ámbito familiar se potenciarán las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y superar los factores de marginación de las familias que inciden en el consumo de drogas.

Las Administraciones competentes en materia educativa, sanitaria, social y juvenil, colaborarán en la promoción de la salud en el ámbito educativo a través del desarrollo de programas de salud y de prevención de drogas en todas las etapas educativas. Asimismo, colaborarán en el desarrollo de los programas formativos dirigidos a alumnos y alumnas, padres y madres, personal docente y no docente de los centros, con el fin de realizar la prevención en las drogodependencias y otros trastornos adictivos, actuando de forma coordinada para dicha finalidad.

2. Las Administraciones Públicas potenciarán una política global de alternativas al consumo de drogas y al desarrollo de otras conductas potencialmente adictivas, actuando en los ámbitos cultural, deportivo y social. A tal efecto, se impulsarán servicios socioculturales, actividades de ocio y tiempo libre y se promocionará el deporte.

Asimismo, se introducirá en el currículo formativo escolar el aprendizaje en la elección de formas de ocio y diversión saludables.

Artículo 11. Formación.

1. El Gobierno de Madrid promoverá programas específicos de formación para aquellos colectivos relacionados con la prevención, asistencia e integración social en materia de drogodependencias y otros trastornos adictivos.
2. Se considerará prioritaria la inclusión de contenidos formativos en drogodependencias y otros trastornos adictivos dirigidos a los siguientes colectivos:
 - a. Profesionales del sistema sanitario madrileño, así como el de los servicios sociales.
 - b. Profesionales de la red de asistencia a las drogodependencias.
 - c. Educadores de enseñanza primaria y secundaria, bien de manera específica o entroncados dentro de los programas de educación para la salud.
 - d. Asociaciones de padres de alumnos.
 - e. Asociaciones de ayuda y auto-ayuda, voluntariado social, asociaciones juveniles y movimiento asociativo relacionados directa o indirectamente con las drogodependencias de nuestra Comunidad Autónoma.
 - f. Personal al servicio de la Administración de Justicia, de la Administración Penitenciaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las Policías Municipales de la Comunidad Autónoma.
 - g. Representantes de los empresarios, trabajadores y delegados de prevención.
 - h. Profesionales de instituciones públicas o privadas de atención a menores.
 - i. Profesionales de oficinas de farmacia.
 - j. Profesionales de los medios de comunicación.
 - k. Estudiantes de pregrado de facultades o escuelas universitarias relacionados con el tema de las drogas.
 - l. Empresarios y servicios médicos de las empresas.
 - m. Profesionales de bares de copas, discotecas y locales de ocio en general.
3. Estas actuaciones de formación podrán ser realizadas en colaboración con otras entidades públicas o privadas de nuestra Comunidad Autónoma.
4. El Gobierno de Madrid, en colaboración con las universidades de la Comunidad Autónoma, adoptará las medidas oportunas para la incorporación, en los programas de estudios universitarios, de la educación para la salud y de todos los contenidos necesarios para el aumento y mejora de la adecuada formación de universitarios en los distintos aspectos de las drogodependencias y otros trastornos adictivos y para la formación de especialistas en esta materia que les capacite para el ejercicio de la profesión. Igualmente, se fomentarán los estudios de posgraduados en nuestra Comunidad Autónoma y en las diferentes áreas de intervención en drogodependencias.

LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (“LEY CORCUERA”)
Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana**CAPITULO IV Régimen Sancionador****Sección 1 Infracciones***Artículo 25*

1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo.
2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Sección 2 Sanciones*Artículo 28*

1. Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la Sección anterior podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes:
 - a) Multa de cinco millones una pesetas a cien millones de pesetas, para infracciones muy graves. De cincuenta mil una pesetas a cinco millones de pesetas, para infracciones graves. De hasta cincuenta mil pesetas, para infracciones leves.
 - b) Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.
 - c) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
 - d) Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las infracciones graves en el ámbito de las materias reguladas en el Capítulo II de esta Ley.
 - e) Clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves, en el ámbito de las materias reguladas en el Capítulo II de esta Ley.

En casos graves de reincidencia, la suspensión y clausura a que se refieren los dos apartados anteriores podrán ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.

2. Las infracciones previstas en el artículo 25 podrán ser sancionadas, además, con la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas, procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
 3. En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
 4. Las sanciones prescribirán al año, dos años o cuatro años, según que las correspondientes infracciones hayan sido calificadas de leves, graves o muy graves.
-

MÓDULO XIV: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN

DOCUMENTO 1

ESTRAPERLO EN VALLECAS. UN GRUPO DE TOXICÓMANOS COMERCIALIZA EN UN BULEVAR DE PEÑA GORBEA LOS ARTÍCULOS ROBADOS EN TIENDAS DEL BARRIO (MADRID)

EL PAÍS, 12/08/2004

Todos los bancos que cercan el bulevar de la calle de Peña Gorbea están ocupados. Es agosto, hace calor, pero bajo la silueta de los edificios y los árboles del paseo, la zona queda en sombra. Una mujer con aspecto muy desaliñado, a la que le faltan varios dientes, se acerca a los mayores sentados en uno de los bancos. Los ancianos no se asustan. Ni se inmutan. La mujer saca un queso de una bolsa de plástico, unas frutas y una botella de gaseosa. Comienza una dura negociación. Regatean. Ella gestacula, amaga con irse, pero vuelve. Un hombre examina los artículos, discute el precio y mira de reojo a su alrededor. Diez minutos después hay trato. Él paga y ella se va con la bolsa vacía.

Desde hace seis años, esta zona de Puente de Vallecas, muy cercana a un mercado tradicional y a un hipermercado, se ha convertido en un mercadillo de estraperlo. Los vendedores, generalmente toxicómanos, roban los artículos en las tiendas. A veces, por encargo de sus clientes que les entregan "la lista de la compra". Otras veces van deambulando con sus mercancías, ofreciéndoselas a alguna de las decenas de personas mayores que les esperan sentados tranquilamente, tomando el fresco. El comercio se realiza durante todo el día, y por la tarde se desplaza a la boca del metro de Puente de Vallecas. "Así les pillan antes y cogen las mejores ofertas", dice con una sonrisa uno de los empleados de una cercana tienda de ultramarinos. Apoyados en la barandilla, los compradores fingen que esperan a alguien. Pero cuando aparece el vendedor, se abalanzan sobre él. El número de comerciantes que aparecen entre las doce del mediodía y las nueve de la noche de una jornada de agosto es de más de 30.

"No, no..., yo no hago eso. Sé que hay otros que lo hacen, pero yo no". Todos admiten que el trapicheo existe, pero niegan rotundamente que ellos participen. Aunque nadie se esconde para realizar sus compras callejeras. Una señora afirma, poco de después de haber adquirido un queso recién sustraído: "No sé, soy una mujer mayor, se me va la olla...". Pueden llegar a juntarse, fácilmente, hasta 40 usuarios de esta peculiar venta ambulante. "Yo creo que lo hacen para combatir el aburrimiento", comenta otra señora sentada en uno de los bancos, apoyada en su carrito de la compra, quien recalca una y otra vez que ella tampoco participa.

Los productos son más baratos que en el mercado. Mucho más baratos: hasta un tercio menos de su valor real. Los hay de todo tipo: desde desodorantes y champús hasta jamón cocido, salchichón, chuletas de cordero y latas de conserva. El producto estrella, lo que más se demanda, "son las latas de anchoas Lolín, que cuestan 25 euros y aquí las vendemos por cuatro o cinco", explica Alfonso, que acaba de intentar vender unas latas de conservas. Los clientes aprietan, regatean hasta la extenuación del vendedor, que muchas veces está acuciado por la urgente necesidad de su dosis de droga.

Alfonso está limpio, ya no está enganchado. Su buen aspecto físico confirma sus palabras. Tiene un hijo de dos años, y dice que se puede vivir muy bien de "este negocio". "Puedes sacar entre 40 y 50 euros de cada entrada [cada vez que entra a robar en un super-mercado], y llegas a hacer cuatro o cinco entradas al día". Entre sus clientes no sólo están los ancianos: "A veces me piden de algún bar 40 o 50 latas de conservas de algún alimento para que les salgan más baratas las tapas que ponen con las cañas".

El procedimiento para robar es muy sencillo. Los toxicómanos entran con una mochila vacía y salen con ella llena: "A veces los del supermercado saben que has robado, pero no se quieren meter en líos y te dejan en paz", comenta Ana, otra vendedora ambulante.

A Alfonso una vez le pidieron que abriese la mochila. Llevaba cinco bandejas de carne en su interior. Salió del paso susurrando al guardia de seguridad: "Soy guardia civil y llevo la pistola ahí guardada". Otras veces no ha tenido tanta suerte y ha pisado la cárcel en varias ocasiones.

Ana se lamenta de la dureza negociando de sus clientes. Muchos de ellos aguardan a la llegada de la tarde porque saben que los toxicómanos empiezan a sentir "el malestar" -el síndrome de abstinencia- y así es más rápido llegar a un trato. "Son unos cabrones. Si ven que te has quedado colgado con un poco de jamón, se te lanzan ofreciéndote un euro", dice un vendedor.

En el barrio todos conocen el sistema. Pero nadie reconoce utilizarlo. La edad de las señoras y señores que frecuentan este peculiar mercadillo es bastante alta. No se ve a nadie joven sentado en los bancos o apoyado en la barandilla de la salida del metro. "Llevan un montón de años haciendo eso, pero la policía les ve y no les dice nada", comenta el dependiente de una frutería próxima. "A nosotros no nos afecta, porque no suelen robar fruta", asegura, aunque parece muy molesto por el tráfico que se desarrolla a unos diez metros de su establecimiento. El resto de los comerciantes de la zona también niegan que sus negocios se resientan por estas prácticas delictivas.

Una de las mujeres sentadas, con el carrito apoyado en las rodillas asegura que "algunos revenden luego la mercancía más cara". Naturalmente, ella nunca ha comprado nada, pero "todo se sabe en un barrio como éste".

PUERTA DEL ÁNGEL, TERRITORIO COMANCHE. LOS TOXICÓMANOS TIENEN «SITIADO» EL BARRIO Y LOS VECINOS EXIGEN QUE DE UNA VEZ POR TODAS SE APORTEN SOLUCIONES REALES (MADRID)

LA RAZÓN, 06/09/2004

Tras el paseo matutino los jubilados ya no tienen dónde sentarse. Buscar un banco para descansar las piernas en las inmediaciones de la plaza donde está ubicado el metro de Puerta del Ángel se ha convertido casi en un reto. Esta «misteriosa desaparición» obedece al hartazgo de unos vecinos que son objetivo diario de los toxicómanos que acuden a la zona tras recibir su dosis de metadona en el Centro de Atención a Drogodependientes (CAD) ubicado en la Casa de Campo. Ni siquiera los asientos de las paradas de autobús se salvan. La de la línea 138 a su paso por la calle Caramuel ha sido la última «víctima». Hace unos días fue serrada. Es un barrio en pie de guerra y es que, a pesar de que la presencia policial se ha visto incrementada tras las últimas manifestaciones, siguen soportando agresiones, insultos y amenazas continuadas. «No te pases. Sabemos donde vives» es una frase con la que conviven los vecinos que han osado recriminarles su actitud. Los actos vandálicos se suceden. Responden con pedradas en los cristales, les mentan a toda la familia y a algunos de ellos les han llegado a amenazar de muerte. Los comerciantes, que tienen que quitar cada mañana al levantar el cierre los cristales de las «litronas» y limpiar diversos restos de las aceras, se quejan de que las ventas han descendido considerablemente desde que hace unos siete años se instalase el CAD. La Asociación de Vecinos tiene previsto mantener este mes una reunión con la Concejalía de Seguridad Ciudadana para tratar de dar una solución a un barrio separado por tan sólo una caminata de veinte minutos del Palacio Real y La Almudena.

DOCUMENTO 2

LAS DENUNCIAS POR CONSUMO DE ALCOHOL EN LA CALLE SE TRIPLICAN EN SÓLO UN AÑO EN LA REGIÓN (COMUNIDAD DE MADRID)

ABC, 15/08/2004

Enclaves patrimoniales de la capital, como el Templo de Debod y sus jardines, son pasto, todos los fines de semana, de grupos de jóvenes que se reúnen para beber. Los madrileños continúan bebiendo en la calle. Y mucho. La Ley de Drogodependencias y otros Transtornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, más conocida como «ley antibotellón», que lleva en vigor un par de años, sufrió el pasado 28 de mayo, con la aprobación en la Asamblea de Madrid de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, varias modificaciones en su texto. Entre ellas, dos destacan por su relevancia social. Por un lado, las estaciones de servicio y gasolineras podrán vender a partir de las diez de la noche, a mayores de edad, productos fermentados -uva, manzana y cereales- de no más de 20 grados. Además, también ha cambiado el régimen sancionador, de manera que la facilitación a menores de bebidas, antes considerada como falta grave -y, por lo tanto, sancionada con un máximo de 60.000 euros- ahora pasa a ser leve, siempre que no sea un intercambio de fondo oneroso, con lo que se pena con multas de entre 300 y 30.000 euros.

Desde la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, estas modificaciones a la norma se consideran «un paso atrás» en la cruzada contra el botellón. Sin embargo, los últimos datos que fuentes cercanas al organismo dirigido por Pedro Núñez Morgades han facilitado a ABC señalan que, en un año, el número de denuncias por ingesta de alcohol en la región se ha triplicado: de las 565 en un mes en 2003 se ha pasado a 1.550 este año.

¿Qué es lo que ha ocurrido? La realidad no es que se beba más -lo cual iría en sentido opuesto a lo que se pretende con la reglamentación-, sino que existen mayores mecanismos de denuncia, precisamente, a raíz de la entrada en vigor de la norma.

Asimismo, existen otras realidades. En España, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países europeos, la subida del precio del alcohol no ha servido como elemento disuasorio para el consumo entre jóvenes, sino que ha provocado un efecto dominó en el que la última ficha es el «botellón». La proliferación en los últimos meses de controles policiales en las zonas donde se reunían los jóvenes a beber en la calle, como la plaza del Dos de Mayo, consiguió mitigar sus efectos, pero la realidad es que el «botellón» «ya no se visualiza como antes, pero está más disperso», apuntan desde la Oficina del Defensor del Menor.

Y es que las autoridades competentes lo tienen muy claro: los jóvenes no están de acuerdo con la «ley antibotellón». Buena prueba de ello son las opciones que toma este sector de la población madrileña, especialmente, ahora que la canícula hace de las suyas durante la noche. Si a ello le unimos, al comienzo del verano, la finalización de los exámenes y las consiguientes fiestas de graduación y de fin de curso, y, posteriormente, el período vacacional, la «excusa» para salir a la calle a beber está servida.

Como el néctar de los dioses...

Medianoche en Madrid. Las inmediaciones de la plaza de España presentan la imagen de algunas personas, no tan jóvenes, bebiendo en los bancos. Es el otro «botellón», del que casi nadie habla. Llegando al paseo del Pintor Rosales, a los pies de la escalinata que conduce al Templo de Debod, dos camiones del servicio de recogida de basura se apostan entre los coches, a la espera que los restos del naufragio comiencen a aparecer.

Sin embargo, parece que la noche va a ser benevolente. No será por el cordón perimetral que circunda cada jardín de la zona y que los jóvenes se han saltado, botellas y bongós en mano, para pasar la noche bajo las estrellas; tampoco será por la «legislación antibotellón», esa especie de ley seca, cuyo

cumplimiento. Ese fin de semana los habituales del «mini» y la litrona se han «exiliado» a otras zonas de la ciudad, principalmente no muy alejadas del centro, como la avenida del Brasil y las calles aledañas a la zona de Santiago Bernabéu.

En el interior del parque, varios grupos de jóvenes tocan los timbales, fuman... y beben. Sin embargo, la aglomeración de jóvenes es mucho menor que la de otros viernes por la noche. En Alonso Martínez y la aneja plaza de Santa Bárbara, lo mismo.

Un ejemplo de verdadera «bacanal» se produjo hace pocas semanas muy cerca de allí, bajando la calle de Hortaleza, en Chueca. El barrio fue «tomado» por miles de jóvenes que festejaban la celebración del Orgullo Gay.

San Marcos, Vázquez de Mella, Pelayo, Gravina y el largo etcétera de calles y plazas que conforman el barrio fueron pasto de un relicario de personas de toda condición que consumían alcohol con el visto bueno de la Administración: es la otra cara de la legislación, que permite el consumo de estas sustancias en determinadas celebraciones. Este año, además, por vez primera el Ayuntamiento de la capital subvencionaba una de las fiestas conmemorativas.

Varias semanas después, la situación es similar en el centro y otras zonas de la ciudad, habituales en la movida madrileña. La plaza del Dos de Mayo continúa acechada por jóvenes amigos del porro y de orinar en las esquinas y portales de las calles anejas. No se ve masificación, pero nadie les reprende. Lo mismo ocurre en las zonas más conflictivas del distrito de Moncloa, como Ciudad Universitaria y el Parque del Oeste, y Centro, en las calles perimetrales de Tribunal.

El fenómeno del «botellón» no ha desaparecido, aseguran, pero sí se manifiesta de manera menos densa, pero más dispersa.

El cronista apura un cigarrillo en un banco de Vázquez de Mella. Un grupo de chicas, mayores de edad, instala los «enseres» con que condimentar la noche antes de irse de discoteca: varias botellas de alcohol que beben mientras alguna que otra patrulla policial, o quizá la misma, que pasa en distintas ocasiones, se pasea por la zona, vigilante, pero sin intervenir en ningún momento. Cuando deciden marcharse -«antes de que empiecen a cobrar en los locales»-, recogen todos y cada uno de las botellas y vasos que han utilizado. Todo un detalle.

Pasan los minutos, incluso las horas. Nuevo cigarrillo y nuevos vecinos de banco: un grupo de jóvenes, mayores de edad, se dirige a una discoteca cercana, pero antes, uno propone: «Tíos, vamos a meternos una raya». Cuando tienen la coca, los carnés y el billete de 50 euros, a modo de canuto, preparados, se percatan de la presencia policial a pie. «Espera, que está ahí la Policía». Llevan razón. No esperan ni siquiera a que los agentes abandonen la plaza, sino sólo a que se den la vuelta y comiencen a desandar su camino, para esnifar la droga.

DOCUMENTO 3

DE EMBAJADORES A LAS BARRANQUILLAS (MADRID)

EL MUNDO, 17/06/2004

Medio centenar de coches compone la flota de las 'kundas'. Taxistas de la droga trasladan a los toxicómanos hasta los barrios marginales en busca de una dosis. En sus vehículos particulares, actúan también como correos para los traficantes de toda la ciudad.

Esquivo y con desconfianza. Así da la mano Javier. Por su mirada, asoman las heridas de aquel que dio la espalda a la vida. Ahora, sufre cada día la condena de ser esclavo de la droga. Javier es uno entre el medio centenar de kunderos que deambula por las calles de Madrid. Son taxistas de la droga, que transportan a los toxicómanos hasta el gran supermercado de la capital: Las Barranquillas. Lo hacen en sus propios coches y durante todo el día. Y es que el narcotráfico nunca descansa. Pico tras pico, es el mono quien obliga a bajar la bandera.

«En un día puedo hacer unos cinco o seis viajes», asiente Javier, quien conduce un destartado monovolumen. «Cada mañana le doy un beso a mis hijas y me tiro a la calle. Necesito la droga», se lamenta. En su kunda no sirve el dinero. Los viajes hasta el edén de la heroína se pagan con materia prima. «Me saco una micra de cada gramo», comenta mientras se enjuga el sudor. Sólo mentar la droga le hace tomar las riendas del coche. «Primero vamos a pillar y luego nos lo ponemos» concluye.

Cuando el motor se detiene, empieza su verdadero viaje. El coche de Javier se convierte en refugio, fumadero y sala de venopunción ambulante: «Estamos en el coche, nos ponemos hasta que se nos pase el vuelo, y luego les dejo a todos donde les he recogido». Y la rueda vuelve a empezar. Sus clientes vagan por las calles en busca de algo que llevarse a las venas. Y Javier espera paciente a la llegada de nuevos clientes.

Varias son las paradas extraoficiales de estos conductores en el centro de Madrid, desde la plaza de Castilla hasta la estación de Atocha. Pero desde hace seis meses su punto predilecto son los aledaños de la glorieta de Embajadores. «Antes parábamos más en Neptuno, pero la policía no dejaba de incordiar y nos hemos venido aquí, que es más fácil la salida para Las Barranquillas», resume Javier.

El kundero conoce todos los atajos para llegar cuanto antes hasta su preciado tesoro. Hace todo el viaje por carreteras secundarias hasta llegar al poblado. «Así nos evitamos los atascos y mucha policía. Es que hay veces que llevamos a la gente muy malita con el mono y tenemos que llegar rápido».

Las kundas son una pieza clave en el sistema de distribución de la droga en Madrid, ya que los taxistas oficiales no quieren ni oír hablar de las Barranquillas. En muchas ocasiones, son los propios traficantes los que pagan o arreglan los coches de los kunderos para que no cese el flujo de clientes. «Yo tengo apalabrado con los gitanos un par de micras por la gente que les llevo, y cada uno trabaja con una familia», reconoce Javier.

Correos de la droga

Las Kundas no se limitan únicamente al transporte de compradores hacia los supermercados de la droga. También se emplean como correo para abastecer a otros poblados. «Es que ahora las grandes cantidades ya no se mueven desde aquí», comenta con voz nerviosa uno de los conductores. «Cuando les hace falta nos hacen una llamada, e incluso nos ponen los camellos los coches para llevar el pedido». Y es que los taxis de la droga son fácilmente reconocibles, tanto para la policía como para los toxicómanos, por el barro que se acumula en los bajos de los coches. «Es que en estas urbanizaciones no hay asfaltado», bromea Javier.

Según fuentes policiales, 25 coches componen la flota asidua a Las Barranquillas desde la zona de Embajadores. En toda la capital, la cifra aumenta hasta el medio centenar. «Aparte de las que operan en el centro de Madrid, cada barrio cuenta con sus propias kundas, sobre todo las zonas marginales o los municipios del extrarradio», comentan las mismas fuentes.

Las nuevas tecnologías han cambiado también la forma de actuar de este particular negocio. Los Carontes del siglo XXI ya no esperan horas para llevar a sus almas en pena. Ahora, conciertan sus citas por teléfono móvil. «Yo lo que hago es que tengo el teléfono de algunos y cuando nos juntamos cuatro o cinco, pues les llamamos para que nos vengan a buscar», comenta Carlos, toxicómano desde hace 20 años. Lleva todo el día en la calle. Su esperanza se llama heroína y su único anhelo, encontrar transporte lo antes posible: «Lo que hago es poner anillas en las ranuras de las cabinas telefónicas. Pongo 20 o 30 y al final del día, recojo el dinero y me vengo para acá. No me gusta pillar en el centro porque me lo pasan más corto», se lamenta. Y es que Las Barranquillas tiene la dudosa fama de contar con la droga más pura de la región.

Pero éste no es un sistema exento de problemas, aunque los kunderos aseguren incluso que realizan una función social. Los altercados y peleas son frecuentes entre los usuarios del servicio. Con la ansiedad por las nubes, es la ley del más fuerte la que decide quién será galardonado con una plaza para el viaje. La escasez de coches y los controles policiales hacen el resto, y el problema se multiplica. Las agresiones están a la orden del día: «Hay gente que lleva una hora esperando y cuando llega el coche se queda fuera. Esto no tiene reglas y si das con un cabrón, pues te puedes llevar un pinchazo o lo que sea», comenta Carlos mientras deja entrever una cicatriz.

La lista negra de las 'kundas'

La llegada de los kunderos ha puesto en jaque a comerciantes y vecinos en la zona de Embajadores. Desde hace dos años, sufren la incesante llegada de toxicómanos a sus calles en busca de transporte.

«Esto es horrible», asegura Ricardo, propietario de un comercio cercano. «Desde que vienen por aquí, la gente ya no entra a los bares, tenemos peleas constantes y sufrimos muchas amenazas».

Los vecinos del barrio han confeccionado un listado con las matrículas de los kunderos que operan generalmente por esta zona, «pero la policía no hace prácticamente nada para cogerles», destaca resignado uno de los vecinos.

Fuentes policiales reconocen la dificultad para atajar este problema, sobre el que es muy difícil actuar. «Hay que tener en cuenta que si se les piden los papeles y llevan todo en regla, no se puede inmovilizar el vehículo», recuerdan las mismas fuentes.

Mientras la Policía Municipal realiza sus inspecciones rutinarias, los vecinos están desesperados. «Y encima ahora han puesto la zona azul y aparcan donde quieren. Antes todavía tenían que dejar el coche en doble fila y se les veía mucho más, pero ahora llegan y lo dejan sin problemas. O hacen algo ya, o me arruino».

DOCUMENTO 4**EL EPICENTRO DE LA DEGRADACIÓN. 17.779 TOXICÓMANOS FUERON ATENDIDOS EL AÑO PASADO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA ANTIDROGA EN LAS BARRANQUILLAS // PAZ VERANEA EN LAS BARRANQUILLAS // EL PASADO AÑO 120 PERSONAS SE INYECTARON DROGA CADA DÍA EN LA "NARCOSALA" DE LAS BARRANQUILLAS**

EL PAÍS, EL MUNDO y LA RAZÓN, 26/06/2004

A escasos kilómetros del centro de la capital la degradación tiene nombre propio. En Las Barranquillas nadie se preocupa por el destino de sus vacaciones, ni por la hipoteca del banco. Sólo hay un objetivo: sobrevivir día a día al impulso del mono.

Acceder a este poblado, situado en el distrito de Villa de Vallecas, resulta una tarea complicada para cualquier osado que se atreva a acudir al mayor hipermercado de la droga de España. A la imagen ya deprimente que asalta al visitante desde la entrada al poblado - chabolas semiderruidas y cubiertas con mantas a modo de tejado, drogodependientes con apenas 50 kilos de peso, sucios y harapientos, polvo y suciedad-, se añade lo agreste del camino. Los baches y los socavones se suceden. Por no haber, no hay ni asfalto. Sólo algunos coches se atreven a realizar el trayecto que llega hasta las instalaciones de la Agencia Antidroga de la Comunidad, en las que 17.779 toxicómanos fueron atendidos el año pasado.

En el poblado malviven 1.500 personas en 175 chabolas, entre comerciantes, drogodependientes y sus familias -entre ellos, 400 niños-, si bien la cifra puede llegar hasta las 3.000 personas, según datos de la Agencia.

"Esta visión me hace reflexionar sobre la necesidad de dedicar recursos y no olvidar que existen problemas importantes que requieren atención", manifestaba ayer en las instalaciones de la Comunidad el consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, quien irrumpió en la monotonía del poblado acompañado por el gerente de la Agencia Antidroga, Manuel Molina, y por un grupo de periodistas. La visita estaba motivada por la celebración hoy del día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas.

Varios drogadictos tumbados en cartones en la puerta de las instalaciones habían recibido momentos antes a los recién llegados. "¡No hagáis fotos, no quiero salir en ningún lado!", gritaron algunos, mientras se cubrían la cara. Un par de niños en bicicleta merodeaban por las inmediaciones. Sólo observaban.

A escasos metros, un joven veinteañero, escuálido, ojoso, con el torso desnudo, se inyectaba una dosis de mezcla de cocaína y heroína -también conocida como speed ball- en una de las 10 cabinas del Dispositivo Asistencial de Venopunción (Dave), conocido como narcosala.

Un dibujo

"¡No quiero que me vea mi madre!, ¡no me grabéis!", gritaba el hombre detrás de la cortina, tras la cual hay un limitado escenario: una mesa, una silla y un depósito para dejar la jeringuilla usada. De la pared cuelga solitario un cartel con una ilustración de los vasos sanguíneos del brazo. "Los que llevan muchos años, y ya no se encuentran las venas, se ponen al lado del dibujo para dar con ella", explicaba uno de los 37 enfermeros, que en muchas ocasiones tiene que orientar al toxicómano sobre el lugar donde inyectarse la dosis.

En la narcosala -instalada hace cuatro años en un edificio prefabricado de apenas 200 metros cuadrados- se registraron el año pasado 43.817 venopunciones, una media de 120 al día; 892 de los que hasta allí acudieron lo hicieron por primera vez. Los drogodependientes, además de conseguir el material esterilizado y jeringuillas nuevas para suministrarse su dosis, reciben apoyo social, asesoramiento y asistencia médica.

Los abscesos (infecciones situadas en la zona donde se inyecta la droga), las patologías pulmonares y digestivas y las heridas por arma blanca son las curas más habituales. Las emergencias también son rutina: sólo el año pasado fueron atendidas 325, la mayoría por sobredosis.

Desde diciembre de 2001 la asistencia a los toxicómanos la completa el centro de emergencias, que sólo dispone de 54 camas (18 para mujeres y 36 para hombres). Sin embargo, por sus instalaciones pasaron en el año 2003 hasta 1.056 drogodependientes, que también recibieron comida, ropa limpia y la posibilidad (y obligación antes de acostarse) de ducharse. "Pero no podemos entrar cuando queremos. Nos echan hasta la hora de comer", se quejaba ayer un toxicómano, al tiempo que pedía dinero para combatir el síndrome de abstinencia. En el centro tampoco les dejan beber agua del grifo. Carteles en las paredes previenen de ello. "Hay algún problema en el sistema de depuración del agua", explicó el gerente de la Agencia.

En Las Barranquillas no hay nada a excepción de droga y miseria. Aun así, existen las clases sociales. Los machacas ejercen de relaciones públicas. Contactan a los consumidores con los distribuidores, buscan leña para encender hogueras, y consiguen comida y dinero. Todo a cambio de una dosis. Los boteros representan el escalón más bajo de la pirámide. Escarban en la basura para encontrar restos de comida.

Otros realizan un trabajo también a cambio de la dosis: son los maquinistas, encargados de pinchar a aquellos toxicómanos que no acuden a la narcosala, y que debido a su deterioro físico son incapaces de pincharse por sí mismos. Los indispensables para que continúe funcionando el mayor hipermercado de la droga son los cunderos, personas que trasladan en coche a los compradores desde la capital -desde puntos como Neptuno y el barrio de San Blas- hasta el interior. Cobran una media de tres euros por persona y viaje.

Cuando cae la noche, y en goteos sucesivos durante todo el día, las cundas (los coches de los cunderos) se suceden por los caminos. Arriba esperan los vendedores, mientras miles de toxicómanos sueñan con mundos lejanos, ajenos por un momento a la degradación en la que viven.

DOCUMENTO 5

ALCOHOL Y DROGAS, UN CÓCTEL MORTAL. LA INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN GRANDES CANTIDADES SE GENERALIZA ENTRE LOS JÓVENES UNIDA AL CONSUMO DE DROGA, SE CONVIERTE EN UN COMBINADO MUY PELIGROSO

EL CORREO ESPAÑOL, 31/12/2002

Hace unas décadas se identificaba el alcoholismo con varones de edades comprendidas entre los 40 y 50 años, pertenecientes a grupos sociales marginales o con graves problemas económicos. En la actualidad, el problema del consumo de alcohol afecta a jóvenes de 20 a 30 años y de estrato social diverso. De hecho, cada vez se detectan más casos en personas de menor edad. El consumo de alcohol ha dejado de ser una salida para huir de un entorno agresivo y problemático, para convertirse en un elemento indispensable del ocio del fin de semana. Ya no es un problema personal, sino que es valorado como un acto de grupo. Durante las Navidades se produce una ingesta social de alcohol ligada a celebraciones familiares o sociales. En estos casos, no son raros los episodios de intoxicación alcohólica aguda tras ingerir importantes cantidades de bebidas espirituosas.

De la mano del alcohol, aumenta también el consumo de otros productos tóxicos, como las drogas de diseño. El éxtasis se consume de forma abundante, sobre todo entre los jóvenes. Su precio asequible, la falta de información y una aparente (y falsa) ausencia de efectos perjudiciales a corto plazo han contribuido a este auge.

Efectos del alcohol

Las bebidas alcohólicas se catalogan como más o menos tóxicas según el porcentaje de alcohol que tienen con respecto al volumen total. Así, un 'chupito' de licor de alta graduación (con un porcentaje alcohólico del 80%) puede aportar la misma concentración de alcohol en la sangre que varias cañas de cerveza o copas de vino. Los efectos sobre la salud dependen de los niveles en sangre que se obtengan. Las consecuencias del consumo de alcohol se manifiestan en el sistema nervioso central, gastrointestinal y nefrouinario. Durante una intoxicación leve se produce un estado de euforia, relajación, verborrea y desinhibición. Si se alcanza una intoxicación grave se observa otro tipo de comportamiento más agresivo, con elevada irritabilidad, inestabilidad emocional y deterioro de la capacidad para el juicio y razonamiento. La persona afectada presenta un lenguaje incoherente, una marcha inestable y un nivel de conciencia limitado, cercano al estupor.

Las consecuencias pueden ser tan dramáticas como accidentes automovilísticos, lesiones cerebrales, actos delictivos e incluso suicidio. Las probabilidades de tener un accidente de circulación grave aumentan respecto a un conductor que no ha consumido alcohol a partir de una tasa de alcoholemia de 0'05 gramos por 100 mililitros de sangre. Este nivel puede superarse con dos 'chupitos' de licor o dos cervezas. Con una alcoholemia de 0'12 gramos por 100 mililitros, las probabilidades de sufrir un accidente son diez veces más. De todas formas, los efectos del alcohol sobre la conducción dependen de factores como el peso corporal, el tiempo transcurrido desde el consumo, el estado físico y la cantidad de alimentos ingeridos, así como el consumo de otras drogas.

La resaca

Después de la intoxicación alcohólica se produce la conocida resaca. Se trata de un síndrome de abstinencia alcohólico que suele cursar con dolor de cabeza, náuseas, vómitos y un aumento en la cantidad de orina. El dolor de cabeza es consecuencia de la vasoconstricción de las arterias cerebrales de forma similar a lo que ocurre con la jaqueca. Suele ir acompañado de una sensación de zumbido y un rechazo a la luz. Los vómitos son causados por una irritación del estómago, mientras que el aumento de la cantidad de orina es fruto de la acción diurética del alcohol. Los efectos de la resaca dependerán de la metabolización del alcohol absorbido. [...]

El peligro de las drogas

Las drogas, sobre todo el éxtasis, ocasionan unos efectos diferentes a los del alcohol aunque, por otro lado, ambos se potencian mutuamente. A nivel del sistema nervioso central pueden tener un efecto directo neurotóxico; es decir, provocar la destrucción de neuronas. Además, aumentan la frecuencia cardíaca, con lo que se somete al sistema cardiovascular a un estado de estrés. Las consecuencias pueden afectar a otros órganos, como el hígado, e incluso dar lugar a lesiones musculares.

Los efectos psicológicos de las drogas son peligrosos, y no precisamente por el estado de euforia o desinhibición que ocasionan. Existe el convencimiento de que son capaces de reducir o evitar la fatiga. Esto es falso: no evitan la fatiga, sino que simplemente consiguen que el organismo la ignore. Aquí radica gran parte del peligro, debido a que someten al cuerpo humano a un estrés que va más allá de su capacidad de recuperación. Ante esta situación sobreviene el colapso por agotamiento, que en los casos más graves puede llevar a la muerte. Este efecto puede ser potenciado por la mezcla de otras sustancias, como las anfetaminas.

La mezcla de alcohol y drogas tienen unos efectos terribles. Se produce un estado de euforia y desinhibición, con una falsa sensación de fortaleza y aguante que puede provocar un 'shock' sin que el organismo haya podido dar la voz de alarma. Si consideramos estos efectos en el contexto de un afán por conseguir una diversión continua, sin descanso ni ingesta de alimentos, comprenderemos más de un titular de periódico.

Peligro de dependencia

El consumo reiterado de alcohol o drogas puede llevar a una intoxicación continua. El alcoholismo crónico produce un acostumbamiento progresivo del organismo a esa sustancia. Cada vez hace falta más cantidad para lograr la embriaguez y sus efectos perniciosos aumentan. El alcohólico adquiere una conducta errática y con una clara tendencia a la agresividad. Se corrompen las relaciones sociales y se produce un distanciamiento de las personas más cercanas. La eficacia en el trabajo decae y suelen aparecer problemas de absentismo. La ingestión del alcohol se hace cada vez más necesaria, hasta provocar brotes de violencia cuando no se puede acceder a él.

La primera consecuencia sobre el organismo es la inflamación crónica del estómago, que provoca falta de apetito y riesgo de desnutrición. A nivel hepático, el metabolismo continuo del alcohol da lugar a cambios en las células del hígado. Los hepatocitos se hinchan antes de destruirse y se reemplazan por un tejido cicatricial inútil. El hígado se reduce de tamaño y adquiere un aspecto deslustrado. Además, se altera toda la circulación proveniente del intestino y aumenta la retención de líquidos.

En cuanto a drogas como el éxtasis, las posibilidades de sufrir una dependencia psíquica son muy altas. Su notable efecto sobre la 'marcha' del fin de semana y su aparente falta de secuelas inmediatas animan su consumo reiterado. Generalmente se integra en un grupo que comparte esta actitud, contexto del que es muy difícil desmarcarse.

El estrés continuo ocasiona una disminución del rendimiento intelectual y la aparición de enfermedades cardiovasculares. El agotamiento neurológico puede conllevar la aparición de anomalías psiquiátricas o neurosis. Se produce también un distanciamiento del ámbito familiar y una disminución del rendimiento laboral, más evidente en los primeros días de la semana.

DOCUMENTO 6**12 PREGUNTAS A RESPONDER:**

- 1) ¿Explica adecuadamente los acontecimientos, evitando conceptos erróneos u omisiones que distorsionan el conocimiento de los hechos? ¿Trata de contrarrestar los estereotipos, presentando adecuadamente de las realidades sociales, los consumidores y las sustancias?
- 2) ¿Era necesario y pertinente mostrar o representar este acto o incidente? ¿se diversifica la información en base al análisis de las potenciales audiencias y las necesidades de los distintos tipos de receptores?
- 3) ¿Aclara y limita los objetivos de las intervenciones, informando sobre las posibilidades de actuación, las consecuencias reales y evitando la tendencia a presentar soluciones mágicas, parciales e inmediatas?
- 4) ¿Analiza las normas en base a los contextos en que se producen, relativizando los defectos y virtudes de las sanciones y el control, así como sus consecuencias?
- 5) ¿Evita las contradicciones en los discursos que, en unas ocasiones, hacen deseables determinados consumos y, en otras, los criminalizan?
- 6) ¿Amplia los puntos de vista y las posibilidades de expresión de todo tipo de colectivos y opiniones, rompiendo espirales de silencio y democratizando la información? ¿amplía la información sobre alternativas terapéuticas?
- 7) ¿Cuida la terminología, expresiones, y lemas utilizados en la presentación de las informaciones?
- 8) ¿Evita las rutinas en la inclusión de imágenes estandarizadas de consumidores marginales, al hilo de cualquier noticia sobre el tema?
- 9) ¿Desliga las informaciones relacionadas con asuntos delictivos cuando sólo están vinculados de forma secundaria al consumo de drogas ilegales?
- 10) ¿Fomenta el uso de los medios de comunicación de ámbito local para acercar la información y los programas especializados?
- 11) ¿Facilita una visión realista sobre el consumo de drogas socialmente aceptadas, y contradice ciertos estereotipos positivos existentes (cocaína=prestigio, cannabis=posición política, drogas de síntesis=diversión, etc...)?
- 12) ¿Considera todas las drogas de manera uniforme, sin excepciones según efectos, condición legal o imagen social?

SÍ: 2 puntos. NO: 0 puntos. NO PROCEDE: 1 punto.

TOTAL PUNTOS:

DOCUMENTO 7

PUERTA DEL ÁNGEL, TERRITORIO COMANCHE. LOS TOXICÓMANOS TIENEN «SITIADO» EL BARRIO Y LOS VECINOS EXIGEN QUE DE UNA VEZ POR TODAS SE APORTEN SOLUCIONES REALES
LA RAZÓN, 06/09/2004

LA CAPITAL TIENE MÁS DE 260 “PUNTOS NEGROS” DE CRIMINALIDAD, VENTA AMBULANTE Y “BOTELLÓN”. EL SOCIALISTA ÓSCAR IGLESIAS EXIGE AL ALCALDE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA FRENAR LA DELINCUENCIA (MADRID)
EL PAÍS, 17/05/2004

ENCARCELADO EL PARRICIDA TOXICÓMANO QUE MATÓ A SU HIJO DE 3 AÑOS EN VITORIA
EL PAÍS, 10/08/2004

UNA MUJER MUERE APUÑALADA POR SU HIJO DROGADO EN LAS PALMAS // UN TOXICÓMANO MATA A SU MADRE CON UN CUCHILLO EN LAS PALMAS
TODOS LOS DIARIOS, 01/07/2004

EL «BOTELLÓN» ATACA DE NUEVO. BAJA LA EDAD DE INICIACIÓN EN EL ALCOHOL: YA LO TOMA UNO DE CADA TRES ADOLESCENTES MADRILEÑOS
ABC, 10/09/2001

1.500 JÓVENES SON BUSCADOS PARA QUE CUMPLAN EL CASTIGO POR BEBER EN LA CALLE. LAS DENUNCIAS POR HACER 'BOTELLÓN' YA ASCIENDEN A 5.000 EN ESTE AÑO (COMUNIDAD DE MADRID)
EL PAÍS, 22/08/2004

ALCOHOL Y DROGAS, UN CÓCTEL MORTAL. LA INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN GRANDES CANTIDADES SE GENERALIZA ENTRE LOS JÓVENES UNIDA AL CONSUMO DE DROGA, SE CONVIERTE EN UN COMBINADO MUY PELIGROSO
EL CORREO ESPAÑOL, 31/12/2002

¡NO SIN MI DON SIMÓN!. EL AYUNTAMIENTO DEJARÁ INTRODUCIR ALCOHOL A LOS INDIGENTES EN EL NUEVO CENTRO DE ACOGIDA DE LA CALLE SAN FRANCISCO, DONDE LAS NORMAS SERÁN MENOS RÍGIDAS PARA CONSEGUIR AYUDAR A MÁS «SIN TECHO»
LA RAZÓN, 05/07/2004

EL DERRIBO DE CAN TUNIS LLEVA UN CENTENAR DE TOXICÓMANOS AL RAVAL. LOS DROGODEPENDIENTES SE INYECTAN Y DUERMEN EN PLENA CALLE, COMO EN LA DÉCADA DE LOS 80. LOS TRABAJADORES SOCIALES ALERTAN DEL AUMENTO DE LAS SOBREDOSIS MIENTRAS CRECE EL MALESTAR VECINAL
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, 09/09/2004

ABSUELVEN A UNA MADRE QUE CONSEGUÍA DROGA A SU HIJO OBLIGADA POR EL «MIEDO». EL TRIBUNAL ANULA LA CONDENA DE MÁS DE UN AÑO QUE UN JUZGADO DE FERROL LE HABÍA IMPUESTO. EL TOXICÓMANO FORZABA A LA MUJER A COMPRAR SEDANTES CON RECETAS MÉDICAS ROBADAS
LA VOZ DE GALICIA, 31/07/2004

MÓDULO XV: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

DOCUMENTO 1

Dentro del Plan Municipal de Drogodependencias de Villatempujoynosubes, se acaba de implantar recientemente el programa de prevención de consumo de drogas: han realizado 3 proyectos, uno para trabajar con los jóvenes, otro para trabajar con las familias y otro para trabajar con los profesores.

Para el proyecto con profesores, han recogido diferentes actividades incluidas en programas muy variados ("Prevenir para vivir", "PPD" y "Beber no es vivir").

En la evaluación realizada al final de la primera aplicación, se han encontrado con diferentes quejas por parte de los profesores:

"Algunas de las sesiones parecían más adecuadas para mis alumnos que para mí; parece que quisieran prevenir mi consumo o explicarme como hacerlo con mis hijos, en vez de formarme para que yo lo haga en la clase con mis alumnos" (Antonio, 54 años)

"Algunas de las cosas que se nos han explicado me parecían demasiado complejas, deben ser cosas muy útiles para un psicólogo, pero yo soy profesor..." (Andrés, 31 años)

"No he entendido muy bien que los temas en algunas sesiones se hayan repetido y se haya planteado el mismo tema con ideas muy diferentes de lo que hay que hacer" (Julia, 42 años)

"Me ha parecido bastante desalentador que se nos pidiera nuestra opinión sobre el desarrollo del programa y no se hayan tenido en cuenta las observaciones que hemos ido haciendo" (Paloma, 37 años)

Los responsables del programa están bastante desesperados porque no se esperaban un fracaso como éste. ¿Podéis ayudarles a mejorarlo para la siguiente vez que quieran implantarlo?

Buscad estrategias que permitan resolver los problemas que plantean las cuatro quejas del profesorado.

DOCUMENTO 2

Dentro del Plan Municipal de Drogodependencias de Villatempujoynosubes, se acaba de implantar recientemente el programa de prevención de consumo de drogas: han realizado 3 proyectos, uno para trabajar con los jóvenes, otro para trabajar con las familias y otro para trabajar con los profesores.

Para el proyecto con familias, han recogido diferentes actividades incluidas en programas muy variados ("Prevenir para vivir", "PPD" y "Beber no es vivir").

En la evaluación realizada al final de la primera aplicación, se han encontrado con diferentes quejas por parte de los familiares:

"Algunas de las sesiones parecían más adecuadas para mis hijos que para mí; parece que quisieran prevenir mi consumo o explicarme como hacerlo en una clase, en vez de prepararme para que yo lo haga en mi casa con mis hijos" (Arturo, 44 años)

"Algunas de las cosas que se nos han explicado me parecían demasiado complejas, deben ser cosas muy útiles para un psicólogo, pero yo soy un padre de familia..." (Angel, 51 años)

"No he entendido muy bien que los temas en algunas sesiones se hayan repetido y se haya planteado el mismo tema con ideas muy diferentes de lo que hay que hacer" (Josefa, 39 años)

"Me ha parecido muy mal que se nos pidiera nuestra opinión sobre el desarrollo del programa y no se hayan tenido en cuenta las observaciones que hemos ido haciendo" (Patricia, 47 años)

Los responsables del programa están bastante desesperados porque no se esperaban un fracaso como éste. ¿Podéis ayudarles a mejorarlo para la siguiente vez que quieran implantarlo?

Buscad estrategias que permitan resolver los problemas que plantean las cuatro quejas de las familias.

DOCUMENTO 3

Dentro del Plan Municipal de Drogodependencias de Villatempujoynosubes, se acaba de implantar recientemente el programa de prevención de consumo de drogas: han realizado 3 proyectos, uno para trabajar con los jóvenes, otro para trabajar con las familias y otro para trabajar con los profesores.

Para el proyecto con jóvenes, han recogido diferentes actividades incluidas en programas muy variados ("Prevenir para vivir", "PPD" y "Beber no es vivir").

En la evaluación realizada al final de la primera aplicación, se han encontrado con diferentes quejas por parte de chavales y chavalas:

"Algunas de las cosas que se nos han explicado me parecían demasiado difíciles, yo no he entendido muchas de las cosas, sólo tengo 13 años..." (Ana, 13 años)

"Algunas de las actividades parecía que estaban para que yo le dijera a mis amigos lo que tienen que hacer, o a mis hijos cuando los tenga... Si hago esas cosas, voy a acabar siendo perfecto, pero no me veo capaz" (Alberto, 14 años)

"Ha sido muy raro, habéis repetido algunas cosas y a cada momento dabais ideas diferentes de lo que hay que hacer" (Juana, 15 años)

"No se para que habéis preguntado nuestra opinión sobre lo que estabais explicando si al final no nos habéis hecho ningún caso a lo que os decíamos" (Purificación, 17 años)

Los responsables del programa están bastante desesperados porque no se esperaban un fracaso como éste. ¿Podéis ayudarles a mejorarlo para la siguiente vez que quieran implantarlo?

Buscad estrategias que permitan resolver los problemas que plantean las cuatro quejas de los chicos y chicas.

DOCUMENTO 4

INVESTIGACIÓN PARA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA <i>"buscar en libros de cocina"</i>	MODELO DE PARTIDA <i>"elegir el libro de..."</i>	ANÁLISIS DE NECESIDADES <i>"me apetece comer"</i>	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O PROBLEMAS <i>"quiero saciar mi apetito y tengo que cocinar algo"</i>
ESTABLECIMIENTO DE METAS U OBJETIVOS <i>"Hacer una tortilla de patatas"</i>	ACTUACIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LAS METAS <i>"pelar patatas", "cortar cebolla"...</i>	RECURSOS ADECUADOS PARA ALCANZAR LAS METAS <i>"cuchillo", "sartén"</i>	CONTENIDOS ADECUADOS PARA ALCANZAR LAS METAS <i>"huevos", "aceite"</i>
PLANIFICACIÓN TEMPORAL ESTIMADA <i>"1º: pelar las patatas..."</i>	ASIGNACIÓN DE TAREAS O RESPONSABILIDADES <i>"tú vas pelando las patatas mientras yo..."</i>	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO <i>"hacer todo lo previsto para cocinar la tortilla de patatas"</i>	EVALUACIÓN DE CADA ACTUACIÓN <i>"¿he batido bien los huevos?" "¿he cortado bien las patatas?"</i>
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA <i>"¿Me ha salido bien la tortilla?"</i>	RETROALIMENTACIÓN <i>"¿qué puedo hacer la próxima vez para que me salgan ciertas cosas mejor?"</i>	PERPETUACIÓN <i>"ya sé cómo hacer una tortilla de patatas siempre que quiera"</i>	

